

**T. C.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI**

**BİLGİ YÖNETİMİNDE
LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**Hazırlayan
Selçuk KILIÇ**

2006-NİĞDE

**T. C.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI**

**BİLGİ YÖNETİMİNDE
LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**Hazırlayan
Selçuk KILIÇ**

**Yöneten
Doç. Dr. Selen DOĞAN**

2006-NİĞDE

Doç. Dr. Selen DOĞAN danışmanlığında **Selçuk KILIÇ** tarafından hazırlanan “**Bilgi Yönetiminde Liderliğin Rolü Üzerine bir Araştırma**” adlı bu çalışma jürimiz tarafından Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

...../...../ 2006

JÜRİ :

Danışman : Doç. Dr. Selen DOĞAN

Üye : Doç. Dr. Ünal AY

Üye : Yrd.Doç. Dr. İbrahim YALÇIN

ONAY :

Bu tezin kabulü Enstitü Yönetim Kurulu'nun Tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır.

...../...../ 2006

Doç. Dr. Selen DOĞAN
Enstitü Müdürü

ÖZET

Bilgi yönetimi genel olarak, organizasyonel hedefleri başarmak için bilginin nasıl yaratılabileceği, elde edilebileceği, kullanılabilirliği ve yönetilebileceğine ilişkin sistematik bir süreçtir. Günümüzde her alanda bilgi unsurunun önemi giderek artmaktadır. Rekabet üstünlüğü sağlama isteği de, işletmelerde bilginin yaratılması, dağıtılması, paylaşılması ve kullanımı ile ilgili faaliyetlerin ve öğrenme yeteneklerinin önem çıkması sonucunu doğurmuştur.

Liderlik alanındaki gelişmeler, son yıllarda işletme yönetimi alanında en çok ilgi uyandıran ve önem verilen konuların başında gelmektedir. Bilgi yönetiminde de liderliğin rolü ve etkisi çok ilgi çeken konulardandır. Bilgi yönetimi sürecinde liderlik, grup amaçlarını ya da organizasyonel hedefleri başarmak için gereksinim duyulan öğrenme süreçlerinde, diğer grup üyelerinin desteklendiği bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde liderin öncelikli görevi, organizasyonun bilgi varlıklarını harekete geçirerek bilgiden yarar sağlayabilmektir. Bilgi yönetiminde işletmelerin başarısı, lider/yöneticilerin değişime ayak uydurabilmeleri ve aynı zamanda liderlik özelliklerine sahip olmaları ile mümkün olabilecektir.

İşletmelerin bilgi yönetimi uygulamasında başarı sağlayabilmeleri için; işletme içinde güven ortamının yaratılması, işletmenin bilgi vizyonunun belirlenmesi, hedef odaklı bir bilgi yönetim stratejisinin izlenmesi, işletme süreçlerine ve faaliyet alanına uygun teknolojilerin seçilip yerleştirilmesi, çalışanların bilgi paylaşımının kolaylaştırılması, performans ve bilgi paylaşımının ödüllendirilmesi, bilgi yönetiminin iç süreçlere yerleştirilmesi ve destekleyici bir alt yapının oluşturulması gerekmektedir.

Çalışmada, bilgi yönetiminde liderliğin rolü ve önemi ortaya konulmakta, bilgi yönetiminin başarısı için, liderlerin kullanabilecekleri araçlar, yöntemler ve davranışların neler olduğu açıklanmaya çalışılmaktadır. Uygulama kısmında ise, ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerde bilgi yönetimi uygulamaları ve liderlik ilişkisi konu edilmektedir. Bu çerçevede, işletmelerin bilgi yönetimi uygulamasında nasıl başarı elde edebileceklerine ve sorunlarını aşmaları için bilgi yönetimini bir organizasyon stratejisi olarak nasıl kullanabileceklerine ilişkin öneriler sunulmaktadır.

Yapılan analizler sonucunda, liderlerin organizasyon içinde bilginin kullanımını ve paylaşımını kolaylaştırdıkları, bilgi yönetiminin sürdürülmesini ve uygulamasını destekledikleri sürece organizasyonlarda bilgi yönetiminin başarıya ulaşma olanağının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgi Yönetimi, Liderlik, Bilgi Yönetimi ve Liderlik, Bilgi Yönetiminde Liderlik Roller

ABSTRACT

Knowledge management (KM), in general terms, denotes a systematic process of creating, obtaining, utilizing and managing knowledge in order to reach organizational goals. The importance of knowledge element increasingly expands in every aspect of today's world. The desire for gaining competitive advantage has resulted in the prominence of activities of knowledge creation, dissemination, sharing and using and learning competencies in companies (corporations).

Recently, the developments in leadership studies have become one of the subjects, which receive the greatest interest and importance in the field of business management. The role and impact of leadership in KM also receive a great deal of interest. In the process of KM, leadership can be defined as a process in which the other members of the group are supported in learning processes which are necessary for accomplishing group goals or organizational objectives. In this process, the principal task of the leader is to benefit from knowledge through mobilizing knowledge assets of the organization. The success of the businesses in KM depends on leaders'/managers' keeping in pace with the change and also on leadership qualities.

In order to be successful in KM applications, the businesses need to build a trust atmosphere, to determine their knowledge visions, to follow a goal-oriented KM strategy, to select and install technologies appropriate for their procedures and scope of operations, to facilitate the knowledge sharing of the employees, to reward performance and knowledge sharing, to install KM in house processes, and to provide a supporting infra-structure.

In this study, the role and importance of leadership in KM are exposed while explaining the tools, methods, and behaviors to be employed in order to be successful in KM. The relationship of KM applications and leadership in the companies working in our country is the subject of the application of the study. In this respect, suggestions on how to reach success in KM and on how to use the KM as an organizational strategy to overcome the troubles are made to businesses.

As a result of analyses, it has been found that the KM's probability of success is high in an organization, as long as the leader facilitates the knowledge using and sharing, supports the continuation and application of KM in the organization.

Keywords: Data, Information, Knowledge, Knowledge Management, KM, Leadership, KM and Leadership, Leadership Roles in KM

ÖNSÖZ

Hızla küreselleşen dünya, iletişim teknolojileri ile birlikte birçok sosyal ve ekonomik kavram ile uygulamaları da literatüre katmıştır. Yöneticiler hem bilgilerinin değerini, hem de bu bilgilerden en yüksek geri dönüşü alabilmek için bilgiyi nasıl yönetmeleri gerektiğini bilmenin artık bir varlık-yokluk sorunu olduğunun farkına varmışlardır. Modern çağın özü olan bilginin kaybolmaması, boşa harcanmaması, doğru yönlendirilmesi ve üretken kılınabilmesi için bilgi yönetimi kavramı ortaya atılmıştır. Günümüz bilgi çağında liderler için bilgiyi yönetebilmek en önemli liderlik ölçütü durumuna gelmiştir. Bilgiden en verimli bir şekilde yararlanabilme ve en yüksek geri dönüşümü sağlayabilme bilginin iyi yönetilebilmesine bağlı olacaktır. Bu anlamda liderlerin, entelektüel sermayenin organizasyonların en önemli üretim faktörü olduğunun bilincine varmaları gerekmektedir.

Bilimsel çalışmalarda yol göstericim olan, sürekli daha iyi araştırma yapmamı sağlayan, teşvik eden danışman hocam Doç. Dr. Selen DOĞAN'a, yüksek lisans çalışmalarım esnasında ve tez eserimi ortaya koyarken zevkli ve heyecanlı ufuklara yol açmama neden olan, sürekli yenilikleri öğrenmemi sağlayan Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim elemanları, Sayın Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ, Yrd. Doç. Dr. İbrahim YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Murat TÜRK, Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA ve istatistik konusundaki engin düşünceleri ile katkıda bulunan Yrd. Doç. Dr. Murat AKIN'a teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca, engin, çözümleyici ve pratik fikirleri dolayısıyla esinlenmeme neden olan değerli hocam ve ağabeyim M. Faruk ÖZÇINAR'a, çalışmanın teorik ve uygulama alt yapısının oluşturulması, araştırma sonuçların analizi konusunda yardımlarını ve desteğini esirgemeyen değerli hocam ve dostum Dr. Yavuz DEMİREL'e, benimle uykusuz kalan, yorulan, araştırmanın anketlerini SPSS programına tek tek giren, her zaman yanımda olan ve sonsuz desteğini esirgemeyen sevgili eşime ne kadar teşekkür etsem azdır.

Haziran 2006

Selçuk KILIÇ

İÇİNDEKİLER

TABLolar LİSTESİ.....	xii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	XV
EKLER LİSTESİ	xvii
GİRİŞ	1

BİRİNCİ BÖLÜM

BİLGİ İLE İLGİLİ TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1.1. BİLGİNİN TANIMI, UNSURLARI VE ÖZELLİKLERİ.....	3
1.1.1. Veri (Data)	8
1.1.2. Enformasyon (Information)	10
1.1.3. Bilgi (Knowledge)	12
1.1.3.1. Bilgi Tanımları.....	12
1.1.3.2. Bilginin UNSURLARI	15
1.1.3.3. Bilginin Özellikleri	16
1.2. BİLGİNİN SINIFLANDIRILMASI.....	18
1.2.1. Stratejik Bilgi	18
1.2.2. Yöntemsel Bilgi	19
1.2.3. Örtülü Bilgi ve Açık Bilgi.....	19
1.2.3.1. Örtülü Bilgi (Tacit Knowledge).....	20
1.2.3.2. Açık Bilgi (Explicit Knowledge).....	21
1.2.3.3. Açık-Örtülü Bilgi Dönüşüm Modeli.....	22
1.2.3.3.1. Sosyalleştirme (Socialization) - Örtülü Bilgiden Örtülü Bilgiye	23
1.2.3.3.2. Dışsallaştırma (Externalization) – Örtülü Bilgiden Açık Bilgiye.....	24
1.2.3.3.3. Birleştirme (Combination) – Açık Bilgiden Açık Bilgiye.....	24
1.2.3.3.4. İçselleştirme (Internalization) – Açık Bilgiden Kapalı Bilgiye	24
1.2.4. Öksüz Bilgi	25
1.2.5. Bireysel Bilgi, Kolektif Bilgi, Organizasyonel Bilgi.....	26
1.2.5.1. Bireysel Bilgi	26
1.2.5.2. Kolektif Bilgi	28
1.2.5.3. Organizasyonel Bilgi	29
1.2.6. Bireysel Bilgi ve Organizasyonel Bilgi Arasındaki İlişki.....	31
1.2.7. Stratejik Varlık Olarak Organizasyonel Bilgi.....	34
1.2.8. Organizasyonel Bilginin Yaratılmasında İşletmenin Rolü	35

1.3. BİLGİ VARLIKLARI	37
1.3.1. Deneysel Bilgi Varlıkları	39
1.3.2. Kavramsal Bilgi Varlıkları	39
1.3.3. Düzenli Bilgi Varlıkları	39
1.3.4. Alışılmış Bilgi Varlıkları	39

İKİNCİ BÖLÜM

İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

2.1. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİLGİ YÖNETİMİ	41
2.2. BİLGİ YÖNETİMİNİN TEORİK KÖKENİ	43
2.3. BİLGİ YÖNETİMİNİN UYGULAMA KÖKENİ	47
2.4. BİLGİ YÖNETİMİ KAVRAMI	49
2.5. BİLGİ YÖNETİMİ DÜZEYLERİ	52
2.5.1. Veri Yönetimi	53
2.5.2. Enformasyon Yönetimi	53
2.5.3. Bilgi Yönetimi	53
2.5.4. Akıl Yönetimi	53
2.6. BİLGİ YÖNETİMİNİN AMAÇLARI	54
2.7. BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ	56
2.8. BİLGİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI	57
2.8.1. Felsefi Model	59
2.8.2. Kavramsal Model	60
2.8.2.1. Nonaka'nın SDBİ Modeli (SECI Model)	61
2.8.2.2. Earl'un Bilgi Sınıflandırması (State of Knowledge)	61
2.8.2.3. Hendlund Modeli	61
2.8.3. Şebeke Modeli	62
2.8.4. Toplum Modeli	63
2.8.5. Kuantum Modeli	63
2.9. BİLGİ YÖNETİMİNİN ALT YAPISI VE UNSURLARI	64
2.9.1. Bilgi İşçisini İşe Alma	66
2.9.2. Bilgi Depolama Kapasitesi	67
2.9.3. Müşteri ve Tedarikçi İlişkileri	67
2.9.4. Bilgi Lideri (CKO) ve Yönetim	68
2.10. BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİ	69
2.10.1. Bilgi Elde Edilmesi ve Yenilenmesi	71
2.10.2. Bilginin Depolanması ve Korunması	76

2.10.3. Bilginin Paylaşılması	78
2.10.4. Bilginin Yorumlanması ve Bütünleşmesi	79
2.10.5. Bilginin Uygulanması	80
2.11. BİLGİ YÖNETİMİNDE KULLANILAN TEMEL ARAÇLAR	81
2.12. BİLGİ YÖNETİMİNİN BAŞARI UNSURLARI.....	83
2.13. BİLGİ YÖNETİMİNİN YARARLARI	86
2.14. BİLGİ YÖNETİMİNİN BAŞARISINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER	89
2.15. BİLGİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM STRATEJİLERİ.....	92

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

LİDERLİK VE BİLGİ YÖNETİMİNDE LİDERLİĞİN ROLÜ

3.1. LİDERLİĞİN KAVRAMSAL VE YAPISAL ANALİZİ.....	96
3.1.1. Liderlik Kavramı, Nitelikleri ve Unsurları	96
3.1.1.1. Lider ve Liderlik	97
3.1.1.2. Liderlerin Nitelikleri	102
3.1.1.3. Liderlerin Fonksiyonları	111
3.1.2. Liderlik ile Yöneticilik Arasındaki Farklar ve Benzerlikler	115
3.1.3. Liderlerin İzleyicilerini Etkilemede Kullandıkları Güçleri.....	120
3.1.3.1. Ödüllendirme Gücü.....	122
3.1.3.2. Cezalandırma Gücü veya Zorlayıcı Güç.....	123
3.1.3.3. Yasal Güç	123
3.1.3.4. Bilgi ve Uzmanlık Gücü	124
3.1.3.5. Beğeni Gücü veya Karizmatik Güç	125
3.1.3.6. İlgi Gücü	126
3.1.3.7. Sosyal Güç ve Çevre Gücü	127
3.1.4. Gücün Lider Üzerindeki Etkisi	127
3.1.5. Etkili Liderlik.....	128
3.2. LİDERLİK YAKLAŞIMLARI.....	131
3.2.1. Geleneksel Liderlik Yaklaşımları	132
3.2.1.1. Özellikler Yaklaşımı (Traits Approach)	132
3.2.1.2. Davranışsal Yaklaşım	133
3.2.1.2.1. Douglas McGregor'un X ve Y Yaklaşımı	134
3.2.1.2.2. Ohio Eyalet Üniversitesi Liderlik Çalışmaları.....	135
3.2.1.2.3. Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları	136
3.2.1.2.4. Yönetim Tarzı Matriksi (Managerial Grid) Yaklaşımı	137
3.2.1.2.5. Likert'in Sistem-4 Modeli.....	140
3.2.1.2.6. Iowa Üniversitesi Çalışmaları.....	140

3.2.1.2.7.	Otokratik, Demokratik-Katılımcı ve Tam Serbestlik Taniyan Liderlik Davranışları Yaklaşımı	140
3.2.1.2.7.1.	Otokratik Liderlik Davranışı Yaklaşımı	141
3.2.1.2.7.2.	Demokratik-Katılımcı Liderlik Davranışı Yaklaşımı	142
3.2.1.2.7.3.	Tam Serbesi Taniyan Liderlik Davranışı Yaklaşımı	143
3.2.1.3.	Liderlikte Durumsallık (Koşul Bağımlılık) Yaklaşımı (Contingency Approach).....	144
3.2.1.3.1.	Fiedler'ın Durumsallık Yaklaşımı	145
3.2.1.3.2.	Liderliğin Yaşam Döngüsü Yaklaşımı (Olgunluk Modeli).....	145
3.2.1.3.3.	Yol-Amaç Yaklaşımı	146
3.2.1.3.4.	Vroom-Yetton-Jago'nun Lider Katılım Yaklaşımı.....	147
3.2.2.	Liderlikte Güncel Yaklaşımlar.....	148
3.2.2.1.	İşe Dönük ve Dönüştürücü Liderlik Yaklaşımları	148
3.2.2.1.1.	James Mc Gregor Burns'un Liderlik Yaklaşımı.....	148
3.2.2.1.2.	Bernard M. Bass ve Çalışmaları	149
3.2.2.1.3.	Çok Faktörlü Liderlik Anketi (Multi-Factor Leadership Questionnaire-MLQ).....	150
3.2.2.1.3.1.	İşe Dönük (Transaksiyonel) Liderlik.....	152
3.2.2.1.3.2.	Dönüştürücü (Transformasyonel) Liderlik	155
3.2.2.1.3.3.	İşe Dönük ve Dönüştürücü Liderlik Arasındaki Temel Farklar	159
3.2.2.1.3.4.	İşe Dönük ve Dönüştürücü Liderlik Tarzları ile Organizasyonel Başarı Arasındaki İlişkiler	161
3.2.2.2.	Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Liderliği	163
3.2.2.3.	Simbiyotik Liderlik.....	163
3.2.2.4.	Karizmatik Liderlik.....	163
3.2.2.5.	Süperliderlik (Kendi Kendine Liderlik).....	165
3.2.2.6.	Vizyona Dayalı (Vizyoner) Liderlik.....	166
3.2.2.7.	Öğrenen Liderlik.....	167
3.2.2.8.	Bilgi Toplumu Liderliği (Entelektüel Liderlik).....	167
3.3.	BİLGİ YÖNETİMİNDE LİDERLİĞİN KAVRAMSAL VE YAPISAL ANALİZİ.....	169
3.3.1.	Bilgi Yönetiminde Liderlik Kavramı.....	169
3.3.2.	Bilgi Yönetiminde Liderliğin Önemi.....	171
3.3.3.	Bilgi Yönetiminde Liderliğin Rolü.....	172

3.3.3.1.	Organizasyonel Kültür ve Liderlik	177
3.3.3.2.	Bilgi Paylaşım Kültürü Oluşturmak ve Sürdürmek	178
3.3.3.3.	Bilgi Paylaşımının Önündeki Engelleri Ortadan Kaldırmak ve Bilgi Paylaşımını Kolaylaştırmak	179
3.3.3.4.	Organizasyonel Öğrenme Kültürü Oluşturmak ve Çalışanların Eğitimine Destek Sağlamak	180
3.3.3.5.	Bilgi Yönetimi Stratejisi ve Bilgi Vizyonu Geliştirmek	180
3.3.3.6.	Bilginin ve Bilgi Paylaşımının Desteklenmesi	182
3.3.3.7.	Bilgi Yönetiminin Yararlarını Ölçmek ve Bilgiyi Ortaya Çıkaracak Bir Süreç Geliştirmek	184

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BİLGİ YÖNETİMİNDE LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

4.1.	ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI	186
4.2.	ARAŞTIRMANIN MODELİ VE DEĞİŞKENLERİ.....	186
4.2.1.	Araştırmanın Modeli	187
4.2.2.	Araştırma Modelinde Bulunan Değişkenler ve Ölçümleri	188
4.2.2.1.	Yöneticilerin Sosyo-Demografik Özellikleri	189
4.2.2.2.	Liderlik Türleri.....	189
4.2.2.3.	Liderlik Yetenekleri	189
4.2.2.4.	Bilgi Yönetimi Uygulamasındaki Liderlik Rollerini	190
4.2.2.5.	Bilgi Yönetimi Uygulamasının İşletmeye Sağladığı Yararlar ..	191
4.3.	ARAŞTIRMANIN DAYANDIĞI HİPOTEZLER.....	193
4.4.	ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLARI.....	193
4.5.	ARAŞTIRMA YÖNTEMİ	194
4.5.1.	Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklem Seçimi	194
4.5.2.	Verilerin Toplanması	195
4.5.3.	Anketin Geliştirilmesi	195
4.5.4.	Anketin Uygulanması	196
4.5.5.	Verilerin Analiz Yöntemi	196
4.6.	ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	197
4.6.1.	Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Sosyo-Demografik Özellikleri	197
4.6.2.	Araştırma Kapsamındaki Yöneticilerin Sınıflandırılması	202
4.6.3.	Araştırma Kapsamındaki Yöneticilerin Yeteneklerine İlişkin Dağılım... 203	
4.6.4.	İşletme Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Uygulamasındaki Liderlik Rollerine İlişkin Dağılım	203

4.6.5. Bilgi Yönetimi Uygulamasının İşletmelere Sağladığı Yararlara İlişkin Dağılım	204
4.6.6. Ölçeklere İlişkin Güvenirlilik Analizleri	206
4.6.7. Araştırmada Yer Alan Ölçeklerin Geçerlilik Analizleri	206
4.6.7.1. Bilgi Yönetimi Uygulamasındaki Liderlik Rollerini	207
4.6.7.2. Bilgi Yönetiminin İşletmelere Sağladığı Yararlar	208
4.6.8. Araştırma Dayandığı Hipotezlerin Test Edilmesi	210
4.6.8.1. Liderlik Yetenekleri ve Liderlik Rollerini Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi	210
4.6.8.2. Liderlerin Sosyo-Demografik Özellikleri İle Liderlik Rollerini Arasındaki İlişki	212
4.6.8.3. Liderlik Türlerine Göre Liderlik Rollerini Farklılıkları	213
4.6.8.4. Liderlik Rollerini ile Bilgi Yönetimin Yararları Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi	214
4.6.9. Araştırmanın Dayandığı Hipotezlerin Test Sonuçları	215
SONUÇ VE ÖNERİLER	216
KAYNAKLAR	225
EKLER	243
ÖZGEÇMİŞ	247

TABLULAR LİSTESİ

Tablo 1.1: Bilgi Varlıkları.....	38
Tablo 1.2: Bilgi Varlıklarının Dört Çeşidi	38
Tablo 2.1: Veri, Enformasyon, Bilgi ve Akıl Yönetimi Düzeyleri.....	52
Tablo 2.2: Bilgi Yönetimi İle Bilgi Yaratımı Arasındaki Farklar.....	56
Tablo 2.3: Bilgi Yönetimi ile İlgili Görüşler	58
Tablo 2.4: Hendlund Modeli'nde Bilgi ve Taşıyıcıları.....	62
Tablo 2.5: Bilgi Yönetiminde Kullanılan Bilgisayar Enformasyon Teknolojisi Araçları.....	82
Tablo 2.6: Bilgi Yönetiminde Kullanılan Teknolojik ya da Teknolojik Olmayan Araçlar.....	83
Tablo 2.7: Bilgi Yönetiminin Yararları.....	87
Tablo 3.1: Reaktif, Aktif ve Proaktif Liderlik Nitelikleri	109
Tablo 3.2: Eylem.Com Modeli Lider Yönetici Özellikleri ve Fonksiyonları	113
Tablo 3.3: Yönetici ve Lider Özellikleri Arasındaki Temel Farklılıklar	116
Tablo 3.4: Lider ve Yönetici Arasındaki Farklılıklar.....	117
Tablo 3.5: Liderlik Özellikleri	133
Tablo 3.6: X ve Y Yaklaşımı	135
Tablo 3.7: Ohio Eyalet Üniversitesi Çalışması Sonuçları.....	136
Tablo 3.8: Çok Faktörlü Liderlik Anketi Örnek Soruları (Çalışana Yönelik)	151
Tablo 3.9: İşe Dönük Liderlik Özellikleri.....	153
Tablo 3.10: Dönüştürücü Liderlik Özellikleri.....	156
Tablo 3.11: İşe Dönük Lider ve Dönüştürücü Lider Arasındaki Farklar	160
Tablo 3.12: Karizmatik ve Karizmatik Olmayan Liderlerin Davranışsal Özellikleri ..	164
Tablo 4.1: Ölçeklerin Hazırlanmasında Kullanılan Değişkenler, Değişken Sayıları ve Kaynaklar	189

Tablo 4.2: Liderlik Yetenekleri İle İlgili Değişkenler ve Kaynaklar	190
Tablo 4.3: Bilgi Yönetimi Uygulamasında Liderlik Rollerine İlişkin Değişkenler ve Kaynaklar	191
Tablo 4.4: Bilgi Yönetimi Uygulamasının İşletmeye Sağladığı Yararlar İlişkin Değişkenler ve Kaynaklar	192
Tablo 4.5: Yöneticilerin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı	198
Tablo 4.6: Yöneticilerin Yaşları İtibariyle Dağılımı	198
Tablo 4.7: Yöneticilerin Eğitim Durumları İtibariyle Dağılımı	198
Tablo 4.8: Yöneticilerin Yüksek Öğrenim Gördükleri Alan İtibariyle Dağılımı.....	199
Tablo 4.9: Yöneticilerin İşyerindeki Unvanlarına Göre Dağılımı	199
Tablo 4.10: Yöneticilerin Yöneticilik Tecrübesine Göre Dağılımı.....	199
Tablo 4.11: Yöneticilerin Yabancı Dil Bilgisine Göre Dağılımı	200
Tablo 4.12: Yöneticilerin Görev Yaptığı İşletmelerin Faaliyet Gösterdiği Sektörlere Göre Dağılımı	200
Tablo 4.13: Yöneticilerin Görev Yaptığı İşletmelerin Hukuki Yapılarına Göre Dağılımı.....	200
Tablo 4.14: Yöneticilerin Görev Yaptığı İşletmelerin Toplam Faaliyet Süresine Göre Dağılımı.....	201
Tablo 4.15: Yöneticilerin Görev Yaptığı İşletmelerin Çalışan Sayısına Göre Dağılımı.....	201
Tablo 4.16: Liderlik Sınıflandırması	202
Tablo 4.17: İşletme Yöneticilerinin Liderlik Yeteneklerine İlişkin Dağılım.....	203
Tablo 4.18: İşletme Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Uygulamasındaki Liderlik Rollerine İlişkin Dağılım.....	204
Tablo 4.19: Bilgi Yönetimi Uygulamasının İşletmeye Sağladığı Yararlara İlişkin Dağılım.....	205
Tablo 4.20: Ölçeklere İlişkin Güvenirlik Analizlerinin Özet Sunumu	206

Tablo 4.21: BY Uygulamasındaki Liderlik Rollerine İlişkin Geçerlilik Analizi	208
Tablo 4.22: Bilgi Yönetiminin İşletmelere Sağladığı Yararlara İlişkin Geçerlilik Analizi	209
Tablo 4.23: Liderlik Yetenekleri ve Liderlik Rollerini Arasındaki İlişki	211
Tablo 4.24: Liderlerin Sosyo-Demografik Özellikleri Liderlik Rollerini Arasındaki İlişkilere Yönelik Korelasyon Analiz Sonuçları	212
Tablo 4.25: Varyansların Homojenliği Testi.....	213
Tablo 4.26: Anova Testi Analiz Sonuçları.....	213
Tablo 4.27: One Way Anova Testi Analiz Sonuçları.....	214
Tablo 4.28: Liderlik Rollerini ile Bilgi Yönetiminin Yararları Arasındaki İlişki	214
Tablo 4.29: Araştırmanın Dayandığı Hipotezlerin Test Edilmesine İlişkin Sonuçlar ..	215

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1: Veri, Enformasyon ve Bilgi Arasındaki İlişki.....	4
Şekil 1.2: Bilgi Düzeyleri	5
Şekil 1.3: Bilgi Basamağının Geleneksel Görünümü	6
Şekil 1.4: İnsan Beyninde Enformasyonun Süzülme İşlemi	7
Şekil 1.5: Buzdağının Görünen Kısmı ve Açık Bilgi	20
Şekil 1.6: Bilgi Dönüşümünün 4 Modeli.....	23
Şekil 1.7: İnsan Beyninde Bilgi Elde Edilmesi ve Bilgi Üretimi Modeli.....	27
Şekil 1.8: Beyinde Bilginin Enformasyona Dönüşümü.....	29
Şekil 1.9: Organizasyonel Bilgelik Düzeyine Ulaşma	30
Şekil 1.10: Bireysel Bilgi ve Organizasyonel Bilgi Arasındaki İlişki	32
Şekil 1.11: Organizasyonel Bilginin Yaratılış Sarmalı.....	36
Şekil 2.1: Entelektüel Sermayenin Kavramsal Yapı Taşları	46
Şekil 2.2: Maddî Olmayan Kaynaklar	47
Şekil 2.3: Bilgi Yönetimi Modelleri	59
Şekil 2.4: Organizasyonel Bilgi Yönetim Süreci.....	71
Şekil 2.5: Bilginin Dönüşüm Modeli.....	74
Şekil 2.6: Organizasyonel Bilginin İşleyişi	75
Şekil 2.7: Organizasyonel Bilgi Tabanı ve İşleyişi	76
Şekil 2.8: Bilgi Yönetiminin Uygulanmasındaki Engeller	91
Şekil 2.9: Bilgi Yönetimi Stratejileri	93
Şekil 3.1: Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki İlişki.....	119
Şekil 3.2: Liderlik ve Yöneticiliğin Birbirlerini Tamamlayıcılığı.....	120
Şekil 3.3: Liderlik Gücünün Üç Kaynağı	121
Şekil 3.4: Michigan Çalışmalarındaki Liderlik Davranış Yaklaşımları	137

Şekil 3.5: Yönetim Tarzı Matrisi	138
Şekil 3.6: Dönüştürücü ve İşe Dönük Liderlik Tarzları ile Organizasyonel Başarı Arasındaki İlişkiler	162
Şekil 3.7: Bilgi Yönetiminde Liderliğin Temel Boyutları.....	170
Şekil 3.8: Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Uygulamasında Liderliğin Rolü.....	176
Şekil 3.9: Bilgi Yönetimi Stratejisinin Unsurları	181
Şekil 4.1: Araştırma Modeli	188
Şekil 4.2: Liderlik Sınıflandırması Grafikselleştirme.....	202

EKLER LİSTESİ

EK - 1: Anket Formu	243
----------------------------------	-----

GİRİŞ

Bilgi yönetimi, daha etkin kararlar alabilmek, daha etkili operasyonlar yapabilmek, yüksek motivasyonlu çalışanlar ile yenilikçi bir çevre oluşturmak ve bu çevrede sürekli gelişme ve bilgi paylaşımını sağlayabilmek için işletmelerin önemli gereksinimlerinden birisidir. Bu gereksinimin yerine getirilmesinde lider/yöneticilerin rolü büyüktür. Liderler, bu süreçte organizasyon içerisindeki çalışanların bilgilerinin akışını ve paylaşımını sağlayacak kültürü yaratabilmekte ve bilginin organizasyonel karar verme süreçlerine yerleştirilebilmesine katkı sağlayabilmektedirler.

Bilgi yönetimi ile liderlik alanındaki gelişmelerin işletmeler üzerindeki etkilerini ve bu alandaki gelişmeleri ortaya çıkarmak çalışmanın genel çerçevesini oluşturmaktadır. Ülkemizde faaliyet göstermekte olan işletmelerin yaklaşık %98'i küçük ve orta boy işletme (KOBİ) statüsündedir. Bu çerçevede, KOBİ yöneticilerinin liderlik yönlerini belirleyerek, organizasyon içinde bilgi paylaşımı ortamını nasıl sağladıkları ve lider özellikleri dolayısıyla çalışanları motive ederek işgücü ve üretim verimliliğinde artış sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesi gerekmektedir.

Çalışma, işletmelerdeki bilgi yönetimi süreci ile ilgili teorik ve kavramsal bir çerçeve çizerek, uygulamaya yönelik bir bakış açısıyla, bilgi yönetimi ve liderlik arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın liderlik boyutunda, geçmişten günümüze gelişen bir süreç içerisinde, liderlik yaklaşımlarının genel değerlendirmesi, liderliğin organizasyonlardaki önemi ve liderlik rolleri ortaya konulmaktadır. Ayrıca, bilgi yönetimi ve liderlik ilişkisi, liderliğin bilgi yönetimi stratejisi ve uygulaması aşamasındaki etkileri ve rolleri incelenmektedir.

Uygulama kısmında ise, işletmelerde bilgi yönetimi faaliyetlerinin ve liderlik uygulamalarının mevcut durumu değerlendirilmekte ve ileri araştırmalar için yol gösterici bilgiler ortaya koyan bir uygulama örneğinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. **Birinci bölümde**, bilgi ile ilgili teorik ve kavramsal süreç hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

İkinci bölümde, bilgi yönetimine geçiş süreci ile bilgi yönetiminin gelişimi ve bilgi yönetiminin amaçları ve önemi incelenmektedir. Ayrıca, bu bölümde bilgi yönetimi

sürecinin organizasyonlarda uygulanmasının gerekliliđi, başarı kořulları, uygulamada karşılaşılan engeller ve sonuçları değeriendirilmektedir.

Üçüncü bölümde, liderliđin kavramsal ve yapısal analizi, geçmişten günümüze liderlik yaklaşımları, bilgi yönetimi ve liderlik ilişkisi ile bilgi yönetiminde liderliđin rolü incelenmektedir. Liderlik, işletmenin amaçlarına ulaşabilmek için takipçilerinin istekli katılımını sağlayan sosyal etki sürecidir. Liderler, değışime yön verecek, çalışanları organizasyonel amaçlar doğrutusunda yönlendirecek, diđer organizasyonlarla farklar yaratacak ve rekabet üstünlüğü sağlayacaklardır. Bu nedenle, bilgi yönetimi açısından büyük bir öneme sahiptirler.

Dördüncü bölümde ise, Kapadokya Bölgesi olarak bilinen Aksaray, Nevşehir, Niđe ve Kayseri illerini kapsayan bilgi yönetiminde liderliđin rolü üzerine yapılan bir araştırma yer almaktadır.

BİRİNCİ BÖLÜM

BİLGİ İLE İLGİLİ TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Bilginin ne olduğu, ne anlama geldiği ve çalışma hayatındaki rolleri konusu üzerine uzun yıllardır araştırmalar yapılmaktadır. Birçok araştırmacı tarafından bilgi konusunda özel tanımlamalar ve görüşler öne sürülmektedir. Bu bölümde, bilgi basamağı da denilen, veri, enformasyon, bilgi ve akıl kavramları açıklanacak ve bilgi sınıflandırmaları hakkında bilgiler verilecektir.

1.1. BİLGİNİN TANIMI, UNSURLARI VE ÖZELLİKLERİ

Türkçe’de bilgi denildiğinde genellikle İngilizce’deki data, information ve knowledge üçlüsü anlaşılmaktadır. İngilizcede farklı anlamlar ifade eden bu kavramlar için Türkçe’de çoğu zaman ve yanlışlıkla, sadece bilgi karşılığı kullanılmaktadır (Öğüt, 2003:10). Aslında bu kavramlar arasında anlam bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Veri gerçekler, ölçümler ve istatistikî bilgilerin toplamıdır. Oysa enformasyon zamanlı ve kesin olan, düzenlenmiş veya işlenmiş veri olarak tanımlanabilir. Bilgi ise içeriksel, anlamlı ve uygulanabilir enformasyondur (Hussain vd., 2004). Drucker (1993a:380)’e göre; veri bilgi değildir; bilgi verinin kullanılış yerine ve amacına uygun olarak giyinmiş şeklidir.

Bilgiye sahip olan bilgisini bir problemin çözümünde kullanabilirken enformasyona sahip olan bunu yapamaz. Veri, enformasyon ve bilgi organizasyonun ortak değerleri olarak görülmesine rağmen, bilgi diğerlerine göre daha ileri seviyede bir anlam taşır. Bu özelliği dolayısıyla da çok daha değerlidir. Bununla beraber, enformasyon kaynak olarak her zaman değerli olmayabilir (örneğin, aşırı enformasyon dikkati dağıtır ve önemli noktayı yakalayamaz) ancak bilgi her zaman değerlidir çünkü dikkati önemli

noktaya yönelterek odaklar. Elde edildikten sonra içeriği korunmaz ise enformasyonun değeri zamanla azalırken, bilgi zaman akıp gitse de değerini korur, tekrar kullanılabilir ve tarihî bir anlam taşır. Zaman geçtikçe enformasyon artarken bilgi gelişir (Hussain vd., 2004).

Enformasyon ve bilgi arasında temel bir fark vardır: bir olguya (rakipler, müşteriler) ait bir şeyler bilmek enformasyonu, o olgunun bir değişime nasıl tepki göstereceğini bilmek ise bilgiyi ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, bilgi bir olgu hakkında bir şeyler bilmenin (enformasyonun) ötesinde bilişsel bir süreçten geçirilerek onu (enformasyonu) yargıya dönüştürmeyi de gerektirmektedir. Bu bilişsel süreç öznel bir süreci ifade etmektedir. Ortam, hafıza ve bilişsel sürecin birleşimini gerektiren bilgiyi enformasyondan ayıran temel özellik budur (Barca, 2002:518).

Bilgi, birey tarafından kullanılabilme özelliği nedeniyle potansiyel eylemlerle bağlantısı olan enformasyondur. Veri ise tersine, bir kaynak tarafından bir alıcıya gönderilebilen her türlü uyarı; enformasyon ise alıcı tarafından anlaşılabilir verilerdir (Legnick-Hall ve Legnick-Hall, 2004:84).

Bhatt (2001)'e göre; veri, enformasyon ve bilgiyi tanımlamak güçtür. Veri, enformasyon ve bilgi yüzeysel anlamlarına ve bireylerin bakış açısına göre farklı anlamlar kazanabilmektedir.

Şekil 1.1: Veri, Enformasyon ve Bilgi Arasındaki İlişki

Kaynak: Bhatt, 2001:69.

Genellikle veri ham gerçekler olarak tanımlanırken, enformasyon organize edilmiş bir veri seti ve bilgi ise anlam kazanmış enformasyonlar olarak görülmektedir. Veri ve enformasyon kullanıldığı kuruma göre, bilgi ise yoruma göre ayrılır.

Şekil 1.2: Bilgi Düzeyleri

Kaynak: Öğüt, 2003:11.

Tuomi (2000:105)'e göre; veri, enformasyona dönüştürülmek üzere biçimlendirilebilen ham gerçekler olarak tanımlanmaktadır. Veri yorumlandığında veya içerik kazandırıldığında enformasyona dönüşmektedir. Enformasyon yorumlandığında veya içerik kazandırıldığında ya da enformasyona bir anlam katıldığında ise enformasyon bilgiye dönüşmektedir.

Tartışmaya açık olan bu konunun farklı yorumları bulunmaktadır. Konu hakkındaki yaygın görüşe göre; veri, enformasyondan daha az ve enformasyon da bilgiden daha az içeriğe sahiptir. Ayrıca, enformasyonun oluşabilmesi için öncelikle veriye gereksinim olduğu ve ancak enformasyona sahip olduğunda bilginin oluşabileceği kabul edilmektedir (a.g.e). Şekil 1.3'ten de anlaşılacağı üzere; veri temel ham gerçekler olarak gösterilmektedir. Bu ham gerçekler içerik kazandırıldığında ve bir yapı içerisine katıldığında enformasyon oluşmaktadır. Enformasyon yorumlanarak anlam kazandırıldığında, bilgiye dönüşmektedir.

Şekil 1.3: Bilgi Basamağının Geleneksel Görünümü

Kaynak: Tuomi, 2000:106.

Zihinsel yapı içerisindeki gerçekler (bilgi), gelecekteki sonuçları tahmin etme veya çıkarımlar yapma gibi işlemleri gerçekleştirebilir. Bireyin alternatifler arasında seçim yapması söz konusu olduğunda, akıl seçim yapma konusunda bireye yol göstermektedir. Değer yargıları ve kararlar ise akli davranışa rehberlik etmektedir. Akli davranış da irfana dayalı olarak gerçekleşmektedir. (a.g.e:105-106).

Atomların molekülleri oluşturmasında olduğu gibi, bilginin inşası da harfleri kullanarak kelimeler oluşturmak ve bu kelimeleri kullanarak sonuçta anlamlı cümleler elde edebilmektir. Şekil 1.3'teki veri-enformasyon-bilginin farklı biçimlerinin değerini gösteren sembolik eğri öğrenmeye ve deneyime göre yükselmektedir. Bu süreçte veri gitgide daha anlamlı hale gelmektedir (a.g.e:106).

Veri, enformasyon ve bilgi arasındaki farka ilişkin olarak Bhatt (2001:69-70)'in örneği oldukça dikkat çekicidir:

“Doktora giden bir hasta örneğini ele alalım. Doktor hastayı sorgulayarak birçok enformasyon elde edebilir. Bu enformasyonlardan bazıları doktorun hastaya tıbbi teşhis koyması için önem arz etmektedir. Bazı enformasyonlar hasta tarafından ortaya konulur ancak, bunlar doktora göre gereksiz ise veri olarak kalırlar. Doktor elde ettiği

enformasyonları hemen kendi bilgi tabanında özümlemeler ve mevcut enformasyonların içinden işe yarar öğeler bulduktan sonra hastaya ilaç yazar. Doktor bu enformasyonların arasından hastalıkla ilgili kayda değer bir öğe bulamazsa hastaya laboratuvar testleri yaptırabilir ve/veya hastayı mevcut enformasyonlardan bulgu elde edebilecek olan konusunda daha bilgili bir uzman doktora sevk edebilir. Sırasıyla bu ihtimallere değinelim.

Doktor hastadan daha fazla enformasyon elde etmeye çalışırsa, hastaya bazı laboratuvar testlerini yaptırmasını önerir ve laboratuvar testleri sayesinde başka enformasyonlar bulabilir. Laboratuvar testlerinin sonucunda elde edilen enformasyonlar doktorun başlangıçta hastalık hakkında koyduğu teşhisi doğrulayabilir ya da doğrulayamaz. Laboratuvar testleri yapılmadan önce hastanın enformasyonu olarak düşündüğü ve doktor tarafından yetersiz ve eksik olarak düşünülen önceki verilerin analizleri de doktorun hastaya teşhis koymasına için çok önemli olabilir. Bu noktada doktor, veri, enformasyon ve bilgi arasında yineleyerek geriye ve ileriye doğru hareket eder.

Diğer taraftan doktor hastayı bir uzmana sevk ederse, uzman doktor hasta hakkında daha farklı birçok enformasyon elde edebilir. Uzman doktor, önceki doktor tarafından göz ardı edilen bazı enformasyonların tanı koymak için çok yararlı ve önemli olduğunu anlayabilir. Veri, enformasyon ve bilgi göreceli kavramlardır. Çünkü önceki doktora göre veri olarak düşülen şey, aslında uzman doktor için enformasyonun çok önemli bir parçası olabilir ve bu enformasyon hastalık tanısının konulmasında çok yararlı bir etken olarak görev yapabilir.”

Şekil 1.4: İnsan Beyninde Enformasyonun Süzülme İşlemi

Kaynak: Godbout ve Godbout, 1999.

Bu bakış açısından bilgi tabanının veri, enformasyon ve bilgi arasında ayırım yapmaya yarayan bir görev üstlendiği düşünülebilir. Veri, enformasyon ve bilgi arasındaki farkların daha iyi anlaşılabilmesi için, aşağıda her biri ayrı başlıklar altında incelenecektir.

1.1.1. Veri (Data)

Veri, olaylara ilişkin birbirinden farklı nesnel gerçekleri ifade etmektedir. İşletmeler açısından veri ise, yapılan işlemlerin belli biçimlerde tutulmuş kayıtlarıdır (Davenport ve Prusak, 2001:22). Diğer bir yazara göre; veri, organizasyonel amaçlara bağlı olarak işlemlerin yapılandırılmamış bir şekilde kaydedilmesi olup, özümlememiş ve yorumlanmamış gözlemler, işlenmemiş gerçekler olarak tanımlanabilir (Barutçugil, 2002:57). Örneğin, 194.27.42.2 bir veridir ancak birçoğu için hiçbir anlam ifade etmez. Kısaca açıklamak gerekirse, 194.27.42.2 Niğde Üniversitesi'nin IP (İnternet Protocol) adresidir. Bu konuyla ilgilenen birisi için bunun anlamı <http://www.nigde.edu.tr> internet adresinin (URL) numara cinsinden gösterilmesidir ve Niğde Üniversitesi'ndeki internet kullanıcılarının internette gezinmesine olanak sağlayan sunucunun adresidir. Ayrıca bu veri kullanılarak, 194.27.42.1'den 194.27.42.254'e kadar Niğde Üniversitesi'ne ait başka bilgisayar ya da internet sunucuları da olabileceği tahmin edilebilir.

Veri, duyularımız tarafından anlaşılacak en küçük farklılıklardır. Veriler daima insanlar arasında paylaşılır çünkü alıcısı tarafından yorumlanmaz veya yorumlanamazlar. Örneğin bir organizasyonda tüm çalışanlar arasında yayılan, kimse tarafından yorumlanmayan ve içeriğine bir şey eklenmeyen bir e-posta sadece veriden ibarettir (Marchand, 1998:255).

Veri, enformasyonu teşkil eden temel öğelerinden biridir. Esas itibariyle organizasyonun kayıtlarından veya insanlar ya da makineler arasındaki etkileşim olaylarından oluşmaktadır. Toplanan verinin içeriği kimse tarafından anlaşılmazsa, veri herhangi bir anlam taşımaz. Herhangi bir sözcük, sayı ya da simge, bir olayın sonucunu anlatabilir, evlilik akdine eklenebilir veya bir duvar yazısı olabilir (Godbout, 1999).

Veri, çeşitli durumların, gözlemlerin ya da oluşumların her türlü gösterimidir. Veri genellikle analiz edilebilecek veya daha ileri işlemler için kullanılacak ham bilgidir. Örneğin; bir müşteri markete gidip kahvaltılık ürünler aldığı anda bu işlem kısmen

verilerle ifade edilebilir; satın alma işlemi ne zaman gerçekleşmiştir; kaç kilogram peynir ve zeytin alınmıştır; ne kadar para ödenmiştir gibi sorgulamalar birer veridir. Veriler, bu müşterinin neden bir başka market değil de bu markete geldiğini açıklamaz ve tekrar gelme olasılığı hakkında da bir tahmin yürütemez. Bu gerçekler, kendi başlarına marketin iyi yönetilip yönetilmediğini, başarılı mı yoksa iflas etmek üzere mi olduğunu göstermez. Sonuç olarak veriler, tek başlarına anlam ifade etmeyen ön bilgiler olarak kabul edilmelidir (Türk, 2003:75-76).

Modern kuruluşlar genellikle verileri bir çeşit teknoloji sisteminde depolamakta ve finans, muhasebe ve pazarlama gibi bölümler bu verileri sisteme girmektedirler. Bu konudaki genel eğilim ise, verilerin daha az, merkezileştirilmesi ve çalışanları masalarındaki bilgisayarlar ile istedikleri verilere erişebilmesi yönündedir. Bütün kuruluşların verilere gereksinimi olmak birlikte, bazı endüstriler verilere fazlasıyla bağımlı çalışmaktadırlar (bankalar, sigorta şirketleri, bilgisayar şirketleri vb.). Ancak, bazen işletmelerin sadece gerçeklere ilişkin oldukları ve bu yüzden de bilimsel bir kesinlik görüntüsü verdiklerini düşündükleri için yığınlarca veriyi biriktirmektedirler. Bunun nedeni ise, ne kadar fazla veri toplanırsa, objektif olarak doğru kararların kendiliğinden ortaya çıkacağına inanılmasıdır. Oysa, bu görüş iki noktada yanlıştır. Birincisi, gereğinden fazla veri toplamak aralarında işe yarayacak olanların belirlenmesini ve kullanılmasını zorlaştırabilir. İkincisi ve daha da önemlisi, verilerin kendi başlarına bir anlam taşımaları söz konusu değildir. Veri sadece olup bitenlerin bir bölümünü açıklar; içinde değerlendirme, yorum yoktur ve karar verme açısından güvenilecek bir temel oluşturamaz. Karar almaya temel oluşturacak olgular arasında veri de yer alabilir; ancak, veri ne yapılması gerektiğini gösteremez. Veri, kendisinin önemi ya da işe yarayıp yaramayacağı hakkında bir fikir vermez; ama, veri kuruluşlar için önemlidir, bunun nedeni de enformasyon yaratmak açısından vazgeçilmez bir hammadde olmasıdır (Davenport ve Prusak, 2001:23-24).

Bilgisayarlar açısından veri, günlük işlemlerde kullanılan bir sistem içerisindeki bit ve baytlardan oluşan bir koleksiyondur. Örneğin; bir bayt dizisi (10100101), karakterler (a124567c) veya satır ve sütunlara sahip bir tablo içerisindeki sayılar veri olarak kabul edilebilir (Mahesh and Suresh, 2004:14)

1.1.2. Enformasyon (Information)

Drucker (1993b:213)'e göre; enformasyon, bir önemi ve amacı olan veri olarak tanımlanırken; Barutçugil (2002:57)'ye göre ise, veriden çok daha zengin bir içeriğe sahip olan enformasyon, yazılı, sözlü veya görsel bir mesajdır.

Öğüt (2003:10-11)'e göre; enformasyon, verilerin karar alma sürecine destek sunacak şekilde anlamlı bir hale getirilmek üzere analiz edilerek işlenmesiyle ulaşılan sonuçlardır.

Enformasyon veriye nazaran yorum ve değer taşımaktadır. Enformasyon, organizasyon üyelerince yorumlanabilen ve anlam katılmış bütün belgeleri ve sözlü mesajları içermektedir. Bunun da ötesinde enformasyon daima insanlar arasındaki aktarım veya paylaşım hareketlerini de kapsamaktadır (Marchand, 1998:255).

Genel olarak, değer kazandırmak üzere verinin sınıflandırılıp özetlenmesi, aktarılması veya düzeltilmesiyle bir içeriğe kavuşturulması sonucunda enformasyon oluşmaktadır. Bu dönüşüm depolama, işleme ve iletişim teknolojilerinin yardımıyla gerçekleşen oldukça mekanik bir süreçtir. Bu teknolojiler veriye yer, zaman ve biçim kazandırmaktadır (Grover and Davenport, 2001:6).

Godbout (1999)'a göre; veri içeriğe sahip olduğunda anlam kazanmaktadır ve bu anlam onu bildirici (informative-enformatif) kılmaktadır, yani enformasyona dönüştürmektedir. Enformasyon, veri kavramını daha geniş bir içeriğe kavuşturmaktadır; veriyi kapsadığı gibi fiziksel bir çevre ile etkileşim hâlinde bulunan toplumsal bir organizasyonun üyesi olan bireyin ona yüklediği anlamları da içermektedir. Enformasyon da veri gibi sembollerle aktarılmaktadır. Bu semboller karmaşık bir yapıya ve kurallara sahiptir. Enformasyon yazı, ifade, istatistik, şekil ve grafik gibi farklı biçimlerde olabilir. Bazı enformasyon teorisyenleri "*form*"un (biçim), "*information*"ın (enformasyon-biçimlendirme) özü olduğu ve farklılaştırılmış bir etkeni olduğu konusunda ısrar etmektedirler.

Bilgisayarlar açısından enformasyon, yeterli içeriğe sahip, kullanıcıya anlamlı gelen ve yararlı olan verilerdir. Örneğin; bir veritabanı telefon numaraları ve e-posta adreslerinden oluşan bir tabloyu veri olarak yönetir; uygulama yazılımı ise bu tabloda saklanan sayı ve dizilere anlam ve içerik katarak (organizasyonda çalışan belirli bir

personelerle ait iletişim bilgisi gibi) kullanıcıya yararlı enformasyonlar sağlamaktadır (Mahesh and Suresh, 2004:14).

Davenport ve Prusak (2001:24)'e göre; enformasyon, genellikle belge şeklinde görsel veya işitsel bir mesaj olarak tanımlanmaktadır. Her mesajda olduğu gibi burada da bir gönderici, bir de alıcı vardır. Enformasyonun hedefi alıcının bir konudaki düşüncelerini değiştirmek, değerlendirmesi ya da davranışı üzerinde bir etki yaratmaktır. Enformasyon alıcısını biçimlendirmek zorundadır ve bakış açısında veya anlayışında bir fark yaratmalıdır. Kısaca tanımlamak gerekirse enformasyon fark yaratan veridir.

Enformasyon kuruluş içinde donanımsal (katı) veya yazılımsal (hafif) iletişim ağları aracılığıyla dolaşmaktadır. Donanımsal (hard) iletişim ağları gözle görülebilir, başı ve sonu belli bir altyapıya sahiptir. Kablolar, taşıma araçları, uydu alıcıları, posta kutuları, adresler, elektronik posta kutuları vb. iletişim ağlarına örnek gösterilebilir. Bu ağlarla iletilen mesajlar arasında elektronik posta mesajları, geleneksel posta mesajları, paketler ve internet mesajları sayılabilir. Yazılımsal (soft) iletişim ağı ise daha az resmî, daha az gözle görülür bir özellik taşır ve kendiliğinden yürümektedir. Birisinin size bir not ya da üzerinde “bilginize” yazılı bir makale fotokopisi vermesi yazılımsal iletişim ağı ile haberleşmeye bir örnektir (a.g.e:24-25). Barutçugil (2002:58), Davenport ve Prusak'ın görüşlerine ek olarak, organizasyon içindeki dedikoduları da yumuşak iletişim ağı ile haberleşmeye bir örnek olarak göstermektedir.

Veriden farklı olarak enformasyonun bir anlamı vardır, yani Drucker'ın sözleriyle “ilişkilere ve amaca” sahiptir. Enformasyon, yalnızca alıcıyı biçimlendirme potansiyeline sahip değildir, aynı zamanda kendine özgü bir biçime sahiptir ve bir amaca yönelik olarak düzenlenmiştir. Veriye bir anlam katıldığında enformasyona dönüşmektedir. Veriler çeşitli yollarla değer eklenerek enformasyona dönüştürülebilir. Verilere değer ekleme konusunda önemli birkaç yöntem vardır (Davenport ve Prusak, 2001:25):

- **Amaca yönelme:** Verilerin hangi amaç için toplandığı bilinir.
- **Kategorize etme:** Verilerin analize uygun birimlerinin ya da temel bileşenlerinin neler olduğu bilinir.
- **Hesaplama:** Veriler matematiksel ya da istatistiksel olarak analiz edilmiş olabilir.

- **Düzeltilme:** Veriler hatalardan arındırılmıştır.
- **Özetleme:** Veriler kısa ve öz görünecek şekilde özetlenmiş olabilir.

Bilgisayarların verilere bu gibi değerleri eklemeye ve veriyi enformasyona dönüştürmeye yardım edebilecekleri bilinmektedir ancak, amaca yönelme söz konusu olduğunda fazla bir yardımları dokunmamaktadır; kategorize etme, hesaplama ve özetleme genelde insanlar tarafından yapılacaktır (a.g.e:25).

1.1.3. Bilgi (Knowledge)

Bilginin tanımı yüzyıllar öncesine, eski Yunan tarihine kadar gitmektedir. Bununla birlikte bilginin organize edilmiş bir fikirler, kurallar, prosedürler ve enformasyon kombinasyonu olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Bilgi klasik bilgi kuramcılar tarafından doğrulanmış gerçek inançlar olarak tanımlanmaktadır (Akgün ve Keskin, 2003:2-3).

1.1.3.1. Bilgi Tanımları

Drucker'a göre; bilgi bir şeyi ya da bir kimseyi değiştiren enformasyon demektir. Marakas'a göre; bilgi insanın beyni tarafından oluşturulan bir manadır. Barutçugil'e göre bilgi, kişisel anlamda düzenlenmiş enformasyondur. Bilgi insanların beynindedir, tüm yaşam boyu öğrendiklerinin ve tecrübe yoluyla kazandıklarının toplamıdır. (Drucker, 1993b:256; Marakas, 1999:264; Barutçugil, 2002:58).

Bilgi insanlarda bulunan bir özellik olması dolayısıyla enformasyondan ayrılır ve daima bireye özgüdür. Enformasyon başkalarının ifadelerini ve görüşlerini kullanarak duyma, toplama, düzenleme, işleme ve iletme eylemlerini içerirken, bilgi kişisel yorum ve anlayış üzerinde durmaktadır (Marchand, 1998:255).

Bilgiyi kusursuzca tanımlamak güç olmasına rağmen, bilgi fikirler, kurallar, yöntemler ve enformasyonun organize olmuş şekli olarak kabul edilebilmektedir. Diğer bir ifadeyle bilgi insanın zihninde oluşturduğu bir anlamdır. Anlamı olmadan bilgi, etkisiz ve durağandır; yani düzenlenmemiş enformasyondur. Enformasyon anlam kazandığı zaman hayat bulmakta ve bilgiye dönüşmektedir (Bhatt, 2000).

Bilgi, belli bir düzen içerisindeki deneyimlerin, değerlerin, amaca yönelik enformasyonun ve uzmanlık görüşünün, yeni deneyimlerin ve enformasyonun bir araya

getirilip deęerlendirilmesi için bir çerçeve oluřturan esnek bir bileřimdir. Bilgi, kime ait ise onun beyninde ortaya çıkmakta ve orada uygulamaya geçirilmektedir. Kuruluřlarda ise yalnızca belgelerde ya da dolaplarda deęil rutin çalıřmalarda, süreçlerde, uygulamalarda ve normlarda kendisini gösterilmektedir (Davenport ve Prusak, 2001:27).

Bilgi, hareket hâlindeki bir hedeftir. Ürünler, hizmetler, süreçler, teknoloji, roller ve iliřkilerin etrafında sürekli olarak deęiřmektedir (Allee, 1997). Yalçın (2003:35)'e göre; bilgi bir organizasyonda belirlenen faaliyetlerin hedeflenen kaliteye uygun bir řekilde yapılması ve karar verme mekanizmasının saęlıklı bir řekilde uygulanmasında kullanılan en önemli unsurdur.

Bilgi, çeřitli unsurların birbirleriyle karıřmasından oluřur. Belli bir biçime sahip olan bilgi, aynı zamanda esnektir. İçerisinde sezgilerin de bulunması dolayısıyla bilgiye sözcüklerle sahip olmak ya da bilgiyi mantık terimleri kullanarak tümüyle anlamak güçtür. Bilgi insanların içindedir, insanın karmařık ve önceden bilinemez doğasının bir parçasıdır. Genellikle varlıkların tanımlanabilir ve somut oldukları düşünölmektedir ancak, bilgi varlıklarını bu řekilde düşünöüp aramak çok daha zordur. Bilgi, bir süreç ve bir birikim olarak düşünölmelidir (Davenport ve Prusak, 2001:27).

Bilgi enformasyondan daha kapsamlıdır. Enformasyon, düzenlenmiř anlamlı veridir. Enformasyon, birey tarafından okununca, anlařılınca, yorumlanınca ve belirli bir çalıřmada bireyin bu enformasyonu kullanmasıyla bilgiye dönüřmektedir. Machlup (1982)'ye göre, bir bireyin bilgisi dięer bireyin enformasyonu olabilir. Eęer enformasyon birey tarafından anlařılmaz ve hiç kullanılmazsa, sadece enformasyon olarak kalacak yani bilgiye dönüřmeyecektir. Bununla birlikte, dięer birey aynı enformasyonu alabilir, anlayabilir ve önceki deneyimlerinin ışığında onu yorumlayabilir ve yeni kazandıęı bu bilgisini iřletme kararları almak için kullanabilir ya da bir laboratuvar iřlemini tekrar tanımlayabilir. Üçüncü bir birey de aynı enformasyon parçalarını alabilir ve kendisine özgü kiřisel deneyimlerini ve o güne kadar öęrendiklerini de buna katarak ikinci bireyin asla düşünemeyeceęi bir řekilde bu bilgisini kullanabilmektedir. Dretske (1981)'e göre, bilgi, terim anlamından çok daha fazla řeyi kapsamaktadır; bilgi, enformasyona olan inanıř ve düşünceleeri de içermektedir (Lee ve Yang, 2000:783).

Martensson (2000:208-209)'a göre; enformasyonun çok az değeri vardır ve enformasyon insan beyni tarafından işlenmediği sürece bilgiye dönüşmemektedir. Bilgi, insan beyninde enformasyonun işlenmesi, yaratılması veya kullanılması ile ilgilidir. Enformasyon tek başına bilgi olmamasına rağmen, bilginin önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Bilgi süreci, veri ve gerçeklerle başlamakta ve bunlar genel enformasyonu oluşturmak için düzenlenmekte ve biçimlendirilmektedir. Daha sonra, birey bu enformasyonu özümsemekte ve bilgiye dönüştürmektedir. Bu dönüşüm süreci, bireylerin deneyimleri, davranışları ve yaptıkları işin içeriğinden etkilenmektedir.

Beijerse (2000:164)'e göre; bilgi, kesinlikle veriler topluluğu olarak düşünülmemeli ve enformasyona eş değer olarak görülmemelidir. Gerçekte bilgi, yönetilebilir veri ve enformasyonun birlikte oluşturduğu bir kavram olarak tanımlanabilir. Bu noktada bir karşılaştırma yapmak yararlı olacaktır. Örneğin; Ankara'dan İstanbul'a tren ile gitmek istiyorsunuz. Bu durumda gereksinim duyacaklarınız veri, enformasyon ve en önemlisi de bilgidir. Ankara Garı'ndan tren hareket saatlerini gösteren verilerin olduğu bir çizelge alırsınız. Bu verilerden seyahatinize uygun olan anlamlı ve kullanılabilir enformasyonu çıkarırsınız. Bunları yapmanızı mümkün kılan şey bilgidir. Tren hareket saatlerini gösteren çizelge hakkında bilginiz var; çizelgedeki rakam ve işaretlerin ne anlama geldiğini aşağı yukarı biliyorsunuz. Bunların yanı sıra trenin ne zaman hareket edeceğini bilmek istiyorsanız, çizelgeden bunu çıkarabileceğinizi de biliyorsunuz. Çizelgeyi okuyabiliyorsunuz, tren garını bulabilirsiniz ve daha da önemlisi istediğiniz trene binebilirsiniz. İşte, bunların hepsini bilgi ile yapabilirsiniz. Kısaca bilginin, davranış, yetenek ve enformasyon tarafından karakterize edildiği söylenebilir. Yani bilginin, yetenek, deneyim, kültür, kişilik, hisler vb. gibi birçok etkenin karışımının bir sonucu olduğu söylenebilir.

Nasıl enformasyon veriden doğuyorsa, bilgi de enformasyondan doğar. Eğer enformasyonun bilgiye dönüşmesi isteniyorsa bu işi insanların yapması gerekir. Bu dönüşüm süreci aşağıdaki şekilde işlemektedir (Davenport ve Prusak, 2001:27):

- **Karşılaştırma:** Bu duruma ilişkin enformasyon ile bildiğimiz diğer durumlara ilişkin enformasyon arasında ne gibi farklar ve benzerlikler vardır?
- **Sonuçlar:** Enformasyonun kararlar ve hareketler üzerinde ne gibi etkileri vardır?
- **Bağlantılar:** Bu bilgi parçası ile diğerleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

- **Konuşmalar:** Diğer insanlar bu enformasyon hakkında ne düşünmektedir?

Bilgi yaratmaya yönelik bu faaliyetlerin insanların içinde ve insanlar arasında yürüdüğü görülmektedir. Veriler kayıtlarda ve işlemlerde, enformasyon mesajlarda bulunduğu halde, bilgi bireylerden ya da bilenler grubundan veya bazen organizasyonun rutin çalışmalarından elde edilmektedir. Bilgi, kitaplar ve belgeler gibi belli biçimlere sahip araçlar vasıtasıyla ve sohbetlerden ustalık-çıraklık ilişkilerine kadar uzanan kişisel ilişkilerle aktarılmaktadır (Davenport ve Prusak, 2001:27-28).

1.1.3.2. Bilginin Unsurları

Bilgiyi oluşturan unsurlar, deneyim, yargı, değerler, inanışlar, el yordamı ve sezgidir. Barutçugil (2002:59)'a göre bilgiyi oluşturan unsurlar şöyle açıklamaktadır.

Deneyim, kişilere ve organizasyonlara tarihsel perspektif sağlamaktadır. Deneyim, tekrar eden olayları görebilmeyi, geçmişte olanlar, bugün yaşananlar ve gelecekte olabilecekler arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırmaktadır. Yaşanmış gerçekler, organizasyonel bilgiden farklı olarak uygulamada nelerin mümkün olduğunu göstermektedir.

Bilgi yargıyı içermektedir. Sadece deneyime dayalı olarak yeni durumları değerlendirmeyi değil, durumlara yeni tepkiler geliştirmeyi de sağlamaktadır. Bu bakımdan bilgi, yaşayan bir sistem olarak evrim geçirmektedir. Bilginin evrimselleşmesi durduğunda, bilgi olmaktan çıkmakta ve dogmatik düşünceye dönüşmektedir.

El yordamı, çözüm üretmekte deneyimli kişilerin yeni sorunlara daha önceki çözümlerden yararlanarak kısa devreler oluşturmalarıdır. Çözüm senaryoları zihinlerde içselleşerek beyin hücreleri arasında bilgi dosyaları olarak düşünebilecek devreler oluşturmaktadırlar. Bu bilgi dosyaları insanları her aşamada bilinçli bir analiz ve karar alma zorunluluğundan kurtarır. Bu senaryolar zihinlerde son derece hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve insanların cevaba sezgisel olarak ve nasıl olduğunu bilmeden ulaşmasını sağlamaktadır. Bu durum o sırada mantıklı düşünce sürecinin aşamalarından geçilmediği anlamına gelmemektedir. Bu durum sadece, o aşamaların çok iyi

öğrenilmiş olması nedeniyle âdeta otomatik olarak gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır.

Değerler ve inançlar da bilginin bir parçasıdır. Neyin gözlemleneceğini, algılanacağını ve içselleştirileceğini büyük ölçüde değerler belirlemektedirler. İnsanlar, inançlarına ve değerlerine ters düşen bilgileri almayı ve öğrenmeyi bilinçaltı bir tercihle reddedebilmektedirler. Bu açıdan değerler ve inançlar, öğrenmeye ilişkin düşünceleri, davranışı ve eylemleri etkilemektedir.

1.1.3.3. Bilginin Özellikleri

Buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra bilginin özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Martensson, 2000:208-209; Allee,1997):

- Bilgi kolayca depolanamaz. Bilgi bilgisayarlardan çok insanların zihinlerinde bulunan bir şeydir. Bilgi hammadde gibi, çalışanlar tarafından gerektiğinde kullanılmak üzere bir ambar içerisinde kodlanmış, denetlenmiş, depolanmış ve istif edilmiş bir şey değildir; aksine dağınık, karmaşık ve kaybedilmesi kolaydır.
- Bilgi deneyim, içerik, yorum, düşünce ve görüş açısı ile birleştirilmiş ve yeni bir anlayış kazandırılmış enformasyondur.
- Bilgi karmaşıktır. Bilginin her yönü, ilgili olduğu her şeyin bütün yönleriyle de ilgilidir. Herhangi bir şeyin içerisinden bilgiyi ayıramazsınız. Örneğin; organizasyonel bilgi organizasyonun unsurları olan kültür, yapı, teknoloji ve bireyler ile de ilişkilidir. İstedikiniz kadar bilgiyi bir şeyden ayırmaya çalışın, yine o bilgiye bağlı başka bir şey ile karşılaşacaksınız.
- Bilginin kendine özgü bir yapısı ve kendine özgü bir yaşamı vardır. Grup kimliği ve amacı etrafında kendini örgütlemektedir. Bilgi yaratılır, geliştirilir, öldürülür. Amaçlar ve değerler değişince de yenilenir.
- Bilgi toplum arar. İnternetin müthiş bir şekilde yayılması örneğindeki gibi bilgi toplum arar. Bilginin toplumlara öyle güçlüdür ki dünyanın her yerinden insanları birbirleriyle konuşurmak için buluşturur.
- Bilgi, kendine özgü bir dil aracılığıyla nakledilmektedir. Dil olmadan bilinen şeylerin başkalarına iletilmesi mümkün olmamaktadır.

- Bilgi güvenilir değildir. Bilgiyi kalıplaştırmaya çalıştıkça bilgi güvenilir bir hal alır. Bilgiyi, belge, patent, entelektüel varlıklar, kütüphaneler ve veritabanları şeklinde sınırlandırarak kodlamaya çalışmak çok çekici olabilir. Diğer yandan, katılık ve formalite de yaratıcılık ve yeni bilginin oluşmasını engelleyen istenmeyen bir etkiye yol açabilmektedir.
- Bilgi serbestlik ister. Özensiz ve dikkatsiz sistemler bilgiye çok kolay uyum sağlamaktadırlar. Bilgi sürecini sıkıca denetlemeye çalışmak, enerji ve kaynak israfına yol açabilmektedir.
- Bilgi tecrübe ile anlam kazanmaktadır. Bilginin unsurları daima değişim gösterdiği için bilgi yönetiminde hiçbir zaman son çözüm yoktur. En iyi çözüm farklı yaklaşımlar denemek ve doğru olanı seçmeye çalışarak ilerlemektir. Bilgi ile ilgili sürekli yapılan konuşmalar, doğru yanıtları bulmaktan çok daha önemlidir.
- Bilgi sonsuza dek gelişmez. Bir şey sonuçta ya ölür ya da kaybedilir. Bir konu hakkında bilinen gerçekler zamanla değişeceğinden bilgi de değişecektir.
- Bilgi toplumsal bir olgudur. Bilgi yalnızca insanların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Hiçbir birey kolektif bilgi için sorumluluk üstlenememektedir. Bilgi lider/yöneticileri bile bilgiyi kendi başlarına yönetememektedirler. Bilgi liderleri yalnızca, bilginin elde edilmesi, yaratılması, paylaşılması ve uygulanması sürecindeki engellerin ortadan kaldırılması ve bilgiyi destekleyen bir kültür yaratılmasına katkıda bulunabilmektedirler.
- Bilgi, tıpkı canlılar gibi yaşamaktadır. Bilgiye kurallar, sistemler ve süreçler zorla yüklenememektedir. Bilginin kendine özgü bir yapısı vardır. Bu yüzden bilginin kendine özgü yapısını oluştururken meydana gelebilecek engelleri ortadan kaldırarak, bilginin gelişimine katkıda bulunulabilir. Bilginin herkes tarafından değerli görüldüğü ve tam olarak desteklendiği bir ortamda, bilgi varlığını sürdürebilir.
- Bilgi, çok farklı bir yapıya sahiptir ve çok yönlüdür. Sihirli bir noktaya müdahale edilerek bilgi geliştirilemez. Bilginin geliştirebilmesi için, bilgiyi birçok düzeyde ve çok yönlü olarak desteklemek gerekir.
- Bilgi çok boyutludur. Bir organizasyonda sahiplenme söz konusu ise, çalışanlar bütün enerjilerini telif hakları ve patentler ile korunan kodlanmış bilgiyi (know-

how) elde etmeye odaklanmaktadır. Eğer çalışanlar arasında bilgi paylaşımı söz konusu ise, iletişim akışı ve belgeler üzerine yoğunlaşmaktadır. Böylelikle, anahtar bilgi yeteneğine sahip olanlar, gelecekte bilgi yaratma, bilgiyi uyumlu hale getirme ve bilgiyi uygulama aşamalarında daha etkili yöntemler aramaya yönelmektedirler. Çalışanlar arasındaki güven ve saygı ortamı, bilginin daha az çıkarıcı, daha canlı ve daha başarılı olmasına neden olmaktadır.

- Bilginin son özelliği ise, kullanılmaması hâlinde etkisiz olmasıdır. Bilgi, enformasyonun en değerli şeklidir, bu yüzden karar almada ve faaliyetlerde kullanılmaya hazırdır.

1.2. BİLGİNİN SINIFLANDIRILMASI

Bu çalışmada, bilginin sınıflandırılması konusunda temel olarak beş ayrıma gidilecektir. Bunlar sırasıyla; stratejik bilgi, yönetsel bilgi, örtülü ve açık bilgi, öksüz bilgi, bireysel, kolektif ve organizasyonel bilgidir. Aşağıda bilginin bu beş türdeki sınıflandırmasından ayrıntılı olarak bahsedilecektir.

1.2.1. Stratejik Bilgi

Stratejik bilgi, uzun dönemli stratejik yönetim faaliyetleri ile ilgili bilgidir. Stratejik bilgi, stratejik kararların alınmasında, uygulanmasında ve kontrolünde kullanılmaktadır. Stratejik bilgi, rakipler ve onların stratejileri hakkında, piyasanın özellikleri ve değişen müşteri tercihleri hakkında, teknolojik gelişmeler ve bunların işletme fonksiyonlarına uyarlanması konusunda organizasyonların bilgi sahibi olmasına ve yeniliklere uyum sağlamasına katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle stratejik bilginin elde edilmesi için yeterince kaynak ayırmak gerekmektedir. Stratejik bilgi, üretim kaynakları içerisinde en kıt olan kaynaklardan birisidir. Yeni ekonomide stratejik bilgi, sürekli rekabet üstünlüğünün sürdürülmesi için güvenilir bir kaynak olarak düşünülmektedir (Karakaya, 2002:307).

Stratejik bilgi ihtiyacı, hem organizasyon içerisindeki kaynaklardan hem de organizasyonun dışındaki kaynaklardan karşılanabilir. Organizasyon içi kaynaklar, organizasyon tarafından oluşturulmuş veri tabanlarıdır. Bu veri tabanları lider/yöneticilere stratejik karar vermede gerekli olabilecek bilgiye dönüşmüş enformasyonu sunmaktadır. Organizasyon dışı kaynaklar ise çeşitli kişi veya

kuruluşların yapmış oldukları araştırma ve inceleme çalışmalarından oluşmaktadır. Gerek organizasyon içi kaynaklardan gerekse organizasyon dışı kaynaklardan sağlanan stratejik bilgi, organizasyonun bütün süreçlerinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Stratejik bilgi, organizasyonların müşterileri ile olan ilişkilerinin düzeyinin belirlenmesi ve yönetilmesinde, rekabet üstünlüğü sağlamada, çevreye ve yeniliklere uyumda anahtar bir rol oynayabilir (Demirel, 2005:204).

1.2.2. Yöntemsel Bilgi

Nickols (2000:4)'e göre; yöntemsel bilgi, bir iş yapma sırasında kendini göstermektedir. Bu bilgi, kişisel motor yeteneklerinde, el becerilerinde, bilişsel ya da zihinsel yeteneklerde görülmektedir. Düşünmek, akıl yürütmek, karar vermek, bir etkinliğe katılmak ve müşterilerin yüz ifadelerini okumak, kesinlikle bilinen ya da nasıl yapılacağı konusunda fikir sahibi olunan faaliyetlerdir; ancak bu yetenekler, kelimelere tam olarak dökülememekte ya da çok zor anlatılabilmektedir.

Demirel (2005:204)'e göre; yöntemsel bilgi, bir şeyin nasıl yapılacağı ile ilgilidir. Bir görevin ya da prosedürün aşamalarının tanıtımı, yöntemsel bilgi olarak kabul edilmektedir. Yöntemsel bilginin açık bilgiden en önemli farkı, görev ve yöntemlerin açıkça tanımlanması yapılırken, açık bilgide gerçekler ve olguların tanıtımı söz konusudur. Yöntemsel bilgide, görev, yöntem ve prosedürlerin tanıtımı açıkça ifade edildiği gibi aynı zamanda yöntemsel bilgi olarak da kabul edilmektedirler. Yöntemsel bilgi, organizasyonların temel amaçlarının ve misyonlarının, temel ilke ve yöntemlerinin çalışan/yöneticiler tarafından anlaşılmasına ve paylaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

Diğer taraftan yöntemsel bilgi, bilgi yönetim sürecinde izlenecek süreçlerin ve sorumlulukların tanımlanmasında sistematik bir bakış açısı sağlamaktadır.

1.2.3. Örtülü Bilgi ve Açık Bilgi

Bu sınıflandırma temelini ünlü Macar kimyacı, ekonomist ve felsefeci Michael Polanyi'nin sistemleştirdiği ayırımı bulmaktadır. İnsan bilgisini ele almaya "Anlatabileceklerimizden daha fazlasını bilebiliriz" şeklinde ifade edilen olguyu temel alarak başlayacağını belirten Polanyi, çalışmasında örtülü bilginin önemini

vurgulamıştır (Beijerse, 1999:94; Nonaka, 1991:98). Günümüzde de aynı şekilde bilgi en geniş biçimiyle örtülü ve açık bilgi şeklinde sınıflandırılmaktadır.

1.2.3.1. Örtülü Bilgi (Tacit Knowledge)

Literatürde suskun ya da kapalı bilgi olarak da anılan örtülü bilgi, Polanyi'ye göre (Beijerse, 1999:99-100); bireysel, içeriğe özgü, biçimlendirilmesi, ifade edilmesi ve iletilmesi güç bir bilgi türüdür. Açık bilgi ise, resmi, biçimsel ve sistematik dilde ifade edilebilir olan bilgidir. Örtülü ve açık bilgi birbirini tamamlamaktadır ve insanların yaratıcı eylemlilik süreçlerinde birbirleriyle etkileşim içindedirler. Bilgi oluşumu açık ve örtülü bilgi arasındaki etkileşimle gerçekleşmektedir. Bu etkileşim bilgi dönüşümü olarak ifade edilmektedir.

Açık ve örtülü bilginin tanımlanmasında buz dağı örneği sıklıkla kullanılmaktadır. Buz dağının görülen ve görülmeyen yüzünün gösterildiği Şekil 1.5'te, görülen yüz açık bilgiyi, görülmeyen ve sualtındaki kısım ise örtülü bilgiyi ifade etmektedir.

Şekil 1.5: Buzdağının Görünen Kısmı ve Açık Bilgi

Kaynak: Beijerse, 1999:100.

Bilgi öncelikle örtülü bilgi hâindedir. Örtülü bilgiler kolayca görülemeyen ve ifade edilemeyen bilgilerdir. Kişisel görüşler, niyetler ve hisler bu tür bilgilere birer örnektir. Örtülü bilgiler, idealler, değerler ve duygular gibi kişisel faaliyet ve deneyimlerin içinde en derinlerde yer almaktadır. Örtülü bilgilerin teknik ve kavramsal olmak üzere iki boyutu vardır. Teknik boyut biçimsel olmayan bireysel yetenek ve hüneleri içine almaktadır ve genellikle know-how olarak ifade edilmektedir. Kavramsal boyut, inançlar, idealler, değerler, biçimler ve zihni modellerden oluşmaktadır (Çivi, 200:167).

Örtülü bilgi, ifade edilebilir örtülü bilgi ve tam örtülü bilgili olarak ikiye ayrılmaktadır. İfade edilebilir örtülü bilgi, düşünüldüğü zaman tanımlanabilen ve açık hale dönüştürülebilendir. Açıkça ifade edilemeyen deneyimlerin birikimiyle oluşan bu bilgi, bireyin görüş açısında, davranışında veya çalıştığı topluluk içinde kazandığı yerleşmiş olan bilgileri kapsamaktadır. Karmaşık, hız gerektiren, eşzamanlı ve karşılıklı ilişkilerde sözlü olarak bir şey anlatmanın güç olduğu işlemler de ifade edilebilir örtülü bilgi olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan tam örtülü bilgi açıkça belirtilmemektedir. Sahip olunan ancak, gerçekte ona sahip olduğunun bilinmediği bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bilinçaltında örtülü ve açık bilgilerin bir karışımı olarak duran bu bilgi, yüksek beyin faaliyeti gerektiren algısal işlemlerde çok karmaşık problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Bu aynı zamanda dağınık ipuçlarını birleştirerek örneklerin ya da olayların farkına varabilme yeteneği olarak da düşünülmektedir. Bu bilgi veya yetenek, yavaşlama ya da yavaş çalışmanın olanaksız olduğu çok yüksek hız gerektiren eş zamanlı görevlerde bireyin rahatlıkla iş görmesini sağlamaktadır (Platts ve Yeung, 2000:348-349).

1.2.3.2. Açık Bilgi (Explicit Knowledge)

Açık bilgi, enformasyon teknolojileri ile belgelendirilebilmekte ve paylaşılabilir. Bu tür bilgiler yapısal, sabit içerikli, dışsal ve bilinçlidir. Açık bilgi, organizasyonun bilgi kaynakları buzdağının görülebilir alanında bulunmakta ve kolayca yerleştirilebilmekte ya da kodlanabilmektedir. Açık bilgilere, veritabanları ve kullanım kılavuzları örnek olarak gösterebilir (Yahya ve Goh, 2002:458).

Barutçugil, (2002:63)'e göre; açık bilgi, sözlerle, şekillerle veya diğer araçlarla ifade edilebilen bilgidir. Bu yüzden, bilginin paylaşılabilmesi için öncelikle açık hale getirilmesi gerekmektedir. Bir kişiye araba sürmeyi öğretmenin en zor tarafı, o kişinin kendimizin bildiği birçok şeyi bildiğini varsaymamızdır. Araba sürmeyi öğretmeye çalıştığımız kişilere söylediklerimizi anlamadıkları zaman çok şaşırırız. Araba sürmeyle ilgili tüm bilgilerimizi paylaşmaya yeterli olacak kadar açık bir biçime, yani söze, yazıya ya da resme dönüştürmek bizim için çok zor olacaktır. Bireylerin sahip olduğu örtülü ve açık bilgi konusunda bir oranlama yapılırsa, bu oran çoğu birey için 90'a 10'dur. Yani birçok insan ya bildiklerinin farkında değil ya da farkında olmakla beraber ifade

edememektedir. Sonuçta, birey farkında olduğu ancak ifade edemediği bilgiyi de bilmediğini düşünmeye başlamaktadır.

1.2.3.3. Açık-Örtülü Bilgi Dönüşüm Modeli

Bireysel örtülü bilginin açık ve toplumsal hale dönüştürülmesi güç olmakla birlikte, bilgi üreten bir organizasyonda strateji oluşturulması açısından oldukça önemlidir. Örtülü bilgi, duygulara, kişisel deneyimlere ve beden hareketlerine bağlı olduğu için kolay kolay başkalarına aktarılamamaktadır. Örtülü bilginin aktarımı için, yapılan işe fiziksel açıdan yakın olmak bir zorunluluktur. Örtülü bilgiyi paylaşmanın bazı yolları şu şekilde sıralanabilir (Ichijo vd., 2002:102):

Doğrudan gözlem: Bu yöntemde topluluk üyeleri tıpkı bir usta-çırak ilişkisinde olduğu gibi yapılan işi ve işi yapan kişileri gözlemlemektedir. Hangi hareketlerin işe yaradığına, hangilerinin yaramadığına akıl yürütmekte ve ortak davranışlar geliştirmektedirler.

Doğrudan gözlem ve anlatım: Topluluk üyeleri bir yandan yapılan işi gözlemlerken bir yandan da diğer üyelerden işin nasıl yapılacağına ilişkin ek bilgiler almaktadırlar; bu genellikle benzer durumlara ilişkin anlatımlarla veya benzetmelerle yapılmaktadır. Bu yöntemde gözlemcilerin edindiği bilgiler, anlatılan bilgilerle daha da pekişmekte ve kalıcı davranışlara dönüşmektedir.

Taklit: Topluluk üyeleri, başkalarını doğrudan gözlemleyerek aynı işi kendileri yapmaya çalışmaktadırlar.

Deneme ve karşılaştırma: Topluluk üyeleri çeşitli çözüm yollarını denmekte ve sonra uzmanın çalışmasını izleyerek onun performansı ile kendi performanslarını karşılaştırmaktadırlar.

Birlikte çalışma: Topluluk üyeleri hep birlikte söz konusu işi yapmaya çalışmakta ve aralarından daha deneyimli olanları diğerlerinin performansını yükseltmeye yönelik küçük ipuçları vermekte ve öneriler getirmektedirler.

Açık ve örtülü bilgi birbirlerinin karşılıklı olarak tamamlayıcılarıdır. Bu bilgiler birbiriyle etkileşim hâlinindedirler ve bireysel veya toplu insan etkinliklerinin bir sonucu

olarak bir bilgiden diğerine doğru bir dönüşüm içindedirler. Yeni organizasyonel bilgiler farklı bilgilere (örtülü veya açık) sahip bireyler arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkmaktadır. İnsan bilgisi ile ilgili olan bu sosyal süreç, bilginin dönüşümünü dört modelde açıklamaktadır (Nonaka vd., 2000:148; Nonaka ve Konno, 1998:42-45).

Sosyalleştirme (bireysel örtülü bilgiden grubun örtülü bilgisine), dışsallaştırma (örtülü bilgiden açık bilgiye), birleştirme (ayrı açık bilgilerden sistemli örtülü bilgiye) ve içselleştirme (açık bilgiden örtülü bilgiye) olarak 4 modele ayrılan bu süreç (SDBİ) Şekil 1.6'da gösterilmektedir.

Şekil 1.6: Bilgi Dönüşümünün 4 Modeli

Kaynak: Nonaka vd., 2000:148

Bilginin yaratılmasında açık ve örtülü bilgi arasındaki etkileşim bilgi dönüşüm modellerinin her biri tarafından geliştirilmektedir. SDBİ (Sosyalleştirme-Dışsallaştırma-Birleştirme-İçselleştirme) sürecinde yaratılan bilgi, yatay ve dikey olarak organizasyonun her yerine erişerek bilgi dönüşümünün yeni döngüsünü tetiklemektedir. Organizasyonel bilgi yaratma kendini sürekli geliştiren, bitmeyen bir süreçtir. Birbirini etkileyen döngü süreci organizasyon dışında ve içinde oluşmaktadır (Özevren ve Gürsu, 2004:648). Aşağıda bilgi dönüşümünün dört modeline ayrıntılı olarak yer verilecektir.

1.2.3.3.1. Sosyalleştirme (Socialization) - Örtülü Bilgiden Örtülü Bilgiye

Nonaka vd., (2000:148)'e göre; sosyalleştirme, deneyimlerin paylaşılması yoluyla ortak örtülü bilgi yaratma sürecidir. Bu paylaşım genellikle çıraklıkta, fabrika içinde, seminer ve konferanslarda oluşmaktadır. Nonaka ve Konno, (1998:42)'e göre; sosyalleştirmenin amacı, bireylere yazılı ve sözlü eğitim vermekten çok, bireylerin örtülü bilgilerini diğer

bireyler ile aynı ortamı paylaşmak ve birlikte zaman harcamak suretiyle paylaşımlarını sağlamaktır. Barutçugil, (2002:64)'e göre ise; sosyalleştirme, başkalarıyla etkileşime girildiğinde gerçekleşmekte ve çoğu kez bilinçaltı düzeyde bir bilgi aktarımı oluşmaktadır. Bu durum en basitinden bir bireyi bir şey yaparken izlemek ve benzer bir işi kendimiz yaptığımızda kullanabileceğimiz bazı yararlı sonuçlar çıkarmak, ipuçları elde etmektir.

1.2.3.3.2. Dışsallaştırma (Externalization) – Örtülü Bilgiden Açık Bilgiye

Dışsallaştırma, örtülü bilgiyi açık olarak söyleme ve onu açık hale dönüştürme sürecidir. Mecaz, örnek, kavram, varsayım veya modellerin kullanımıyla örtülü bilgi açık bilgi şekline dönüştürülmektedir (Nonaka vd., 2000:148). Örneğin; çok iyi bildiğimiz bir konuda kitap yazmak ya da organizasyon içerisinde yapılan bir gözlem sonucunda rapor hazırlamak, beynimizdeki örtülü bilgiyi başkalarının anlayabileceği açık bilgi haline dönüştürecektir.

1.2.3.3.3. Birleştirme (Combination) – Açık Bilgiden Açık Bilgiye

Yeni ya da varolan açık bilgileri birleştirerek sistemli bilgi haline dönüştürme sürecidir. Çoğu zaman ortaya atılan yeni bir düşünce varolan eski açık bilgiler ile birleştirilerek daha somut bir şey elde edilmektedir (Nonaka vd., 2000:148). Piyasaya henüz sunulmamış bir ürünün prototipine yeni özellikler ekleyerek, ürünü sistemli hale getirmeye çalışmak birleştirme sürecine örnek olarak verilebilir.

1.2.3.3.4. İçselleştirme (Internalization) – Açık Bilgiden Kapalı Bilgiye

İçselleştirme açık bilginin, örtülü bilgiye, know-how gibi meslekî bilgiye dönüşmesi sürecidir. Bu süreç genellikle yaparak öğrenme sonucu ortaya çıkmaktadır. Yazı, ses ve video şeklinde belgelendirilmiş olan açık bilgiler içselleştirme sürecini kolaylaştırmaktadır. Örneğin, mühendislikteki örnek olay çalışmaları yeni mühendislere bu açık bilgileri içselleştirme olanağı tanımaktadır. Bu açık bilgiler de daha önce deneyimli mühendislerin örtülü bilgilerini kullanarak yapmış oldukları çalışmalar neticesinde oluşmaktadır (Nonaka vd., 2000:148).

1.2.4. Öksüz Bilgi

Organizasyon içindeki bilginin etkin olarak kullanılabilmesi için, çalışanların bireysel veya grup olarak yeni şeyler öğrenerek işlerin yapılışında ve sorumlulukların yerine getirilmesinde yeni yöntemler keşfederek yarattıkları bilginin yanı sıra, zaman içinde entelektüel açıklara sebebiyet verebilecek bilgi kayıplarıyla da ilgilenmek gerekmektedir. Organizasyonlar statik bir yapıda olmayıp sürekli değişen, gelişen bir dinamik yapıya sahiptirler. Bu nedenle, organizasyonlar sürekli olarak günün koşullarına uygun yeni bilgiler oluşturmak zorundadırlar. Lider/yöneticiler, hem bireysel hem de organizasyonel bilginin oluşturulması için bireylerin sürekli yeni bir şeyler öğrenmelerine ve yapmalarına yardımcı olmalıdırlar. Ayrıca bilgi kayıplarını önlemek için de çalışanlara sürekli destek olmalıdırlar (Caddy, 2001:236).

Öksüz bilginin organizasyon içerisinde kaybolan bilgi değil, daha çok organizasyon içinde unutulmuş, kullanılmayan, görmezlikten gelinen ya da ihmal edilen bilgi olarak algılanmasının daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Çünkü, bu tür bilgi karar alma sürecinde yöneticilere önemli bir yol göstericidir. Bu nedenle, etkin bir yöneticinin görevi, gizli bilgiyi nasıl bulacağını, ona nasıl ulaşacağını ve onu çalışacak duruma nasıl getireceğini düşündürmektir. Öksüz bilgi, organizasyon içerisinde var olan bilgidir. Çünkü öksüz bilgi, bilgi madenciliği, tartışma grupları, toplantılar gibi tekniklerle tekrar açığa çıkarılabilecektir. Öksüz bilgi, organizasyonlarda açık ve örtülü bilginin çeşitli bileşenlerinden oluşmaktadır. Açık bilginin çeşitli yollarla saklanması mümkünken, örtülü bilgi büyük ölçüde yalnızca bireyin varlığında yani beyinde saklıdır. Organizasyonlarda bireysel örtülü bilgiye güvenmek oldukça risklidir. Çünkü bu bilginin ne tür bir özelliğe sahip olduğunu, ortaya çıkarılıp çıkarılmayacağını veya paylaşılıp paylaşılmayacağını önceden kestirmek oldukça zordur. Örtülü bilginin bireysel ve grupsal aktiviteler sırasında açığa çıkarılması mümkün olabilir. Çalışanlardaki öksüz bilginin organizasyonun amaçları doğrultusunda veya müşterilerle olan ilişkilerin geliştirilmesinde kullanılabilmesi, çalışanların potansiyel yeteneklerini gönüllü olarak ortaya koymaları ile mümkün olabilecektir. Ancak çalışanların bu davranışlarını olumlu etkileyebilmek için, uygun organizasyon kültürü, iklimi ve yönetim yaklaşımıyla desteklenmesi gerekmektedir (Yeniçeri, 2004:36-38).

1.2.5. Bireysel Bilgi, Kolektif Bilgi, Organizasyonel Bilgi

Bilgi içeriğine göre bireysel, kolektif ve organizasyonel olarak üçe ayrılmaktadır. Bireysel bilgi, organizasyonel bilgi tabanının gelişmesi için gerekli olan bireysel bilgi, beceri ve yeteneklerden oluşmaktadır. Kolektif bilgi, bir organizasyon içinde bireyler tarafından aktarılan ve paylaşılan bilgidir. Organizasyonel bilgi ise, bireysel bilgilerin toplamının yanı sıra, diğer organizasyonlar tarafından kolayca taklit edilemeyecek şekilde teknoloji, insan ve yeteneklerin etkileşimi sonucu üretilen bilgi kaynaklarını ifade etmektedir (Bhatt, 2001:70; Demirel, 2005:208).

1.2.5.1. Bireysel Bilgi

Tarım toplumlarında organizasyonların gücü verimli araziler ve demografiye, sanayi toplumunda ise makineler ve maddî sermayeye bağlıydı. Tarım toplumu “aristokrasi”yi, sanayi toplumu “burjuvazi”yi, bilgi toplumu ise “birey”i ön plana çıkarmıştır. Bu anlamda çağdaş organizasyonlarda güç -geleceği yaratma ve yönlendirme kapasitesi dolayısıyla- çalışanlarının sahip olduğu bilgiyle yakından ilgilidir (Yeniçeri, 2002).

Bireysel bilgi, veri ve enformasyon ile birlikte bireyin geçmiş bilgileri ve deneyimlerinin işlenmesi ile elde edilmektedir (Türk, 2003: 84).

Bilgi, bireyler tarafından oluşturulmaktadır. Bilgi, bireyin belirli bir zaman süreci içindeki çalışma, araştırma, gözlem ve deneyimleri aracılığıyla elde ettiği anlayış, algılamaları veya kavraması olarak kabul edilmektedir (Bollinger and Smith, 2001:9).

Bireyler bir organizasyona katıldıklarında bilgilerini, yeteneklerini, deneyimlerini ve geçmişteki eğitimlerini de beraberinde getirmektedirler. Bilgilerini iletirmek ve yeteneklerini geliştirebilmek için organizasyon içerisinde diğer bireylerle etkileşimde bulunmakta, böylece hem kendi insan sermayelerini geliştirmekte hem de organizasyona değer katmaktadırlar (Bogdanowicz ve Bailey, 2002:126).

“101.9”, “sıcak” veya bilgisayarlarda karakterlerin stoklanması kullanılan “sıfır (0) ve bir (1)” sadece birer veridir. Veri bu örneklerde de görüldüğü gibi ham gerçeklerdir. Bu durumda enformasyonun ne olduğu akla gelebilir. “101.9” bir radyo istasyonu olabileceği gibi aynı zamanda bir eşya için ödenen ücret de olabilir. Bu örnekte olduğu gibi tek başına “101.9” hiçbir şey ifade etmezken, “101.9”un bir radyo istasyonu ya da

bir eşyanın ücreti olduğunu belirtmek ona bir anlam kazandırmaktadır. “Sıcak” kelimesi ise bir günün hava tahmini olabileceği gibi aynı zamanda “yemeğin ısısını” ifade edebilmektedir. “Sıfır (0) ve bir (1)” tek başlarına sadece birer rakamken, bilgisayar dilinde bütün işlemlerin tanımlanmasında kullanılan ikilik sistemdeki simgelerdir. Bu örnekler enformasyonun içerik kazandırılmış veri olduğunu göstermesi açısından oldukça anlamlıdır. Burada ham gerçek durumunda bulunan veriler, biçimlendirilerek enformasyon yaratılmaktadır. Bu durumda “bilgi nedir?” sorusunu cevaplandırmak gerekir. Bu sorunun cevabı üzerinde Platon’dan günümüze kadar tam bir fikir birliği sağlanamamıştır. Tanımlar farklı olmakla birlikte, bilgi; bireylerin enformasyon, yetenek, deneyim, inanç ve hafızalarının bütünü olarak tanımlanabilmektedir (Beveren, 2002:19).

Beveren (2002:19-20)’e göre; veri ve enformasyon beyin dışından transfer edilen, alınan ve kaydedilen formlardır. Bilgi ise, sadece insanların beyinlerinde bulunmaktadır. Enformasyon alıcılar vasıtasıyla insan beynine ulaşmakta ve burada enformasyon işleyicisi tarafından önceki bilgiler kullanılmak suretiyle yeni bilgiye dönüştürülmekte ve hafızadaki yerini almaktadır. Enformasyon işlenmesi yoluyla çok ve yeni enformasyon elde edildiğinden ve işlendiğinden yeni bilgiler elde edilebilmekte ve gelecekteki kullanım için üretilmektedir.

Şekil 1.7: İnsan Beyninde Bilgi Elde Edilmesi ve Bilgi Üretimi Modeli

Kaynak: Beveren, 2002:20.

Şekil 1.7’de görüldüğü üzere, enformasyon beyindeki alıcılarla elde edilmekte ve önceki bilgiler kullanılarak işlenmektedir. Burada bilgi, insanlar tarafından enformasyon oluşturmak, toplamak ve paylaşmak için kullanılan kavramsal araçlar ve kategoriler

deposudur. Enformasyonun işlenmesi sürecinde yeni bilgiler elde edilebilmekte ya da gelecek kullanım için depolanabilmektedir.

Bireylerin açık ve örtülü bilgilerinin organizasyon içinde etkileşim içine girmeleri neticesinde yeni organizasyonel bilgi üretilmektedir. Bu etkileşim süreci; içinde organizasyon kültürü, teknoloji, yapısal nitelikler ve strateji gibi unsurların da etkili olduğu organizasyonel öğrenme sürecini ifade etmektedir. Organizasyonel bilgi üretimi altı temel aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar şunlardır (Kalkan, 2004:404): (1) Bireysel bilginin geliştirilmesi, (2) Örtülü bilginin paylaşılması, (3) Kavram yaratma, (4) Kavramların sınanarak doğrulanmaları, (5) Arketip (ilk örnek) inşa etme, (6) Bilginin iletilerek organizasyon içinde dağıtılması.

Organizasyonel bilgi üretimi sürecinde bireysel bilgi -özellikle de bireylerin örtülü bilgisi- temel unsurdur. Dolayısıyla, bilgi üretiminin gerçekleşebilmesi için kritik önem taşıyan örtülü bireysel bilginin geliştirilmesi gerekmektedir. Bireylerin örtülü bilgilerinin kalitesi başlıca iki faktöre bağlıdır (Nonaka, 1994:21-22). Bunlar, bireyin deneyiminin çeşitliliği ve bilginin bütünsel tecrübî bilgi niteliğinde olmasıdır. Bilginin bütünsel tecrübî nitelik taşıması, bireyin kendisi yoluyla bilgiyi edindiği tecrübenin niteliğine bağlıdır. Bu tecrübe derin bir adanmışlıkla beslenen, hem zihinsel hem de bedensel anlamda bir yoğunlaşmanın ürünü olmalıdır; ancak böylesine bütünlüklü bir edinim örtülü bilgiden yararlanarak bilginin geliştirilmesini sağlayacaktır. Öte yandan, bireylerin örtülü bilgisinin gelişmesi için açık bilgi ediniminin önündeki engeller de kaldırılmalı, teknolojik araçların bu yönde yardımcı olmaları sağlanmalıdır. (Kalkan, 2004:404).

1.2.5.2. Kolektif Bilgi

Kolektif bilgi, bir organizasyon içinde bireyler tarafından aktarılan paylaşılan bilgidir. Bu bilgi, organizasyonun paylaşılan normları, kuralları ve iş programları içerisinde bulunabilir. Kolektif bilgi, organizasyon içinde mevcutlar arasından ziyade bireyler arasından toplanan ve paylaşılan bilgiden oluşmaktadır. Kolektif bilgi, organizasyon içinde bireylerin bilgilerinin toplanmasının yanı sıra, organizasyon içindeki bireylerin bilgilerinin organizasyonel bilgiye dönüştürülmesinden ortaya çıkan bir değerler bütünüdür. Bireysel ve kolektif bilginin oluşumunda bireylerin rolü çok önemlidir. Bütün organizasyon düzeyinde bilginin oluşumunun temelinde öğrenme süreci vardır.

Öğrenme bireyin beyninde başlamakta ve davranışa dönüşmeyle değerlendirilmektedir. Öğrenme iki türlü gerçekleşebilir (Demirel, 2005:208): Birincisi, bireyin kendi kendine öğrenmesi, ikincisi ise, organizasyon içerisinde önceden bulunmayan veya organizasyona yeni katılan bireyler tarafından kazandırılan yeni fikir ve düşüncelerin organizasyon üyeleri tarafından paylaşılmasıyla gerçekleştirilebilir. Organizasyonel öğrenme sürecini güçlendirmek için bireysel ve kolektif öğrenmeyi kolaylaştırarak öğrenme sürecinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

1.2.5.3. Organizasyonel Bilgi

Organizasyonel bilgi, bireysel bilgilerin toplamının yanı sıra, diğer organizasyonlar tarafından kolayca taklit edilemeyecek şekilde teknoloji, insan ve yeteneklerin etkileşimi sonucu üretilen bilgi kaynaklarını ifade etmektedir (Bhatt, 2001:70). Burada söz konusu olan karşılıklı etkileşimin yapısı ve biçimi organizasyonun tarihi ve kültürü ile ilişkilidir.

Şekil 1.8: Beyinde Bilginin Enformasyona Dönüşümü

Kaynak: Beveren 2002:20.

Organizasyon içerisinde çalışanların müşteriler, ürünler, hatalar ve başarılar konusunda bildiği her şey organizasyonel bilgiyi oluşturmaktadır. Organizasyonel bilgi, veri tabanları, deneyimler veya bilgi paylaşımlarında ya da organizasyonun iç ve dış diğer kaynaklarında yer almaktadır. Organizasyonel bilgi belirli bir zaman sürecinde birikmekte ve organizasyonun anlama ve algılama düzeyinin yükselmesine olanak sağlamaktadır. Bu durum, organizasyonun akla ve keskin bir zekâyâ sahip olmasını sağlayacaktır. Akıl, ortak deneyim ve uzmanlığın dönüşümüyle ve organizasyonun yeni bilgiler kazanmasıyla oluşmaktadır. Bu sürece ilişkin model Şekil 1.9'da görülmektedir.

Şekilden de anlaşılacağı üzere her süreç, gelişme ve öğrenmeyi sağlamak önceki aşamalardan elde edilenlerin işlenmesi ve dönüştürülmesini gerektirmektedir. Organizasyonlar akıl (bilgelik) düzeyine veri, enformasyon ve bilgi süreçlerini tamamlayarak ulaşabilmektedir (Türk, 2003:88).

Şekil 1.9: Organizasyonel Bilgelik Düzeyine Ulaşma

Kaynak: Bolinger ve Smith, 2001:17.

Organizasyonların öğrenme kapasitelerinin bulunmadığını savunan bir görüşe göre, öğrenen unsur, organizasyonun kendisi değil, organizasyonun içerisindeki bireylerdir. Karşıt bir görüşe göre ise, organizasyonlar, kendi öğrenme kapasitelerini geliştirebilmekte, yerleşmiş gelenekleri ve tarihî zenginlikleri ile bilgiyi öğrenmekte ve elde etmektedirler. Organizasyonun kültürü ve tarihî ile ortaya çıkan farklı gelenekler ve zenginlikler birleştirilince yeni bilgiler yaratılmaktadır (Türk, 2003:88).

Bir bireyin diğer birey ile etkileşimi organizasyonun kültürüne bağlıdır. Günümüz organizasyonlarında, müşterilerin sorunlarını çözmeye çalışanların çok hızlı karar alması gerektiği görüşü genel kabul görmektedir. Üstelik çalışanlar, hiyerarşiden kaynaklanan kural ve düzenlemeleri uygulamak yerine, organizasyonun sorunlarını etkin bir şekilde çözmek için hüküm yürütmeye zorlanmaktadır. Karmaşık sorunlar ortaya çıktığında, çalışanlar sorunları çözmek için gereken uzmanlık düzeyine sahip olmayabilir. Çalışanların kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için başkaları ile işbirliği yapması gerekmektedir. Çalışanlar farklı işleri koordine edebildiği gibi, organizasyonun genelindeki karmaşık sorunları da çözebilmektedirler. Görevin yapısı çok karmaşık ise ve bir uzmanlık gerektiriyorsa, çalışanlar organizasyonel bilgiden yararlanabilecekleri gibi, uzmanlık bilgisine sahip diğer çalışanlar ile de yüksek

düzeyde bir etkileşime gereksinim duyabilirler. Organizasyon genelinde sorunların çözümünde çalışanların bireysel uzmanlıkları kullanabilmektedir. Ancak; organizasyonlar çalışanların bireysel bilgileri üzerinde hiçbir hak iddia edememektedirler. Ayrıca, organizasyonlar uzmanlık bilgisine sahip çalışanların kişilikleri ve hareketlilikleri konusunda da savunmasız bir duruma düşebilmektedirler. Bu yüzden, organizasyonda çok sayıda uzman çalıştırılsa bile, organizasyon genelinde karmaşık sorunların çözümünde başarı tam olarak kazanılamayabilir. Üretim tabanlı faaliyetlerde neredeyse her faaliyetin özelliği ayrıntılı bir şekilde önceden tanımlanmıştır. Bilgi faaliyetleri ise belirli bir yapıda değildir ve özellikleri daha önceden detaylı olarak tanımlanamamaktadır. Ayrıca, bilgi yoğun faaliyetlerin sonuçları belirsizdir. Başarı, genellikle yeniliği ve iyileştirmeyi gerektirmektedir. Hangi bilgilerin nasıl paylaşılacağı konusu ise, yöneticiler tarafından değil profesyoneller tarafından belirlenmektedir. Bilgi paylaşımı farklı profesyoneller tarafından seçilmekte ve farklı şekillerde olmaktadır. Bunların yanı sıra, bilgi paylaşımının biçimsel değil, sosyal bir süreç olduğu bilinmelidir (Bhatt, 2002:33-90).

Profesyonellerin bilgi işleme ve paylaşma şekli, onların bireysel uzmanlığı, deneyimleri ve yaratıcılığının bir göstergesidir. Uzmanlık ve deneyimlerine dayanarak, nasıl yapacaklarına ve hangi bilgileri araştıracaklarına profesyonellerin kendileri karar vermektedir (Türk, 2003:90) .

Bhatt, (2002:33)'e göre; günümüzde organizasyonlar rekabete çok önem vermektedirler. Yöneticiler, hızla değişen pazarın, hızla değişen bir organizasyon gerektirdiğini ve bu organizasyonun sürekli yeni yeteneklerle kendini yenilemesi gerektiğini bilmektedirler. Örneğin; bir petrol işletmesi kendi satışlarını artırmak istediğinde, diğer bir organizasyonun perakende satış uzmanlarını kiralamaktadır. Bir havayolu işletmesi müşteri ilişkilerini iyi yönetmek istediğinde başka bir işletmeden müşteri hizmetlerinde uzman yöneticileri kiralamaktadır. Bu örnekler, bireysel uzmanlığın önemini vurgulamaktadır.

1.2.6. Bireysel Bilgi ve Organizasyonel Bilgi Arasındaki İlişki

Bireysel bilgi ve organizasyonel bilgi arasındaki ilişki Şekil 1-10'da gösterilmektedir. Şekil 1-11'de yatay ekseninde gösterilen etkileşimlerin yapısı ve dikey ekseninde gösterilen görevlerin yapısı, birbirinden bağımsız doğrusal kavramlar olarak tanımlanmaktadır.

Organizasyonel bilginin yaratılması sürecinde bu doğrusal kavramlar, organizasyonlar için önemli unsurlar olarak düşünülmektedir.

Şekil 1.10: Bireysel Bilgi ve Organizasyonel Bilgi Arasındaki İlişki

Kaynak: Bhatt, 2002:37.

Şekil 1-10'daki yatay eksen, etkileşimin yapısını az veya bağımsızdan, yüksek veya karşılıklı bağımlıya doğru sıralamaktadır. Dikey eksen, görevlerin yapısını, rutin ve özelden rutin ve özel olmaya doğru sıralamaktadır. Bu iki kavram dört bilgi türünü oluşturmaktadır. Şekil 1-10'daki hücreler şu şekilde açıklanabilmektedir:

Hücre 1: Bu hücrede, çalışanlar arasındaki karşılıklı etkileşim az ve organizasyonel görevler rutin ve özelleştirilmiştir. Organizasyon, çalışanlarını bireysel yargılarını kullanmaları doğrultusunda güçlendirmektedir. Çalışanların güçlendirilmesi günümüzün dinamik ve karmaşık ortamında oldukça önem kazanmıştır. Çünkü çalışanların güçlendirilmesiyle organizasyonel problemler daha hızlı bir biçimde çözüme kavuşturulabilmekte, sonuçta işletme rekabet üstünlüğü elde edebilmektedir. Böyle bir ortamda organizasyon, günlük problemlerin çözümünde hiyerarşinin üst seviyesine başvurmak yerine, günlük problemleri ortaya çıktıkları yerde ve zamanda çözmek için çalışanları güçlendirmektedir.

Hücre 2: Bu hücrede karşılıklı etkileşim az, görevlerin yapısı rutin ve özel değildir. Organizasyon çalışanları, rutin ve özel olmayan görevlerde yeterli değildir. Çünkü bu

görevleri yapabilmek, ileri düzeyde uzmanlık gerektirmektedir. Ön hizmet çalışanları özel olmayan görevleri yapmak için önerilmektedir. Bu çalışanlar özel alanlarda uzman olarak kabul edilmektedir.

Günümüzde organizasyon faaliyetlerinin büyük bir bölümü, görevlerin ileri düzeyde anlaşılmasını gerektirmektedir. Ayrıca, görevlerin organizasyona etkilerinin anlaşılabilmesi için özel uzmanlığa ihtiyaç vardır. İnternet ve intranet alanındaki gelişmeler sonucunda, organizasyonlar kendi bünyelerindeki uzmanların isimleri, uzmanlıkları ve telefon numaralarını gösteren rehberleri web sitelerinde ve kendi özel iç ağlarında yayınlamaktadırlar. Böylece çalışanlar özel sorunların çözümünde ilgili uzmanlara kolaylıkla erişebilmektedir.

Hücre 3: Bu hücrede, karşılıklı etkileşimin derecesi yüksek ve görevlerin yapısı karmaşıktır. Bu karmaşanın üstesinden gelebilmek için çalışanlar sürekli olarak kendi uzmanlıklarını diğer çalışanlarla paylaşmaya gereksinim duymaktadırlar. Böylelikle, organizasyon içerisindeki görevler birlik içinde yerine getirilebilmektedir. Organizasyon, koordinasyon ve bilgi paylaşımının kurallarını çalışanlara zorla uygulattırılmamaktadır. İşletme yönetimi için bireysel ve organizasyonel bilgi arasındaki ortak noktaları bulmak ve çalışanları kendi bilgilerini paylaşarak organizasyonel bilgi tabanına katkıda bulunmaya yönlendirmek oldukça önemli hale gelmiştir.

Hücre 4: Bu hücrede, karşılıklı etkileşim derecesi yüksek, görevlerin yapısı rutin ve özeldir; organizasyonlar biçimsel kuralları ve prosedürleri takip etmektedirler. Geleneksel organizasyonların karşılaştıkları sorunların büyük bir bölümü bu hücreye aittir. Burada bilgi, organizasyonel rutin ve zenginlikler aracılığıyla özelleştirilmektedir. Kurallar, prosedürler ve biçimsel organizasyon yapıları organizasyonun kendi çalışma süreçlerini ve görevlerini düzgün bir biçimde ve etkili olarak yapabilmelerini sağlamaktadır.

Hücrelerarası geçiş: Organizasyonlar görevlerini Şekil 1-10'daki hücrelerde belirtilen bilgi yollarından birini kullanarak tamamlayabilmektedirler. Bu durum, organizasyonların hiçbir zaman kendi görev ve sorunlarından diğer taraflara kayma yapamayacağı yani bir hücreden başka bir hücreye geçiş yapamayacağı anlamına gelmemektedir. Müşteri isteklerine cevap verilebilirliğin en önemli rekabet aracı olduğu

günümüzde birçok işletme, görevlerinin çoğunu bireysel uzmanlığın çok önemli olduğu hücre 2'den işbirliği odaklı hücre 3'e taşımıştır. Organizasyonun oluşumunun ilk aşamalarında uzmanlık organizasyonel amaçlara ve sorunlara cevap vermede önemli bir rol oynarken, organizasyonun büyümeye ve olgunlaşmaya başlaması sürecinde sorunlarla ilgilenmede uzmanlık etkili bir araç olamayacaktır. Bu gibi durumlarda ilgili tek çözüm organizasyonun çalışanları arasındaki işbirliğini kullanmasıdır.

1.2.7. Stratejik Varlık Olarak Organizasyonel Bilgi

Bollinger ve Smith, (2001:10)'a göre; yönetim literatüründe, bireysel bilgi (çalışan know-how'ı) ve organizasyon kültürü birer stratejik değer olarak görülmektedir. Bireysel bilgi, organizasyonel bilginin bir unsuru olmakla birlikte, hayati öneme sahip bir stratejik kaynaktır. Eğer bilgi yönetimi süreci organizasyonel kültür ve çalışanların toplu bilgilerinin bir fonksiyonu olarak kabul edilirse, organizasyonel bilgi tam olarak stratejik bir kaynak olacaktır.

Stratejik varlığın oluşması bireysel bilgiden çok, toplu ve birikmiş organizasyonel bilginin bilgelik düzeyine ulaşması ile gerçekleşmektedir. Organizasyonel bilgi, stratejik varlıkların özelliklerini taşımaktadır. Stratejik varlık olabilmek için, organizasyonel bilginin, "değerli, nadir, taklit edilemez ve ikame edilemez" özelliklere sahip olması gerekmektedir (Bollinger ve Smith, 2001:10-11). Bu özelliklere aşağıda daha ayrıntılı olarak değinilecektir.

- Değerli: Yeni organizasyonel bilgiler; ürünlerde, süreçlerde, teknoloji ve hizmetlerde iyileşme sağlamaktadır. Böylece, organizasyonun hayatta kalması ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanması sağlanmaktadır. Yeni bilgiyi ilk elde eden organizasyon olmak, organizasyonların stratejik avantaj elde etmelerine katkıda bulunabilmektedir.
- Nadir: Organizasyonel bilgi, çalışanlarının ne bildikleri (know-what), nasıl kullandıkları (know-how) ve neden bildiklerinin (know-why) toplamıdır. Organizasyonel bilgi, şimdiki ve geçmişteki çalışanların bilgi ve deneyimlerine bağlı olması ve organizasyona özel eski ve yeni bilgileri kapsamı dolayısıyla nadirdir.
- Taklit edilemez: Organizasyon içerisindeki her çalışan, enformasyona kendi bireysel yorumlarını katarak organizasyonel bilgi tabanına katkıda bulunmaktadır.

Grup yorumları ve bilginin özümsemesi gruptaki bütün üyelerin sinerjisine dayanmaktadır. Organizasyonel bilgi organizasyonun kendi geçmiş deneyimleri ve birikmiş uzmanlığına dayanarak oluşmaktadır. Bu yüzden aynı yönde düşünebilen veya aynı fonksiyona sahip ikinci bir grup ya da organizasyondan söz edilememektedir.

- İkame edilemez: Özel bilgi gruplarının sinerjisi başkaları tarafından uygulanamamaktadır. Gruplar farklı bilgiler ortaya çıkarma yeteneğine sahiptir. Bu yüzden ikame edilemezler.

Organizasyonel bilginin, yukarıda sayılan özellikleri taşıması nedeniyle, stratejik bir varlık olarak tanımlanabilir. Stratejik varlık olan organizasyonel bilginin, organizasyonun diğer stratejik varlıkları gibi etkin bir şekilde yönetilmesi organizasyonlara önemli üstünlükler sağlayabilir. Günümüzde, bunun bilincinde olan organizasyonlar başarılı olabilecek ve yaşamlarını sürdürmeye devam edebileceklerdir.

Organizasyon içindeki bilginin bireyler tarafından oluşturulduğu inkâr edilemez. Ancak, bilginin yaratılmasının sadece bireyle sınırlı kalmadığı da bilinmektedir. Modern işletmecilik bilimi, organizasyonu bireyler ve gruplar tarafından oluşturulan bir bilgi ağı olarak tanımlamaktadır. Birbiriyle etkileşim hâlinde olan bireyler, organizasyonel bilgiyi yaratmakta ve aynı zamanda bu organizasyonel bilgi, bireylerin yeni bilgiler elde etme ve yaratmalarına da neden olmaktadır. Dolayısıyla, organizasyonel bilgi, bireysel perspektiften daha çok, bir toplumsal olgu olmaktadır. Bilgi, bireysel bilgiden ziyade sosyal bilgi olmaktadır. Sosyal bilgi, insanların sosyal ve organizasyonel çevrelerindeki etkileşimleri sonucunda elde edilen veri ve enformasyonlardır. Sosyal bilgi, insan bilişselliğinin içeriğini, insan ve çevre faaliyetlerini bağlayan faaliyetleri içermektedir (Akgün ve Keskin, 2003:4).

1.2.8. Organizasyonel Bilginin Yaratılmasında İşletmenin Rolü

Organizasyonlar, bilgiyi değerli varlık olarak tanımlamalı ve daha fazla organizasyonel bilgi tabanı yaratmak için çalışanların yetenekleri ve bilgi deneyimleri yoluyla bilgiyi çekebilecek mekanizmalar geliştirmelidir (Türk, 2003:95).

Şekil 1.11’de organizasyonel bilginin yaratılması sürecinin beş aşamalı modeli açıklanmakta ve uygulama hakkında da bir fikir oluşturulabilmesine çalışılmaktadır.

Şekil 1.11: Organizasyonel Bilginin Yaratılış Sarmalı

Kaynak: Nonaka vd., 2000:151.

Organizasyonel bilginin yaratılması süreci genellikle örtülü bilginin paylaşılmasıyla başlamaktadır. Organizasyonel bilginin yaratılması sürecinin ilk aşaması olan örtülü bilginin paylaşılması, Şekil 1.6'dan da görüleceği üzere, bilginin sosyalleştirilmesi ile yakından ilgilidir. Örtülü bilgi, bireysel düzeyde yaratıldığı ve birleştirildiği için yeni bilgiler elde edilebilmesi için zengin bir materyal ve kaynaktır. Bu kaynakları paylaşmak için yöntemler geliştirmek ve bilginin yaratılma düzeyini artırabilmek organizasyonel bilginin elde edilebilmesinin temel anahtarıdır (Nonaka vd., 2000:150-151).

İkinci aşamada; grup üyelerince paylaşılan örtülü bilgi, metaforlar, benzetimler ve tarifler yoluyla açık bilgiye dönüşerek kavramlarla şekillendirilmektedir. Bu dönüşüm, Şekil 1.6'da gösterilen dışsallaştırma sürecinin neredeyse aynıdır (a.g.e).

Üçüncü aşamada; yeni yaratılan kavramlar, organizasyonun ileride işine yarayıp yaramayacağı ve fazla çaba gerektirip gerektirmeyeceğini belirleyebilmek için değerlendirilmektedir. Değerlendirmedeki genel ölçüt, maliyet, karlılık ve organizasyonel büyümenin sağlanması konusundadır. Ancak; en önemli ölçüt,

organizasyonun bilgi anlamında ileride bulunmayı arzu ettiği yeri gösteren bilgi vizyonunun belirlenmesidir. Bu vizyon, hangi tür bilgilerin aranması ve yaratılması konusunda organizasyonun tüm üyelerine yol göstermektedir (a.g.e:150-151).

Dördüncü aşamada; kavramlar operasyonel ya da çalışma yöntemleri bakımından değerlendirilerek, yeni ürün veya çalışma yöntemlerinin ilk örneklerine dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm işlemi, yani prototip ürünlerin ya da yeni çalışma yöntemlerinin ortaya çıkarılması; organizasyon içerisindeki Ar-Ge, üretim, kalite kontrol ve pazarlama gibi farklı uzmanlıklara sahip bireylerin varolan açık bilgileri ile yeni yaratılan açık bilgiler birleştirilerek yapılmaktadır (a.g.e).

Organizasyonel bilginin yaratılması başarmak istenen bir hedeften ziyade sonsuz bir arayıştır. Organizasyonel bilgi yaratımı, daha çok dinamik ve yayılan bir süreç olarak düşünülmelidir. Bir ürüne ait prototip yapılıncaya hemen bitmeyecektir. Beşinci aşamada; yaratılıp, test edilip, prototipi yapılan yeni bir kavram, farklı yaratılış düzeylerinde dikey olarak hareket edecektir. Aynı zamanda yatay olarak aynı organizasyonun farklı boyutları arasındaki sınırlar arasında ya da diğer organizasyonlara doğru boydan boya hareket edecektir. Böylece, yeni bilgi yaratımı döngüleri başlayacaktır. Bu döngülere (yinelemeli ve spiral düzeye), çapraz bilgi düzeyi denilmektedir (a.g.e).

Organizasyon içindeki bilgiler yalnız çalışanlar tarafından değil, aynı zamanda çalışanlar arasındaki karşılıklı etkileşim sonucu da yaratılmaktadır. Diğer bireyler ile paylaşılmayan bireysel bilgiler organizasyonel bilgi tabanının genişlemesine çok küçük bir etki yaparlar. Bu nedenle yönetimin en önemli görevlerinden biri üyeleri arasındaki etkileşim sürecini kolaylaştırmak, onları çevresel etkenlere duyarlı hale getirmek, organizasyonel bilgi tabanına katkıda bulunmaları için üyelerinin bilgilerin artırmak ve içselleştirmektir (Türk, 2003:96).

1.3. BİLGİ VARLIKLARI

Veri, enformasyon ve bilgi, organizasyonların içinde ve dışında farklı yerlerde birikmektedir. Bilgi yönetimi, organizasyonun bu bilgi varlıklarının yerini ve niteliğini belirleyerek elde edilmesi, geliştirilmesi ve kullanılması için yapılacak çalışmaları ifade etmektedir. Barutçugil, (2002:65)'in bilgi varlıkları sınıflandırması Tablo 1.1'de gösterilmektedir.

Tablo 1.1: Bilgi Varlıkları

Teknoloji	Yapısal Bilgi	İnsan Bilgisi	Diğer Bilgi
<ul style="list-style-type: none"> • Teknik Knowhow • Teknik Tasarım • Teknik Ürünler • İmalat Teknolojisi • Ar-Ge Sonuçları • Patent ve Lisanslar • Fikir ve Yenilikler vb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organizasyonel Prosedürler • Bilgi Tabanlı Sistemler • Operasyon Kılavuzu • Çıkarılan Dersler • En iyi uygulamalar • Uzmanlıklar vb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yönetimde kazanılan • Uzmanlık /deneyim • Meslekî uzmanlık • Operasyonel beceri • Organizasyonel bilgi • Pazara ilişkin bilgi • Rakipler, müşteriler, tedarikçiler, vb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hizmet anlayışı • Organizasyon kültürü • İnanç ve değerler • Tahmin ve planlar • Politikalar • Fikir hakları • Markalar vb.

Kaynak: Barutçugil, 2002:67.

Tablo 1.1’den de görüleceği üzere, bilgi varlıkları nitelilerine göre, teknoloji, yapısal bilgi, insan bilgisi ve diğer bilgi olmak üzere dört grupta toplanabilmektedir.

Bilgi varlıkları ile ilgili farklı bir sınıflandırma, Özevren ve Gürsu (2004:650), tarafından yapılmaktadır: Bilgi varlıkları organizasyonun bilgi yaratma faaliyetlerinin sürekli değişen girdi ve çıktılarıdır. Bilgi varlıkları Tablo 1.2’den de görüleceği üzere, deneysel, kavramsal, düzenli ve alışılmış bilgi varlıkları olmak üzere dört şekilde sınıflandırılmaktadır.

Tablo 1.2: Bilgi Varlıklarının Dört Çeşidi

<p><u>Deneysel Bilgi Varlıkları</u> Ortak deneyler yolu ile paylaşılan suskun bilgi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kişisel beceri ve know-how’lar • Önemseme, sevgi, güven ve güvenlik • Enerji, hırs ve gerilim 	<p><u>Kavramsal Bilgi Varlıkları</u> İmgeler, semboller ve dil yolu ile somutlaştırılmış açık bilgi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ürün kavramları • Dizayn • Marka hakkı
<p><u>Alışılmış Bilgi Varlıkları</u> Faaliyet ve pratikte yerleştirilmiş ve alışkanlık haline getirilmiş örtülü bilgi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Günlük çalışmalardaki know-how • Organizasyonel alışkanlıklar • Organizasyonel kültür 	<p><u>Düzenli Bilgi Varlıkları</u> Sistemleştirilmiş ve bütün hale getirilmiş açık bilgi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokümanlar, özellikler, el kitapları • Veri tabanı • Patentler ve lisanslar

Kaynak: Özevren ve Gürsu, 2004:650.

Bilgi varlıklarına ilişkin açıklamalar aşağıda daha ayrıntılı olarak sunulacaktır (Özevren ve Gürsu, 2004:650-651).

1.3.1. Deneysel Bilgi Varlıkları

Deneysel bilgi varlıkları, eldeki deneyimlerin, organizasyonun üyeleri ve müşterileri, tedarikçileri ve yakın ilişki içindeki işletmelerin üyeleri arasında paylaşılması ile yapılandırılan örtülü bilginin paylaşılmasından meydana gelmektedir. Deneysel bilgi varlıklarının geliştirilmesi ve değiş tokuşu, örtülü olmalarından dolayı zordur. Organizasyonlar, bilgi varlıklarını kendi deneyimlerinden oluşturmak zorundadırlar. Deneysel bilgi varlıkları örtülü olması nedeniyle, başka organizasyonlar tarafından kolayca taklit edilememekte ve organizasyonlara rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.

1.3.2. Kavramsal Bilgi Varlıkları

Kavramsal bilgi varlıkları, açık bilginin dil, sembol ve imgeler yolu ile somutlaştırılmasıdır. Organizasyon üyeleri ve müşteriler tarafından sahip olunan kavramlara dayanmaktadır. Müşteri ve organizasyon üyelerinin tam olarak ne anladıklarının yakalanmasının hala zor olmasına rağmen, somut biçimde olmalarından dolayı kavramsal bilgi varlıklarının yakalanması, deneysel bilgi varlıklarına oranla daha kolaydır.

1.3.3. Düzenli Bilgi Varlıkları

Düzenli bilgi varlıkları, müşteriler ve tedarikçiler hakkında hazırlanmış enformasyonlar ve açıkça belirlenmiş teknolojiler, ürün özellikleri, el kitapları, dokümanlar gibi düzenlenmiş ve hazırlanmış açık bilgiden meydana gelmektedir. Düzenli bilgi varlıklarının bir özelliği oldukça kolay olarak aktarılabilmeleridir. Bunlar en iyi görülebilen bilgi varlıklarıdır ve hâlihazırda yürütülen bilgi yönetimi, öncelikle entelektüel mülkiyet hakları gibi düzenli bilgi varlıklarının yönetilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.

1.3.4. Alışılmış Bilgi Varlıkları

Alışılmış bilgi varlıkları, rutin hale getirilmiş ve organizasyonun deneyimleri ve faaliyetleri ile birleştirilmiş örtülü bilgi, organizasyonun alışılmış bilgi varlıklarını oluşturmaktadır. Organizasyonun günlük yaşantısında sürdürülen know-how, organizasyonel alışkanlıklar ve organizasyon kültürü alışılmış bilgi varlıklarının birer

örneğidir. Alışılmış bilgi varlıklarının bir özelliği, pratik bilgi olmalarıdır. Bir organizasyonun bilgi varlıkları, teknoloji, yetenek ve kapasitelerine göre sınıflandırılarak bunların organizasyonun farklı düzeylerinde işletilmesiyle organizasyonun bilgi manifestosu yaratılmaktadır.

Özet olarak; organizasyonların sahip olduğu bilgi varlıkları insan, teknoloji ve yapı üzerinde odaklanmaktadır. Ancak; nitelik, kullanım alanı ve yararlarına göre farklı sınıflandırmalar yapılabilmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

İşletmelerde Bilgi Yönetimi başlığını taşıyan bu bölümde, bilgi yönetiminin ortaya çıkışı, geçmişten günümüze bilgi yönetiminin teorik ve uygulama bakımından gelişimi, amaçları ve önemi incelenecektir. Ayrıca; bu bölümde bilgi yönetimi sürecinin organizasyonlarda uygulanmasının gerekliliği, başarı koşulları ve sonuçları değerlendirilecektir.

2.1. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİLGİ YÖNETİMİ

Hızla küreselleşen dünya, iletişim teknolojileri ile birlikte birçok sosyal ve ekonomik kavram ile uygulamaların da literatüre girmesine neden olmuştur. Yöneticiler hem bilgilerinin değerini, hem de bu bilgilerden en yüksek geri dönüşü alabilmek için, bilgiyi nasıl yönetmeleri gerektiğini bilmenin artık bir varlık-yokluk sorunu olduğunun farkına varmışlardır. Modern çağın özü olan bilginin kaybolmaması, boşa harcanmaması, doğru yönlendirilmesi ve üretken kılınabilmesi için “bilgi yönetimi” kavramı ortaya atılmıştır (Yeniçeri, 2002).

Günümüzdeki bilgi tanımları ve felsefesi yüz yıllar önceki temaları içermiş olsa da, 21. yüzyılda bilginin felsefi boyutu işletme yönetimi, bilgisayar bilimleri, tıp gibi birçok alana nüfuz etmektedir ve pragmatik bir boyut kazanmaktadır. Ancak, bilginin organizasyonel yönetim felsefesi olarak temel alınması aslında yeni olmayıp, yönetim biliminin evrimi sonucu olmuştur. Bilgi yönetimi, Tayloristik yönetim felsefesi, toplam kalite yönetimi ve işletme rönesansı olarak da adlandırılan organizasyonel öğrenme akımlarının temeline dayanan son 50 yıldaki gelişmelerin bir sonucudur (Akgün ve Keskin, 2003:4).

Çağdaş işletme yönetiminin en fazla dikkat çeken konusu haline gelen bilgi yönetimi evrensel olarak kabul görmüş çok az tanım, yaklaşım ve metodolojiye sahip yeni bir disiplindir. Bilgi yönetimi, spesifik organizasyonel hedefleri başarmak için tüm çalışanların kolektif bilgi ve becerilerinden yararlanmaya yönelik bir uygulamadır. Organizasyonları dinamik ve yaşayan sosyal bir olgu olarak gören bilgi yönetimi, teknolojiyle ilişkili olmakla birlikte, büyük ölçüde insanlarla ilgilidir.

Bilgi yönetimi, rekabetçiliği artırmak için bilgiyi yaratma, bulma, elde etme ve harekete geçirmeye yönelik stratejiler ve süreçler bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, bilgi yönetimi, organizasyonel hedefleri başarmak için bilginin nasıl yaratılabileceği, elde edilebileceği, kullanılabilmesi ve yönetilebileceğine ilişkin sistematik bir süreçtir. Bilgi yönetimi, içsel ve dışsal olarak paylaşılacak bilginin, kimlerle ne şekilde ve nasıl paylaşılacağını ve daha sonra nasıl kullanılacağını içermelidir (Özgener, 2002:485).

Tekeli (1994:191)'e göre, "Geleceğin yöneticileri bilgisayar okuryazarı olmak zorundadırlar. Çünkü bütünleşik çalışma grupları türünde yönetim ve gözetim aşamalarında sayıları azalmakta olduğundan, daha çok iletişim alanında onlara gereksinim duyulacaktır. Geleceğin bilgisayar destekli büroları önemli bir kavram olarak benimsenmekte ve yönelimle bu doğrultuda olmaktadır. Çok yakında gelişmiş ülkelerde, tüm büro çalışanları bilgisayarlarla ya da bilgisayar destekli bilgi sistemleri ile çalışmak zorunda kalacaklardır."

İleri görüşlü bir bilim adamınının 1994'teki bu sözleri 2006 yılı için artık bir gerçek olmuş, hatta daha fazlası gerçekleşmiştir. Ülkemizden örnek verilecek olursa, e-iş, e-devlet, e-kobi, e-ders, e-kitap, e-dergi, e-... gibi birçok kavram artık herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. Elektronik devrim, toplum yaşamına öylesine nüfuz etmiştir ki, cep telefonunu bir an yanından ayıran bir birey âdeta kendini kaybolmuş saymaktadır. Bireyler için durum böyleyken, organizasyonlar için elektronik gereçler olmadan, internet kullanılmadan, üretim aşamalarında otomasyon sistemleri kullanılmadan organizasyonel faaliyetlerin yürütülmesi imkânsız hale gelmektedir.

Çağımızda sürekli olarak bilginin bir kitle iletişim aracından ötekine aktarıldığı izlenmektedir. Yüzlerce yıl kitaplar insanlığın bilgi ve akıl gücünü koruyan ve yayan araçlar olmasına karşın, bugün onların yerini yeni elektronik gereçler almaktadır.

Bilgisayar, video ve manyetik bant alanındaki gelişmeler, müzik ve sanat yapıtlarından çok, bu gereçlerin kitap kayıtları için kullanılmasına yol açmıştır. Kütüphaneler ise yerlerini veri tabanlarına bırakmaktadır (Tekeli, 1994:23). Yazarı tekrar haklı çıkararak; gerçekten de günümüzde kütüphanelerin yerini elektronik veritabanları almaktadır. Bilimsel, magazin ya da akademik dergiler internet ortamında farklı dosya biçimlerinde; kitaplar, artık e-kitap şeklinde farklı dosya türlerinde; depolama amacıyla kullanılan video ve kaset gibi ürünler, artık ipod cihazlarında ya da hafıza çubuklarında (memory stick) kendini göstermektedir.

Bilgi yönetimini ilk olarak 1986 yılında Dr. Karl Wiig işletme literatürüne kazandırarak, organizasyonel performansı artırmak için bilgiyi eyleme dönüştürmeye yönelik bilinçli bir strateji olarak ele almıştır. Bilgi yönetimi yapay zekâ, bilgiye dayalı sistemler, yazılım mühendisliği, değişim mühendisliği, insan kaynakları yönetimi ve organizasyonel davranış gibi çeşitli disiplinlerden türetilen yeni bir anlayıştır. 1990'lı yıllarda bazı danışmanlık firmaları ve yenilikçi organizasyonlar, hâlihazırda mevcut olan bilgiyi paylaşarak değişime tepki gösterebileceklerini ve rekabetçi avantaj elde edebileceklerini keşfetmeye başlamışlardır. 1994 yılında danışmanlık hizmeti veren bazı büyük organizasyonlar, ilk defa müşterilerine sistematik olarak bilgi vermeye başlamıştır (Plunkett, 2001:7). Yani, bilgi yönetimi, büyük ölçüde 1990'lı yıllardaki büyük değişimlerin bir ürünüdür.

2.2. BİLGİ YÖNETİMİNİN TEORİK KÖKENİ

Bilgi yönetimi, organizasyon varlıklarının değerleri üzerindeki etkisinden dolayı önemlidir. Bilgi yönetimi ile entelektüel sermaye arasında çok yakın bir ilişki vardır. Genel olarak işletmenin pazar içindeki değeri ile finansal değerleri arasındaki farkı, entelektüel sermaye olarak nitelendirilmektedir.

Kavramı ilk kez kullananlar entelektüel sermayenin iki bileşeni olduğunu ifade etmektedirler (Dzinkowski, 2000:3; Edvinsson ve Malone, 1997:21). Bu bileşenlerden birincisi, yapısal sermaye (markaların değeri, müşteri ilişkileri, patentler, süreçler), ikincisi ise, insan sermayesidir (know-how uygulamaların değeri).

Dzinkowski, (2003:3)'e göre; insan sermayesi, çalışanların bilgisi, kapasitesi, yetenekleri ve uzmanlıklarını göstermektedir. Yapısal sermaye ise, patent, süreç,

yönetim sistemi ve organizasyonel yapı gibi, piyasa ihtiyaçlarını karşılayan yetenekleri kapsamaktadır. Edvinsson ve Malone, (1997:21)'in entelektüel sermaye sınıflandırmasına göre; insan sermayesi, bilginin, yeteneklerin ve organizasyondaki çalışanların deneyimlerinin değerini göstermektedir. Yapısal sermaye ise, düzenleme, yetki verme ve insan sermayesinin destekleyicilerinden oluşmaktadır.

Bilgi yönetimi ise, işin değerini artırmak amacı ile hem yapısal sermayenin hem de insan sermayesinin yönetilmesi sürecidir. Bilgi yönetimi daha çok değer yaratan bilginin elde edilmesi, paylaşılması, geliştirilmesi ve kullanılması ile ilgili olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda da organizasyonların sahip olduğu entelektüel sermaye giderek; insan, yapısal ve müşteri sermayesi ile rekabet üstünlüğü olarak yer yer dört kategoride ifade edilmektedir. Bilgi yönetimi işte bu entelektüel sermayeye ilişkin süreçlere, ölçümlere, değerlendirmelere ve yatırımların dönüşümüne ilişkin konulara odaklanmaktadır (Yeniçeri, 2002).

Bilgi, eskiden beri bireylerin yaptıkları faaliyetlerin en önemli bileşimi olarak kabul edilmiş ve değişik araştırma alanlarında öncelikle ele alınan ve incelenen bir konu olmuştur. Bilgi yönetiminin tarihine bakıldığında farklı kökenlere sahip olduğu görülmektedir. Bilgi yönetimi, bilgi çağındaki ekonomik gelişmeler ve yirminci yüzyılda verimliliği artırma yolundaki çabalar sonucunda gelişen bir yönetim şeklidir. Bilgi yönetiminin gelişim sürecinin şu aşamalardan geçtiği düşünülmektedir (Wiig, 1999a:3):

- Din, felsefe ve psikoloji,
- Ekonomi ve sosyal bilimler,
- Yönetim teorileri,
- Çalışmanın rasyonelleştirilmesi (Taylorizm), toplam kalite yönetimi, yönetim bilimleri,
- Psikoloji ve bilişsel bilimler, yapay zeka, öğrenen organizasyonlar.

Bilgi yönetiminin teorik kökeni, bilgi tabanlı organizasyon teorileri ve entelektüel sermaye yönetiminin ortaya çıkmasına bağlanmıştır. Organizasyon teorileri, neden ve sonuca odaklanmak yerine, kaynaklar ve organizasyonel üstünlük olarak tanımlanan durumlar üzerinde odaklanmaya başlamışlardır. Bunun sonucu olarak, araştırmacılar

bilgi yaratan ve paylaşan organizasyon özelliklerini elde etmeyi, organizasyonel üstünlük olarak görmektedirler. Organizasyonların rakiplerinden farklı yeterliliklere sahip olması, onların özel kaynakları, varlıkları ve yeteneklerine bağlıdır. Organizasyon yöneticilerinin dikkatleri, rekabet üstünlüğü ve ekonomik zenginlik elde etmek için bunlardan en uygun şekilde yararlanma üzerinde yoğunlaşmaktadır. Organizasyon teorilerinden iki temel teori çıkmıştır. Bu teoriler, kaynak tabanlı ve bilgi tabanlı organizasyon teorileridir. Bilgi tabanlı organizasyon teorisine göre; bilgi devamlı rekabet avantajı sağlayan tek kaynaktır. Bu nedenle, organizasyonun tüm dikkati bilgi üzerinde yoğunlaşmalı ve rekabetsel yeterlilik bilgiden elde edilmelidir. Organizasyonlar, bilgi tabanlı kurumlar olarak ele alınmaktadır. Organizasyonel bilginin elde edilmesi ve yaratılması organizasyondan çok, bireylerin rolü ve önceliğidir. Bilgi bireyin beyinde oluşmaktadır. Organizasyonlar bilgi çalışanlarının koordinasyon ve işbirliğinin yapısal düzenlemelerini sağlayarak bireysel bilgileri bütünleştirmektedirler (Türk, 2003:104-105).

Bilgi yönetimi, çok geniş bir kavram olan entelektüel sermayenin bir parçası olarak görülmektedir. Bilgi yönetimi, organizasyonun kontrolünde olan entelektüel sermayenin yönetimidir. Entelektüel sermaye, organizasyonlara rekabet üstünlüğü sağlayan ve yine organizasyonların sahip olduğu bilgi, deneyim, organizasyonel teknoloji, müşteri ilişkileri ve profesyonel yeterliliktir. Tanınmış birçok organizasyon sermayelerini, bireysel, organizasyonel ve müşteri sermayesi şeklinde belirtmeyi tercih etmişlerdir. (Martensson, 2000:205). Entelektüel sermayenin kavramsal yapısı, Şekil 2.1'de görülmektedir.

Şekil 2.1: Entelektüel Sermayenin Kavramsal Yapı Taşları

Kaynak: Mårtensson, 2000:213.

Entelektüel sermaye, strateji ve ölçüm olarak düşünülebilir. Strateji içinde bilginin yaratılması, kullanılması, bilgi ve başarı veya değer yaratma üzerinde odaklanılmıştır. Ölçmede ise, enformasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve geleneksel finansal ölçülerin yanında finansal olmayan verileri de ölçme ihtiyacı üzerinde yoğunlaşmıştır (a.g.e:206). Şekil 2.1’de görüleceği üzere; bilgi yönetiminin, entelektüel sermayenin strateji boyutu altında yer alan, bilgi geliştirme ve bilgi destekleme faaliyetlerinin bir unsuru olduğu göze çarpmaktadır.

Bir organizasyonun kendi kontrolü altında olan maddî ve maddî olmayan kaynakları iki ana sınıfa ayrılabilir. Bunlar: organizasyon kaynakları ve organizasyon yeteneğidir. Maddî olmayan kaynakların ne olduğu konusunda, genel kabul görmüş bir tanım yoktur. Maddî olmayan kaynak en az üç açıdan (örneğin; muhasebe, istatistik ve yönetim) ele alınabilir. Yönetimsel açıdan kaynaklar ise (a.g.e:206):

- Organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan fiziksel, insan ve parasal kaynaklar,
- Yönetim yetenekleri, müşteri enformasyonu, marka, itibar ve organizasyon kültürü, gibi enformasyon tabanlı kaynaklardan oluşmaktadır.

Şekil 2.2: Maddî Olmayan Kaynaklar

Kaynak: Mårtensson, 2000:214.

Şekil 2.2’den de anlaşılacağı üzere; maddî olmayan kaynaklar, yeterlilik ve ilişki kaynakları olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca maddî olmayan kaynaklar; itibar, ilişkiler ve müşteri sadakati şeklini almaktadırlar. Yeterlilik verilen görevleri gerçekleştirmek için, hem bireysel ve hem de organizasyonel düzeyde bulunan veya bulunması gereken yetenekler olarak kabul edilmektedir. Birey düzeyinde yeterlilik; bilgi, yetenek ve kabiliyeti içermektedir. Organizasyon düzeyindeki yeterlilik ise; müşteriye özel veri tabanları, teknoloji, rutinler, yöntemler, prosedürler ve organizasyonel kültürü içermektedir. Yeterlilik ve ilişki kaynakları çalışan ve organizasyon düzeyine dayanarak bireysel ve toplu alt gruplarına ayrılmaktadır.

2.3. BİLGİ YÖNETİMİNİN UYGULAMA KÖKENİ

Bilgi yönetimi, küçülme (downsizing) ve teknolojik gelişmeler olarak belirtilen iki önemli temel değişim sonucunda ortaya çıkmıştır. Küçülme kavramı, 1980’lerde maliyetleri azaltmak ve karı artırmak için oldukça fazla kabul gören bir stratejiydi. Bu amaçla yöneticiler, planlı ve sistemli olarak aldığı kararlar ve uyguladığı stratejiler ile yapılmakta olan işleri, bu işleri yapan çalışanların sayısını, organizasyondaki pozisyon ve hiyerarşik kademeleri azaltmaktaydı. Küçülme stratejisi, önemli bilgilerin kaybedilmesi sonucunu doğurmuştur. Çünkü çalışanlar, işten ayrılırken kendi bilgilerini de beraberinde götürmüşlerdir. Bunun doğal sonucu olarak da organizasyonlar, yıllar boyunca elde edilen değerli enformasyon ve deneyimlerini bu şekilde kayb ettiklerini anlamaya başlamışlar ve kendilerini korumaya çalışmışlardır. Bu ise organizasyonları

gelecekleri için, çalışanların bilgilerini stoklama ve devam ettirme çabasında olan bilgi yönetimi stratejilerini uygulamaya yöneltmiştir (Martensson, 2000:207-208).

Teknolojik gelişmeler ise; bilgi yönetimini, iki kaynağı ile gündeme getirmiştir. Bu kaynaklar ise, internet ve hızlandırılmış teknolojik değişim adımları gibi enformasyon kaynaklarında ortaya çıkan dikkate değer gelişmelerdir. Enformasyon teknolojilerindeki gelişmeler, birey ve organizasyonların hayatını etkilemiştir. Bilgi yönetimi, enformasyon bombardımanı ile başa çıkmak ve organizasyondaki artan bilginin varlıklaştırılması çabası içindedir. Ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, enformasyonun farklı platformlarda ve alanlarda küresel paylaşımını sağlamakta ve organizasyonlardaki bilginin etkili kullanımı için bir araç olarak hizmet etmektedir (a.g.e:208).

Bilgi yönetimi kavramının gelişmesinde üç akımın katkısı bulunmaktadır. Bunlar; enformasyon yönetimi, kalite ve insan sermayesi akımlarıdır. Bu akımlara aşağıda daha ayrıntılı olarak değinilecektir (Prusak, 2001:1005):

- **Enformasyon yönetimi**, 1970'li ve 80'li yıllarda gelişmiş ve genellikle enformasyon teknolojisi ve enformasyon biliminin geniş bir kümesi olarak düşünülmüştür. Oysa, bilgi yönetimi yalnızca, enformasyon yönetiminin teknolojik boyutu ile ilgili değil, aynı zamanda, kullanıcıların enformasyondan sağladıkları tatminin bir sonucu olan, enformasyonun değeri ile de ilgilenmektedir. Yönetim ve organizasyon alanındaki gelişmelerin bir sonucu olarak; enformasyon yönetimi kavramı, bilgi yönetimi kavramının içerisine katılmış ve bilgi yönetiminin teknolojik unsuru olması sağlanmıştır.
- **Kalite akımları**, iç müşteri, açık süreçler ve paylaşılan açık hedefler üzerine odaklanmaktadır. Bilgi yönetimi kavramı ortaya çıkarken, kalite akımlarının odaklandığı bu unsurların, bilgi yönetiminin de unsurları olabileceği düşünülmüştür. İç müşteri, açık süreçler ve paylaşılan vizyondan oluşan bu unsurlar daha sonra, bilgi yönetimi kavramının amaçları ve unsurları arasında sayılmıştır.
- **İnsan sermayesinin yeniliği ve verimliliği artırabilmek için nasıl kullanılabilceği**, organizasyonlar tarafından merak edilen bir konu olarak süregelmiştir. Bilgi yönetimi kavramı, insan sermayesi kavramı üzerine

kurulmuştur ve görevlerinden birisi de insan sermayesinin nasıl geliştirilebileceği konusu ile ilgilenmektedir.

Wiig, (1997:13)'e göre bilgi yönetimi kavramı, diğer yönetim kavramlarına göre daha kapsamlıdır. Bilgi yönetimi kavramının, hem amaç hem de kapsam yönünden TKY, Değişim Mühendisliği ve Küçülme gibi yaklaşımların da ötesinde olduğu düşünülmektedir. Çünkü, bilgi yönetimi çok geniş ve çok yönlü olduğu için, organizasyonel faaliyetleri birçok yönden ele almaktadır. Tersine, diğer yönetim yaklaşımları, kapsam yönünden sadedir.

2.4. BİLGİ YÖNETİMİ KAVRAMI

Gelişimin araçsal yönünü önemli ölçüde enformasyon teknolojisine borçlu olan bilgi yönetimi, uygulamada enformasyon yönetiminden farklı bir içeriğe sahiptir. Uygulamada, çok sayıda işletme bilgi yönetiminin zorunluluğunu fark etmiştir ve bilgi işleme yeterliliklerini artıracak projeler ve diğer aktiviteleri yürütmektedirler. Ancak çok azı bilgi yönetimini kapsamlı bir felsefe olarak ele almaktadır. Dolayısıyla bilgi yönetimiyle enformasyon yönetimi teoride ve uygulamada birbirleri ile karıştırılmaktadır. Hâlbuki enformasyon yönetimi temel olarak bilginin fiziksel (diğer bir ifade ile gerçek) formları ile ilgilenmektedir. Bilgi yönetimi ise bireylerin sözsüz ya da kayıtsız bilgileri ve gözlemlenebilir, sözlü veya açık olmakla birlikte sistematik olarak organize olmamış durumdaki bilgiyle de ilgilenmektedir (Keskin ve Kalkan, 2002:5-6).

Bilgi yönetimi, eğitim, öğrenim ve deneyimlerin organizasyonel faaliyetlere yansımaları sonrasında oluşan bireysel ve organizasyonel, kayıtlı ve kayıtlı olmayan her türlü bilgi kaynağının belirlenmesi, tanımlanması, yönetilmesi ve paylaşılması işlemlerini organizasyonun yapısına göre uyarlayan ve uygulayan bir disiplin dalıdır (Kim, 2000:3).

Bilgi yönetimi, herhangi bir organizasyonda bilginin üretilmesi, onaylanması, yayımlanması, dağıtılması ve kullanımı işlemlerinin aynı sistem üzerinde düzenli ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesidir. Bilgi yönetimi içinde yer alan bu beş evre, organizasyonel yeteneğin kurulması, korunması ve yeniden oluşturulması bağlamında herhangi bir organizasyona öğrenmek, öğrendiğini uyarlamak, yanlış bilgilerin

unutulmasını sağlamak ve yeniden (sürekli) eğitim hizmeti vermek için fırsat sağlamaktadır (Bhatt, 2001:3).

Organizasyonlar için zorunlu bir uygulama olan bilgi yönetimi üçayaklı bir tabureye benzetilebilir. Bir ayağı ayrılrsa ayakta durması imkânsız hale gelecektir. Bu üç ayak, insanlar, süreçler ve teknolojiden oluşmaktadır. Çünkü bilginin bir bireyden diğer bireye aktarılabilmesi için insanlara ve bilginin kullanımını sağlamak için veya onu işte kullanabilmek için süreçlere gereksinim duyulmaktadır. Teknoloji ise, depolama, tekrar ele geçirme ve geniş enformasyonların insanlar tarafından kullanılabilmesini düzenlemek için zorunludur (Myers, 2001:54-55).

Bilgi yönetimi, organizasyonun misyonunu ileri götürmek için sadece olaylara dayanan açık enformasyona ulaşılmasını değil, aynı zamanda organizasyon içinde var olan örtülü bilgiye ulaşılmasını ve bilginin paylaşılmasını da amaçlamaktadır. Bu bilgi genellikle çalışanların bireysel öğrenme ve deneyimlerine dayanmaktadır (McInerney, 2002:14).

Bilgi yönetiminin bir bilim dalı olarak gelişimi ve işletmeler açısından bir süreç olarak tanımlanabilmesi enformasyon teknolojilerinin gelişimiyle birlikte son yıllarda gerçekleşmektedir. Bilgi yönetiminin, özel sektörden kamu kuruluşlarına kadar çok çeşitli iş alanlarındaki kuruluşlar için uygulanabilir ve kapsamlı bir süreç olduğu şimdiye kadar yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. Bilgi yönetimi çalışmaları, küresel ekonomide, yüksek rekabet ortamında işletmelerin daha etkili kaynak yönetimine ihtiyaç duymalarından kaynaklanmıştır (Türk, 2003:109).

Bilgi yönetimi, konu ile ilgili çalışmaları bulunan yazarlar tarafından literatürde çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır:

Malhotra (2000:11)'e göre bilgi yönetimi, “enformasyon teknolojilerinin veri ve enformasyon işleme kapasitesinin ve insanoğlunun yaratıcı ve yenilikçi kapasitesinin sinerjik bileşimini araştıran organizasyonel süreçlerin biçimlendirilmesidir” diye tanımlanmaktadır. Daha yaygın bir tanım yapan Lee ve Yang (2000:784)'e göre, bilgi yönetimi, organizasyonel amaçlara ulaşmak için bilginin oluşturulması, yayılması ve desteklenmesinin yönetilmesindeki süreçlerin toplamıdır.

Bhatt (2002:32)'ye göre bilgi yönetimi, bilgi yaratma, elde etme, dönüştürme ve kullanma gibi bilgiyle ilgili faaliyetleri kolaylaştıran bir süreçtir. Yönetim süreci öğrenmeden başlayarak işbirliği, farklı görevlerin birleştirilmesi ve internet, intranet, extranet gibi güçlü enformasyon sistemlerinin uygulanmasına kadar gerçekleştiren faaliyetleri içermektedir.

Snowden (1998)'e göre bilgi yönetimi, ister somut biçimlerde ifade edilen açık bilgi, ister bireyler ya da toplulukların sahip olduğu saklı bilgi biçiminde olsun, entelektüel varlıkların belirlenmesi, optimizasyonu ve aktif bir biçimde yönetilmesidir. Cortoda ve Woods (1999)'a göre, bilgi yönetimi, duyarlık düzeyinin ve yenilikçiliğin artırılması amacı ile kollektif aklın geliştirilmesidir. Buckman (1997)'ye göre bilgi yönetimi, Organizasyonel performansın yükseltilmesi ve değer yaratılması amacıyla bilginin üretilmesi, sürdürülmesi, kullanılması, paylaşılması, yenilenmesine ilişkin süreçlerin uygulanması anlamına gelmektedir (Legnick-Hall ve Legnick Hall, 2004:90).

Bilgi yönetimi, elde etme, saklama ve transfer etme gibi temel üç bilgi etkinliği olarak tanımlanabilir (Şamiloğlu, 2002:17). Bilgi yönetimi, doğrudan organizasyon içinden veya işletme dışı kaynaklardan elde edilen verilerin sınıflandırılması, depolanması, yorumlanmak üzere ilgili yerlere gerekli zamanlarda dağıtılması ve sahip olunan bilginin güncellenmek üzere gözden geçirilmesi sürecidir (a.g.e).

Bilgi yönetimi teorisi, tüm enformasyonun işletme içinde geçişi ve kullanması ve bireylerin uygun enformasyonu kendi bildiklerine uygulayarak bilgiyi oluşturma yeteneğini kazandırmak üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu teori, yalnızca enformasyonun değil, bilginin de işletmeler için en önemli varlık olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu teori, 21. yüzyılda başarılı bir şekilde rekabet etmek ve yaşamak için gerekli olan bilginin tanımlanması, elde edilmesi, paylaşılması ve desteklenmesi için gerekli strateji ve süreçleri içermektedir. Bunun yanı sıra bilgi yönetimi “işleri doğru yapmak” yerine “doğru işleri yapmak” düşüncesine sahip olan ve kendi süreçlerinin tamamını bilgi süreçleri olarak gören organizasyonlar için temel bir unsurdur (Lee ve Yang, 2000:784).

Cohen (1997)'ye göre bilgi yönetimi ile ilgili yapılan tanımların tümünde başlıca iki temanın varlığı görülmektedir. Bunlardan birincisi yararlı bilginin elde edilmesi ve yayılması ile ilgilidir. İşletmeler, gerek işletme içinde, gerekse işletme dışında işe yarayabilecek türden bilgiyi çeşitli kaynaklarda aramak ve bulduklarında da almak;

sonra da öğrenilenleri o enformasyonun kullanabilecek çalışanlara (ve diğerlerine) yaymak zorundadır. İkincisi ise, bilginin rekabet üstünlüğü yaratılması yolunda uygulamaya konulmasıdır. Bu ikinci tema bilginin, yeni ürün ve hizmetler yaratmak, müşteri hizmetlerini daha verimli hale getirmek ve yeni değer yaratma kaynakları ortaya çıkaracak türden yetenekler geliştirmek amacıyla kullanılmasına ve paylaşılmasına odaklanmaktadır (Legnick-Hall ve Legnick-Hall, 2004:90).

Özetle, bilgi yönetimi, bilgi, iletişim ve insan kaynaklarının uyumlu ve düzenli bir biçimde aynı ortam içerisinde yönetilmesidir. Bilgi yönetiminin amacı, organizasyona artı değer kazandırmaktır. Diğer bir ifadeyle, bilgi yönetimi, organizasyonun değişen koşullara uyabilmesi ve yeteneklerini artırabilmesine olanak sağlayacak biçimde bilgi kaynakları ve potansiyelinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamaktadır.

2.5. BİLGİ YÖNETİMİ DÜZEYLERİ

2000’li yılların başarılı organizasyonları, bilgi saklama, kullanma ve yönetme yöntemlerini kökten bir biçimde yeniden değerlendirmeye tabi tutmak zorundadırlar. Genel kabul gören veri yönetimi uygulamaları, bilgi çağı için yeterli değildir. Bu bağlamda organizasyonlar, veri (data) yönetiminin yanı sıra, enformasyon (information), bilgi (knowledge) ve akıl (wisdom) yönetimi yöntemleri geliştirmek durumundadırlar (Öğüt, 2003:116).

Tablo 2.1: Veri, Enformasyon, Bilgi ve Akıl Yönetimi Düzeyleri

<i>Soru</i>	<i>Veri Ne?</i>	<i>Enformasyon Ne?</i>	<i>Bilgi Nasıl?</i>	<i>Akıl Neden?</i>
<i>Veri Türü</i>	Yapısal Veritabanı	Yapısal Veri Tabanı ve Kimi Yapısal Olmayan Belgeler	Yapısal Olmayan Belgeler ve Yapısal Veritabanı	Yapısal Olmayan Belgeler ve Yapısal Veritabanı
<i>Temel Nitelikler</i>	Veri Saklama ve Sunumu	Yeniden Kullanım ve Sunum	Elde Etme ve Yeniden Temin	Üstbilgiler Arası İlişkileri Sağlama
<i>Amaç</i>	Kesintisiz Kayıt Sağlama	Karar Verme Sürecine Destek Sağlama	Organizasyon Prosedürlerinin İşleyişini Yönetme	Öngörülemeyen Durumları Yönetme

Kaynak: Öğüt, 2003:116.

Tablo 2.1’den de anlaşılacağı üzere, Veri→ “Ne?”, Enformasyon→ “Ne?”, Bilgi→ “Nasıl?” ve Akıl→ “Neden?” sorusuna yanıt vermektedir. Bilgi yönetim düzeyleri aşağıda açıklanmaktadır (Öğüt, 2003:116-117).

2.5.1. Veri Yönetimi

Veri yönetimi, “verinin bilgiye dönüşümünün bütün aşamalarında yapılan saklama, güncelleştirme geri alma işlemlerini kapsamaktadır”. Veri yönetimi, “ne” sorusunu yanıtlamaktadır. Etkin veri saklama amacı doğrultusunda veriler, bit grupları (byte) biçiminde elde edilmekte ve toplanmaktadır. Veri yönetimi düzeyinde veri saklama etkinliği, verileri kaynak olarak değerlendirmekte ve kesintisiz kayıt üzerinde odaklanmaktadır. Birincil etkinlik, verilerin uygun biçimde elde edilmesi ve biçimlendirilmesidir. Bu işlevin, kimi zaman yapılandırılmış veri tabanları ile desteklendiği gözlemlenmektedir.

2.5.2. Enformasyon Yönetimi

Enformasyon yönetimi de, veri yönetiminde olduğu gibi “ne” sorusuna yanıt aramaktadır. Enformasyon yönetimi için veri, temele ilişkin bir araçtır. Enformasyon yönetimi, elde edilen verileri yeniden biçimlendirme ve sunuma hazırlamadan çok, verilerden yeni çıkarımlar, düşünceler üretmeye yönelik bir organizasyondur. Enformasyon yönetim süreçlerinde, elde edilen veriler ve üretilen yeni veriler karar verme sürecine katkı sağlama doğrultusunda kullanılabilir. Enformasyon yönetimi sürecine katkı sağlama doğrultusunda kullanılabilir.

2.5.3. Bilgi Yönetimi

Bilgi yönetimi, “nasıl” sorusu çerçevesinde yapılanmaktadır. Bilgi yönetimi, bilgi yönetimi altyapısı üzerinde biçimlenmektedir. Bilgi yönetimi düzeyinde, bilgi parçaları, kalıpları ve ilişkileri saptanmakta ve gelecekteki kullanımlar için saklanmaktadır. Bilgiler arası ilişkilerin işlenmesi, bilgi yönetiminin odak noktasını oluşturmaktadır. Enformasyon yönetimi düzeyinden, bilgi yönetimi düzeyine aşama kaydetmeyi amaçlayan organizasyonların, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin yanı sıra, veri kullanımına ilişkin kural ve prosedürleri de içselleştirerek edinmeleri gerekmektedir. Organizasyon süreçlerinin nasıl işlediğini ve enformasyonların bu süreçlerde nasıl yorumlandıklarını gösterdiğinden dolayı, “iş akışı”, bilgi yönetimi örnekleri arasında yer almaktadır.

2.5.4. Akıl Yönetimi

Akıl yönetimi, “neden” sorusuna açıklık kazandırmaktadır. Akıl yönetimi düzeyinde, organizasyon, bilgi yönetiminde tanımlanan işlevlerin gerçekleştirilme nedenlerini

açıklayabilmektedir. Veri yönetimi düzeyinden, akıl yönetimi düzeyine ulaşan organizasyonlar, akıllı organizasyonlar (intelligent organization) olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde, akıl yönetimi araçları geliştirilme süreci içindedir. “İçerik odaklı enformasyon sağlama araçları”, “belge yönetimi araçları”, “iş akışı araçları”, “delphi grubu bilgi yönetimi araçları” gibi akıl yönetimi yöntemlerinin organizasyon süreçlerinde kullanımları öngörülmektedir.

2.6. BİLGİ YÖNETİMİNİN AMAÇLARI

Bilgi yönetimi, organizasyonların sahip oldukları beceri ve yetenekler ile tecrübeleri yoluyla elde ettikleri ortak akıl ve bilgileri tanımlamak ve işlemektir. Bu nedenle bilgi yönetiminin ana hedefleri, organizasyonların yaşama kabiliyetini ve genel olarak başarısını sağlama almak için, organizasyonların mümkün olduğunca akıllıca hareket etmelerini sağlamak ve bu yapılamıyorsa, bilgi varlıklarının değerini azamileştirmektir (Aktan ve Vural, 2005).

Organizasyonlarda bilgi yönetiminden beklenen sonuçlar ve amaçlara ilişkin birçok görüş bulunmaktadır. Bu amaçlar şu şekilde sıralanabilir (Sağsan, 2003; Martensson, 2000:209; Türk, 2003:113-114):

- Organizasyon içerisinde yeni bilginin üretilmesi,
- Dış kaynaklardaki değerli bilginin organizasyona kazandırılması,
- Organizasyonel kararlarda ulaşılabilir bilginin kullanılması,
- Bilginin dokümanlar, veri tabanları ve yazılımlar aracılığı ile (yani mevcut organizasyonel bilgi varlıkları ile) sunulması,
- Toplumsal kültür ve özendiricileri ile bilginin büyümesini kolaylaştırması (daha makro düzeyde),
- Organizasyonun birimleri içerisinde oluşan bilginin veya başka organizasyonlardaki benzer birimlerin, birimler arası transferinin gerçekleştirilmesi,
- Organizasyonel bilginin kıymetlendirilerek entelektüel sermayeye çevrilmesi ve bilgi yönetimi sayesinde ölçülmesi.
- Organizasyonun performansı, verimliliğini ve rekabet edebilirliğinin artırılması,

- Organizasyon içindeki enformasyonun etkili bir biçimde elde edilmesi, paylaşılması ve kullanılması,
- Organizasyon kararlarının iyileştirilmesi,
- İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve en iyi uygulamaların elde edilmesi,
- Araştırma maliyetlerinin ve gecikmelerin azaltılması,
- Daha yenilikçi bir organizasyon yapısının kurulması.

Bollinger ve Smith'e göre (2001:10); bilgi yönetiminin amacı, kendisini oluşturan her bir parçanın toplamından daha güçlü ve daha değerli ve rakiplerinden daha rekabetçi bir organizasyon oluşturmak için çalışanlarının uzmanlık ve özgün bilgilerini ölçebilen, depolayan, kullanan ve ticarileştirebilen bir "öğrenen organizasyon" yaratmaktır.

Diğer bir görüşe göre, bilgi yönetiminin amaçları şunlardır (Aktan ve Vural, 2005):

- Rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak,
- Karar almayı etkinleştirmek ve zaman israfını önlemek,
- Müşterilere yönelik sorumluluğu artırmak,
- Çalışanların bilgi istiflemesini önlerken bilgiyi paylaşmalarını teşvik etmek,
- Bilginin ve paylaşmanın değerini artırmak suretiyle çalışanlar arasındaki desteği ve yardımlaşmayı güçlendirmek,
- Çalışanların ve yürütülen faaliyetlerin verimli olmasını sağlamak,
- Ürün ve hizmetlerin kalitesini yükseltmek,
- Yenilik ve icatları teşvik etmektir.

Çalışanlar, müşteriler, rakipler, pazarlar, metodolojiler ve teknolojilerin sürekli değiştiği bir ortamda, organizasyonların yaşamlarını sürdürebilmesi, yeni iş fırsatları yakalayabilmesi, rakiplerine oranla bir rekabet üstünlüğü elde edebilmesi, sürekli güncel kalmayı başarabilmesi, çalışanlarının bilgi ve yeteneklerini sürekli geliştirerek elde edilen bilgilerin paylaşımının sağlanması, paylaşılan bilgilerin organizasyonel hafızaya yani organizasyonun entelektüel sermayesine eklenebilmesi için bilgi yönetiminin uygulanmasının organizasyonlar için gerekli olduğu düşünülebilir. Ancak, bilgi yönetiminin uygulanması, organizasyonların başarması gereken bir amaç olarak

düşünülmemeli, organizasyonel amaçların başarılmasını kolaylaştıran bir araç olarak kabul edilmelidir.

2.7. BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Organizasyonlar için bilgi yönetimini önemli hale getiren üç temel güç vardır. Bunlar (Türk, 2003:119);

- Organizasyonel etkinlik temelinde bilginin artan üstünlüğü,
- Finansal modellerin bilginin dinamiklerini göstermede eksik yönlerinin bulunması,
- Organizasyonun başarıya ulaşması için kullanılan bilgi teknolojisinin tek başına yetersiz kalmasıdır.

Bilgiye sahip olmak her zaman gücün bir göstergesi olarak düşünülmüştür. Ancak, bilginin kullanımı büyük sorunların çözüleceği ya da yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarabileceğinin garantisini vermemektedir. Birçok organizasyonda bilginin kullanımı biçimsel olmayan bir yapıdadır. Bilgisayar gücünün, teknolojik gelişmelerin ve içeriye bilgi göçünün artışı gibi hızla değişen durumlar, organizasyonları bilgiyi daha biçimsel bir şekilde kullanmaya zorlamaktadır. Bilgi ürünlerin ve hizmetlerin içine yayılmalıdır ve bireyler arasında dolaşımından çok kolaylıkla erişilebilecek bir şekilde depolanmalıdır. Bilgi sürekli olarak yaratılmalı, anında erişilebilir biçimlerde depolanmalı, istenildiği anda uygun şekillere getirilebilmeli ve çalışma konusu ile ilgili üstünlükler sağlamak için yorumlanabilmelidir (Bajaria, 2000:572-573).

Tablo 2.2: Bilgi Yönetimi İle Bilgi Yaratımı Arasındaki Farklar

<i>Öğeler</i>	<i>Bilgi Yönetimi</i>	<i>Bilgi Yaratımı</i>
<i>Veri</i>	Yeniden hatırlamak amacıyla ham veriyi toplamak	Özetleri hatırlamak amacıyla ham veriyi toplamak
<i>Enformasyon</i>	İhtiyaç duyulduğunda ilgili veriye anında erişmek	Veri özetlerine anında erişmek
<i>Bilgi</i>	Yeni durumlara uyum sağlayabilmek için önceki başarılı çözümleri sorgulamak	Olası şüpheler üzerine yeni çözümler bulmaya çalışmak
<i>Akıl</i>	Yeni durumlara karşı eski eylemlerin geçerliliğini sorgulamak	Yeni eylemlerin keşfini sürekli hale getirmek

Kaynak: Bajaria, 2000:572.

Bilginin iki unsuru vardır (Bajaria, 2000:572-573); birincisi bilgi yönetimi ve ikincisi ise bilgi yaratımıdır. Bilgi yönetimi bilinen şeyleri kullanmada verimliliği sağlamanın önemini vurgulamaktadır. Diğer yandan bilgi yaratımı ise, yeni bilgi elde edebilme konusuna odaklanmaktadır. Stratejik üstünlükler elde edebilmek için bilgi yönetimi ve bilgi yaratımı birleştirilmelidir. Bu iki unsurdan birinde etkinlik sağlanmazsa, çok geniş enformasyonlarla dolu süslü bir bilgisayara sahip olunabilir, ancak bu bilgisayar gelecekteki sorunların çözümünde asla kullanılamaz

İşletmeler bilgi yönetimini belli boyutlarda değiştirerek farklı şekillerde uygulamaktadırlar (Depres ve Chauvel, 1999:113):

- Bilgiyi işletmenin kendisi olarak değil, işletme için bir değişken olarak görmek,
- Geçici heves ve izleyicilik yerine temel ve stratejik bağlılığa sahip olmak,
- Varolan düzenlemeleri güçlendirmek yerine değişim aracı olmak,
- İnsan yerine öncelikle teknoloji üzerine kurulu ve teknoloji ile iç içe olmak,
- Bilgiyi değer yaratma ve yeniliğin kaynağı olarak görmek,
- Bilgi paylaşımı ve öğrenme için bireysel sorumluluğa sahip olmak.

Çivi, (2000:171)'e göre; bilgi yönetimi organizasyonlar için bir gereklidir. Organizasyonlar, dinamik olarak değişen ortamda ihtiyaçlara cevap vermeye devam edebilmek ve organizasyonel etkinliğin devamlılığı için, organizasyon teorilerini sürekli olarak değerlemek ve gözden geçirmek zorundadırlar. Bilgi yönetimi, sürekli olarak öğrenmeyi ve öğrenme sürecini kolaylaştırmakta ve böylece işletme içerisindeki radikal değişim ihtiyacını en alt seviyeye indirebilmektedir.

Bilgi, organizasyon süreçlerine katma değer ilave etmektedir. Endüstri içinde aynı süreci gerçekleştiren bölüm veya bireyler vardır. Ancak performans seviyeleri oldukça farklıdır. Bu farklılığı, genelde deneyimli bireylerin örtülü bilgileri yaratmaktadır. Organizasyonun bir bölümündeki en iyi uygulamanın diğerleri ile paylaşılması, birçok bilgi yönetimi programının anahtar unsuru olarak düşünülmektedir (a.g.e).

2.8. BİLGİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI

Literatür ve uygulamaya bakıldığında bilgi yönetimi konusunda birçok teorisyen ve uygulayıcının bulunduğu, bir o kadar da farklı alanlara yayılmış ve fonksiyonel olarak

gruplandırılmış bilgi yönetimi modeli olduğu görülmektedir (Kakabadse vd., 2003:80). Tablo 2.3'te farklı görüşlere ilişkin özet bilgiler bulunmaktadır.

Tablo 2.3: Bilgi Yönetimi ile İlgili Görüşler

Unsurlar	Felsefi Model	Kavramsal Model	Şebeke Modeli	Toplum Modeli	Kuantum Modeli
Bilginin Ele Alınışı	Doğruluğu ispatlanmış gerçeklerdir.	Kavramlar ve gerçekler olarak tanımlanır ve kodlanır.	Açık ve örtülü şekillerde olan inanç ve düşüncelerin dışa vurulmasıdır.	Deneyime dayalıdır ve toplumsal olarak yaratılmıştır.	Olasılıklar sistemi
Başat Metafor	Epistemoloji (Bilgi kuramı)	Hafıza	Şebeke	Toplum	Paradoks
Odak	Bilgiyi elde etmenin yolları	Bilginin toplanması ve depolanması	Bilginin elde edilmesi	Bilginin yaratılması ve uygulanması	Paradoksları ve karmaşık sorunları çözme
Temel Hedef	Özgürlük	Açık bilginin toplanması ve kodlanması, enformasyonların bilgiye dönüştürülmesi	Rekabetçi üstünlük	Bilgi paylaşımının desteklenmesi	Öğrenen sistemler
Kaldıraç Gücü	Sorgucu, yansıtıcı ve tartışmacı	Teknoloji	Sınır aralığı	Sadakat ve güven	Teknoloji
Temel Çıktılar	Yeni bilgi	Standartlaşma, rutinleşme ve bilginin geri dönüşümü	Dış gelişmelerden haberdar olma	Yeni bilginin uygulanması	Çoklu gerçeğin yaratılması
Enformasyon Teknolojisi Araçlarının Rolü	Neredeyse önemsiz	Kritik bütünleştirici mekanizma	Etkileşimli mekanizmalara hayranlık	Bütünleştirici mekanizmaları destekleme	Kritik merkezî bilgi

Kaynak: Kakabadse vd., 2003:81; Swan ve Scarbrough, 2001:10.

Bilgi yönetiminin kavramsal modeli literatürde ve uygulamada dikkate değer bir öneme sahiptir. Şebeke, toplum ve felsefi temele dayanan diğer modeller de dikkati çekmiş ve kuantum fiziğindeki ilerlemelerle birlikte kuantum modeli ortaya çıkmıştır. Her modelin kendine özgü bir bilgi tanımı olduğundan farklı bilgi yönetimi yaklaşımları ortaya çıkmıştır.

Şekil 2.3: Bilgi Yönetimi Modelleri

Kaynak: Kakabadse vd., 2003:85.

Şekil 2.3'ten de görüleceği üzere, şebeke modeli ve felsefi modelin içeriği bilginin üretimi ile ilgidir. Oysa, kavramsal model ve toplum modelinin içeriği bilgi yönetiminin uygulanmasına dönüktür. Şebeke ve kavramsal modelin yaklaşım tarzı enformasyon teknolojisine bağılyken, felsefi ve toplum modelinin yaklaşım tarzı insana bağılıdır. Kuantum modeli, paradoksal bir modeldir, günümüzdeki iletişim ve enformasyon teknolojisini reddetmektedir. Kuantum modeli, karmaşıklıkların üstesinden gelebilmek ve karar verebilmek için yalnızca bilgiye ihtiyaç olmadığını, aynı zamanda anlamlı bilgiye ve akla da gereksinim duyulacağını savunmaktadır. Karmaşıklıkların çözümünde mantığın değil, sezgi, duygu ve empatinin gerekli olacağını iddia etmektedir. Aşağıda bilgi yönetimi modellerine ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler sunulacaktır.

2.8.1. Felsefi Model

Felsefi model, bilgiyi epistemolojik (bilgi kuramı, nasıl biliyoruz?) yönden incelemekte ya da bilgiyi nelerin oluşturduğu ile ilgilenmektedir. Bireyin sosyal ve organizasyonel gerçeklik hakkındaki enformasyonu nasıl elde ettiği temel ilgi alanıdır ve amaçlar (değerler, soyut kavramlar ve bilinç), türler (düşünceler, nesnelere ve edatlar) ve bilginin kaynağı (algı, hafıza ve neden) üzerinde yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda bilginin diğer kavramlarla (kesinlik, inancın dayanağı, sebep, şüphe ve hükümsüzlük vb.) olan ilişkisini de incelemektedir (Kakabadse vd., 2003:80-81).

Felsefi model, organizasyon içindeki bilginin daha derin olduğu durumlarda, bireyin bu bilgiyi nasıl düşündüğü ve uyguladığı ile ilgilenmektedir. Felsefi model, daha sonraki

bilgi girişimleri için, organizasyonda stratejik düzeyde bir bakış açısı ve anlayış çerçevesi oluşmasını sağlamaktadır. Bu model, bireyin uygulamadaki sorgu ve yanıtlarını gerektirmektedir. Örneğin; rakiplerin Ar-Ge çalışmaları veya belirli bir piyasadaki güçleri hakkında bireyin bilmediği şeylerin su yüzüne çıkarılabilmesi için birey kendisine şu soruyu sorabilir: “Rakiplerimiz ile ilgili bilmediğimiz neleri biliyoruz?”. Bu sorgulama süreci şu şekilde devam eder: “Bildiğimiz neyi bilmiyoruz?”, “Neden bilmiyoruz?”, “Bildiğimizi nasıl bilebiliriz?”. Bu model Polanyi’nin şu görüşünden etkilenmiştir: “Anlatabileceklerimizden daha çok şeyleri bilebiliriz ve anlatabilecek şeylerimiz olduğunun farkında değilsek hiçbir şey anlatamayız.” (Kakabadse vd., 2003:81).

2.8.2. Kavramsal Model

Drucker, (1991:78)’e göre; bilgi kavramı, organizasyonların rekabetçi üstünlüklerini sürdürebilmeleri için bir değerli bir stratejik varlık olarak görülmektedir. Organizasyonlar bu stratejik varlıkları ile sorunları çözebilmek ve yeni iş fırsatları yakalayabilmek için, bilgiyi yaratmalı, bilgiyi organizasyonel süreçlere yerleştirmeli, bilgiyi elde etmeli ve bilginin paylaşılmasını sağlamalıdır (Kakabadse vd., 2003:82).

Kavramsal model, organizasyonların rutin işlemlerinde ve süreçlerinde kullanabilecek en uygun modellerden birisi olarak düşünülmektedir. Bu modelde, yeni teknolojiler organizasyonun rutin işlemlerine ve uygulamalarına yerleştirildiği zaman, organizasyonlar bu yeni teknolojilere hemen uyum sağlamakta ve organizasyon kültürünün bir parçası olarak kabul etmektedirler. Ancak, organizasyonun süreçlerine ve işlemlerine en uygun olan teknolojilerin seçilmesi gerekmektedir. Bu modelde bilişim teknolojileri, bilginin kodlanması, depolanması ve transferini kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadırlar (Swan ve Scarbrough, 2001:8).

Bilgi yönetiminin kavramsal modelinde, bilgi bir varlık olarak kabul edilmektedir. Bu varlığın yönetilmesi ve ölçülebilmesi gerekmektedir. Ölçebilmek için ise, birçok uygulama ve süreç geliştirilmektedir (Kakabadse vd., 2003:82). Bilgi yönetiminin kavramsal modeli için farklı yazarlara ait benzer görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden önemli olanlarına aşağıda kısaca değinilecektir.

2.8.2.1. Nonaka'nın SDBİ Modeli (SECI Model)

Nonaka'nın SDBİ Modeli'nin (Sosyalleştirme-Dışsallaştırma-Birleştirme-İçselleştirme), bazı teorisyenler tarafından kavramsal modellerin en önemlilerinden biri olduğu düşünülmektedir (Nonaka ve Konno 1998:42-45, Kakabadse vd., 2003:83; Knowledge Board, 2002; Süral vd.,2002:472-473). Şekil 1.6'dan ve Şekil 1.11'den de görüleceği üzere bu model, Nonaka tarafından ortaya konulmuş ve bilgiyi kavramsal açıdan inceleyen bir modeldir. Model, bilgi yaratan bir organizasyonda bilgi yönetimi sürecinin nasıl işlediğini göstermektedir. Bilgiyi, örtülü bilgi ve açık bilgi olarak ikiye ayıran modelin temel varsayımı, iki bilgi türü arasındaki dönüşümün işleyişi ve organizasyonel bilginin oluşturulmasıdır.

2.8.2.2. Earl'ün Bilgi Sınıflandırması (State of Knowledge)

Earl, birçok teorisyen tarafından sıkça tartışılan konulardan birisi olan veri, enformasyon ve bilgi ayrımını ortaya koyanlardan yazarlardan birisidir. Earl, bilgi yönetimine ilişkin olarak iki organizasyonel durum olduğunu öne sürmektedir. Bunlardan birincisi bilmek ve diğeri ise, bilgidir. Earl'e göre (Knowledge Board, 2002), organizasyonların, bilgi yaratmak, bilgiyi depolamak ve bilgi varlıklarını artırmak suretiyle kendi kendilerine fayda sağlayabilmeleri için aşağıdaki dört işlevi yerine getirmeleri gerekmektedir (a.g.e):

- Kayıt altına alma: bireysel ve organizasyonel bilgi haritalarının çıkarılması
- Denetleme: Organizasyonel bilgi düzeyindeki eksik yönlerin tespit edilmesi, öğrenme faaliyetleri aracılığıyla eksiklerin giderilmesi ve bilgilerin geliştirilmesi
- Sosyalleştirme: Bireylerin örtülü bilgilerini paylaşabilmeleri için yer ve zaman gibi olanakların sağlanması.
- Deneyim: Deneyimler, eylemler ve olağandışı durumlardan bilgiyi öğrenerek, çözümü belirsiz sorunlara cevap bulunabilmesi.

2.8.2.3. Hendlund Modeli

Bu model, bilgiyi iki boyutta incelemektedir (Knowledge Board, 2002; Özer vd., 2002:473). Birinci boyut bilginin örtülü veya açık oluşu ile ilgiliyken, ikinci boyut bilgi taşıyıcılarının düzeyleri ilgilidir (birey, grup, organizasyon, organizasyonlar arası).

Tablo 2.4: Hendlund Modeli'nde Bilgi ve Taşıyıcıları

Bilginin Boyutu	Taşıyıcıların Boyutu			
	Birey	Grup	Örgüt	Örgütler Arası
Açık	Niceliksel Bilgiler	Kalite çemberlerinin belgelendirilmiş performans analizi	Örgüt şeması	Tedarikçilerin patentleri ve uygulamaları
Örtülü	Kültürlerarası pazarlık becerileri	Karmaşık işlerde takım koordinasyonu	Örgüt kültürü	Müşterilerin ürünlere yönelik tutumları ve beklentileri

Kaynak: Özer vd., 2002:473.

Bilgi dinamiklerinin hareketleri ve dönüşümü şu şekilde gerçekleşmektedir (Knowledge Board, 2002):

- Bilginin açığa çıkarılması (sosyalleştirme) ve bilginin içselleştirilmesi, düşüncelerin karşılıklı etkileşimi ile oluşmaktadır.
- Bilginin geliştirilmesi ve bilginin elde edilmesi karşılıklı konuşmalar ile oluşan bir etkileşim sürecidir.
- Bilginin özümsemesi ve yayılması ise, bilginin dışarıdan alınması ve yine bilginin dışarıya yayılmasını ifade etmektedir.

2.8.3. Şebeke Modeli

Şebeke modeline geçmeden önce, şebeke organizasyonlar hakkında kısa bir açıklamanın yapılması yararlı olacaktır. Koçel'e göre (2004:394); şebeke organizasyonların temel özelliği, bir mal veya hizmeti üretebilmek için yapılması gereken iş ve faaliyetlerin ve bunu için gerekli olan kaynakların tek bir organizasyonun bünyesinde toplanması yerine, farklı organizasyonlara dağıtılmış olmasıdır. Yani aynı amaca hizmet eden işler ve bunun için gerekli olan kaynaklar farklı organizasyonlar bünyesinde yürütülmekte ve toplanmaktadır. Diğer önemli bir özelliği ise, daha önceki organizasyon yapılarının karakteri olan komuta ve kontrol bakış açısı yerine hiyerarşik kademeleşmeden mümkün olduğu kadar uzak ve yatay ilişkiler içinde çalışan birimlerden oluşmasıdır.

Şebeke organizasyonların gelişimine paralel olarak ortaya çıkan şebeke modeli, bilginin elde edilmesi, paylaşılması ve transferi üzerine odaklanmaktadır. Bilgi yönetiminin şebeke organizasyonlarına uygulanış biçimi, karşılıklı yatay unsurlardan oluşmaktadır. Bu modelde iletişim karşılıklı olarak, kaynaklar ise, bağımsız bir şekilde hareket etmektedir. Şebeke modeline göre; organizasyonun yeni uygulamalar seçmesi ve bu uygulamalara uyum sağlayabilmesi için, bilginin elde edilmesi ve paylaşımı düşüncesi

organizasyonel öğrenmesinin temel anahtarı olarak görülmektedir. Modele göre, bireyler ekonomik davranışlarının yanı sıra sosyal davranışlara da sahiptir. Bu nedenle, bireylerin davranışları, içerisinde buldukları ilişkiler ağı (şebekesi) tarafından etkilenmekte ve dolayısıyla bilginin sosyalleştirilmesi gerçekleşmektedir (Kakabadse vd., 2003:83).

Bilgi yönetiminin bu modeldeki temel hedeflerinden birisi, organizasyon sınırları dışındaki fikirlerin ve bilgilerin elde edilerek daha da geliştirilmesi ve bu bilgilerin organizasyon içerisinde paylaşılmasıdır. Sınırlar arasında bir köprü görevi gören bireyler, dış şebekelere erişebilmekte, dış şebekelerden yeni bilgiler elde edebilmekte ve elde ettiği bu bilgileri kendi organizasyonu içerisinde paylaşabilmektedir. Yazılım ve iletişim alanındaki gelişmeler, şebeke organizasyonlar için hayati bir önem taşımaktadır (Swan ve Scarbrough, 2001:7).

2.8.4. Toplum Modeli

Bilgi yönetimi modellerinden belki de en eskisi olan toplum modeli, bilgi yönetimini sosyolojik ve tarihsel bir perspektif üzerine oturtmaktadır. Toplum modeli, geniş alanlara yayılmakta ve işte, evde veya dinlenme esnasında bile karşımıza çıkabilmektedir. Model, üyeleri bir araya getiren şeyin ortak girişim duygusu olduğunu, bir sosyal varlık içinde üyeleri birbirine bağlayan şeyin karşılıklı anlaşılmalardaki ilişkiler olduğunu ve üyelerinin karşılıklı olarak uzun zamandır oluşturduğu toplumsal kaynakların paylaşılan repertuarlar olduğunu varsaymaktadır. Pratikte bir toplumun üyeleri biçimsel olmayan bazı değerlere bağlıdırlar. Üyeler bu değerleri birlikte öğrenerek ve güç sorunların çözümünde birbirlerine yardım etmek için yapılan biçimsel olmayan görüşmelerden sağlamaktadırlar. Bilgi yönetimi, toplum modeli için kritik ve büyük bir öneme sahip olan bireylerarası ilişkilere, saygı ve güvene dayalıdır (Kakabadse vd., 2003:83-84).

2.8.5. Kuantum Modeli

Kuantum modeli, kuantum teknolojisinin ortaya çıkardığı kuantum fiziği çalışmalarının üzerine kuruludur. Bu yaklaşıma göre, kuantum ilkeleri kullanılmaya başlayınca günümüzdeki enformasyon ve iletişim teknolojisi kökten değişecektir. Kuantum hesaplamaları sonsuz karmaşıklıklar için mantıklı değerlendirmeler yapabilecek ve insanlara anlaşılabilir bilgiler sağlayacaktır. Yeni bir karmaşıklık düzeyinin üstesinden

gelebilmek ve karar verebilmek için bireyler yalnızca bilgiye ihtiyaç duymayacak, aynı zamanda anlamlı bilgiye ya da akıla da gereksinim duyacaklardır. Bu bilgi sadece gerçeklere değil, senaryolara da dayanmaktadır. Bu yüzden derinlemesine mantıklı analizler yanında sezgi, duygu ve empati de gerektirmektedir. Anlamlı bilgi, benzer olarak birbirine bağlı, dinamik olarak değişen ve bazen birbiriyle çelişen parçaları olan büyük karmaşıklıkların üstesinden etkili bir şekilde gelebilmek ve karar verebilmek için gereklidir. Anlamlı bilgi, insan beyninin karar veremeyeceği paradoksların hüküm sürdüğü çalışma şartlarında çoklu gerçekliklerle karar vermeye imkân sağlamaktadır. Kuantum hesaplamaları bilgiyi sağlarken sosyal aktörlerin de akıl (wisdom) sahibi olmasını sağlamaktadır (Kakabadse vd., 2003:84-85).

Bilgi yönetiminin kuantum modeli yüksek oranda kuantum hesaplamalarına bağlıdır ve entelektüel çalışmanın ancak enformasyon teknolojilerine dayalı araçların kullanımıyla yapılacağını varsaymaktadır. Bireyler değer sistemlerini ayarlayıp gelecekle ilgili beklentileri seçerken, enformasyon teknolojileri de eş zamanlı olarak alınacak kararların sonuçlarına ilişkin sanal senaryolar yaratmaktadırlar. Bilgi yönetiminin kuantum modeli, eş zamanlı birleştirici ve organizasyonun bütün seviyelerindeki işlemler için etkileşimlidir. Organizasyonun bütün seviyelerindeki karmaşık, çelişkili ve mantık dışı sorunları çözen bu yaklaşım organizasyon için olduğu kadar toplum içinde yararlıdır (a.g.e).

2.9. BİLGİ YÖNETİMİNİN ALT YAPISI VE UNSURLARI

Bilgi yönetiminin alt yapısı, bilgi yönetim sürecini kolaylaştıracak ve destekleyecek ortamın oluşturulmasındaki gerekli unsurları içermektedir. Etkin bir bilgi yönetimi uygulaması için iyi hazırlanmış bir bilgi yönetimi alt yapısı kesinlikle oluşturulmalıdır. Alt yapıdan kaynaklanan eksiklikler ve olumsuzluklar bilgi yönetimi uygulamasının başarısız olmasına neden olabilecektir.

Birçok organizasyon bilgi yönetiminin gerekli olduğunu bilmekte, bilgi yönetimi projeleriyle ilgilenmekte ve bilgi süreçleri için kendi kapasitelerini geliştirecek diğer faaliyetlerle ilgilenmektedir. Ancak, sadece birkaç organizasyon bilgi yönetimini bir felsefe olarak benimsemiştir. Bilgi yönetiminin tamamen uygulanması organizasyonların yapısı, kültürü, yöneticilerin ve çalışanların rolleri üzerinde önemli

sonuçlara sahiptir. Üst düzey yöneticiler, bilgi yönetimi uygulamasına geçmeden önce aşağıdaki soruların yanıtlarını vermelidirler (Rowley, 1999):

- Organizasyon içerisinde bilgi yönetiminin temel hedefi nedir? Organizasyon, örtülü bilginin ortaya çıkarılması ile ilgileniyor mu? Çalışanlar organizasyondan ayrılrsa bile bıraktıkları bilgilerin kalıcılığının sağlanmasına veya daha etkili bilgi havuzları kullanımına önem veriliyor mu?
- Bilgi yönetimi hangi düzeyde ele alınacak ve farklı düzeylerde nasıl yürürlüğe konulacaktır? Bilgi yönetimi, bütün organizasyonu etkilemeksizin belirli projeler ya da çalışma grupları için mi uygulamaya konulacaktır?
- Benimsenecek bilgi çeşitleri bağlamında bilgi yönetiminin alanı nedir? Bilgi temelde ikiye ayrılmaktadır; açık ve örtülü bilgi, ancak farklı açılardan ayrıma odaklanarak bilgi yönetimi belirlenebilir. Örneğin; bilgi yönetiminin temeli, müşteri profilleri veya teknik know-how olabilir.
- Bilgi yönetiminde kullanılacak teknik ve teknolojiler nelerdir? Doküman yaratma ve yönetim teknolojileri mi, yoksa Lotus Notes uygulamaları vb. gibi grup çalışma teknikleri mi seçilecektir?
- Bilgi yönetimini desteklemek için gerekli olan organizasyonel roller nelerdir? Hem bireylerde ve hem de organizasyonlarda elde etmesi gereken ilgili yetenekler nelerdir? Organizasyonlar, başarılı bilgi yönetimi girişimlerinin üst yönetimin katkılarına ve üst düzey danışmanlar veya uzmanların katkılarına bağlı olduğunu anlamışlardır.

Farklı ve sürekli değişen bir işletme çevresinde bilgi yönetiminin yapısı da değiştiği için, bu sorulara verilebilecek basit yanıtlar yoktur. Gerçekten farklı organizasyonlardaki bilgi yönetimi, farklı organizasyonel amaçlara hizmet edebilmektedir. Organizasyonların bilgi tabanlı küresel pazarlarda varlıklarını sürdürebilmeleri için, gerekli kapasitenin geliştirilmesi ihtiyacı her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır (Rowley, 1999).

Bilgi yönetimi alt yapısının unsurları (Lee ve Yang, 2000:785-786); bilgi işçisini işe alma, bilgi depolama kapasitesi, müşteri ve tedarikçi ilişkileri olarak sıralanabilir. Bilgi lideri (bilgi yönetim müdürü-CKO-Chief Knowledge Officer) ve yönetim ise bu alt yapıya ve bilgi yönetimi sürecine destek olan bir unsur olarak ele alınabilir.

2.9.1. Bilgi İşçisini İşe Alma

Bilgi işçisi, uzmanlık alanında genellikle üst düzeyde eğitilmiş; bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilen; organizasyona bilgisi, yeteneği ve yaratıcılığı dâhilinde katkı sağlayan; bilgi yaratan, elde eden, şekillendiren, yayan ve kullanan, işinde yüksek düzeyde otonomiye sahip ve organizasyondan çok uzmanlık alanına bağlılık duyarak kendisini bu alanda sürekli geliştiren bir çalışan olarak tanımlamaktadır (Özer vd., 2004:262).

Bilgi işçisi çalışmasını, işini ve sosyal konumunu biçimsel eğitimle elde etmektedir. Bilgi çalışmasının büyük bir bölümü yüksek düzeyde el becerisi ve el emeği gerektirmektedir. Mikro cerrahi bunun en güzel örneğidir (Drucker, 1995:216).

Bilgi işçileri işe alınırken aranması gereken beceri ve yetenekler temel olarak şunlardır (Özer vd., 2004:268):

- İlgili alanda gerekli olan uzmanlık becerisine sahip olması,
- Öğrenme ve gelişmeye bağlılıkları, işe alınacak kişinin deneyimlere açık, zihinsel merakları olan, yeni bilgi ve becerileri öğrenmeye bağlılık duyan bir kişi olması,
- İşbirlikçi yaklaşım, işbirliği ve başkaları ile bilgi ve fikir paylaşımına istekli olması,
- Yaratıcılık, farklı fikir ve deneyimleri ilişkilendirebilme becerisi olması,
- Farklı kültürlerle uyum sağlayabilme becerisi olmasıdır.

Her zaman için, elleri yerine zekâları ya da düşünceleri ile çalışan bireyler olacaktır. Bilgi çağında söz konusu bu çalışanlar işgücünün en önemli parçasıdır. Uzun vadede bilgi işçisini işe alma organizasyonların en önemli ve stratejik faaliyetlerinden biridir (Türk, 2003:127-128). Bu nedenle, uygun bir bilgi yönetimi alt yapısı ve başarılı bir bilgi yönetimi için uzun vadede bilgi işçilerinin işe alınması ve uygun pozisyonlarda çalıştırılması oldukça önemlidir. Sonuçta birey organizasyondan ayrılırsa, sahip olduğu bilgiler kendisi ile gitmektedir. Elde edilebilir ve yenilenebilir özelliklere sahip olan bilgi, aynı zamanda yeniliğin ve yaratıcılığın da kaynağıdır.

2.9.2. Bilgi Depolama Kapasitesi

Bilgi depolama kapasitesi, bireylerin bilgi ve enformasyonu depolamaları ve tekrar kullanmaları için organizasyonel hafıza ve yeterliliği ifade etmektedir. Bu kapasite, optimum entelektüel performans için ve dahası genel işletme performansı için çalışanın düşüncelerini destekleyen organizasyonun rutin faaliyetleri ve yapıları ile ilgilidir. Birey yüksek bir bilgi seviyesine sahip olabilir, ancak organizasyon, o bireyin faaliyetlerini izlemek için zayıf bir sisteme ve işlemlere sahipse, organizasyonun bilgi kaynakları tam olarak kullanılmayacaktır. Bilgi depolama kapasitesi, organizasyonda bulunması gereken bir kapasitedir. Çünkü; birey organizasyondan ayrıldığında, organizasyon bu kapasite ile bilginin depolanmasını ve bilginin sürekliliğini sağlamaktadır (Lee ve Yang, 2000:786).

Biçimsel veya biçimsel olmayan organizasyon olmak üzere iki tür organizasyon yapısı vardır. Biçimsel organizasyonlarda bireyler kolaylıkla açık bilgilere erişebilmektedir. Biçimsel olmayan organizasyonlar, genellikle yeniliğin kaynağı olarak kabul edilen örtülü bilgi açısından zengindirler. Örtülü bilginin açık olarak yazılması zordur ve kişisel deneyimle elde edilmektedir. Genelde örtülü bilgiler, birebir yoğun iletişim ile paylaşılmaktadır. Bilgi transferinin maliyetini düşük tutmak için yöneticiler örtülü bilgileri açık bilgiye dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Bilgi yönetiminin uygulanması üzerine farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu farklılık, işletme çalışanlarının sorun çözümede güvendikleri bilginin türüne göre değişmektedir. Çalışanlar kendi işlerini yapmak için açık bilgiye güveniyorlarsa, bireyden-belgelere yaklaşımı en iyi sonuç verecek yaklaşım olarak düşünülebilir. Bireyler sorun çözmek için daha çok örtülü bilgiyi kullanıyorlarsa, bireyden-bireye yaklaşım, en iyi yaklaşım olabilir (a.g.e:786-787).

Özet olarak, organizasyonların bilgi depolama kapasitesine sahip olması, bireysel bilginin organizasyonel hafızaya taşınmasını ve çalışan işten ayrılrsa bile, bilgilerinin kalıcılığını sağlamaktadır.

2.9.3. Müşteri ve Tedarikçi İlişkileri

Müşteri ve tedarikçi ilişkileri, organizasyonun kendi müşterileri ve tedarikçileri ile ilgili olan ilişkilerini ifade etmektedir. Bu ilişkiler (Lee ve Yang (2000):

- Hizmetler veya ürünler için müşteri ve tedarikçi sadakatini,
- Farklı müşteri ve tedarikçi gruplarının satın alma ve satma biçimlerini,
- Müşteriler ve tedarikçiler tarafından sağlanan müşteri ve tedarikçi hizmet saygınlığı, garantisi ve sorumluluklarını,
- Müşteri ve tedarikçi veri tabanlarını kapsamaktadır.

Organizasyonun tedarikçileri ile olan ilişkisi çok önemlidir ve bu ilişki organizasyonun maddî olmayan ve hareketli varlıkları arasında değerlendirilebilecektir. İyi bir tedarikçi ilişkisi, müşteri ihtiyaçlarının düşük maliyetle karşılanmasına olanak sağlayacaktır. Rakiplerine oranla daha istikrarlı ve daha yakın tedarikçi ilişkisine sahip olan bir organizasyon, rakiplerine karşı bir rekabet üstünlüğü elde edebilecektir. Diğer bir ifadeyle, tedarikçi ilişkileri maliyetlerin kontrolü için temel bir mekanizmadır. Müşterilerin ürün ve hizmet olarak ne istediklerini, rakiplerden daha iyi anlayabilmek ve müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmet sunabilmek, organizasyonlara bir rekabet üstünlüğü sağlayabilecektir. Organizasyonların sahip oldukları bilgiyi, ticari ürün ve hizmete dönüştürmeleri söz konusu organizasyonun piyasa değerini üst düzeye taşıyabilecektir (Lee ve Yang, 2000:787).

2.9.4. Bilgi Lideri (CKO) ve Yönetim

Bilgi lideri (CKO) kavramı, çalışmanın üçüncü bölümünde bilgi yönetiminde liderlik başlığı altında daha ayrıntılı bir şekilde incelendiğinden burada sadece özet bilgiler yer almaktadır. Organizasyonda bilgi yönetimi programı uygulamaya konulduğunda, bilgi yönetimi alt yapısı unsurlarına ve bilgi yönetimi faaliyetlerini koordine etmek için bilgi lideri pozisyonuna gereksinim duyulmaktadır. Lee ve Yang (2000:787)'e göre; entelektüel varlıkların organizasyon değerlerine dönüştürülmesi görevi bilgi liderlerine (bilgi yönetimi müdürü) emanet edilmiştir. Diğer bir deyişle, bilgi liderleri, organizasyonun devam eden misyon ve vizyonuna dayanarak, organizasyonun tüm varlıklarından ve organizasyonel bilgi yeterliliğinin geliştirilmesi gereken alanlarını tanımlamaktan sorumludurlar. Bilgi liderleri, kontrol edilebilen bilgiler için ve bölümler arası bilgi paylaşımı ihtiyaçlarına sahip oldukça zor süreçlerin gerçekleştirilmesi konusunda organizasyonda genel sorumluluğa sahiptirler.

Bilgi liderleri, etkili bir bilgi yönetimi için, uygun teknoloji alt yapısının temin edilmesinden de sorumludurlar. Bilgi liderleri iki temel yeteneğe sahiptir. Bunlar, teknoloji ve çevre konusunda uzmandırlar. Deneyimsel kariyerin kalbi, organizasyona bağlılık ve kendi misyonu için bitmeyen bir gayret, bilgi yönetimi liderlerinin en temel özellikleridir (Türk, 2003:130).

Bilgi yönetimi girişimi, liderlik ve yeterli kaynaklar sağlandığı zaman istenen başarıya ulaşabilecektir. Tirpak, (2005:16)'a göre, bir organizasyonun Ar-Ge bölümündeki teknoloji müdürü (CTO-Chief Technology Officer) aslında organizasyonun bilgi lideridir. Bilgi liderleri, bilgi yönetimi sürecini geliştirmekle kalmamakta, aynı zamanda Ar-Ge projelerinde görev alacak elemanların seçimini ve uygun kadrolara yerleştirilmesini sağlayarak bilginin stratejik açıdan yönetilmesini de sağlamaktadırlar.

Özetle; bilgi yönetimi girişimlerinde, bilgi liderleri organizasyonlar için en temel unsurlardan birisi olarak düşünülebilir. Organizasyon içerisindeki bilgi düzeyinin tespit edilmesini, bilginin elde edilmesi ve yaratılması sürecinde gerekli olabilecek organizasyonel sorumlulukların yerine getirilmesini, çalışanların bilgi paylaşımını kolaylaştıracak ortamın ve kültürün yaratılmasını, elde edilen bilgilerin depolanmasını sağlayabilecek olan yine bilgi liderleri olacaktır.

2.10. BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİ

Bilgi çağı, rekabetçi üstünlük sağlamak isteyen işletmeler için bilgi yaratma, bilgiyi dağıtma, paylaşma ve kullanma faaliyetleri ile bilgi ve öğrenme ile ilgili yeterliliklerin öne çıkmasına neden olmuştur. Bilgi yönetiminde ve organizasyonel öğrenmede etkili olmayan işletmelerin uzun dönemde rakipleri karşısında yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacakları yadsınamayacak bir gerçektir (Özer vd., 2004:271).

Bilgi yönetimi, organizasyonel performansın sürdürülmesi veya geliştirilmesi için organizasyon içerisindeki bilgi ya da deneyime dayalı kapasite (ya da süreçler) olarak tanımlanabilir. Organizasyon için bilgi; algılar, faaliyetler ve kaynakları içeren çok katmanlı ve çok yönlü bir yapıya sahiptir (Pan ve Scarbrough, 1999:360).

Bilgi yönetimi üzerine kesinleşmiş bir tanım mevcut değildir. En basit tanımıyla, bir organizasyonun çalışanlarının know-how uygulamalarından elde edilen değer sürecidir.

Harvard Business School öğretim üyesi David Garvin'e göre, işletmeler ilk olarak bilgiyi yaratmalı, edinmeli ve transfer etmeli, ikinci olarak yeni görüşler doğrultusunda davranışları değiştirmelidir. Bunu başarabilmek için işletmelerin (Finerty, 1998):

- İşletme stratejileri için know-how uygulamalarının nerede ve nasıl önemli olduğunu anlaması,
- Know-how uygulamalarını etkin bir biçimde edinecek, paylaşacak ve uygulayacak organizasyonel yapıyı oluşturması,
- Bilginin öğrenilmesini ve uygulanmasını pekiştiren bir organizasyon kültürü yaratması gerekmektedir.

Bilgi yönetimi süreci organizasyon içerisindeki sosyal etkileşimler sonucu meydana gelen organizasyonel öğrenmenin önemli parçalarından birisidir. Bu sosyal etkileşimler bireysel ve organizasyonel bilgileri birleştirerek organizasyonel bilgiyi üst-öte bir seviyeye çıkartmaktadır. Fakat organizasyonlar, üst-öte öğrenmeyi ve etkin bilgi yönetimini, bilgi süreçlerini eksiksiz ve etkileşimli kullanarak sağlayabilirler. Şekil 2.4'de görüleceği gibi, bilgi yönetim süreci kapalı bir döngü oluşturup her sürecin birbirini etkilemesiyle gerçekleşmektedir. Şekil 2.4, sadece bu sürecin basitleştirilmiş halini göstermektedir. Ancak, gerçek hayatta bütün süreçler birbirini içermektedir. Bilgi yönetimi süreci bilginin alınmasından, bilginin organizasyon için kullanımına kadar geçen süreci kapsamaktadır. Fakat bu süreç bilginin uygulanmasından sonra sona ermemektedir (Akgün ve Keskin, 2003:12-13) .

Bilginin uygulanması sonucunda organizasyon öğrendiklerini hafızasına kaydetmektedir. Kaydedilen bu sonuçlar ileriki aşamalarda organizasyonun bilgi alımını ve diğer faaliyetlerini etkileyecektir. Tabi ki bu hafıza hem organizasyonun yapısal hem de insanî kaynaklarına dağıtılmıştır. Bilginin sosyal yönü göz önüne alındığında, insanlar üzerine dağıtılmış organizasyonel hafıza organizasyonel bilginin yönetimi için hayati bir önem arz etmektedir. İnsanlar arasındaki bilgi alışverişleri organizasyonda veya grupta öyle bir hafıza yaratacaktır ki, bu geçişken hafıza (transactive memory) adeta bilgi yönetim süreçlerini birbirlerine bağlayan bir yapıştırıcı gibi olacaktır. Aynı zamanda bu geçişken hafıza bilgi yaratma spiralinin de en önemli katalizörü olacaktır (Akgün ve Keskin, 2003:13).

Şekil 2.4: Organizasyonel Bilgi Yönetim Süreci

Kaynak: Akgün ve Keskin, 2003:13.

Bilgi yönetim sürecindeki bu beş safha (Bilginin elde edilmesi ve yenilenmesi, bilginin depolanması ve bilginin korunması, bilginin yayılması, bilginin yorumlanması ve bütünleşmesi, bilginin uygulanması) birçok yazar tarafından açıklanmaktadır (Akgün ve Keskin, 2003; İplikçioğlu ve Erdoğan, 2004; Nonaka vd., 2000; Türk, 2003; Salusbury, 2004; Lee ve Yang, 2000; Huber, 1991). Bu safhalar bir organizasyonun öğrenmesinin motoru olmaktadır. Bu nedenle, çalışmanın bundan sonraki kısmında, bu beş safhaya ayrıntılı olarak yer verilecektir.

2.10.1. Bilgi Elde Edilmesi ve Yenilenmesi

Bir şeyler yapmak için mevcut olan enformasyon ve bilgilerin tamamı izlenip incelenmek zorundadır. Bu zorunluluk, bilgi alt yapısı aracılığıyla bilgi elde edilmesi sürecinin başlamasına neden olmaktadır. Organizasyonların enformasyon ve bilgiyi elde ettikleri iki önemli süreç vardır. Bu süreçler (Huber, 1991:97); araştırma ve organizasyonel öğrenmedir. Araştırma yoluyla organizasyonel bilgi elde etmenin dört şekli vardır (Huber, 1991:97-100; Lee ve Yang, 2000:788):

Tarama; organizasyonun dış çevresinin farkına varılmasını ifade etmektedir. Organizasyonel çevre sürekli olarak değişmektedir. Organizasyon ile çevre arasındaki uyumsuzluk arttıkça, organizasyon ya yaşamını sürdürmeyecek ya da çevreye yeniden uyum sağlayabilmek için büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalabilecektir.

Dolayısıyla organizasyonların, çevrelerindeki deęişimler ile ilgili enformasyonları taramaları gerekmektedir.

Odaklanmış araştırma; organizasyonel üyeler ve birimler organizasyonun iç ve dış çevresinin belirli bir kısmını faal bir şekilde araştırdıkları zaman oluşmaktadır. Genellikle doğal ve şüphe duyulan sorunlara ve fırsatlara yanıt bulma amacıyla oluşmaktadır.

Performans izleme; organizasyonun daha önceden belirlenmiş amaçlarını veya işletme ortaklarının gereksinimlerini karşılamadaki organizasyon etkinliğinin geniş bir ölçüde farkına varılması ve bu etkinliğine odaklanması anlamında kullanılmaktadır.

Araştırmalar sonucu öğrenilen bilgilerin değerlendirilmesi; organizasyon tarafından çevreden öğrenilen bilgilerin eksik olabileceğini ve kavramsal bir çerçeve içerisinde bu bilgilerin değerlendirilmesinin gerekliliğini savunmaktadır.

Bilginin elde edilmesi, organizasyonel öğrenmenin ve bilgi yönetiminin kritik bir ögesidir. Bu süreç, çevresel (içsel ve dışsal) incelemeleri ve çevresel deęişimlerle ilgili enformasyonun transfer edilmesini kapsamaktadır. Organizasyonlar bilgiyi elde ederek daha fazla şeyler öğrenmekte ve sonuçta başarılı stratejilerin uygulanmasına, ürün ve teknoloji geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.

Bilgi organizasyonel düzeyde iç faaliyetlerden veya organizasyon ile iletişim hâlinde bulunan dış kaynaklardan elde edilir. Organizasyonlar, iç ve dış çevreleri ile ilişkileri sırasında gereksinim duyduklarında enformasyonu alarak bilgiye dönüştürmektedirler. Bu bilgiyi kendi tecrübeleri, değerleri ve kuralları ile birleştirerek harekete geçmektedirler. Bütün organizasyonlar bilgiyi yaratmak için insan, enformasyon ve mekanizma gibi bileşenlere sahiptirler. Bununla birlikte, bu temel bileşenlerin nasıl olduğu ve nasıl yayıldığı hakkında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar, organizasyonlardaki unsurlar arasındaki ilişki kadar bilgiyi yaratma sürecini etkilemektedir. Çalışanlar bir probleme veya işyerindeki ikilemlere çözüm bulabilmek için bireysel bilgilerini birleştirmekte ve deneyimlerini paylaşırken, hayati önem taşıyan bilgiyi de sürecin bir parçası olarak yaratmaktadırlar (İplikçiođlu ve Erdoğan, 2004:634).

Araştırmacılar bilginin elde edilmesi sürecini içsel ve dışsal bilgi edinimi olarak ikiye ayırmaktadırlar. Dışsal bilgi edinimi; konferanslara katılma, danışmanların kullanımı, ekonomik, sosyal ve teknolojik eğilimlerinin izlenmesi, sistematik olarak müşterilerin ve rakiplerin takip edilmesi, organizasyona yeni üyelerin ve yeni organizasyonların katılmasının sağlanması ve diğer organizasyonlarla işbirliği ve müşterek yatırım ortaklıklarını kapsamaktadır. Örneğin; rakip organizasyonların yeni geliştirdikleri ürünlerinin incelenmesi, yeni ürün ve teknolojiye yönelik ilanları ve reklâmları, işletmelere yeni fikirler verebilir. Müşterilerden elde edilen geri beslemeler, dışsal olarak yeni bilginin elde edilmesine yardımcı olabilmektedir (Akgün ve Keskin, 2004:9).

Organizasyonlar, içsel olarak bilgi edinimini; mevcut teknolojiyi (geçerli olan teknoloji) ve teknolojiyi geliştirenleri anlama ile tecrübeyle öğrenme, bir takım deneyler yoluyla, sürekli süreç iyileştirme ve eleştirel yaklaşım yoluyla gerçekleştirmektedir. Tecrübe ile öğrenme, organizasyonun yaşadığı başarı ve başarısızlıkları kapsamaktadır. Organizasyon geçmişteki başarı ve başarısızlıklarını değerlendirerek bilgi elde etmekte ve ileriye dönük iyileştirmelerde bu bilgileri kullanmaktadır. Deneyler araştırma ve geliştirmeyi, pilot projeleri ve otonom iç girişimsel faaliyetleri kapsamaktadır. Bu şekilde orijinal yenilikler yapılmakta ve organizasyonun görevini yerine getirmesi için yeni süreçler icat edilmektedir. Sürekli süreç iyileştirme, süreç iyileştirme takımları yoluyla olmaktadır. Ayrıca, evrimsel olarak değişimlerle ilgili geri beslemeler, sürekli iyileştirme uygulamalarında önemli yer tutmaktadır. Örneğin; eleştirel yaklaşım diyalogları, organizasyonel varsayımları ve normları sorgulamayı içermektedir (a.g.e:9-10).

Lee ve Yang, (2000:789)'a göre, bilgi yalnızca bireyler tarafından oluşturulmaktadır, organizasyonlar bireyler olmadan bilgi yaratamazlar. Bu nedenle organizasyonlar, yaratıcı bireyleri desteklemekte ve onların bilgi yaratmaları için gerekli ortamı sağlamaktadır. Organizasyonel bilginin yenilenmesi, organizasyon olarak bireyler tarafından yaratılan bilgilerin genişletilmesi ve organizasyonun bilgi ağının bir parçası olarak ona kesin bir şekil verme süreci olarak anlaşılmalıdır. Bilgiyi yaratan üç çeşit öge vardır. Bunlar (a.g.e:789), birey, grup ve organizasyondur. Diğer yandan (Nonaka, 1994:20), örtülü bilgilerin açık bilgilere dönüştürülmesi, yeni bilgi yaratmanın temel

sürecidir. Örtülü bilgi ile açık bilgi arasındaki karşılıklı iletişim en alt düzey bilgi yaratan öğeden yüksek seviyeye çıktığı zaman bilgi yenilik spirali ortaya çıkmaktadır.

Bilginin, örtülü ve açık bilgi arasındaki karşılıklı etkileşiminden yaratıldığı varsayımına dayanan dört farklı bilgi dönüşüm şekli ortaya çıkmaktadır (Nonaka, 1994:18-19; Nonaka vd., 2000:149-150):

- Sosyalleştirme (bireysel örtülü bilgiden grubun örtülü bilgisine)
- Dışsallaştırma (örtülü bilgiden açık bilgiye)
- Birleştirme (ayrı açık bilgilerden sistemli örtülü bilgiye)
- İçselleştirme (açık bilgiden örtülü bilgiye)

Şekil 2.5: Bilginin Dönüşüm Modeli

Kaynak: Nonaka vd., 2000:150.

Bilgi tabanında bulunan ve biriken bilgi organizasyonun entelektüel bilgisini temsil etmektedir. Bu, aynı zamanda geliştirme takımları için organizasyonel hafızadır. Şekil 2.6'da ve Şekil 2.7'de görüleceği üzere, organizasyonel bilginin yaratılması ve işleyişi bakımından farklılıklar bulunmaktadır.

Şekil 2.6: Organizasyonel Bilginin İşleyişi

Kaynak: Salusbury, 2001:309.

Bir problem, görev ya da iş ortaya çıktığı zaman, organizasyon hemen bunu kayıt altına alır. Bu problem ya da görevler dış kaynaklı olabileceği gibi normal çalışma süreci içerisinde de meydana gelebilir. İşleyişin gereği olarak organizasyon üyesi öncelikle problemi inceleyecek, daha sonra kendisi ya da diğer bir üye bu probleme çözüm geliştirmeye çalışacaktır. Bu işleyişin bir parçası olarak problemi çözerken önceden benzer sorunlara karşı bulunan çözümler mantık süzgecinden geçirilecektir. Sorun çözüldükten sonra benzer problemlere karşı yine çözüm olması için bu bilgi yine mantıksal sürece dahil edilecektir. Organizasyon üyesi problemi çözerken bireysel ilişkileri kullanarak, benzer sorunları çözen diğer üyelere çözümü sorabilecektir. Böylece, gereken bütün çözüm bilgilerini toplayan üye, sorun için bir çözüm geliştirebilecektir. Bu çözüm süreci örtülü bilginin yaratılmasına benzemektedir. Bireyin beyinde olan teknik beceriler ve bilgiler, organizasyon içerisinde herhangi bir yazılı kaynağa aktarılmazsa, organizasyonel bilgi tabanı oluşamayacaktır. Dolayısıyla benzer sorunlara çözüm arayan diğer üyeler, organizasyonel bilgi tabanından yararlanamayacaklardır. Yalnızca gereksinim duydukları anda sorunun çözümünü bilen diğer üyelere yardım alacak ve elde edilen bilgiler yine bireylerin hafızalarında kalacak, sonuçta organizasyonel bilgiler, örtülü bilgi şeklinde kalacaktır (Salusbury, 2001:308).

Şekil 2.7: Organizasyonel Bilgi Tabanı ve İşleyişi

Kaynak: Salusbury, 2001:310.

Bilgi tabanının bulunduğu bir organizasyonda bilgiler örtülü bilgiden-örtülü bilgiye dönüşüm süreci izlenmez. Organizasyon üyesi, bir problem, görev ya da iş ortaya çıktığında öncelikle problemi analiz edecektir. Sonra, bilgi tabanını sorgulayarak önceki çözümleri araştıracaktır. Benzer problemlere karşı daha önceden kullanılmış çözümler arasından birini seçecek ve çözümü içselleştirerek kendi yeni bilgileriyle problemi çözecektir.

Çözümü nasıl başardığını bilgi tabanına ekleyerek bilgisini dışsallaştıracak ve sosyalleştirecektir. Bilgi tabanı olmayan bir organizasyonun tersine bu tür bir organizasyonda bilgiler her zaman açık şekilde olacaktır. Diğer organizasyonlardan örtülü bilgiye sahip olan birey, işten ayrılınca bilgisini de beraberinde götürecektir ancak böyle bir organizasyonda bilgiler her zaman açık bilgi olarak organizasyon bilgi tabanında saklanacaktır. (a.g.e).

2.10.2. Bilginin Depolanması ve Korunması

Organizasyonlar kendi iç ve dış kaynaklarından elde ettikleri bilgileri gerekli olduğunda kullanmak için saklamaya ve depolamaya ihtiyaç duyacaklardır. Bilgiyi depolama, işletmenin elde ettiği bilgi kaybını asgariye indirmektir. Bu yüzden tüm insan kaynakları politikaları, çalışanlarıyla birlikte değerli bilgilerini kaybetmemek için

yüksek personel devir hızından kaçınılmaktadır. Bilgiyi depolamak bir organizasyon tarafından benimsenen davranışlardaki değişimlerin muhafaza edilmesi, arındırılması ve organizasyonun alt bölümleri boyunca bu değişimlerin yayılması olarak açıklanabilmektedir. Bu yayılma sayesinde, bir organizasyon yeni ve eski bilgilerine alan ve zaman bakımından etki edebilecektir. Bireyler ve organizasyonlar farklı şekillerdeki bellek sistemlerinde enformasyonu saklayacaklardır. Bu sistemler beyindeki özel bir bölümden, fiş kartlarına, sabit disklere, dosyalama kabinlerine, kütüphanelere ve veri ambarlarına kadar uzanacaktır (İplikçioğlu ve Erdoğan, 2004:635).

Yeni bir gözlem veya tecrübelerden geçerek, bilgi elde edildiğinde, bu bilginin bir şekilde depolanması gerekmektedir. Depolama olmaksızın “hafıza” veya “uygulama” için bir olasılık ortaya çıkamayacaktır. Bu bağlamda organizasyonel hafıza ön plana çıkmaktadır. İçsel bilgi ediniminde en önemli faktörlerden biri de organizasyonel hafızadır. Organizasyonel hafıza, bir organizasyonun gelişimi boyunca depolanan enformasyonun, verilecek kararlar için bugüne ve geleceğe taşınmasını göstermektedir. Eğer organizasyonel hafıza yok ise işgücü devri ve geçen zaman nedeniyle öğrenme tam anlamıyla yerine gelemeyecektir (Akgün ve Keskin, 2004:10).

Organizasyonel hafıza enformasyon sistemleri, faaliyet prosedürleri, kültür, misyon ifadeleri, organizasyonel hikayeler veya rutinlerle ifade edilmektedir. Ancak, organizasyonel hafıza, değişen endüstri koşullarıyla değişmezse üretken öğrenmeyi sınırlayabilecek veya etkin olmayan öğrenmeyi bile teşvik edebilecektir. Bu olduğu takdirde, geleneksel kapasite (yetenek) esnek olmayan bir hale gelebilecektir. Bu durumda organizasyon aktif olarak organizasyonel unutmayı devreye sokmalı ve personelini risk almaya motive etmelidir (a.g.e).

Lee ve Yang, (2000:789-790)’a göre, bilgi sahiplerinin yaratıcılığını ve çıkarlarını koruduğu için bilginin korunması büyük önem arz etmektedir. Çünkü, yasal sistemlerde bilginin korunması, entelektüel varlık haklarının (kopyalama hakkı ve patentler gibi) korunması anlamına gelmektedir. İleri enformasyon teknoloji sistemlerinde bilgi; dosya adı, kullanıcı adı, şifre vb. yöntemlerle korunmaktadır, hatta bunun için sürekli yeni arayışlar içine bile girilmektedir. Yasal ve enformasyon teknoloji korumalarına ek olarak, organizasyon kendi çalışanlarının gizli bilgileriyle ve bilgilerin çalışan

ayrıldıktan sonra tasarruf hakkı ile ilgili sözleşme yapmalıdır. Ayrıca, bilgi hakkını tanıyan ve ilerleten diğer protokol ve politika rehberleri geliştirilmedi.

2.10.3. Bilginin Paylaşılması

Bilginin paylaşılması aşaması, farklı kaynaklardan elde edilen enformasyon ve bilginin değişim ve paylaşımının gerçekleştirildiği bir süreçtir. Bilgi resmî ve gayri resmî yollarla paylaşılabilir. Bilginin paylaşılması, öğrenme sürecinin kapsamlılığını etkilemektedir. Bilginin değişim ve paylaşımının sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi, organizasyon kültürünün paylaşımına açık olma düzeyi ve paylaşımı destekleyici mekanizmaların gelişmişlik düzeyi ile bağlantılıdır (Kalkan, 2004:403). Bilgi paylaşımı, organizasyonlarda önemli bir konuda bilginin ihtiyaç duyulan ve uygulandığı yerlere ulaştırılmasıdır. Bilginin organizasyonel seviyede kullanılmadan önce organizasyon içinde yayılmasına ve paylaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgi paylaşımı, bilginin bir kişiden, gruptan ve organizasyondan diğer bir kişi, grup ve organizasyona transfer edilmesi veya yayılması faaliyetleridir. Bilgi paylaşımı, hem örtülü hem de açık bilginin paylaşılmasını kapsamaktadır. Bu yüzden, bilgi paylaşımı karmaşık bir yapıdadır. Değerli bir varlık olarak kabul edilen bilgilerin rasgele paylaşılmaması veya bilgilerin kiminle ve ne zaman paylaşılacağına sistematik bir hale getirilmesi gerekmektedir. Bilgi, organizasyon içerisinde bilgiyi kullananlara aktif bir şekilde dağıtılmalıdır (İplikçioğlu ve Erdoğan, 2004:635).

Farklı kaynaklardan elde edilen enformasyonun paylaşıldığı bir süreç olarak ifade edilen bilginin paylaşılması, resmî ve gayri resmî olmak üzere ikiye ayrılabilir. Resmî olarak bilginin dağıtılması; yazılı iletişim, eğitim, içsel konferanslar, bilgilendirme toplantıları ve içsel yayınlardan oluşmaktadır. Yazılı iletişim içerisinde kısa notlar, raporlar, mektuplar ve herkese açık ilan panoları da bulunmaktadır. Eğitim, içsel danışmanlardan yararlanmak suretiyle, resmî kurslara katılarak ve iş üzerindeki eğitimler yoluyla olmaktadır. İçsel yayınlara; işitsel, yazılı materyal ve video yoluyla olmaktadır. Gayri resmî bilgi dağıtımı; iş rotasyonlarını, hikâyeleri ve efsaneleri, görev zorlamalarını ve resmî olmayan şebekeleri içermektedir (Karakaş ve Yaralı, 2004:551).

Organizasyonel teknolojiler ve teknikler insanlar arasındaki bilgi paylaşımı üzerinde direkt bir etkiye sahip olabilir. E-posta, internet bağlantısı ve elektronik haber grubu

uygulamasını organizasyon içinde bilginin dağıtılmasını destekleyecek ve organizasyon üyelerine çok yönlü bakış açısıyla enformasyonu yorumlama, tartışma ve düşünmeye izin vermektedir. Bilginin paylaşımı, bilgi yönetimi süreci içindeki en kritik ve en önemli süreçlerden biridir ancak, kolay bir iş değildir. Bilgiyi paylaşmada bir organizasyonun başarısı kültürüne ve organizasyondaki açık bilgi miktarına bağlı bulunmaktadır. Geleneksel kontrol ve yetki ilişkilerine dayalı bir organizasyon bilgi paylaşımını zor bir şekilde gerçekleştirmektedir. Çünkü denetleme ve emir verme üzerine kurulu bir yönetim zihniyeti, genellikle bireysel bilgiyi organizasyonel bilgiye dönüştürmek için gerekli olan sosyal birimlerin oluşumuna ve grupların bir araya gelmesine fırsat vermemektedir (Akgün ve Keskin, 2003:11)

Açık bilgi, enformasyon teknolojisinin yardımıyla paylaşılabilirken; örtülü bilgi, bireyler aracılığıyla paylaşılmaktadır. Örtülü bilginin dağıtılması sosyal bir süreçtir. Bireyler bilgi ağının bir parçası olmak için, bilgiyi vermek zorundadır. Enformasyon teknolojileri önemli bilgi yönetimi sınırlarını aşmak için tek başına yeterli olamamaktadır. Çünkü enformasyon teknolojileri insan davranışlarını değiştirememekte ve yönetimin desteğini artıramamaktadır (Lee ve Yang, 2000:790).

Paylaşılmış bilginin katkısını göstermek için organizasyonlar çalışanlarının bilgiyi verme ve paylaşma isteklerini artırmalıdır. Bu aşılması gereken en zor engel olabilir. Mevcut enformasyon ve ödül sistemleri kişilerin bireysel başarılarının örneğidir ve nadiren bireylerin katkılarını veya biçimsel işbirliği çabalarına katılımını dikkate alır. Bu nedenle ödül sistemleri ve performans ölçülerinin, paylaşılmış bilgi temelini kullanan ve buna katkıda bulunan bireylerin faydalarını ölçecek şekilde yeniden tasarlanmasına ihtiyaç vardır. Bilginin dağıtılması; bilginin etkili bir iletişimle, bilgi için araştıran, bilgiyi öğrenen veya enformasyona ihtiyacı olanlara akmasıdır. Çalışanlar kendi kariyerlerindeki başarı ve ilerlemelerin bilgi yönetimi ilkelerine dayandığını anlamak zorundadırlar ve bilgi yönetimi yetenekleri (sürekli eğitim ve iletişim yetenekleri gibi) kariyer ilerlemesinde en temel unsur olarak görünmektedir (a.g.e).

2.10.4. Bilginin Yorumlanması ve Bütünleşmesi

Bilginin yorumlanması aşaması “enformasyonu anlamlandırma süreci” olarak da ifade edilmektedir. Bu süreç keşifsel olmaktan ziyade yaratıcı bir süreçtir (Kalkan, 2004:403). Bilginin yorumlanması, dağıtılan enformasyonun işlenmesidir. Organizasyonel

birimlerde enformasyon hakkında yaygın bir yorum geliştirilirse, organizasyonel öğrenme daha fazla gerçekleşecektir (Karakaş ve Yaralı, 2004:551).

Bu aşamada dağıtılan enformasyonlara bir veya yaygın olarak daha fazla anlaşılan yorumlar verilmektedir. Eğer bütün organizasyonel birimler bir enformasyon unsuru hakkında yaygın bir yorum geliştirirse, sonra daha fazla organizasyonel öğrenme meydana gelmekte ve bilgi etkin olarak yönetilmektedir (Akgün ve Keskin, 2003:12).

Lee ve Yang (2000:790)'a göre; enformasyon teknolojilerindeki son gelişmeler, bilginin elde edilmesi ve yayılması sürecini kolaylaştırmıştır. Ancak en son sorumluluk olan kendi ham bilgilerini davranışsal bilgilere nasıl dönüştüreceğine karar verme sorumluluğu ise yine, bireylere kalmıştır. Bu sorumluluk içsel bilgiyi bütünleştirme sürecidir. Organizasyonlar her zaman kendi deneyimlerini sentezleme ve dışsal kaynaklardan elde edilen bilgilerle bu deneyimi birleştirme sürecinin bazılarına sahiptir. Organizasyonlar yıllar boyunca satış, üretim ve hizmet alanlarında deneyimler elde etmektedirler. Bu farklı alanlardan gelen toplam deneyimler, dış kaynaklardan elde edilen enformasyonla bir araya getirilerek organizasyonun bilgi değer zincirine eklenmekte, iç-alt-bilgi değer zinciri bütünleşmesi süreci oluşturulmakta ve bu da bilgi yönetimi alt yapısının temelini oluşturmaktadır.

2.10.5. Bilginin Uygulanması

Bilgi yönetim sürecinin önemli aşamalarından biri de bilginin uygulanmasıdır. Bilginin uygulanması; yeni ürün geliştirme süreçleri, teknoloji transferi, pazarlama ve yönetim faaliyetleri boyunca meydana gelen problemleri çözmek için bilginin kullanılmasını ifade etmektedir. Pratikte bilgi uygulanmadığı takdirde öğrenme karakteristiği olan performans iyileştirme mümkün gözükmemektedir (Akgün ve Keskin, 2003:12).

Bir organizasyonun bilgi kaynaklarını kullanmasıyla; mevcut bilgiler farklı bir içerikte yeniden depolanabilecek, içsel ölçüm standartları yükseltilebilecek, çalışanların yaratıcılık ve motivasyonları arttırılabilecek ve bilgi, organizasyon için daha aktif ve ilişkili konuma getirilebilecektir.

2.11. BİLGİ YÖNETİMİNDE KULLANILAN TEMEL ARAÇLAR

Kullanılan bilgi yönetimi araçları ve teknolojinin potansiyeli, organizasyonların bilgi tabanlı organizasyon şekline dönüşebilmesine olanak sağlamaktadır. Organizasyonların bilgi yönetimi faaliyetlerinde kullanabilecekleri en temel araçlar şunlardır (Chase, 1997:44): E-posta, internet, intranet (iç ağ), karar destek sistemleri, organizasyonel rehberler (sarı sayfalar), veri madenciliği, müşteri yönetim sistemleri, video konferans ve kullanıcılara ortak çalışma alanı sağlayan yazılımlar (groupware).

Bolinger ve Smith, (2001:11)'e göre; bilgi yönetimde birçok teknik ve teknoloji kullanılmaktadır. Bazı organizasyonlar açık bilgiyi, bazıları ise örtülü bilgiyi elde etmeye çalışırken, uzman sistemleri ve yapay zekâyı kullanmaktadır. Bilgi tabanlı sistemler, uzman sistemlere dayanarak bilgi süreçlerini gerçekleştirmede ve sorunlara çözüm bulmada yardımcı olmaktadır. Bilgi yönetimi sürecinde organizasyonlarda bilgisayar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin kullanımı vazgeçilmezdir. Bu süreçte kullanılacak olan araçlar da teknoloji ile iç içe olmalıdır. Bilgi yönetiminde her organizasyona ve her bilgi yönetimi projesine uyan tek bir araç olmamakla beraber, genelde kullanılan araçlar, Tablo 2.5'te sınıflandırılmaktadır.

Tablo 2.5: Bilgi Yönetiminde Kullanılan Bilgisayar Enformasyon Teknolojisi Araçları

Araç Kategorisi	Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojisi Araçları
Donanım Teknolojileri	<ul style="list-style-type: none">• Enformasyon teknolojisine yapılan yatırım• Ağlar• İtranet
Yazılım ve Veri Tabanları Araçları	<ul style="list-style-type: none">• Bilgiye dayalı sistem• Görüşmelerin belgelendirilmesi için ortak hipermedya• Öğrenilmiş dersler veritabanı• Veri stokları• Enformasyonun seçilip sınıflandırıldığı, kodlandırıldığı vb. veritabanları• En iyi uygulama stokları oluşturmak için e-postaların depolanması• Bilgi arşivleri olarak da bilinen organizasyonel hafıza veritabanları• Organizasyonel sarı sayfalar• Çalışanların intranet üzerindeki bireysel web sayfaları
İşbirliği Araçları	<ul style="list-style-type: none">• Elektronik toplantı sistemleri• Video konferans• Groupware (Farklı yerlerde çalışanların ortak çalışmasını sağlayan yazılımlar-SAP, Sharepoint Server vb.)• Elektronik ilan tabloları
Üst Düzey Bilgi Araçları	<ul style="list-style-type: none">• Yapay sinir ağları ile donatılmış karar destek araçları• Sanal gerçeklik• Genetik algoritma• Akıllı gereçler• İnternet arama motorları• Bilgi haritaları

Kaynak: Bolinger ve Smith, 2001:12.

Bilgi yönetiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için organizasyonların kendi süreçlerine uygun teknolojik yatırımları yapması gerekecektir. Bilgi yönetiminde etkin bir şekilde kullanılan araçların başında e-posta, internet ve intranet gelmektedir. Organizasyonun faaliyet alanı ve süreçlerine bağlı olarak kullanabilecek araçlar da farklılık gösterecektir.

Ortak hipermedya, biçimsel olmayan bilgi çeşitlerini ve ilişkilerini belirlemeksizin fikirlerin birleştirilmesinde oldukça iyidir. Bu araç, görüşmeleri belgeleme ve belgeleri organizasyonel hafızayla ilişkilendirmede oldukça kullanışlıdır.

Öğrenilmiş dersler veritabanları, belirli bir sorunun çözümünü belirlerken takip edilen tahmin ve süreçlerin açık hale getirilmesi ile ilgilenmektedir. Bu tip sistemler örtülü bilginin elde edilmesi ve kodlanmasında araç olan yazılım ve veri tabanlarıdır. İstihbarat araçları, kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemede ve var olan bilgi tabanlarından yeni bilgilerin çıkarılmasında kullanılabilir. İşbirliği araçları, özellikle proje takımı farklı yerlerden katılımcılardan oluşuyorsa takımın toplantılarını kolaylaştırmak için kullanılmaktadır.

Tablo 2.6’da bilgi yönetiminde kullanılabilir teknolojik ya da teknolojik olmayan araçlar gösterilmektedir.

Tablo 2.6: Bilgi Yönetiminde Kullanılan Teknolojik ya da Teknolojik Olmayan Araçlar

Araç Kategorisi	Araçlar
Teknolojik olmayan mekanizmalar	<ul style="list-style-type: none">• Enformasyon paylaşımında biçimsel mekanizma• Araştırma -geliştirme yönetimi• Karşılıklı fonksiyonel proje takımı• Biçimsel rehberlik programı
Teknolojik ve teknolojik olmayanı da kapsayan mekanizmalar	<ul style="list-style-type: none">• Proje yönetim sistemleri• Müşteri yönetim sistemleri• Satıcı yönetim sistemleri

Kaynak: Bolinger ve Smith, 2001:12.

Organizasyonel bilgi karşılıklı fonksiyonel proje takımları gibi geleneksel mekanizmalarla da yönetilebilmektedir. Biçimsel rehberlik programları üst düzey çalışanların kendi uzmanlık ve bilgilerini alt düzey çalışanlarla paylaşma olanağı sağlayabilecektir. Proje yönetim sistemleri ya da müşteri yönetim sistemleri gibi bazı mekanizmalar hem teknolojik hem de teknolojik olmayan araçları kullanabilmektedir.

2.12. BİLGİ YÖNETİMİNİN BAŞARI UNSURLARI

Yöneticilerin amaca uygun doğru ve zamanında stratejik karar verebilmeleri; organizasyonların iç ve dış çevredeki stratejik gelişmelere ait bilgileri, sistematik biçimde elde etmelerine ve değerlendirmelerine bağlı olacaktır. Yani yöneticiler, organizasyonun iç çevresindeki üstünlükler ve zayıflıklar ile dış çevredeki fırsatlar ve tehlikeler hakkında sürekli bilgi sağlamak durumundadırlar. Bu stratejik bilgileri sağlayabilen yöneticiler, çevreyi ve rakipleri daha iyi algılayarak, uygun stratejileri zamanında geliştirebileceklerdir. Ancak bu şekilde organizasyonlar amaçlarını en uygun kaynak kullanımı ile gerçekleştirebilecek ve temelinde ekonomik kalkınma olan sosyal ve sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkılarda bulunabileceklerdir (Şamiloğlu, 2002:18).

Bilgi yönetiminin bir organizasyondaki başarısını ya da başarısızlığını belirleyen üç temel faktör bulunmaktadır. Ancak, bunların önem ve ağırlıkları farklıdır (Barutçugil, 2002:196-197):

- **Teknoloji:** Bilgi teknolojisi alt yapısını da içeren açık bir tasarıma ve bilgi çoğaltma ve dağıtma kapasitesine sahip uygun bir platform. Netware/Groupware

teknolojileri ile desteklenmiş ve yılda 365 gün ve günde 24 saat ulaşılabilir bir teknoloji desteği.

- **Süreçler:** Organizasyonun diğer sistemleriyle uyumlu ve organizasyonel kültürünü destekleyen standartlar (iletişim süreçleri, raporlama sistemleri, karar alma ve sorun çözme süreçleri, prosedürler, değerlendirme ve ödüllendirme sistemleri gibi).
- **Kültür:** Organizasyonun inanç ve değerler sistemi ve yerleşik normlardır. Bunlar arasından anahtar rol oynayan, karşılıklı güven ve ortak sahiplenme duygusudur. Bilgiye değer verme ve bilgi yönetimine her düzeyde kişisel inanç, adanmışlık ve öğrenmeye açık olma diğer çok önemli kültürel normlardır. Yeni öğrenilenleri uygulamaya hazır olmak ise girişkenlik gerektirmektedir. Bilgi paylaşımı ve yeniden kullanma isteğinin yaygın olduğu bir konuma ulaşmak için cesaretlendirme ve ödüllendirme stratejileri kullanılabilir. Bu normların geçerli olduğu organizasyonlarda bilgiyi üretenler, katkıda bulunanlar ve kullanıcılar, kendilerini daha da ileri götürecek uygun bir ortamı ve güçlü bir desteği bulacaklardır.

Bu üç temel faktörün bilgi yönetiminin başarısındaki önem ve ağırlıkları değerlendirildiğinde teknolojinin %20, süreçlerin %30 paya sahip olduğu görülmektedir. Buradan hareketle, geriye kalan %50 de kültür faktörünün çok önemli bir rolü olduğu gerçeğine ulaşılabilecektir.

Bilgiyi el etme, paylaşma ve etkin kullanma yönünde gelişme sağlamanın yolunun organizasyon kültüründe önemli değişiklikler yapmaktan geçtiğini kabul eden organizasyonlar için bazı önerilere ise aşağıda yer verilmiştir (Barutçugil, 2002:197-198):

- Çalışanlara işletmenin amacı, oyunun nasıl oynanacağı ve nasıl katkıda bulunabilecekleri açıklıkla anlatılabilir.
- Çalışanlara yenilikler ve iyileştirmeler yapabilmeleri için gerek duydukları bilgiler verilebilir.
- Çalışanlara yaptıkları iş üzerinde söz ve kontrol hakkı tanınabilir.
- Güvene dayanan ilişkiler geliştiren bir ortam yaratılabilir.

- Yöneticiler her şeyin cevabını bildikleri için değil, çalışanlarına yol gösterip onları eğittikleri için ödüllendirilebilir.
- Bilgiyi yakalamak ve paylaşmak eğlenceli bir oyun haline getirilebilir.
- Bilginin paylaşımı ve kullanımı ödüllendirilebilir ve birlikte kutlanabilir.
- Bilgi yönetiminde teknolojiden ve süreçlerden çok insanlara odaklanılabilir.
- Deneyimler üzerinde düşünmeye, tartışmaya ve değerlendirmeye zaman ayrılabilir.
- Aklın ve duyguların iç içe olduklarını bilerek olumlu bir duygusal ortam yaratılabilir.

Günümüz ekonomisinde rekabet üstünlüğünün yakalanması için bilginin hızlı, güvenli ve rahat bir şekilde aktarılması önemlidir. En iyi uygulama yaklaşımına sahip işletmeler, elektronik ortamda geliştirdikleri bilgi bankaları aracılığıyla, iş süreçleri ve projeler hakkında çalışanların güncel birikimlerini aktarabilmeleri ve işletme bünyesinde tekrar kullanabilmeleri için zemin hazırlamaktadırlar. Zengin içeriği olan bilgileri araştırıp güncel olanı muhafaza etmekte ve önemini kaybetmiş bilgileri de atmaktadırlar. Bilgi bankasındaki güncel bilgileri ve yeni fikirleri kullanarak pratikte uygulanabilir bilgiye ulaşmaya çalışmaktadırlar (ytukvk.org.tr, 2001).

Bilgi yönetimini başarılı bir şekilde uygulamak isteyen organizasyonların göz önünde bulundurması gereken dokuz önemli kural bulunmaktadır. Bunlar önem sırasına göre şöyle sıralanmaktadır (Wiig, 1999b:18-19):

- Karşılıklı ilişkilerin ve iletişimin desteklendiği bir güven ortamı yaratmak; bu ortamda, çalışanların fonksiyonları, rol ve sorumlulukları ile organizasyona olan katkıları açık bir şekilde belirlenebilecektir.
- Bilgi yönetimi için net bir vizyon geliştirmek; böylece çalışan yeteneklerinin keşfedilmesi ve organizasyon için önceliklerin belirlenmesi konusunda bir rehber ortaya çıkacaktır.
- Bilgi yönetimi için amaçları belirlemek ve bir hedefe odaklanmış bilgi yönetimi stratejisi izlemek; böylece hedeflere daha kolay bir şekilde ulaşmak mümkün olabilecektir.

- Organizasyon içinde profesyonel bir takım oluşturmak ve bu takımın, tüm enerji ve zamanlarını bilgi projeleri için kullanmalarına izin vermek.
- Bilgi yönetimiyle organizasyonun kazanç sağlayacağı fikrini geliştirmek ve bu fikri çalışanlarla paylaşmak.
- Bilgi yönetiminin personel ve organizasyon açısından mümkün kılınabilmesi için ödüllendirme sistemleri geliştirmek.
- Üstbilgi (meta bilgi) kavramını organizasyon içindeki herkese öğretmek. Üstbilgi kavramı özellikle sorun çözme ve karar alma gibi kişisel veya kişiler arası durumlarda ve sistem yaklaşımı gerektiren kavramsal sorunlarda önem kazanmaktadır.
- Çalışanların zihinlerindeki ve organizasyon yapısındaki bilgi varlıklarının değerli olduğunun bilincinde olmak. Etkin entelektüel davranışların fırsat, kapasite, motivasyon, destek koşullarında mümkün olduğunu unutmamak.
- Destekleyici bir organizasyon alt yapısının oluşturmak.

Özet olarak organizasyonların bilgi yönetimi uygulamasında başarı sağlayabilmeleri için; organizasyon içinde güven ortamının yaratılması, organizasyonun bilgi vizyonunun belirlenmesi, hedef odaklı bir bilgi yönetim stratejisinin izlenmesi, organizasyonun süreçlerine ve faaliyet alanına uygun teknolojilerin seçilip yerleştirilmesi, çalışanların bilgi paylaşımının kolaylaştırılması, performans ve bilgi paylaşımının ödüllendirilmesi, bilgi yönetiminin iç süreçlere yerleştirilmesi ve destekleyici bir alt yapının oluşturulması gerekecektir.

2.13. BİLGİ YÖNETİMİNİN YARARLARI

Bilgi yönetimi, organizasyonlara pek çok yarar sağlayabilir. Bilgi yönetimini uygulayan bir organizasyonun, elde edeceği yararlarla ilişkin olarak şunlar söylenebilir (Grayson ve O'Dell, 1998; Bollinger ve Smith, 2001:10):

- Bilgi yönetimi sayesinde çalışanlar, enformasyon ve uzmanlığı araştırırken daha az zaman harcayacaktır.
- Profesyonellerin kendi uzmanlık alanlarına yoğunlaşmalarını sağlayacaktır.

- Çalışanların daha akıllı kararlar alabilmesine, bilgi birikimlerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak, performanslarının artmasına neden olacaktır.
- Etkili bir bilgi yönetimi uygulaması, organizasyon kaynaklarını asgari düzeyde kullanarak, başarıyı üst düzeye çıkarmaya çalışacağından, çalışanların stres ortamından uzak kalmasını sağlayabilecektir.
- Bilgi yönetimi, organizasyonlara yeni bilgileri kullanarak maliyetleri düşürme, hızı artırma ve müşteri ihtiyaçlarını daha etkin karşılama fırsatını vererek, organizasyonların rekabet üstünlüğü elde etmesine yardımcı olacaktır.

Bilgi yönetiminin yararlarına ilişkin olarak, Legnick-Hall ve Legnick-Hall (2004:88)'in görüşleri Tablo 2.7'de gösterilmektedir.

Tablo 2.7: Bilgi Yönetiminin Yararları

Yararlar	Yararlara İlişkin Açıklamalar
Bilgi yönetimi bir organizasyon ile müşterileri için rekabet avantajı yaratabilir.	Organizasyonlar enformasyonu ve en iyi uygulamaları paylaşarak pazar payı ve finansal büyüme için daha zengin fırsatlar yaratabilirler. Bilgi yönetimi, organizasyonların kendilerini rakiplerinden farklı kılmalarını sağlayacak bir araçtır.
Bilgi yönetimi gerçek anlamda müşteri odaklı bir kültür yaratabilir.	Uygun organizasyonel kaynaklar müşteri sorunlarının çözümüne ya da müşteri gereksinimlerinin hızlı ve etkili bir şekilde karşılanmasına yönlendirilebilir.
Bilgi yönetimi bir katalizör olabilir.	Araçlar, kaynaklar ve sistemler aracılığı ile kuruluşun ürün ve hizmet geliştirme süreçlerinde yaratıcılık ve yenilikçilik ateşinin yakılmasına yardımcı olabilir.
Pazara çıkış süresini iyileştirebilir.	En iyi uygulamaları, öğrenmeyi ve üretkenliği artıracak diğer zaman tasarrufu araçlarını geliştirerek ürünlerin pazara daha hızlı çıkmasını sağlayabilir.
Bir organizasyonun stratejik seçeneklerini zenginleştirebilir.	Ar-Ge çalışmalarındaki entelektüel seçeneklerini artırabilir, sermayenin yanı sıra genel pazar ve iş stratejisini de geliştirerek yeni değer yaratma yollarının keşfine yardımcı olabilir.

Kaynak: Legnick-Hall ve Legnick-Hall, 2004:88.

KPMG Danışmanlık İşletmesi tarafından, 2000 yılında ABD ve İngiltere'deki 423 işletme üzerinde yapılan bilgi yönetimi araştırması sonuçlarına göre, bilgi yönetimi uygulamasının organizasyonlara sağlayacağı yararlar şu şekilde ifade edilmektedir (KPMG, 2000):

Bilgi yönetimi,

- Organizasyonda daha etkin kararlar alınmasına katkı sağlayabilir,

- Müşterilerle birebir ilişki kurma ve geliştirmeye katkı sağlayabilir,
- Çalışanların yeteneklerinde olumlu gelişmeler sağlayabilir,
- Üretim/hizmet verimliliğini artırabilir,
- Organizasyonun karlılığını artırabilir,
- Organizasyon içinde deneyimlerin daha çok paylaşılmasına katkı sağlayabilir,
- Maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir,
- Yeni müşterilerin kazanılmasına katkı sağlayabilir,
- Organizasyonun pazar payının genişlemesine katkı sağlayabilir,
- Organizasyonun faaliyet alanının çeşitlendirilmesine katkısı sağlayabilir,
- Yeni ürün ve hizmetlerin meydana getirilmesinde artış sağlayabilir,
- Yetenekli çalışanlar organizasyondan ayrılrsa bile, o çalışanlardan elde edilen bilgi/deneyimlerin kalıcılığını sağlayabilir,
- Çalışanlar arasında işbirliği artışı sağlayabilir,
- İşletme sorunlarına daha çabuk çözümler bulunmasına katkı sağlayabilir.

Bilgi yönetimi, organizasyonlarda planlama, yönetim, koordinasyon ve denetim süreçlerini değiştirecek, bu fonksiyonların hızını ve etkinliğini artıracaktır. Bilgi yönetimi organizasyondaki tüm işlerin, bir süreç ya da değer zinciri içinde bütünleştirilmesini ve bir sistem olarak daha etkin yönetilmesini sağlayacaktır. Bilgi yönetimi ile çalışanların, organizasyonun ve müşterilerin bilgileri bütünleştirilerek proaktif bir pazarlama yaklaşımı geliştirilebilecek ve dolayısıyla önemli bir rekabetçi üstünlük sağlanacaktır. Bilgi yönetimi organizasyonun misyonunu, amaçlarını ve hedeflerini gözden geçirmesine ve operasyonlarını yeniden değerlendirmesine fırsat yaratacaktır. Bilgi yönetimi, organizasyonlarda gücü ve kontrolü yeniden dağıtarak, işleri, fonksiyonları ve ilişkileri önemli ölçüde değiştirecek, organizasyon kültürünü bir dönüşüme zorlayacaktır.

Bilgi yönetimini uygulayan organizasyonlar sorunlar ve tehditlerle daha etkili bir biçimde başa çıkabilecek, fırsatlara karşı daha proaktif tepki verebileceklerdir. Günümüzün bilgiye dayalı ekonomisinde diğer kaynakların yanı sıra, bilginin yönetimi bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir.

2.14. BİLGİ YÖNETİMİNİN BAŞARISINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER

Bilgi yönetiminde en kritik soru, “aklı ve zekâyı kullanmayı, yenilikçi ve yaratıcı düşünmeyi, bilgiye değer vermeyi ve bilgiyi paylaşmayı özendiren bir organizasyon kültürü nasıl yaratılır?” sorusudur. Şüphesiz, böyle bir soruya cevap bulunmadıkça teknoloji ve süreçler ne denli gelişmiş olursa olsun, bilgiden kaynaklanan bir rekabet üstünlüğüne ulaşamayacaktır (Barutçugil, 2002:197).

Bilgi yönetiminde başarısızlığa neden olan faktörler arasında en önemlileri, işletme içi ve dışı yetersiz ve hatalı iletişim, yönetimin uygun nitelikleri taşınamaması ve hatalı uygulamaları, enformasyon teknolojisi altyapısının yetersizliği ya da yeterince kullanılmaması, pazarlama çabalarının yetersizliği, gelecekteki kullanıcılarla ilişki kurulamaması ve geliştirme çalışmalarının zayıflığı şeklinde sayılabilir. Bunların yanı sıra, aşağıda sıralanan dış faktörlerin de bilgi yönetiminin başarısızlığına veya başarısının gecikmesine neden olduğu bilinmektedir (a.g.e:182):

- Bilginin yaratılması, geliştirilmesi ve kullanılmasında geç kalınması nedeniyle rakip organizasyonların daha erken davranmaları ve kendilerine güvenilir bir yer edinmeleri,
- Pazarda beklenmeyen önemli değişimlerin ortaya çıkması,
- Yeni bilgi ve becerilere olan ihtiyacın ortadan kalkması,
- Genel ekonomik koşulların uygun olmaması,
- Müşterilerin yeniliğe direnme göstermesi,
- Bağlı teknolojilerin zamanında geliştirilmemesi,
- Daha iyi tanıtılan ya da daha ucuz bilgi ürünlerinin ve hizmetlerinin ortaya çıkması.

Chase (1997:46-47)'e göre; bilgi yönetiminin başarısını engelleyebilecek faktörler şu şekilde sıralanmaktadır:

- Organizasyon kültürünün, bilgi yönetimi stratejisi ile uyum sağlayamaması,
- Organizasyonel sorunların tam olarak belirlenememesi nedeniyle uygun bilgi yönetimi stratejilerinin uygulanamaması,
- Bilgi yönetimi için yeteri kadar zaman harcanmaması,

- Kullanılan enformasyon ve iletişim teknolojisi araçlarının organizasyon süreçlerine uygun olmaması,
- Organizasyon süreçlerinin standart olmaması,
- Organizasyonda takımdan çok bireye önem verilmesi,
- Bilgi yönetimi uygulamasına, üst yönetimin yeteri kadar destek sağlamaması,
- Uygun ödüllendirme sistemlerinin bulunmaması,
- Organizasyonda çalışma alanlarından kaynaklanan fiziksel yetersizliklerin bulunması,
- Çalışan devir hızının yüksek olması (yetenekli çalışanların işten ayrılması).

Bilgi yönetiminin etkin bir şekilde uygulanması çoğunlukla bireyler tarafından engellenmektedir. Bireyler, değişen psikolojik ihtiyaçları ile oldukça karmaşık bir yapıya sahiptirler. Bilgi yönetimi sistemlerinin çoğu, veri ve belgelerin bilgi tabanlarında depolanmasını gerektirmektedir. Organizasyonel açıdan bakıldığında bilgi stoklarının oluşturulması çok zaman almakta, yoğun çalışma gerektirmekte ve yüksek maliyetli olabilmektedir. Bireyler zaten çok çalışmakta ve bilgilerini paylaşmaktadırlar. Bu nedenle bireyler, veri toplamak ve depolamak için çalışma yöntemlerinin değiştirilmesini, bilgi paylaşımı sürecine yeni bir aşama ilave edilmesi olarak düşünebilmektedirler. Organizasyonda karmaşıklığa neden olan, bilgi yönetimi ile ilgili bazı anlaşılamayan noktalar vardır. Ayrıca günümüze kadar, bilgi yönetimi sürecinin ve bilgi tabanlı sistemlerin başarısını etkileyen önemli sınırlandırmalar yaşanmıştır. Bilgi mühendisliği araçları bilgi yönetiminde kullanılmak için geliştirilmiştir. Ancak bu teknolojiler, büyük ölçekli uygulamalar için yeterli gelişmişlik düzeyinde değildir. Takım geçici projelerde çalıştığı zaman görüşmelerin, kararların ve takımdakilerin rasyonelliğinin izlenmesi oldukça güç olabilmektedir. Örtülü bilgileri kodlamak, oldukça zordur ve üstelik bilgi hem bireysel, hem de organizasyonel düzeyde sürekli olarak değişmektedir (Bollinger ve Smith, 2001:12).

Organizasyon içerisinde, oldukça büyük bakım ve koruma gerektiren bilgi tabanları, eskimiş enformasyonlar nedeniyle kullanım dışı ve işe yaramaz hale gelmiş olabilmektedir. Ayrıca enformasyon; yanlış yorumlanmış da olabilmektedir. Bazen çok aşırı enformasyon mevcut olabilmekte ve bireyler enformasyonun fazla olması ve uygun araçların olmaması nedeniyle bilgi tabanını oluşturmada yetersiz kalabilmektedirler. Bu ise, çok fazla yüklenilmiş enformasyon, moral bozukluğu ve hayal kırıklığına neden

olabilmektedir. Eğer çalışan, uygulamasının yararlarını görmez ya da yararına inanmazsa bilgi yönetimi sistemini kullanmayacaktır (Türk, 2003:147).

Takım-grup açısından engeller ise, takım üyeleri meslektaşlarından eleştiri gelir korkusu ve yönetim tarafından suçlanacağı korkusuyla bilgiyi paylaşmada isteksiz olabilir. Eğer grupta saygı, güven ve ortak amaç eksikliği varsa, grup çabaları boşa gidebilecektir. Bu engeli aşmanın bir yolu bilgi paylaşımını ödüllendirmektir. Ancak bunun ölçümü oldukça zordur (a.g.e:147-148).

Şekil 2.8: Bilgi Yönetiminin Uygulanmasındaki Engeller

	Engeller
Organizasyonel Açıdan	<ul style="list-style-type: none">• Bilgi tabanı oluşturmanın fazla zaman, aşırı işgücü ve yüksek maliyet gerektirmesi• Bireyler çok meşguldür ve bilgi yönetimi ek işler gerektirir• Bilgi tabanlı sistemdeki teknolojik sınırlar• Geçici proje takımlarını izlemenin güçlüğü• İçerik dışı enformasyon• Aşırı enformasyon• Çalışanların sistemin yararsız olduğunu düşünmesi• Örtülü bilgiyi kodlamanın güçlüğü• Teknik terimlerin artması• Bilgi yönetiminin bireyleri denetim altında tutması• Bilgi yönetiminin niçin uygulandığı soruna yanıt verebilecek güçlü bir pozitif kültüre gereksiniminin olması• Bilgi müdürünün varlığının yanlış mesaj vermesi
Takım-Grup Açısından	<ul style="list-style-type: none">• Bireysel çabaların ödüllendirilmesi bilgi birikimini teşvik eder• Yönetim ve meslektaşlar tarafından eleştirilme korkusu• Diğer kurallara karşı saygı eksikliği• Güven, saygı ve ortak amaçlarda eksiklikler varsa bütün gayretler boşa gider.• Takım süreçlerinin belgelendirilmesinin ilave işler gerektirmesi
Bireysel Açıdan	<ul style="list-style-type: none">• Enformasyonu paylaşmadaki isteksiz• Bilginin güç, ilerleme veya ödül/ceza kaynağı olması• Yetenekli bireyler arasındaki rekabet• Bilgi sahiplerinin ödüllendirilmesi• Uzmanlığın değer ve statüsü duygusu• Bilginin kaybedilmesinin bireyin değerini azaltacağı korkusu

Kaynak: Bollinger ve Smith, 2001:14.

Bireysel düzeyde ele alındığında, bireyler enformasyonu paylaşmada genellikle isteksizdir. Profesyonel bilgi güç kaynağı olarak algılanmaktadır. Bireyler, bilgiye sahip olma ve biriktirme eğilimindedirler. Ayrıca, bilgi paylaşıldıktan sonra bireysel anlamda kendi değerlerinin azalacağı korkusuna kapılabilirler. Bunun yanında yetenekli çalışanlar arasındaki rekabet çok yoğun olabilir. Bireyler çeşitli nedenlerden dolayı

oldukça fazla hareketlidirler. Bu nedenle bireylerde mevcut olan bilgi, istikrarsızdır ve kaybedilmeye açıktır (Türk, 2003:148).

Bu engelleri aşmada organizasyonel kültür önemli bir rol oynamaktadır. Organizasyonel kültür, bilgi paylaşımını ve birlikte çalışmayı desteklemezse veya ödül sistemi sadece bireysel çabayı ödüllendirirse, bireyleri bir arada çalıştırmak oldukça zor olabilecektir.

2.15. BİLGİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM STRATEJİLERİ

Organizasyonel değişim ve yenilik süreci üzerine kurulu olan bilgi yönetimi stratejisi, yeni bilgilerin yaratılması, paylaşılması ve uygulanması ile sürekli yenilik yapmayı hedeflemektedir. Bilgi yönetimi stratejisinin uygulanması, organizasyonun öğrenme yeteneğinin gelişmesine, organizasyonun bilgi kapasitesinin bütünleştirilebilmesine ve bilginin etkin bir şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayacaktır. Yeni bilgiler ve yeni kazanılmış yeteneklerin, taklit edilmesi oldukça güçtür. Dolayısıyla, elde edilen yeni kaynaklar, organizasyonlara hem rekabet üstünlüğü sağlayacak hem de organizasyonların karlılıklarının artmasına neden olacaktır (Forcadell ve Guadamillas, 2002:162).

Bireysel bilginin, organizasyonel bilgiden farklı olması, onun önemsiz olduğu ya da uygulamada göz ardı edilebileceği anlamına gelmemektedir. Organizasyon içerisindeki bireyler gerekli bilgi ve yeteneğe sahip değilse, bireyler arasındaki etkileşim sonucu yeterli ve değerli organizasyonel bilgiler yaratılamayacaktır (Bhatt, 2002:36). Organizasyonel bilgi, yalnız bireysel bilgilerin toplamı değil, aynı zamanda diğer organizasyonlar tarafından kolayca taklit edilemeyecek şekilde teknoloji, insan ve yeteneklerin etkileşimi sonucu üretilen bilgi kaynaklarını da ifade etmektedir. (Bhatt, 2001:70). Burada söz konusu olan karşılıklı etkileşimin yapısı ve biçimi organizasyonun tarihi ve kültürü ile ilişkilidir. Bu karşılıklı etkileşim içerisinde bireyler yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip değilse, organizasyonel bilginin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi ve stratejik bir önem arz etmesi mümkün olmayacaktır.

Organizasyonların temel amaçlarından birisi de, çalışanlarının diğer uzman çalışanlar ile etkileşime girmesini teşvik ederek, bilgi, yetenek ve tecrübe bakımından gelişmelerini sağlamak olmalıdır. Şekil 2.9'da organizasyonların farklı türdeki bilgileri nasıl yönetebilecekleri, diğer bir ifadeyle görevlerin başarılabilmesi için bilginin yaratılması,

elde edilmesi, paylaşılması ve uygulanması sürecinin ne şekilde gerçekleştirilebileceği gösterilmektedir.

Şekil 2.9: Bilgi Yönetimi Stratejileri

Kaynak: Bhatt, 2002:36

Hücre 1; burada organizasyonun temel amacı çalışanlarını güçlendirmektir. Çalışanlar, rutin sorunlarla karşılaştıkları için, işle ilgili eğitimler aracılığıyla sorunları daha hızlı anlayabilecekler ve daha çabuk çözümler bulabileceklerdir. Bununla beraber, çalışanların takdir yetkilerini kullanabilmeleri için, çalışanların deneyimlerine ve kıdemlerine dayanan bir ölçütün organizasyon tarafından belirlenmesi gerekecektir. Bunun için organizasyonların, hangi çalışanın hangi yetkilere sahip olacağını gösteren ayrıntılı rehberler hazırlaması gerekmektedir. Çalışanlar yetki ve sorumluluklarını açık bir şekilde kavradıktan sonra, takdir yetkilerini daha dikkatli kullanabileceklerdir.

Organizasyonun diğer bir amacı da, çalışanlarını rutin iş ve görevleri yapabilecek şekilde eğitebilmektir. Organizasyonlar, çalışanlarına yalnızca rutin görevler ile ilgili bilgi ve yetenekleri öğretmeyecek, aynı zamanda çalışanların organizasyonun gizli gerçeklerini de öğrenmelerini isteyecektir. Bu gizli gerçekler, yoğun rekabet ortamında organizasyonun iş yapabilmesini sağlayan bilgi ve yeteneklerde saklıdır. Müşterilere karşı nezaket, doğruluk, müşteri ihtiyaçlarına zamanında ve yerinde cevap verme, müşterilerin güvenini ve sadakatini kazanmanın temel anahtarlarından birisidir. Organizasyonların gizli gerçeklerinden biri olan bu anahtar, yoğun rekabet ortamında

organizasyonların başarı kapısını açabilecektir. Dolayısıyla organizasyonlar çalışanlarının bu gizli gerçekleri öğrenmelerini ve bu yönde davranmalarını isteyecektir.

Hücre 2; burada organizasyonun temel amacı, uzman çalışanların bilgi ve deneyimlerini geliştirebilmeleri için onları motive etmektir. Organizasyonlar, uzman çalışanlardan yalnızca aşırı beklentiler amaçlamamalı, aynı zamanda onları cesaretlendirmeli ve ödüllendirmelidir. Organizasyon için diğer bir yol ise, organizasyonel sorumlulukları gerçekleştirebilecek zeki bireyleri işe almak ve bu bireyleri motive etmektir. Uzman çalışanlar organizasyonda çok yoğun çalıştıkları, aşırı hareket ettikleri ve kendilerine özgü davranmak istedikleri için, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken özgür kalmayı tercih etmektedirler. Dolayısıyla uzmanlar, organizasyonun misyon, amaç ve stratejilerine dikkat etmemektedirler. Aynı zamanda organizasyon, uzman çalışanlarına bireysel uzmanlık konuları ile ilgili talimatlar da verememektedir. Bu nedenle, organizasyon, uzmanları ile arasında dengeyi sağlamak zorunda kalacaktır.

Hücre 3; burada organizasyonlar, kendiliğinden organize olmuş takımları ve bireyler arasındaki sosyal etkileşimleri kullanarak, organizasyonel bilgi tabanının zenginleştirilmesini amaçlamaktadırlar. Bireyler arasında yorumların farklı olması ve yorumların çokluğu, yeni gerçeklerin ortaya çıkmasına neden olmakla kalmayacak, aynı zamanda organizasyonel bilgi tabanının içeriğinin yeniden oluşmasını sağlayacak ve yeni organizasyonel bilgiler elde edilecektir. Bilgi üzerine yapılan çoklu yorumlama süreci, bireylerin diğerlerine bakarak kendi inanç sistemlerini gözden geçirmelerine, yeniden şekillendirmelerine ve düzeltmelerine olanak sağlamaktadır. Organizasyonlar, çalışanlar arasındaki karşılıklı etkileşimi geliştirebilmek için, beyin fırtınası, diyalektik düşünce ve sürekli deneyim gibi birçok farklı bakış açısını kullanabilmektedirler. Bilgi üzerindeki çoklu bakış açıları, organizasyonların dış çevredeki gerçekleri anlamalarına katkı sağlayacak ve dışarıdan gelebilecek uyarılara daha duyarlı hale gelmelerine neden olacaktır. Buna ek olarak, çoklu bakış açıları, farklı durumlarda, organizasyonların hangi bilginin riskli, hangisinin uygun olabileceğini değerlendirmesine olanak sağlayacaktır. İşbirliği yapısının oluşturulmasında organizasyonun rolü oldukça önemlidir. Çünkü; karmaşık organizasyonel görevler, sorunların daha derinden incelenmesini gerektirecektir. Bununla beraber, organizasyon geneli sorunların çözümünde, çalışanların katılımı gerekecektir.

Hücre 4; burada organizasyonların amacı, çalışanların kolayca giriş yapabileceği ve anlayabileceği şekilde, kuralları ve prosedürleri kodlamak ve depolamaktır. Kurallar ve prosedürler, açık bir şekilde oluşturulmamış ve yazılı hale getirilmemiş ise, her çalışan kuralları kendi yorumuna göre uygulayacaktır. Kurallar ve prosedürler anlaşılabilir olduğu zaman, anlaşılması ve yorumlanmasında ortaya çıkabilecek ikilemler ya da karmaşıklıklar en az seviyeye indirilebilecektir. Organizasyon içinde görev ve programların standartlaştırılması ve otomasyonunun sağlanması ile, karmaşıklıklar ortadan kalkacak ve sorunlara ortak çözümler bulunabilecektir. Rutin görevleri yapmak için oluşturulan kurallar ve düzenlemeler organizasyonun hayatı boyunca aynı kalmayacaktır. Dış çevre değişmeye başladığı zaman, organizasyon mevcut kuralları, prosedürleri ve politikaları dikkatli bir şekilde gözden geçirmelidir. Eğer, mevcut kurallar, prosedürler ve politikalar, dış çevre ile uyumsuzorsa, yeni kurallar, prosedürler ve politikalar araştırılmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Diğer bir ifadeyle, kuralların, prosedürlerin ve politikaların, değişen gerçekler ve yeni bilgilere uyumunun sağlanabilmesi, organizasyonların en temel amaçlarından bir olacaktır. Bu amaç, organizasyonların kalite iyileştirme programları içerisinde yer almaktadır.

Özetle; bilgi yönetimi stratejisinin uygulanması süreci, bilginin yaratılması, depolanması, paylaşılması ve uygulanması ile ilgili işlemleri içermektedir. Bu işlemlerin bütünü, bilgi yönetiminin dönüşümü olarak adlandırılmaktadır. Bu dönüşüm sürecinin sürekliliğin sağlanması ise, bilgi yönetimi stratejisinin özünü oluşturmaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

LİDERLİK VE BİLGİ YÖNETİMİNDE LİDERLİĞİN ROLÜ

Bu bölümde, liderliğin kavramsal ve yapısal analizi, geçmişten günümüze liderlik yaklaşımları, bilgi yönetimi ve liderlik ilişkisi ile bilgi yönetiminde liderliğin rolü incelenecektir.

3.1. LİDERLİĞİN KAVRAMSAL VE YAPISAL ANALİZİ

Liderlik, son yüzyıla damgasını vuran, önemli bir kavramdır. Bu kavram ile ilgili birçok akademik çalışma yapılmış ve hala da yapılmaktadır. Bu nedenle liderlik ile ilgili birçok farklı tanımlama ve yaklaşım bulunmaktadır. Ancak çok sayıdaki farklı tanımlama ve yaklaşıma rağmen, bunlar arasında bazı ortak noktalar bulunduğu ifade edilmektedir.

Liderlik kavramının gelişim sürecine bakıldığında, bu alan üzerinde yapılan araştırmalar (insankaynaklari.com, 2000a);

- 1920–1959 yılları arasında liderliğin özellikleri,
- 1950–1960 yılları arasında etkin liderlerin davranışları,
- 1960–1970 yılları arasında çevresel şartların liderlik üzerindeki etkileri,
- 1970–1980 yılları arasında liderlerin sembolik rolleri,
- 1980–1990 yılları arasında liderlerin özellikleri ve davranışları üzerine geri dönüş yapan çalışmalar ve 1990'dan sonra ise liderliğin kültürler arası değişimleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

3.1.1. Liderlik Kavramı, Nitelikleri ve Unsurları

Lider, liderlik yapan kişidir. İzleyenlerin kendisini idare etme yetkisi verdikleri kişi liderdir. Lider olma sürecine ilişkin olarak literatürde çok farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Lider, izleyicilerini belirli bir amaç doğrultusunda hareket etmeye sevk

eder. Liderlik karşılıklı etkileşimin var olduğu sosyal bir süreçtir. Bu süreç esnasında birçok faktör (lider, izleyenler, durum) karşılıklı etkileşim içerisindedir. Diğer bir ifadeyle, liderlik süreci, lider, izleyiciler ve durum arasındaki ilişkilerden oluşan karmaşık bir süreçtir (Koçel, 2003:586-587). Aşağıda lider ve liderlik kavramı, liderliğin nitelikleri ve unsurları hakkında bilgi verilmektedir.

3.1.1.1. Lider ve Liderlik

Liderliğin kesin bir tanımını yapmak çok zordur. Liderlik evrensel, beşerî ve sosyal bir olgudur. Liderlik, insan topluluklarının ve organizasyonların bulunduğu her ortamda, her zaman söz konusu olan bir süreç ve gerçekliktir. Lider, grup üyelerinin gereksinmelerinden etkilenen, karşılığında grup üyelerinin dikkatlerini üzerinde toplayarak onların enerjilerini istenen bir yöne yönelten kişidir. Bu durum, lider ile grup üyeleri arasında bir etkileşimi gerektirmektedir. Çünkü liderlik, belirli amaçlar doğrultusunda insanların hareket ve davranışlarını etkileme sanatı olarak genel kabul görmüştür. Bu bağlamda liderliği, belirli şartlar altında grubun amaçlarını gerçekleştirmek için başkalarının faaliyetlerini etkileme ve yönlendirme süreci olarak tanımlamak mümkündür (Şahin vd., 2004: 658).

Liderlik, yönetim ve yöneticiliğin sanat yönünü oluşturan ve daha çok doğuştan geldiğine inanılan bir fonksiyondur. Liderlik, organizasyonel amaçları gerçekleştirmek için, bireyleri motive etme, etkileme ve hedefe yöneltme sanatıdır. Lider kişi, olağanüstü gücü olan kişi değil, başkalarını etkileme gücü olan kişidir (Aytürk, 1999:15).

Günümüzde liderlik, daha çok rehberliktir. Bu nedenle, modern kuruluşlarda lider, “Grup çabasını koordine eden kişi” olarak tarif edilmektedir (a.g.e:15-16). Lider, aynı zamanda, davranışlarıyla personelini ve izleyicilerini ardından sürükleyebilen, onlara ilkeler aşılabilen, kararlarını kolaylıkla uygulatabilen kişidir. Yani lider, belli bir gücü olan, üstün yetenek ve niteliklere sahip olan kişidir. Yönetimde lider, astlarını etkileyen ve onları etkili ve verimli olarak çalıştırabilen kişidir. Her yönetici aynı zamanda resmî bir liderdir, ama bütün yöneticiler fiilî ve gerçek lider değildir. Yönetici, daha çok, organizasyonun beşerî ve fizikî unsurlarının başında bulunan amirdir. Lider ise, organizasyonda bütün personelin benimsediği ve etrafında bütünleştiği ve kendisinden etkilendiği yöneticidir. Yönetimde, liderin başarılı ve etkili olabilmesi için, öncelikle,

organizasyon tarafından benimsenmesi şarttır. Bir kuruluştaki etkili ve ahenkli bir işbirliği ancak iyi bir liderin (lider yöneticinin) varlığı ile mümkündür (Aytürk, 1999:15-16).

Yönetim ve liderlik birbirinden farklı kavramlardır. Yönetim insanları etkilemede biçimsel gücüne güvenirken, liderlik sosyal etkileme sürecinden kaynaklanmaktadır. Mintzberg'e göre liderlik (Keçecioğlu, 2003:11), yönetimin on rolünden sadece bir tanesidir ve bu rol, çalışanları motive etmek ve yol göstermek ile ilgilidir. Arthur Jago'ya göre liderlik (a.g.e), grup amaçlarına ulaşmaya doğru organize olmuş grup üyelerinin faaliyetlerini uyumlulaştırmak ve yöneltmeyi zorlama yapmadan etkilemektir. Stogdill'e göre liderlik (a.g.e), hedeflerin oluşturulmasına ve hedeflere ulaşılmasına doğru organize olmuş grubun faaliyetlerini etkileme süreci ya da sanatı olarak düşünülmektedir.

Liderlik, insanların vizyonlarını alıştırdıkları, rahat ettikleri sınırların dışına doğru genişletmektir. Liderlik insanların, kendilerinden beklentilerini artırarak daha yüksek performans standartlarına ulaşmalarını sağlamaktır (Fisher, 2003:12).

Lider ve liderliğin ne olduğuna ilişkin birçok farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Aşağıda bu tanımlardan bazılarının yer verilmektedir (Doğan, 2001:9):

- Erdoğan (1997)'ye göre; liderlik, insanları belirli amaçlara yöneltmeye ikna etme yeteneği, lider de grup üyelerini bir araya toplayan ve onları grup amaçlarına güdüleyen insandır.
- Bennis v.d. (1991)'e göre; liderlik, güç ve aklın birleşimidir. Akıl olmazsa güç zalimcedir; güç olmazsa akıl manasızdır, boştur.
- Hellriegel ve Slocum (1978)'e göre; liderler, izleyicilerinin kendi isteği ile takip ettikleri kişilerdir. Liderler, izleyicileri üzerinde dürüstlük ve güven oluşturan kimselerdir. Liderlik ise, liderlerin yaptıkları bir faaliyettir, sahip oldukları bir varlık değildir. Liderlik, bir grubun faaliyetlerini belirli bir amaca yönlendirmektir. Bu, hem lider ve hem de izleyicilerinin her ikisinin beraber davranışlarını içeren bir süreçtir. Liderlik, bir kişinin kendini samimiyetle izleyenlere ulaştırabilme yeteneğidir.
- Kreitner (1983)'e göre; liderlik, liderin organizasyonel amaçları başarmak için astlarının gönüllü gayretlerini sağlayan bir sosyal etkileşim sürecidir.

Yukarıdaki açıklamalara göre, liderlikte etkileme/gayretlendirme, gönüllü çabalar ve amacın başarılması olmak üzere üç önemli unsur bulunmaktadır (Doğan, 2001:9).

Liderlik, sadece biçimsel organizasyonlara özgü bir süreç değildir. Belirli bir grubun, belirli bir kişinin arkasından belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gitmesi ile liderlik süreci oluşmaktadır. Liderliğin oluşması için, liderin resmî yetkilerle donatılması da şart değildir. Hiçbir resmî yetkisi olmadığı halde, büyük bir grubu peşinde sürükleyen liderler olabileceği gibi; çok geniş yetkilere sahip olduğu halde bunları kullanamayan, dolayısıyla grubu peşinden sürükleyemeyen liderler de olabilmektedir. Yöneticilik ile liderlik eşanlamlı kavramlar olarak düşünülmemelidir. Yöneticilik rolü olmayan liderler olabileceği gibi, liderlik özelliklerine sahip olmayan yöneticiler de olabilir. Ayrıca liderlik, sadece işletmelerin üst kademelerini işgal edenlere has bir süreç de değildir. Liderlik bir konum değildir. Liderlik, karakter ile becerinin birleşimidir (Koçel, 2003:584).

Trompenears (1997), liderliği, diğer birçok etkenin arasında, bireylerin çevrelerinde var olan farklılıkları algılamayı ve bu farklılıkları aşabilmeyi gerektiren bir süreç; lideri ise, çevresini anlamlandıran, çevrenin çeşitliliğine saygı gösteren ve farklılıkları uzlaştıran birey olarak tanımlamaktadır (Doğan, 2001:10).

Yukarıdaki açıklamaların ışığında liderlik sürecini şu şekilde ifade etmek mümkündür (Koçel, 2003:586-587):

$$\text{Liderlik} = f(\text{Lider, İzleyiciler, Koşullar})$$

Yani liderlik süreci (a.g.e); lider, izleyiciler ve koşullar arasındaki ilişkilerden oluşan karmaşık bir süreçtir. Liderlik süreci, yönetimin önemli bir parçasıdır. Yöneticiler işletmedeki faaliyetleri planlamakta, uygun olan yapıları belirlemekte, kaynakları kontrol etmektedirler. Oysa liderlerin başta gelen görevi, izleyicilerini gönüllü olarak işletme amaçlarını gerçekleştirmeye yönlendirebilmek ve bu yönde onları etkileyebilmektir. Yöneticiler, çalışanlarının faaliyetlerini yönlendirirken, liderler bir vizyon gerçekleştirerek izleyicilerinin bu vizyonu başarabilmeleri için normal yeteneklerinin de üstünde bir gayret göstererek çalışmalarını sağlamaktadırlar (a.g.e).

Genel olarak liderlik tanımlarının a) amaçların gerçekleştirilmesi, b) çok yönlü etkileşimlerin varlığı, c) lidere atfedilen bir kısım özellikler gibi bazı ortak noktalar

içerdiği söylenebilir. Farklı liderlik tanımlarından, liderlik ile ilgili şu ortak yargılara varılabilir (Doğu, 2003:28):

- Liderlik ve yöneticilik birbirinden farklıdır,
- Liderlik, formel konuma bağlı değildir,
- Liderlik, politiktir,
- Liderlik, kültürelidir,
- Liderlik, ruhsal bazı özelliklerin ön plana çıktığı bir süreçtir.

Maxwell, (2004:20-23)'e göre; insanlar, liderlik konusunda çok sayıda yanlış algılamaya sahiptir. Birinin etkileyici bir unvanı olduğunu ya da liderlik statüsünde bulunduğunu duydukları zaman, onun bir lider olduğunu kabul etmektedirler. Bu bazen doğrudur ancak unvanların yönlendirme konusunda çok fazla değeri yoktur. Gerçek liderlik ödül, terfi ve atama kabul etmemektedir. Liderlik, yalnızca etkilemeden kaynaklanmakta ve kimseyi buyruk altına almamaktadır. İnsanları lider ve liderlik konusunda kuşatan çok sayıda yanlış anlayış ve mit vardır. Bunların yaygın olanlarından bazıları şunlardır (Maxwell, 2004:20-23):

- **Yönetim Miti:** Yaygın bir yanlış anlama yönlendirme ve yönetmenin aynı şey olduğudur. Birkaç yıl öncesine kadar, liderlik üzerine yazıldığı iddia edilen kitaplar genellikle gerçekte yönetim üzerine yazılmıştır. İkisi arasındaki temel farklılık, liderliğin insanları etkileme üzerine olmasına karşın, yönetimin sistem ve yapının sürdürülmesi üzerinde yoğunlaşmış olmasıdır. Bir kişinin yalnızca yönetme yerine yönlendirme yapıp yapamayacağını sınımanın en iyi yolu, ondan pozitif değişim yaratmasını istemektir. Yöneticiler yönü koruyabilirler, fakat değiştiremezler. İnsanları yeni bir yöne doğru harekete geçirmek, etkileme gücü gerektirmektedir.
- **Girişimci Miti:** İnsanlar, genellikle tüm satıcıların ve girişimcilerin lider olduklarını kabul etmektedirler. Ancak bu her zaman geçerli değildir. Lider olarak düşünülen bireyler, girişimci fikirleri ve faaliyetleri sonucunda çok para kazanıyor olabilirler, ancak bu onu bir lider yapmaz. İnsanlar onun sattıkları şeyleri satın alıyor olabilirler, fakat onu izlememektedirler. O, bir an için insanları ikna edebilmektedir, ancak onlar üzerinde uzun dönemli bir etki bırakamamaktadır.

- **Bilgi Miti:** Birçok insan, gücün liderliğin özü olduğuna inanırlar ve doğal olarak bilgi ve zekâyâ sahip olan insanların lider olduklarını düşünürler. Ancak bu zorunluluk olarak doğru değildir. Herhangi bir üniversitede düşünme yetenekleri çok yüksek olan bilim adamları ve felsefecilerle karşılaşılabılır. Ancak onların yönlendirme yetenekleri kayda değer olmayacak kadar düşük olabilir. IQ zorunlu olarak liderliğe denk değildir.
- **Öncü Miti:** Başka bir yanlış anlama, kalabalığın önünde bulunan kişinin bir lider olarak kabul edilmesidir. Ancak birinci olmak her zaman yönlendirme ile aynı şey değildir. Örneğin, Edmund Hillary Everest Tepesi'nin zirvesine ulaşan ilk kişidir. 1953 yılında gerçekleşen bu tarihî tırmanıştan beri, çok sayıda insan bu kahramanca başarıyı elde etmek için onu izlemiştir. Ancak bu Hillary'yi bir lider yapmamaktadır. Bir kişinin lider olabilmesi için yalnızca önde bulunması yeterli değildir, aynı zamanda arkasında onun yönlendirme ve vizyonuna göre kendi istekleriyle hareket eden insanların bulunması gerekmektedir.
- **Statü Miti:** Daha önce belirtildiği gibi, liderlik hakkında en büyük yanlış anlayış, insanların sahip oldukları statüye göre değerlendirilerek buna bağlı lider yakıştırılması yapılmasıdır. Oysa kişiyi lider yapan statüsü değildir; statüyü belirleyen liderdir.

Doğru olan şudur: “Liderlik, - ne daha fazla, ne daha az- etkilemedir”. Etkileme gücünün özü, başka insanların katılımını sağlamada yatmaktadır (Maxwell, 2004:26).

Gazze (2003)'e göre, liderlik altı aşamalı bir süreçten oluşmaktadır:

1. **Aşama:** Kendini yönetmekten başkalarını yönetmeye geçiş (takım lideri, ilk kademe yönetici)
2. **Aşama:** Başkalarını yönetmekten yöneticileri yönetmeye geçiş (orta kademe yönetici, bölüm müdürü gibi)
3. **Aşama:** Belirli bir fonksiyonun yöneticisi olarak birden fazla fonksiyonu etkileyebilecek bir pozisyona geçiş (direktör gibi)
4. **Aşama:** Birden fazla fonksiyonu içeren bir iş grubunun yöneticisi pozisyonuna geçiş (business manager)

5. Aşama: Birden fazla iş grubunu içeren bir grubun yöneticisi pozisyonuna geçiş (grup yöneticisi)

6. Aşama: Tüm işletmenin yöneticiliği pozisyonuna geçiş (genel müdür, icra kurulu başkanı gibi)

Bu anlamda, liderlik bir anda kazanılan değil, yıllar içinde gelişen ve olgunlaşan bir özellik olarak tarif edilmektedir. Belirtilen 6 aşamanın her birinde, sorumluluk ve etki alanı, karar verme, risk ve inisiyatif alma becerisi gibi faktörler farklılaşmaktadır. Ancak kişi her aşamada, yetki ve sorumluluk alanında bir lider olarak değerlendirilmektedir. Bu haliyle liderlik sadece organizasyonun tepesinde tek bir kişiye ait değil, her seviyede karşılığı bulunan bir sıfat halini almaktadır. Özellikle, takım lideri gibi pozisyonlarda kişilerin yönetsel bir unvandan kaynaklanan bir yetki olmadan dahi, inisiyatif kullanarak diğerlerini yönlendirmesi, takım üyelerinde heyecan ve motivasyon yaratması beklenmektedir (Gazze, 2003).

3.1.1.2. Liderlerin Nitelikleri

Lider, dayanıklılığı, çalışması, inancı, kararlılığı, hoşgörü ve anlayışı, kısaca karakteri ile, etrafındaki insanlardan farklı ve üstün olan, ancak buna rağmen kendisini onların üstünde görmeyen, onlardan biri olmaktan onur duyan ve böylece onlara fark ettirmeden onları çalıştıran, onlara yol gösteren ve ışık tutan bir insandır (Osmay, 2003:469).

Çin Tarihinde 10. yüzyılda yaşamış ünlü düşünürler Fuşan Yuan ve Jingyin Tai arasındaki mektuplaşmalarda bahsi geçen liderliğin üç gerekli niteliği şu şekildedir (Cleary, 1993:28-29):

“Liderliğin üç gerekli niteliği vardır: insanlık, görme netliği ve cesaret.

Yol’un erdemlerini insanca uygulamak öğretmenin etkisini geliştirir, hem yüksek hem alçak konumdakileri sevindirir.

Net olan insanlar uygun davranır ve görevlerini adilce yapar, neyin güvenli neyin tehlikeli olduğunu bilir, akıllı ya da aptal olup olmadıklarını görmek üzere insanları inceler ve doğruyla yanlış birbirinden ayırır.

Cesur olanlar sonuca varmak için görür, kuşkuya kapılmadan yerlerine yerleştirir. Yanlış ya da hatalı olanlardan kaçır.

Netliđi olmadan insan, bir tarlaya sahip olmaya ancak ekmemeye benzer. Cesaretsiz netlik, sürgün vermiş bitkilere sahip olmaya, fakat yabancı, otları temizlememeye benzer. İnsanlık olmadan cesaret, biçmeyi bilmeye, fakat ekmeyi bilmemeye benzer. Bütün bu üç nitelik de var olduğunda, topluluk gelişir. Bu özelliklerden biri olmadığı zaman topluluk yozlaşır. İki tanesi yoksa topluluk tehlikede; üçü de yoksa liderliđin yolu yanlışır”.

Hiçbir organizasyonda resmî otorite ya da pozisyon tek başına liderliđi sağlayamamaktadır. Bununla birlikte, yöneticilik makamında oturan, yönetici kadrosunda bulunan herkes gerçek ve fiilî lider değildir. Liderlik, ayrı özellikler gerektirir. Bir kimsenin lider olarak benimsenmesi, önce üstün nitelikleri bulunduđunun izleyicileri ve astları tarafından kabul edilmesine ve bu niteliklerin onlara güven vermesine bağlıdır. Liderin en büyük özelliđi, izleyicilerinin davranışlarını etkileyebilen bir kişi olmasıdır. Çünkü “Liderlik, bir etkileme gücü ve eylemidir”. Ancak, etkileme kabiliyeti ve kapasitesi resmî yapıdaki pozisyonda olmayabilir. İşte bu, baş olma ile lider olma arasındaki farkı belirtmektedir. Hiç etkilemesi olmayan bir kişi yönetici olabilir ancak lider olamaz. Lider, olabilmek için aşağıda belirtilen çağdaş niteliklere sahip olmak gerekmektedir: Lider etkileme, hükmetme, değerlendirme, ileriye görme, sorun çözme, karar verme, güzel konuşma (hitap etme) yetenek ve niteliklerine sahip, zeki, bilgili, enerjik, dinamik, çalışkan, sorumluluk alan, dayanıklı, sabırlı ve azimli kişidir (Aytürk, 1999:17-18).

Depree (1998)’e göre, bir liderde bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanmaktadır (Dođan, 2005:333): Dürüstlük, başkalarına değer vermek, anlayış, insan ruhunu tanımak, ilişkilerde cesaret, mizah duygusu, entelektüel enerji, tutarlılık, belirsizlikten rahatsız olmamak, her an her şeye hazır olmak, geleceđe saygı duymak, bugüne bakmak, geçmişı anlamak ve geniş düşünmek.

Yukarıdaki açıklamadan “liderin aynı zamanda vizyon sahibi olması” gerektiđi anlamı çıkarılabilir. Lider organizasyonun ne olabileceđine ilişkin bir vizyona sahip olmalıdır. Bu vizyon, organizasyondaki herkesi içine alacak kadar geniş olmalıdır. Lider,

geçmişteki çalışmalara ve yaşanmış olaylara bakarak, kendisinden öncekilerin yaptığı çalışmalardan yararlanma olanağına sahip olabilecektir (Doğan, 2001:11).

Osmay'a göre, liderlik bir sanattır; "liderler doğarlar, yapılmazlar" şeklindeki eski bir sözün aksine, liderlik sanatı öğretilir ve öğrenilebilir. Sanatlarının icrasını yürüten liderlere özel olan başlıca nitelikler şunlardır (Osmay, 2003:510-512):

- **Güven:** Eğer bir liderin kendine güveni yoksa kimsenin de ona güveni olamaz. Fakat, liderin bu güveni kendi alın teriyle kazanması gerekmektedir. Böyle bir güvenin meydana gelmesi ancak insanların, liderin meslek hayatının bir döneminde elde ettiği eğitim, tecrübe ve yetenekten doğan bir yetkiye sahip olduğuna kanaat getirmesiyle gerçekleşebilecektir.
- **Enerji:** Bir lider izleyicilerinin istediği her şeyi, hatta daha fazlasını yapmaya istekli olmalıdır. Daha fazla çalışmak, daha fazla düşünmek, herkesten fazla tehlikeye göğüs germek, herkesten fazla yük yüklenmek ve herkesten fazla yürümek zorundadır.
- **Zamanını seçmek:** Bu, atiklik, hayal gücü ve ileri görüşün bir birleşimidir.
- **Berraklık:** Bir lider, mantıkî hükümlere varmak, alternatifleri değerlendirmek ve karar vermek zorundadır. Bundan sonra da düşüncelerini açık ve berrak bir şekilde ifade edebilmelidir.
- **Sebat:** Cesaret beş dakika daha fazla dayanabilme kabiliyetidir. Liderlerin yalnız kendisi bu kabiliyete sahip olmakla kalmamalı, o bunu başkalarına da açıklayabilmelidir.
- **Cüret:** Bu kuvvetli bir erkeğin karakteristik cesaretine çok yakındır, ancak ondan daha dinamiktir. Cüret, tehlikelere atılma isteğinin, her an yeni tecrübelerle girişmeye hazır olmanın ve hata yapma düşüncesini hor gören ve reddeden yüksek bir iyimserliğin ifadesidir. Birinci sınıf liderlerin hepsinde bu özellik vardır.
- **İlgi:** Gerçekten başkaları ile ilgilenmek hayal gücü ile ileri görüşün bir işaretidir ki, bunların ikisi de liderliğin ana maddelerindedir.
- **Ahlak:** Taviz kabul etmeyen bir dürüstlük ve kuvvetli, şahsî bir ahlâk duygusu, bir liderin benliğinin tam içinde yerleşmiş olması gereken niteliklerdir. Askerî okul ve kolejlerin görev, şeref ve vatan sevgisine bu kadar önem vermelerinin sebebi

budur. Çünkü onlar bilirler ki kaya gibi sert ahlakî bir temele sahip olmadan insan etkili bir lider olabilecek şekilde kendisinden emin olamaz.

- İnanç: Her şeyin üstünde ve her şeyden fazla bir lider, kendi adamlarına ve onları yönelttiği amaca inanmak zorundadır.

Bennis (1995)'e göre, geleceğin liderlerinin aşağıdaki özelliklere sahip olmaları gerekmektedir (Doğan, 2001:11-12):

- Güçlü Bir Vizyon Sahibi Olma: Lider ileriye dönük düşünmeli ve çalışmalıdır. Geleceğe bakabilen ve geleceği görebilen yöneticiler değişen piyasa koşullarına, ekonomik dengelere daha çabuk adapte olabilecek, rekabet güçlerini artırıp, oyunu kurallarına göre oynayabilecektir.
- İş Dünyasını İyi Tanıma: Lider, ekonomik toplu durumunu, piyasaların seyrini, gelişmelerin öncesi ve sonrasını çok iyi bilmelidir. Kendi iş alanını yakından takip eden, iş dünyasının sırlarını bilen yöneticiler, bu üstünlükleri nedeni ile liderlik kimliğine daha çabuk bürünebileceklerdir.
- Motivasyon Yeteneği: Yönetici, çevresindeki insanlara emirler veren, sonra onları bu emirleri yerine getirmeye iten, kovalayan, hatta sıkıştıran, istediği sonuca ulaşamadığında hataları yüze vuran, cezalandıran bir kişidir. Lider ise, hedeflerine ulaşmak için çevresindekilere yol göstererek yardımcı olan, örnekler vererek rehberlik eden bir model oluşturan kişidir. Takdir etmeyi bilir ve alt kadrolarda çalışanların zayıf yanlarını değil, güçlü yanlarını ortaya koyar. Tüm bunları yaparken de, fikir sahibini ödüllendirmeyi ihmal etmez ve çalışanlar arasındaki motivasyonu körükler.
- Yaratıcılık ve Disiplin: Liderlik için yaratıcılık kadar sistemli düşünmek ve disiplin de önemlidir.
- Başarı İçin Deneyim: Bir yönetici için başarı ne kadar önemli ise, bu başarının devam ettirilmesi de o denli önemlidir. Başarının devam ettirilebilmesi içinse deneyim şarttır. Yönetici başarının büyümesine ve güvenine kapılıp, hatalar yapabilir ancak lider, her işe deneyimlerinin ışığında, yeni bir heyecan ve özenle başlar.
- Doğru Ekip Oluşturma: Doğru eleman seçebilme yeteneği, liderliği belirleyici faktörlerin en önemlilerinden bir tanesidir. Lider, ekip oluştururken, kendi

eksikliklerini ve ekibinin ihtiyalarını tamamlayabilecek elemanları tercih etmelidir.

- Hızlı Karar Alma: Günümüz lideri, deęerlendirme ve hızlı karar alma, sorunlara acil olarak saęlıklı çözümler getirebilme özelliğine de sahip olmalıdır. Lider, her ortamda, her zaman hızlı karar verebilmelidir. İster önseziden, ister gerçeklerden yola çıksın, cesaretli kararlar her zaman başarının sihirli anahtarıdır.
- Karakterli Yönetici: Liderlikte karakter yapısı da çok önemli bir unsurdur. Liderin karakteri üçayaklı bir güç olarak nitelendirilebilir: “Hırs-enerji, yetki-deneyim ve disiplin”. Ancak, bazı arařtırmacılar bu formüle katılmamakta ve bu formülün eksik olduğunu ileri sürmektedirler. Onlara göre, liderlik karakteri üçlü deęil, dörtlü güç olmalıdır: “vizyon+cesaret+disiplin+önsezi”.

Sample (2003:19-20), gerçek liderlik ile ilgili yedi anahtar niteliğin bulunduęuna dikkat çekmektedir. Bu nitelikler řu şekilde sıralanabilir:

- Gerçek liderlerin çok gelişmiş bir ahlak anlayışı vardır. İyi bir liderin her zaman “karşılıklı kazanç” ilkesini gözeticeęi gibi bir yanılıęı vardır. Oysa gerçek liderler kaybetmenin sıklıkla kaçınılmaz olduğunu bilirler. Liderler sürekli olarak řaşırtıcı sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Aralarından en iyileri, zihinlerdeki asla aşmayacakları ahlak sınırlarını koruyarak sorunlara çözüm bulmayı öğrenirler.
- Gerçek liderler insanları harekete geçirir; liderler yalnızca çevrelerine hayran kalabalıkları toplamakla kalmamakta, aynı zamanda insanları kendiliklerinden yapmayı düşünmeyecekleri işleri yapmaya da yönlendirmekte ve bu konuda gerçek bir kararlılık yaratmaktadırlar. Bu tür liderlerin akıllı, popüler, hatta etkileyici olan, ancak insanları yeni bir yöne yönlendirmekte yetersiz kişilerden ayrı tutulmaları gerekmektedir. Liderliğin en önemli süreçlerinden birisi de çalışanların da yarattığı üstün motivasyondur. Bu duygu hali çalışanların olaylar öncesi ve sonrasında harekete geçmesini sağlamaktadır.
- Vizyon gereklidir; ancak gereęinden fazla önemsenmektedir. Liderlerin zorlayıcı bir vizyona gereksinimleri vardır ancak tüm gereksinimlerinin zorlayıcı bir vizyon olduğu, büyük bir yanılıęıdır. Çoęu akademisyenin, gazetecinin ve yorumcunun dikkat çekici vizyonları olmakla birlikte, beklenmedik durumlar karşısında vizyonunu savunabilecek olanların sayısı azdır. Bunun gibi, çok akıllı liderlerin

büyük bir kısmı da, rutin baskıların vizyonlarını sarsmaya başlamasıyla âdeta felç olup kalmaktadırlar.

- İyi liderler olayları farklı bir açıdan görür. Bakış açısı, vizyondan farklı bir şeydir. Liderlerin olayları yeni açılardan görmeleri ve aralarında yeni, farklı, hatta insanı irkiltecek, başkalarının göremeyecekleri türden bağlantılar kurabilmeleri gerekir. Liderlerin devrimci düşünürler olmaları zorunlu olmasa da, bir başkası tarafından önerilmiş de olsa bir fikrin iyi olup olmadığını anlayabilmeleri şarttır. Olayları başkalarından farklı görmeyi beceremeyen bir lider, daha çok bir yönetici olarak görev yapacaktır.
- En iyi liderlerin hem birer radarı hem de birer pusulası bulunur. Pusulası olmayan liderler, paydaşların duygularındaki en küçük bir değişiklik karşısında yollarını değiştirme eğiliminde olurlar. Radarı olmayan liderler de körlemesine yol alıp, insanları gitmeye hazır olmadıkları yollara iterek felaketi kendi elleriyle çağırırlar. En iyi liderler radarsız ve pusulasız çalışmazlar.
- Akıllı liderler gri düşünebilirler. Çoğu kimse yaşamı iki şekilde görür, onlar için olaylar ve insanlar iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış, siyah ya da beyazdır. Etkili liderler ise karar vermeden önce durumun içinde barındırdığı gri tonlarını da dikkate alırlar. Yarın yeni veriler elde edeceklerini biliyorlarsa karar almayı yarına bırakabilirler. Son kararlarını vermeden önce bir davaya ilişkin tüm gerçeklerin toplanmasını bekleyen bir yargıçtan farksız bir şekilde beklemekten kaçınmazlar.
- Gerçek liderler, tatsız işleri de kendileri yaparlar. Çalışanları işten çıkarmak ya da kötü haberleri duyurmak gibi işleri başkalarından bekleyen liderler, bu gibi tatsız işleri kendileri yapanlar kadar saygın ve güvenilir olamazlar.
- Gerçek liderlerin giysileri çamurludur. Bu kir-pas, o an için başarılarını gölgeleyebilir ve görevinin başındayken takdir gören lider de pek azdır. Ama yaptıkları işler kalıcıdır.

Liderler, başkalarından öğrenirler ancak onlar tarafından yönetilmezler. Bu liderliğin en belirleyici niteliğidir. Gerçek liderler, kişilerin diğer insanlarla olan benzerliklerinden çok, ayrıcalıklarının farkına varan kişilerdir. Lider, kendi ayrıcalıklarını olduğu kadar, başkalarının ayrıcalıklarını da fark edebilmelidir (Doğan, 2001:12).

Büyük Hun Hükümdarı Atilla'ya göre bir liderde bulunması gereken nitelikler şunlardır (Ergezer, 1992:48-50):

- Sadakat
- Duygusal Güç
- Kararlılık
- Rekabetçilik
- İnanırlık
- Cesaret
- Fiziksel Güç
- Tahmin
- Özgüven
- Israrlılık
- Arzu
- Sezgi
- Zamanlama
- Sorumluluk
- Güvenilirlik

Günümüz yönetim anlayışından farklı olarak, eskiden buldukları konumdan ötürü lider olarak tanınan yöneticiler, bugün artık lider olarak görülmemektedir. Bu değişimi saptamayı amaçlayan Zenger Miller'in 450 işletme ve 2000 kişiyi kapsayan liderlik araştırmasında (Ulaş, 2002:27-28), liderlikte aranan on yedi özellik şöyle sıralanmaktadır:

- Bir vizyonu benimsemek ve bunu çalışanlarıyla paylaşmak,
- Müşteri ihtiyaçlarına yönelik faaliyet göstermek,
- Ekipleri desteklemek,
- Sorun çözmek ve karar vermek,
- Projeleri yönetmek,
- Zamanı ve kaynakları doğru yönetmek,
- Zamanında ve yerinde inisiyatif kullanabilmek,
- Değişime açık olmak,
- İnsanlarla bireysel olarak ilgilenmek,
- Bilgiyi paylaşmak,
- İş akışını yönetmek,
- Teknik bilgi ve beceri sergilemek,
- Sorumluluk almak,
- Duygularını kontrol edebilmek,
- Merhametli olmak,
- Güvenilir olmak.
- İş ahlakına sahip olabilmek,

www.eylem.com (2002a)'ye göre, liderlik nitelikleri reaktif, aktif ve proaktif olarak üç grupta incelenebilmektedir. Tablo 3.1'de liderlik niteliklerine ilişkin sınıflandırmaya yer verilmektedir.

Tablo 3.1: Reaktif, Aktif ve Proaktif Liderlik Nitelikleri

Niteliğin Kaynağı	Liderlik Türüne Göre Nitelikler		
	Reaktif	Aktif	Proaktif
Eyleme Yönelik Olma	<ul style="list-style-type: none">• Bitmiş bir plan olmadan harekete geçmeye korkar.• Çok temkinli davrandığından fırsatları kaçırabilir.• Bazen ekstra maliyetleri göze alamaz.• Uzun süren zorlayıcı programları sürdürmeye gücü yetmez.• Belirsizlik ve karmaşıklıktan tedirgin olur ve kararsız kalarak uygulamaya geçmez.	<ul style="list-style-type: none">• Önemli fırsatlar doğduğunda bunlardan yararlanır.• Minimal bir planlama ile harekete geçebilir.• Fikirleri somut eylemlere dönüştürür.• Somut ve yenilikçi bir fikri uygulamaya geçirmeye tereddüt etmez.• Belirsizlik ve karmaşıklıktan tedirgin olmaz, geçerli çözümleri oluşturur ve uygulamaya geçirir.	<ul style="list-style-type: none">• Fırsatlar doğduğunda bunları aktif olarak tespit eder ve yararlanır.• Olağanüstü bir kararlılık ve tutarlılık ile hareket eder.• Yapılmakta olan işin gereği olmayan eylemleri de destekler.• Başarı için bütün kaynakları harekete geçirir ve engelleri kaldırır.• Belirsizlik ve karmaşıklığı meydan okuma olarak görür, yaratıcı çözümler bulur ve uygular.
Takım Ruhunu Oluşturma ve Takımla Bütünleşme	<ul style="list-style-type: none">• Bütün grup üyelerinin katılmasını sağlayacak şekilde grup aktivitelerini organize edemez.• Grubun başarılarından kendine pay çıkarır.• Grup içi çatışmaların grup hedeflerini olumsuz etkilemesini engelleyemez.• Kendi çözümlerinde ısrar ederek grup çözüm üretme kapasitesini kısıtlar.	<ul style="list-style-type: none">• Üyeler arasındaki ortaklaşa amaçları ve bağımlılıkları berraklaştırır.• Grubun farklı becerilerinden hedeflere ulaşmak için yararlanır.• Sorunların farklı perspektiflerden ele alınmasını teşvik eder.• Grubun ve bireylerin hak ettikleri ödül ve takdiri almalarına özen gösterir.	<ul style="list-style-type: none">• Hedeflenenin ötesinde sonuçlar almak için grup sinerjisini artırır.• Ortaklaşa bir başarı kültürü yaratmak için gruptan yararlanır.• Grup ilişkilerinde doğal olarak gözlenen gerilimlerden yenilikçi çözümler için yararlanır.• Pozitif bir iş ikliminin oluşmasına ve grubun coşku ve sadakat ile amaçlara ulaşmasına olanak sağlar.
Komuta Becerilerine Sahip Olma	<ul style="list-style-type: none">• Kritik durumlarda savunmacı bir tavırla sorumluluk yüklenmekten kaçınır.• Bunalım durumlarında davranmaya tereddüt eder.• Bunalım durumlarında gerekli kaynakları harekete geçirmek için tereddüt eder.• Takımı yönetme yetenekleri konusunda kuşkuluları vardır.• Çevresinden gelen muhalif baskılara karşı endişeli ve savunmacı davranır.	<ul style="list-style-type: none">• Kritik durumlarda hızlı ve doğru olarak durumu tespit eder ve gerekli tavrı alır.• Bunalım anlarında netlik ve kararlılık tavrı sergiler• Gerekli kaynakları hızla harekete geçirerek eylemi başlatır.• Kendisi ile çalışanlardan en olumlu yönleri ile yararlanabilir.• Muhalefet karşısında endişesiz ve kararlı tavrı alır.	<ul style="list-style-type: none">• Grubunu kritik durumları önceden algılayarak önlemleri alacak şekilde eğitir ve motive eder.• Bunalım durumlarında çevresine moral ve esin kaynağı olur.• Sıkıntılı durumlarda hedefler üzerinde odaklanır• Çevresinin hedeflere yöneltme yöntemlerinde esnekler.• Muhalefeti bir ilham veren kaynak olarak değerlendirir.
Ahlak Kurallarına Uyma ve Tutarlı Olma	<ul style="list-style-type: none">• Kuruluşun belirlenmiş değer ve kuralları karşısında özensizdir.• Kendi hatalarını nedeniyle başkalarını suçlayabilir.• Kendi çıkarlarını takım ve kuruluş çıkarları önünde gözetir.• Kendi kariyerinde başarılarından ziyade politik yönlere öncelik verir	<ul style="list-style-type: none">• Bütün iş ilişkilerinde dürüstlük ve ahlak kuralları çerçevesinde davranır.• Tutarlı, dürüst ve güvenilir olarak görülür.• Davranışları örgüt değerleri ile tutarlı olmayanlarla ters düşer• Söylemler ve eylemleri arasında tutarlılık olmasını gözetir.	<ul style="list-style-type: none">• Son derecede güvenilir ve tutarlı bir kişi olarak değerlendirilir.• Kişisel ve profesyonel olumsuz sonuç olasılıklarına rağmen doğru olduğuna inandığını yapar.• Organizasyon içinde güçlü değer ve ahlak kuralları yaratır ve bunları uygular• Söylemlerini eyleme geçirme doğrultusunda olağanüstü bir beceri gösterir.
Kişiler arası İlişkilerde Duyarlı ve Etkileyici Olma	<ul style="list-style-type: none">• Başkalarının duygularını ve bakış açılarını kavramakta güçlük çeker• Başkaları için önemli olan sorunlarla yüzeysel ilgilenir• Grup normlarına uymakta kayıtsızdır ve uyumsuz öneriler ileri sürer• Biçimsel ve biçimsel olmayan şebekelerden yararlanma durumunda güçlüklerle karşılaşır.	<ul style="list-style-type: none">• Başkalarının gündemini ve perspektifini kavrar ve karşılıklı verimli ilişkiler oluşturur• Uzlaşılması veya savaşılmaması gereken durumları kavrar ve gerektiği gibi davranır.• Etkin bir karşılıklı yarar ortamı oluşturur ve bunu yatay ve düşey pozisyonlar için uygular.• Kişisel taleplerini grup ve organizasyon gereksinimleri ile başarı ile uyumlaştırır.• Karmaşık durumlarda diplomasi kullanır.	<ul style="list-style-type: none">• Başkalarının düşünce ve reaksiyonlarını öngörebilir ve buna göre davranır.• Çatışmaları yaratıcı sonuçlar elde etmek için rekabetçi avantajlar olarak kullanır.• Uzun dönemli verimli ilişkiler yaratmak için fırsatları yaratır ve zorlar.• Karizmatik etkileme yöntemleri ile grup dinamiklerini etkinleştirir.
Ortaklaşa Vizyon Ve Amaç Oluşturma	<ul style="list-style-type: none">• Ortaklaşa vizyonu kavramakta ve benimsemekte zorlanır.• Vizyon ile tutarsız davranır ve örgütün ilgi ve enerjisinin vizyona çekemez.• Başkalarını vizyon ile ilgili esinlendirmekte ve ilgilendirmekte yetersiz kalır.• Vizyonla ilgili politikalar, planlar ve uygulamalar geliştirmekte zorluklar yaşar.	<ul style="list-style-type: none">• Vizyonu başkalarının da katkıda bulunabileceği şekilde netleştirir.• Vizyonun gerçekleşebilmesi için başkalarının da katkılarını sağlar.• Vizyon arkasındaki desteği oluşturabilmek için formüller ve semboller oluşturur.• Takım veya örgütün vizyonu gerçekleştirebileceği konusundaki güvenini açıkça belirtir.	<ul style="list-style-type: none">• Geleceğin alımlı ve esin kaynağı bir resmini oluşturur.• Başkalarının misyonun gerçekleşmesi için kendilerini adanmalarını sağlar.• Organizasyonun bütün birimlerini vizyonun gerçekleşebilmesi için mobilize eder.• Vizyonun gerçekleşebilmesi için etkin plan, politika ve uygulama geliştirir ve bunları uygular

Niteliğin Kaynağı	Liderlik Türüne Göre Nitelikler		
	Reaktif	Aktif	Proaktif
Başkalarına Esin Verme ve Motive Etme	<ul style="list-style-type: none"> • Kural ve rutin dışı sorunlarla başa çıkmakta güçlük çeker. • Eylem geçmeden önce karar verebilmek için gereğinden fazla analiz yapar. • Karar vermede “denenmiş ve geçerli” stratejilere aşırı değer verir. • Karar verme sürecinde başkalarının görüş ve önerilerinden tedirgin olur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yönetim sürecinde iyi kararların verildiğini gösteren bir sicile sahiptir. • Bir kararın sonuçlarına ilişkin potansiyel maliyet ve faydalar konusunda gerçekçidir. • Karar verme sürecinde anlamlı katkıda bulunan bireylerin görüşlerine değer verir. • Karar verme sürecinde başkalarının görüş ve önerilerine önem verir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sezgi, sağduyu ve deneyime dayanan sıra dışı kararlar alır. • Bir kararın sonuçlarına ilişkin potansiyel maliyet ve faydalar konusunda farklı bir sezgiye sahiptir. • Çok zor ve karmaşık sorunlara oldukça yaratıcı ve aykırı çözümler önerir. • Karar verme sürecinde başkalarının görüş ve önerilerine sık başvurur ve bunlardan yararlanır
Karmaşık Durumlarda Hızlı ve Doğru Karar Verebilme	<ul style="list-style-type: none"> • Kural ve rutin dışı sorunlarla başa çıkmakta güçlük çeker. • Eylem geçmeden önce karar verebilmek için gereğinden fazla analiz yapar. • Karar vermede “denenmiş ve geçerli” stratejilere aşırı değer verir. • Karar verme sürecinde başkalarının görüş ve önerilerinden tedirgin olur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yönetim sürecinde iyi kararların verildiğini gösteren bir sicile sahiptir. • Bir kararın sonuçlarına ilişkin potansiyel maliyet ve faydalar konusunda gerçekçidir. • Karar verme sürecinde anlamlı katkıda bulunan bireylerin görüşlerine değer verir. • Karar verme sürecinde başkalarının görüş ve önerilerine önem verir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sezgi, sağduyu ve deneyime dayanan sıra dışı kararlar alır. • Bir kararın sonuçlarına ilişkin potansiyel maliyet ve faydalar konusunda farklı bir sezgiye sahiptir. • Çok zor ve karmaşık sorunlara oldukça yaratıcı ve aykırı çözümler önerir. • Karar verme sürecinde başkalarının görüş ve önerilerine sık başvurur ve bunlardan yararlanır
Sonuç Almaya Önem Verme	<ul style="list-style-type: none"> • Termin tarihlerinin bazılarını gözetir. Sonuçların ve performansın kalitesine kayıtsızdır. • Başarı için engel ve kısıtları öngörmek ve gidermekte yetersiz kalır. • Sorunların öngörülmesinde ve çözümlenmesinde öncelik ve acillik sezgisinden yoksundur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Termin tarihlerine özen gösterir, anlamlı ve gerekli sonuçların alınmasını için uğraşır. • Engel ve kısıtlar rağmen istenilen sonuçların alınması için ısrarlı olur. • Sorunların öngörülmesinde ve çözümlenmesinde önceliklere önem verir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anlamlı ve gerekli sonuçlardan daha fazlasının gerçekleşmesi için çaba harcar. • Potansiyel sorunları öngörür ve bunların giderilmesi için önlemler alır. • Sorunların öngörülmesinde ve çözümlenmesinde zamanlama ve reaksiyon hızı olarak çok etkilidir.
Strateji Tasarlama ve Uygulama	<ul style="list-style-type: none"> • Strateji ve planlarında aşırı karmaşıklık veya net formülasyon eksikliği bulunur. • Kısa dönemli ve güncel sorunlarla ilgilidir. • Strateji ve planların değişen koşullara göre yeniden formüle edilmesinde esnek değildir. • Sorunlar önüne geldiğinde bunları işletmelerin stratejileri doğrultusunda nasıl çözümleneceği konusunda emin değildir. • Stratejileri oluştururken kritik faktörler ile önemsiz olanları ayırmakta etkili değildir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alternatif strateji ve planlar üretir ve bunları net bir şekilde formüle eder. • Uzun dönem büyük resim vizyonu muhafaza eder. • Strateji ve planları değişen koşullara göre esnek olarak uygular. • Kısa dönem taktiklerinin uzun dönem hedeflerini de sağlamasına özen gösterir. • Geçmişteki çözümleri güncel sorunlara adapte edebilir ve sıfırdan başlamakla etkinliği maksimize eder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Strateji ve planları dış faktörlerin grup ve organizasyon üzerindeki etkilerine göre formüle eder. • Küresel, bölgesel ve yerel stratejileri entegre edebilir. • Strateji ve planları değişen koşullara göre esnek olarak uygular veya yeniden formüle eder. • Atılım stratejileri formüle eder ve bunları uygulatır ve hedefler ulaşıldığını kontrol eder. • Başkaları için çok belirgin olmayan ilişkileri, eğilimleri ve şemaları gözlemler.

Kaynak: www.eylem.com, 2002a.

İnsan Kaynakları Web Sitesi içerik ekibine göre (insankaynaklari.com, 2002a); iyi bir lider, hem kendini hem de grup üyelerini iyi tanımalıdır. Vizyon sahibi olmalı, yaratıcı düşünebilmeli, problem çözebilmeli ve yol göstermelidir. İnisiyatif sahibi olmalı, hem kendini hem de grubu motive edebilmeli, ileriye yönelik düşünebilmeli, analiz yapabilmeli ve deneyim sahibi olmalıdır. Güvenilir, objektif ve adil olmalıdır. Değişime açık, iletişim kabiliyeti güçlü ve çok yönlü özelliklere sahip biri olmalıdır. Takım çalışmasını desteklemeli, sağduyulu davranmalı ve ceza yerine ödül vermelidir.

Görüldüğü gibi her düşünürü göre liderde bulunması gereken farklı nitelikler bulunmaktadır. Liderin bütün bu sayılan nitelikleri kendisinde toplaması neredeyse

imkânsızdır. Her liderin zaafı ve duyarlı olduğu bir takım inanışları vardır. Dolayısıyla mükemmel lider arayışında kusursuza ulaşmak imkânsızdır ancak mükemmel yakın liderlere rastlamak mümkündür.

3.1.1.3. Liderlerin Fonksiyonları

Çağımızın başarılı kuruluşlarının en önemli özelliği, üstün niteliklere sahip yetenekli bir lider tarafından yönetilmekte olmalarıdır. Bu nedenle bir organizasyonu başarıya götüren yöneticiler daima lider kişilerdir.

Organizasyonlarda liderlerin birçok fonksiyonları ve görevleri vardır. Bunlar, şu şekilde sıralanabilir (Aytürk, 1999:18):

- Organizasyonu en iyi şekilde temsil etmek,
- Personel arasında çıkan çatışmalarda ve anlaşmazlıklarda hakemlik yapmak ve çözüm yolu bulmak,
- Çalışmasıyla, yaşantısıyla, davranışlarıyla ve hatta kılık-kıyafetiyle personeline ve çevresine örnek olmak;
- Personeli etkili ve verimli çalıştırmak ve başarıyla hedefe yöneltmek ve motive etmek,
- Amaçları gerçekleştirmek ve hedefe ulaşmak için politikalar belirlemek,
- Organizasyon içi ve dışı etkinlikleri ve ilişkileri temin etmek ve uyumlu bir işbirliğini gerçekleştirmek.

Erdoğan (1997:358-360)'a göre, liderlerin geleneksel fonksiyonları olarak nitelendirilebilecek bir dizi görevleri vardır ve bu görevler buldukları yer, kurduğu ilişki, personel yapısı, organizasyon ya da grubun büyüklüğü ile ilgili değildir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir (a.g.e):

- **Uygulayıcı Olarak Lider:** Grubun özelliği ne olursa olsun, liderin temel görevlerinden birisi grup çalışmalarını koordine etmektir.
- **Planlayıcı Olarak Lider:** Lider, grup içerisinde yer alan kişilerin amaçlara ulaşmaları için gösterecekleri davranışların planlayıcısı ve düzenleyicisidir.

Hemen alınacak önlemler ile geleceği ilgilendiren kararların lider tarafından belirlenmesi, onun planlama fonksiyonunun bir göstergesidir.

- **Uzman Olarak Lider:** Bir grup içerisinde lider, çoğu zaman belirli bilgilerin kaynağı, özel uygulamaların mimarıdır. Grup hedefleri doğrultusunda etkili olan bilgi ve beceriyi şahsında birleştirebilen kişi, grup üyelerince lider olarak kolayca benimsenecektir.
- **Sözcü Olarak Lider:** Gruplar büyüdükçe, grup üyelerinin başka gruplarla doğrudan ve etkin ilişki kurmaları zorlaşmaktadır. Bu durumlarda, başka gruplar karşısında temsil etme görevi liderin üstlendiği rollerdendir. Dışarıdan gruba ve gruptan dışarıya doğru olan haberleşmede asıl kanal liderdir.
- **Denetçi Olarak Lider:** Grup içerisinde yer alan herhangi bir lider, o grubu oluşturan bireylerin aynı zamanda denetçisi durumundadır. Lider, grup üyelerinin amaçlara uyumluluğunu kontrol yetkisine de sahiptir.
- **Ödüllandiren ve Cezalandıran Olarak Lider:** Üyelerin, grup amaçlarına uyma derecelerine veya belirlenmiş kurallara göre davranışlarının değerlendirilmesi, belirli sınırlar içinde üyelere ceza ve ödül tatbik edilmesi liderin üstlendiği bir görevdir.
- **Hakem ve Aracı Olarak Lider:** Lider, grup üyeleri arasındaki ilişkilerde bozulma durumunda aracı rolünü üstlenmektedir. Onlar arasındaki ilişkileri düzenlemeye ve düzeltmeye çalışmaktadır. Grup üyelerinin nasıl davranacakları ve birbirleriyle ilişkilerinin nasıl olması gerektiği konusunda aracılık görevi liderin en doğal görevlerindedir.
- **Örnek Olarak Lider:** Liderin genel davranışı, grup üyelerinin neyi nasıl yapacakları konusunda örnek oluşturacaktır.
- **Grup Sembolü Olarak Lider:** Grupların kendine özgü sembolleri vardır. Bazen, liderler de taşıdıkları özellikler nedeni ile grupların sembolü olmaktadır. Bir grubun sürekliliğini sağlayan kişi, zamanla o grubun sembolü olmaya başlayacaktır. Sembolleşen bu kişi aynı zamanda liderdir.
- **Sorun Çözen veya Danışman Olarak Lider:** Lider bazen grup içerisinde belirli kişilerle duygusal ağırlıklı ilişki kurabilmektedir. Bu gibi durumlarda lider, sözü edilen grup üyelerinin aşırı saygı ve sevgisini kazanmaktadır. Aynı duygular lider için de geçerli olmaya başlayınca, grup üyelerinin sorunlarını çözmeye liderin babalık rolü yoğunlaşmaktadır.

- **Eğiten ve Öğreten Olarak Lider:** Lider, kendisini takip edenleri eğitmekte, eksikliklerini telafi etmekte ve geleceğin liderliğine onları hazırlamaktadır.

Etkin Yönetim ve Liderlik Eğitim Merkezî olan www.eylem.com (2002b), günümüz çağdaş organizasyonları için farklı bir lider yöneticilik modeli öne sürmektedir. Tablo 3.2’de bu modele ilişkin liderlik özellikleri ve fonksiyonları ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

Tablo 3.2: Eylem.Com Modeli Lider Yönetici Özellikleri ve Fonksiyonları

Fonksiyonlar	Lider Yönetici Özellikleri	
Credo (Güven) Işığında Liderlik İlkelerini Benimser	<ul style="list-style-type: none"> • İnsanlara saygıyla ve değer vererek yaklaşır • İş iyeleştirmek için performans ölçüm sistemini kullanır • Credo değerlerini uygular • Proaktif düşünür ve davranır 	<ul style="list-style-type: none"> • Credo’da yer alan tüm tarafların çıkarlarını dengeler • Uzun vade yönetimi hedefler • Firma iç ve dış çevresindeki değişimlere duyarlıdır • Profesyonel dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder
Geleceğin Vizyonunu Oluşturur Ve Takımı İle Paylaşır	<ul style="list-style-type: none"> • Büyüme için stratejileri geliştirir • Bu vizyon sahiplenmelerini sağlamak için diğer çalışanlara esin kaynağı oluşturur • Kendisi ve diğerleri için “yükseltmiş hedeflerin” benimsenilmesini ister 	<ul style="list-style-type: none"> • Riskleri göze alır ve bunların zekice üstesinden gelmeyi başarır • Vizyon ve stratejiyi uygular, girişimci olmaları için herkesi cesaretlendirici şekilde davranır • Yeni fırsatlar bulur ve bunlardan yararlanır • Geleceği görür ve bunu anlatır
Müşteriler İçin Değer Oluşturur	<ul style="list-style-type: none"> • Müşterilere önem verir • Müşterilerin çeşitliliğini ve gereksinimlerini kabul eder • Müşterinin sesi olarak hizmet verir 	<ul style="list-style-type: none"> • Mevcut ve gelecekteki sunulacak ürün ve hizmetlerin tasarlanmasında temel ölçüt olarak, müşteri tarafından algılanan ve önem verilen değerleri kullanır
Güçlükleri En İyi Şekilde Yönetir	<ul style="list-style-type: none"> • Belirsizlik durumlarında da başarılı olur • Ne zaman hareket edeceğini ve duracağını bilir 	<ul style="list-style-type: none"> • Karmaşıklıkla anlaşılır ve uygulanır hale getirir. • Fikir birliği oluşturur ve kısıtlı yetki ile bile sonuçları etkiler • Analitik düşünür ve kararlı davranır
En Uygun Düzeyde Performans İçin Çalışanları Geliştirir	<ul style="list-style-type: none"> • Kendini aşmayı sağlayacak görevler ve gelişme fırsatları sağlar • Geleceğin liderlerini yetiştirir, yol gösterir • Hem bir takımın üyesi, hem de lider olarak görev yapar 	<ul style="list-style-type: none"> • Çalışanlardan yeteneklerini, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ister • Farklı iş gruplarından kişilerin profesyonel ve kariyer gelişimlerinde sürekliliği teşvik eder • Üstün potansiyel yetenekleri, organizasyonun kaynağı olarak değerlendirir, bunları belirler ve destekler
Dışa Odaklanır	<ul style="list-style-type: none"> • İşletme adına fırsatları değerlendirmek için piyasa koşullarını ve konumları analiz eder • Öncü olma avantajını yakalar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekabetin uygulamalarını ve performansını kıyaslama amacıyla kullanır • Kalite geliştirmeyi bir değer ve bir süreç olarak teşvik eder
Olumlu Değişikliklerin Uygulanmasını Sağlar	<ul style="list-style-type: none"> • Değişiklik gereğini görür ve ifade eder. • Değişim sürecini yönlendirir • İşleri daha iyi ve daha hızlı yapabilme yollarını arar ve bulur 	<ul style="list-style-type: none"> • Yapıcı çekişmelere girmekten kaçınmaz • Diğer çalışanları değişimle başa çıkmak için eğitir ve cesaretlendirir • Alışılmış olmayan görüş ve uygulamalara kucak açar
İş Sonuçları Elde Eder	<ul style="list-style-type: none"> • Ürün/hizmet kalitesi, • Müşteri memnuniyeti • Pazar payı, gelir artışı, nakit akışı • Maliyet etkinliği 	<ul style="list-style-type: none"> • Çevre / güvenlik sorumluluğu • Yeni ürün akışı, insan geliştirme, • Verimlilik, kanunlara uygunluk • Hacimsel büyüme
Başarı Ortamı Oluşturur Ve Başarısını Ödüllendirir	<ul style="list-style-type: none"> • Çalışanları, potansiyellerinin en üst düzeye ulaşması için mücadeleye çağırır ve bu konuda motive eder. • Risk almayı teşvik eden bir ortam oluşturur • Organizasyonda esnekliği teşvik eder 	<ul style="list-style-type: none"> • Anlaşılır ve açık performans standartları oluşturur ve sonuçlardan çalışanları sorumlu tutar • Diğerlerinin başarılarına değer verir tanır ve ödüllendirir • Takım çalışmasını teşvik eder • Değişik bakış açıları, fikir, özgeçmiş, stil ve kültürlerin, iş değerleri olduğunu savunur

Fonksiyonlar	Lider Yönetici Özellikleri	
Dayanışma İşbirlikleri Kurar	<ul style="list-style-type: none"> • Teknoloji, ürün ve hizmetlerden sınırların ötesinde yararlanır • Karşılıklı çıkarları gözetilen hedefleri belirler, işbirlikçiler arasındaki görev ve sorumlulukları açıkça belirler 	<ul style="list-style-type: none"> • Ortaklığın başarısı için kararlılığını hem söz hem de hareketleriyle gösterir • Fonksiyonlar, iş birimleri ve coğrafi sınırların ötesi bir işbirliğini gerçekleştirir • İşbirlikçiler arasında açık bir iletişimi teşvik eder
Yenilik Ve Sürekli Öğrenmeyi Teşvik Eder	<ul style="list-style-type: none"> • Yaratıcı fikirler oluşturur ve bunların ortaya koyulmasını teşvik eder • Statüko'ya meydan okur ve diğer çalışanları da bu konuda cesaretlendirir • Fikir ve başarıyı sınırların ötesine taşır 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknolojiyi daha etkin kullanabilmek için yeni yollar bulur • Kişisel ve organizasyonel "deneyimlerden öğrenmeyi" hedefler

Kaynak: www.eylem.com, 2002b.

Bir eserinde, "Liderlik özelliklerine sahip olmadan insanları idare etmek isteyenler, pusula kullanmasını bilmeden gemisini sevk etmek isteyen kaptana benzerler. Karadan çok uzakta ve fırtınalı havalarda onların gemisinde bulunmak tehlikelidir." diyen Osmay (2003:468-469)'a göre; liderlerin başlıca görevleri şu şekildedir:

- **Karar vermek:** İyi bir lider problemleri bütün ayrıntılarına kadar inceleyen, hepsinin fayda ve sakıncalarını tartan ve sonra karar veren adamdır.
- **Sinirlerine hâkim ve kararlı olmak:** Lider, bir istikrar kalesi olan, verdiği kararlardan günün havasına göre dönmeyen, olur olmaz şeylere kızıp, ancak mantıkla çözülebilecek önemli meselelerde duygularına boyun eğmeyen insandır.
- **Hoşgörü sahibi olmak:** Lider, başkalarının yapabilecekleri veya yapamayacakları işlere hoşgörü ile bakabilmelidir. Yanında çalıştırdığı insanlar onun kadar zeki, tecrübeli, bilgili, hatta akıllı olmayabilirler, ancak dünya her türlü insandan yapılmıştır. "Lider böyle çeşitli tuğlaları iyice harçlayarak bir bina meydana getiren kalfaya benzer. Tuğlalarından şikâyet etmekle duvarlar kendiliğinden bitmez"
- **Serbestlik ortamı oluşturmak:** Lider etrafındaki insanların ona her şeyi açıkça söyleyebilecekleri bir serbestlik ortamı yaratabilmelidir. Lider gerçekleri iyice bilmek, öğrenmek durumunda olan bir adamdır. Gerçekler de ancak serbest ortamlarda meydana çıkar. Etrafını bir korku duvarı ile kaplayan bir yönetici, hiçbir zaman gerçeği öğrenemez. Çünkü korkunun bulunduğu yerde samimiyet ve saygı yerleşemez, gerçek de içeri girmeden kaçır gider.
- **Sabırlı ve azimli olmak:** Lider, layık olduğu takdiri göremediği halde inandığı şeyde kuvvet ve inancını kaybetmeden sonuna kadar sebat eden adamdır.

Lider, personeli yöneten değil, yönlendiren kişidir. Unutmamalıdır ki, lider olmak kadar, liderliği korumak da zordur. Onun için lider sürekli kendini yenilemek ve geliştirmek zorundadır.

3.1.2. Liderlik ile Yöneticilik Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

Her ne kadar, bazı kaynaklarda liderlik ile yöneticilik eşanlamlı kavramlar olarak anılsa da yöneticilik ve liderlik birbirinden pek çok noktadan ayrılan iki farklı olgudur. Yöneticilik, mevcut koşullar altında organizasyonun en iyi sonucu üretebilmesine çalışır. Liderlik ise, işletmenin değişimlere ayak uydurabilmesi için gerekli yenilik ve düzenlemeleri yapmak, organizasyonel yeni bir vizyon vermekle ilgilidir (Koçel, 2003:586).

Yöneticilik başkalarına iş gördürme, başkaları aracılığıyla iş başarma ve amaçlara ulaşmadır. Liderlik ise bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır. Tanımlara bakıldığında liderlik ve yöneticilik arasındaki fark çok açık olarak göze çarpmamaktadır. Sonuçta grubun bir üyesinin grubun diğer üyelerini belli bir amaç doğrultusunda yönlendirmesi ve iş yaptırması durumu söz konusudur. Ancak, liderlik ve yöneticilik kavramları arasındaki asıl fark, grubu hedefe yönlendirmede yararlanılan güç kaynağının ne olduğu konusunda ortaya çıkmaktadır. Yönetici, grubunu (astlarını) hedeflere yönlendirmedeki etkileme yeteneğini (gücünü) büyük ölçüde yasal güç kaynağı olan “otorite”den almaktadır, oysa lider gücünün kaynağını yönlendirdiği gruptan (izleyicilerden) almaktadır. Ayrıca yönetici, kendisine daha üst yönetimce verilen hedefler doğrultusunda astlarını yönlendirirken, liderin yönlendirme hedefi izleyicilerinin ulaşmaya çalıştıkları hedefdir. Yöneticiler tasarlar, örgütler ve denetler; dikkatlerini kural ve prosedürler üzerinde toplarlar. Liderler ise istikamet verir, kabiliyetleri harekete geçirir ve stratejileri uygularlar. Dikkatlerini kurallar üzerinde değil, insanlar üzerinde yoğunlaştırırlar (Arpacı, 2002).

Bennis (1989)'a göre yönetici ve lider özellikleri arasındaki temel farklılıklar Tablo 3.3'te belirtilmektedir.

Tablo 3.3: Yönetici ve Lider Özellikleri Arasındaki Temel Farklılıklar

Yönetici	Lider
•İdarecidir	•Yenilikçidir
•Tekrarcıdır	•Orijinaldir
•Devam ettiricidir	•Geliştiricidir
•Sistem ve yapılar üzerinde odaklanır	•İnsanlar üzerinde odaklanır
•Denetime güvenir	•Dürüsttür, doğruluğa güvenir
•Kısa vadeli görüşe sahiptir	•Uzun vadeli perspektife sahiptir
•Nasıl ve ne zaman biçiminde soru sorar	•Neden ve niçin soruları önemlidir
•Her zaman gözlerini tabanda gezdirir	•Gözlerini yatay düzlemde gezdirir
•Klasik anlamda iyi askerdir	•Kendisidir
•Düşünceleri doğrudur	•Doğru düşüncededir
•Mevcut durumu kabul eder	•Mevcut duruma kafa tutar

Kaynak: Keçecioğlu, 2003:12.

Kotter'e göre (Eraslan, 2004); liderlik ve yöneticilik iki ayrı ve tamamlayıcı eylem sistemidir. Her birinin kendine özgü işleri ve karakteristik özellikleri vardır. Günümüzün iş ortamında başarı sağlamak için her ikisi de gereklidir. Yöneticilik karmaşıklıkla başa çıkmaya ilişkindir. Uygulama ve yöntemleri büyük ölçüde, yirminci yüzyılda büyük, karmaşık organizasyonların ortaya çıkmasına bir tepkidir. Buna karşılık, liderlik değişimle başa çıkmaya ilişkindir. Zaleznik yukarıdaki bilgilere ek olarak (a.g.e); yöneticilerin ve liderlerin birbirlerinden son derece farklı iki insan tipi olduğunu savunmaktadır. Yöneticinin amaçları arzularından çok gereklerden doğmaktadır. Yönetici bireyler ya da bölümler arasındaki çatışmaları dağıtma konusunda üstündür; bütün tarafları yatıştırarak organizasyonun günlük işlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Buna karşılık lider, amaçlara yönelik kişisel ve etkin tavırlar benimsemektedir. Çevrede bulunan potansiyel fırsat ve ödülleri ararken izleyicilerine esin kaynağı olmakta ve kendi enerjisiyle yaratıcı süreçleri harekete geçirmektedir. Personelle ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkileri yoğundur ve buna bağlı olarak da çalışma ortamı çoğunlukla karışıklık içermektedir (Eraslan, 2004).

İnsan Kaynakları Web Sitesi içerik ekibi, yönetici ve lider arasındaki farkları şu şekilde belirtmektedir (insankaynaklari.com, 2000a):

Yöneticiler,

- İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye
- Sahip olunan pozisyondan kaynaklanan otoriteye
- Pozisyon izin verdiği sürece otoriteyi delege etmeye
- Her zaman işletmeye karşı sorumlu olmaya önem vermektedirler.

Liderler ise,

- Takipçilerinin hedeflerini gerçekleştirmeye
- Takipçilerinin kendisine sağladığı otoriteye
- Yasal emir-komuta zincirinin gerekliliklerine riayet etmemeye
- Her zaman takipçilerine karşı sorumlu olmaya önem vermektedirler.

Keçecioğlu'na göre, tümevarım ve tümdengelim mantığı açısından, lider ve yönetici arasındaki farklılıklar Tablo 3.4'te gösterilmektedir.

Tablo 3.4: Lider ve Yönetici Arasındaki Farklılıklar

Tümevarım		Tümdengelim		Tümevarım		Tümdengelim
Deneme/tecrübe	↔	Kesinlik		Araştırmacı	↔	Öngörücü
Dinamik	↔	Statik		Etkin	↔	Edilgen
Anlaşılma	↔	Hatırlama		Teşvik edici	↔	Yönlendirici
Fikirler	↔	Olaylar		Yaşam	↔	Görev
Geniş	↔	Dar		Uzun vadeli	↔	Kısa vadeli
Derinlemesine	↔	Yüzeysel		Değişim	↔	Kararlılık
Deneysel	↔	Mekanik		İçerik	↔	Biçim
Aktif	↔	Pasif		Esnek	↔	Katı
Soru soran	↔	Cevaplayan		Risk alıcı	↔	Kuralcı
Süreççi	↔	İçerikçi		Sentezci	↔	Tezci
Strateji	↔	Taktik		Açık	↔	Kapalı
Alternatifler	↔	Amaçlar		Hayal gücü olan	↔	Sağduyulu
LİDER		YÖNETİCİ		LİDER		YÖNETİCİ

Kaynak: Keçecioğlu, 2003:13.

Tablo 3.4'ten de anlaşılacağı üzere, liderler tümevarım mantığıyla hareket ederken, yöneticiler tümdengelim mantığıyla hareket etmektedirler. Liderler, mevcut kurallara meydan okuyarak yeni yöntemler deneyebilen, risk alabilen, esnek ve derinlemesine

düşünen bireylerdir. Oysa yöneticiler, kesin kuralları benimseyen, risk almaktan kaçınan, katı ve yüzeysel düşünen bireylerdir.

Hinterhuber ve Krauthammer'e göre (Doğan, 2001:17); liderliğin kaynağı; fırsatları açıkgozlulukla ve atıklıkla karşılamak, hayal gücünü ve vizyonu onun üzerinde kullanmak, fırsatları kendi lehine çevirmek, işletme ile ilgili tüm taraflara değerler yaratabilmektir. Yönetim ise, yaratıcılık ve problem çözme ile ilgilidir. Yönetim, örnekler içinde veya sistem içinde çalışmaktadır. Yönetim, rakiplerin üzerinde bir rekabet gücü elde edebilmek için çok çeşitli araçlar, yöntemler ve hareket tarzları kullanmaktadır. Yönetimi öğrenmek, liderliği öğrenmekten çok daha kolaydır. Bununla birlikte, belirsizlik zamanlarında eğer kalıcı değişiklikler yapılarak performans iyileştirmeleri sağlanmak isteniyorsa liderlik çok daha önemli hale gelecektir. Öyleyse, liderlik olmaksızın bir yöneticilik ve yöneticilik olmadan da bir liderlik düşünülemez denilebilir.

Yönetici ve liderin ortak özelliği, ikisinin de başkalarını yönlendirme çabasında bulunmasıdır. İki kavramın birbirinden ayrıldığı nokta ise kullandıkları araçlardır. Yönetici yetkisini, astlarını amaçlara doğru yönlendirmek için kullanmaktadır. Lider ise, izleyicilerini yönetme yeteneğini (gücünü) kullanmaktadır. Yani yönetici, yetki; lider ise güç sahibidir. Lider, liderliğini sürdürebilmek için, izleyicilerinin amaçlarına hizmet etmek durumundadır. Her yöneticinin astlarını amaçlara yönlendirmek için yasal yetkisinin yanında yeteneğinin de olması aranmaktadır. Bu durumda yöneticilik ile liderlik özellikleri aynı kişide toplanmıştır. Lider kavramı, gerçek anlamı ile kullanıldığında ortada yasal bir yetki yoktur (Özsalmanlı, 2005:144).

Lider ve yönetici nasıl birbirinden ayrı kavramlarsa, yöneticilik ve liderlik de aynı anlama gelmemektedir. Planlama, organize etme ve denetim süreçlerinde, yöneticiler gereklidir. Yöneticiler, astlarını organizasyonel hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda etkilemekte başarısız olabilmektedirler. İdeal olarak, bütün yöneticilerin lider olmaları beklenmektedir ancak çoğu yönetici, liderlik özellikleri taşımamaktadır. Bir yönetici, organizasyon içersindeki işgörenleri etkileyip yönlendirebilmekte, ancak diğer yönetimsel işlevleri başarmada yetersiz kalırsa, bireyleri ve grupları organizasyonel hedeflere ulaştırmada başarısız olabilmektedir. Biçimsel olmayan liderler, organizasyon

üyelerinin davranışlarını etkilemektedirler (Özdemir ve Sezgin, 2002:269). Şekil 3.1’de yönetim ve liderlik arasındaki ilişki gösterilmektedir.

Şekil 3.1: Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki İlişki

Kaynak: Özdemir ve Sezgin, 2002:270.

Organizasyonel açıdan Şekil 3.1’in en önemli noktası, organizasyon için son derece yararlı olan ancak çok nadir rastlanan, hem lider hem de yönetici özelliklerine sahip bireylerdir. Yönetici/lider kişiler, yönetimleri altındaki grupla birlikte, bir yandan liderlik ederken bir yandan da yönetim işlerini tamamlayabilirler. Lider olmayan yöneticiler, gruba ya da bireylere hükmedebilirler ve işin yapılmasını sağlayabilirler fakat grubun kendilerine saygı ve bağlılık göstermesini sağlayamazlar (a.g.e).

Şekil 3.2: Liderlik ve Yöneticiliğin Birbirlerini Tamamlayıcılığı

Kaynak: Doğan, 2001:18.

Şekil 3.2’de görüldüğü üzere, liderlik yönetimi tamamlar ancak onun yerine geçemez. Zor olan, güçlü liderlik ile güçlü yöneticiliğin bir kişide birleştirilerek her ikisinin de dengeli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Güçlü işletmeler, her iki tip insana da değer vermekte ve en azından iki tip insanın da kendi takımlarının üyeleri olması için çalışmaktadırlar (Doğan, 2001:17).

Sonuç olarak şu söylenebilir; yöneticilik eğitimi almış kişiler güçlü birer lider olmayabilirler. Zira güçlü bir lider de iyi bir yönetici olmayabilir. Ancak, unutulmaması gereken nokta, her iki kavramın birbirlerinden üstün olmadıklarıdır. Bu iki kavram aslında birbirlerinden farklı ancak birbirlerini tamamlayıcı kavramlardır (a.g.e:18).

3.1.3. Liderlerin İzleyicilerini Etkilemede Kullandıkları Güçleri

Liderlik etkin bir biçimde güç kullanma sürecidir. Güç ise, başkalarını etkileyebilme yeteneğidir. Diğer bir deyişle, güç, bir kimsenin başkalarını, kendi istediği yönde davranışa yönlendirebilme yeteneğidir. Etkileme ise, kişinin gücünü kullanırken yararlandığı bir süreçtir. Güç kavramı ile etkileme kavramı birbirine çok yakın iki kavramdır ve ikisini birbirinden ayırmak zordur. Ancak her iki kavram da birbirlerini

desteklemektedir. Şöyle ki; başkalarını etkilemek bir kişinin gücünü artırdığı gibi, kişinin gücü arttıkça başkalarını etkileyebilmek kolaylaşacaktır. Güç kavramı algılama yeteneği ile yakından ilgilidir. Bir kişi bir alanda uzman olabilir ancak başkaları bunu bilmez ya da ihtiyaç duymazlarsa bu gücün bir anlamı kalmaz. Bu noktada algılama unsuru önemli rol oynamaktadır (insankaynaklari.com, 2000a).

Heim ve Chapman'a göre (1997:23); liderlik gücünün üç önemli kaynağı bulunmaktadır. Bunlar; kişilik gücü, bilgi gücü ve yetkidir. Kişilik gücü, liderlik gücünün en büyük dilimini oluşturmaktadır, ancak diğer ikisinin gücünü göz ardı etmemek gerekmektedir. Kişilik gücünün kaynağını anlayabilmek için, diğer iki esas kaynağın, yetki ve bilgi gücünün değerini de kabul etmek gerekmektedir.

Şekil 3.3: Liderlik Gücünün Üç Kaynağı

Kaynak: Heim ve Chapman, 1997:23.

Bilgi gücü, belirli bir konumda etkin davranışlar sergilemek için gereken beceri ve tekniklerin farkına varmaktan kaynaklanmaktadır. Günümüz karmaşık iş çevresinde kurallar, roller değiştikçe ve görevler daha fazla uzmanlık gerektirdikçe bilgi gücü eskisine oranla çok daha fazla önemli hale gelmiştir. Yetki ise, makamın ya da pozisyonun lidere sağladığı güç demektir. Bu güç bilgi veya deneyimlerle elde edilmez. Yetki, makamı kim işgal ediyorsa ona aittir. Her kim bir yöneticilik konumuna terfi ederse, yetki gücünü de elde eder (Heim ve Chapman, 1997:23-24).

Gücün kullanılması genellikle bir etki sürecidir ve yetkiden çok farklıdır. Yetki, mevkiden gelmekte ve mevzuatla verilmektedir. Güç ise, kişinin kendisinden kaynaklanmaktadır. Bir insanın pek çok yetkileri, ama pek az gücü olabileceği gibi, tersi de söz konusu olabilmektedir (Aytürk, 1999:116).

Yetki kavramı Max Weber tarafından detaylı olarak incelenmiştir. Weber'e göre yetki, işletme çalışanlarının istekli ve şartsız olarak üstlerinin emirlerine uymalarıdır. Çünkü, üstlerin emir vermeleri işletme içinde tuttıkları pozisyondan kaynaklanan yasal haklarıdır. Son zamanlarda güç ve yetki kavramlarına kuvvet kavramı da eklenmiştir. Kuvveti, gücün yaptırımı olarak tanımlamak mümkündür. Güç ve kuvvet arasındaki temel fark; güç kavramında çalışan, yöneticisinin emirlerine uyar ancak kuvvet kavramında çalışan yöneticisinin talimatlarına uymadığından dolayı, yöneticinin aldığı önlemlere (kuvvet) sonunda uymak durumunda kalmaktadır (insankaynaklari.com, 2000a).

Farklı görüşlere göre güç türleri de farklı şekillerde ifade edilmektedir (Doğan, 2001:20-23; Aytürk, 1999:117-127; Heim ve Chapman, 1997:22-37; Koçel, 2003:568-571; Güney, 2000:86-89; insankaynaklari.com, 2000a). Güç türlerine ilişkin görüşler şu başlıklar altında toplanabilir: Ödüllendirme gücü, cezalandırma gücü, yasal güç, uzmanlık gücü, benzeşim gücü ve karizmatik güç, ilgi gücü, sosyal güç ve çevre gücü. Aşağıda güç türlerine ayrıntılı olarak değinilecektir.

3.1.3.1. Ödüllendirme Gücü

Eğer bir lider/yönetici başkalarını ödüllendirebilme kaynaklarına sahipse astlarını/takipçilerini etkilemek için önemli bir güce sahiptir. Çünkü ödüllendirme, çalışanların motivasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve çalışanların bunu sağlayan kişiye karşı bağlılıklarının artmasına yardımcı olmaktadır (insankaynaklari.com, 2000a).

Liderin güç kaynaklarından en önemlisi ancak en az başvurulan güç kaynağı insanları ödüllendirmektir. Ödüllendirmeye dayalı bir güç temeli oluşturmak, yetkiye dayalı bir güç temeli oluşturmaktan daha zordur. Ödüllendirme gücünü sağlayabilmenin çeşitli yolları vardır. En çok bilinen yöntem, yöneticinin astlarını takdir etmesi, övmesi ve teşekkür etmesidir (Aytürk, 1999:120). Diğer ödüllendirme yöntemleri arasında, ücret artışı sağlama, terfi ettirme, daha fazla sorumluluk verme, daha iyi iş verme, statüyü değiştirme vb. sayılabilmektedir (Koçel, 2003:569).

Eğer lider/yönetici hak edildiğinde astlarını ödüllendirmekten kaçınıyorsa, bu onun gücünü kullanmadığını göstermektedir. Kullanılmayan bir güç ise, liderin kaybını temsil

etmektedir. Eđer lider/yönetici ödülleri dağıtabiliyorsa, izleyicilerini etkilemede önemli bir kaynađaa sahip demektir (Dođan, 2001:20). Ödülün büyüklüğü ise gücün kuvvetli ya da zayıf olmasını belirlemektedir (Güney, 2000:89).

3.1.3.2. Cezalandırma Gücü veya Zorlayıcı Güç

Lider/yöneticilerin talimatlarına uyulmadığı zaman uygulanan yaptırımlar bu gücü belirlemektedir (Güney, 2000:89). Zorlayıcı güç, korkuya dayanmaktadır. Çalışanları korkutan her şey zorlayıcı bir güç kaynağıdır. Bu kaynak fizikî güç kullanımından, silah veya başka bir araç kullanmaya ve organizasyonlarda yöneticilerin çalışanlarının işine son verme, farklı bir göreve atama, rütbe tenzili gibi cezalandırmayla ilgili davranışlarına kadar değişmektedir. Yöneticinin gerçekten cezalandırma olanağına sahip olması kadar, çalışanın onu bu şekilde algılaması da önemlidir. Ceza vermek zorlayıcı bir güç kaynağıdır (Koçel, 2003:568).

Üstlerin cezalandırma gücü olduğu kadar, çalışanların da üstlerini cezalandırma gücü vardır. Hayati önem arz eden bilgileri üstüne vermeyen bir ast, onu başarısızlığa sürükleyerek cezalandırabilir. Çalışanın üstünü cezalandırması çok tehlikedir. Çalışanın üstünü cezalandırması, çalışanın da üst tarafından cezalandırılmasına yol açacak; sonuçta her iki taraf da zarar görecektir (Aytürk, 1999:121-122).

Lider/yöneticiler cezalandırma gücünün kullanılıp kullanılmayacağını çok iyi belirlemelidirler. Çünkü cezalandırma gücü, ödüllendirme gücünde olduğu gibi elemanlara katkı değil, tersine onların ulaştıkları ya da ulaşacakları sonuçları azaltıcı bir etkiye sahip olacaktır (Dođan, 2001:21).

3.1.3.3. Yasal Güç

Bu güç kaynağı, belirli değerler ve normlar çerçevesinde izleyicilerin lider/yöneticinin kendi davranışlarını etkileme hakkına sahip olduğunu benimsemeleri ile ilgilidir. (Koçel, 2003:568; Güney, 2000:89).

Yasal güç, gerçekte yetkiyi ifade etmektedir. Dolayısıyla, izleyiciler tarafından organizasyondaki belirli kademelerin belirli yetkisi olduğu kabul ediliyorsa, o kademelerde bulunan yöneticilerin çalışanlardan belirli isteklerde bulunma hakkı kabul ediliyor demektir. Burada çalışanların, üst kademelerden gelen isteklere uymaya

kendilerini mecbur hissetmeleri söz konusudur. Bu güç ayrımındaki “yasal”lık hukuki anlamda bir yasal zorunluluktan çok, astların üstün karar verme hakkı olduğunu kabul etmeleri ile ilgilidir (Koçel, 2003:568-569).

Mevki gücü olarak da anılan yasal güç, daha çok statüden ve yetkiden kaynaklanmaktadır. Ancak, bir insan yetkiye sahip olduğu halde güce sahip olmayabilir. Ancak, organizasyon bir yetkilisini ve yöneticisini gerektiği gibi tanıyor, destekliyor ve değer veriyorsa o zaman o kişi organizasyon içinde güçlü demektir. Bu güç, organizasyonun o kişiye sağladığı destekten kaynaklanmaktadır (Aytürk, 1999:119).

3.1.3.4. Bilgi ve Uzmanlık Gücü

Bu güç kaynağı, lider/yöneticinin sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile ilgilidir. Burada da yine izleyicilerin (astların) algısı önemlidir. Eğer, bir yönetici bilgili veya deneyimli olarak algılanıyorsa, o yönetici astlarını kolaylıkla etkileyebilecektir (insankaynaklari.com, 2000a).

Bilgi ya da uzmanlık gücü, eğitimle, çeşitli kurs ve seminerlere katılarak, sürekli okuyarak ve yöneticinin kendisini geliştirmesiyle kazanılabilecektir. Yönetici neler bildiğini ve neler yapabileceğini astlarına göstermedikçe, yöneticinin bilgi ve becerisinden kuşku duyulabilmektedir. Bilgi ve beceriler gösterilirken çokbilmiş görünmek de kötü sonuçlar verebilir. Diğer bir önemli nokta, yöneticinin bilmediği ve yapamayacağı işleri üstlenmemesi gerektiğidir (Aytürk, 1999:117).

Lider/yöneticinin iyi bir lider ve çalışanlarına akıl hocalığı yapabilmesi için çaba göstermesi gerekmektedir. Lider, bilgisini paylaşmalı, açık ve net olarak talimatlarını vermek için zaman harcamaktan kaçınmamalıdır. İyi ilişkiler kurmak için bilgi gücünü kullanan lider, çalışanlarını izleyicileri haline getirebilecektir. Liderin bilgi gücünü kullanırken şu noktalara dikkat etmesi gerekmektedir (Heim ve Chapman, 1997:26-28):

- Liderler bilgilerini başkaları ile paylaşırken daha duyarlı ve cömert olmalıdır.
- Bilgi gücü çalışanların saygısını kazanmanın en iyi yoludur.
- Lider, işini ve görevini ne kadar iyi bilirse, o kadar bilgili olacaktır. Yani, bilgi gücünü kullanmanın en iyi yolu öğrenmeye devam etmektir.

- Bilgi gücünü aşırı şekilde kullanarak, her şeyi bilen konumuna düşmek mümkündür.
- Kişilik gücü, bilgi gücünü paylaşmak için en iyi yardımcıdır.
- Lider/yönetici, yetkisini kullanırken göstereceği duyarlılığı, bilgi gücünü kullanırken göstermek zorunda değildir.
- Pek çok yönetici/lider, sanıldığından daha fazla bilgi gücüne sahiptir, bu yüzden de bilgilerini yeteri düzeyde kullanamamaktadır.
- Deneyerek öğrenmek, bilgi gücünü artırmak için en etkili yoldur.

Eğer yönetici astları tarafından bilgili ve deneyimli olarak algılanıyorsa, o yöneticinin astlarına liderlik etmesi daha kolay olacaktır. Bilgi ne kadar önemli olursa ve ne kadar az kişi tarafından bilinirse, liderin uzmanlık gücü de o kadar fazla olacaktır ve izleyicilerini etkileyebilecektir (Doğan, 2001:22).

3.1.3.5. Beğeni Gücü veya Karizmatik Güç

Bazı insanlar, sevimli ve çekici kişiliklerini güç kaynağı olarak kullanırlar. Başkalarının onları hemen sevmesini sağlayan büyüleyici özellikleri vardır. Yeni tanıştıkları insanlarla kolayca ilişki kurabilirler. Topluluk içinde güzel ve etkileyici konuşurlar. Kendilerine özgü bir havaları vardır (Aytürk, 1999:122).

Kişilik, bir bireyin başka bir bireye imajlar hâlinde yansıttığı tüm fiziksel ve zihinsel özelliklerini yansıtmaktadır. Karizma ise, çekicilik (attractive) kavramı ile yakından ilgilidir ve birkaç büyüleyici özelliğin özel bir cazibe yaratacak şekilde birleşmesidir. Dolayısıyla, bu güç kaynağı doğrudan liderin kişiliği ve karizması ile ilgilidir. Liderin izleyicilere çekici gelmesi, izleyicilerin de lidere benzemeye çalışmasına neden olacaktır. Sonuç olarak liderin izleyicilerini etkileyebilmesini kolaylaştıracaktır (Heim ve Chapman, 1997:32; insankaynaklari.com, 2000a).

Karizmatik güç, hem fiziksel hem de zihinsel özellikler ile ortaya çıkmaktadır. Lider/yönetici, en iyi özelliklerinden en iyi şekilde yararlandığı zaman bu gücünü ortaya koyabilir. Bu güç, liderler için çok önemlidir. Güçlü bir kişilik olmadan, yeni hedeflere ulaşmak için, izleyicilerin liderlerinden esinlenmesi mümkün değildir (Heim ve Chapman, 1997:22).

Liderin, izleyiciler tarafından çekici olarak kabul edilmesi, izleyicileri lidere benzetmeye iletacaktır. Bu da izleyicileri, lider tarafından daha kolay etkilenir hale getirecektir.

3.1.3.6. İlgü Gücü

Genellikle her insanın işi ve mesleđi dışında bir ilgi alanı vardır. Hatta insanların başarısı daha çok ilgi alanlarında gerçekleşmektedir. Gerçek dostluklar ve beraberlikler de daha çok ilgi alanlarında oluşmaktadır (Aytürk, 1999:123).

İlgü gücü insanlar üzerinde olmaktan çok, onlarla birlikte olan bir güçtür. Mevkiden kaynaklanmayan, tamamen kişisel özelliklerin oluşturduğu bir güçtür. Liderin izleyicilerini etkileyebilmesi için onlarla ilgilendiđini göstermesi çok önemlidir. İzleyicilerine karşı ilgisiz ve duyarsız olan bir liderin onları etkileyebilmesi imkânsızdır. Ancak, bazen organizasyon içerisinde üst yönetim ile iyi ilişkileri bulunan bir orta kademe yönetici, aynı düzeydeki diđer yöneticilere göre daha fazla güç sahibi olabilmektedir. Bu da, izleyicilerin kendi yöneticilerinin tepe yöneticisi ile ilişkisinden hareketle anlamını bulan gücü ifade etmektedir (Dođan, 2001:22).

Liderlerin izleyicilerini etkilemesi için önce onları umursadıklarını göstermeleri gerekmektedir. Pek çok lider, “ben ülkesinin” sınırları içinde yaşamaktadır. Çünkü orada rahat, tehlikelerden uzaktır. Kıyı şeridi onları kendilerini uzak ufuklarda nelerin beklediđini keşfetmeye çağırın dalgalardan koruyacak kadar geniştir. Dalgaların taşıdığı belirsizlikler pek çok liderin ben ülkesinden dışarıya çıkmamayı tercih etmesine; kıyı şeridinin ötesinde de çok değerli bir şeylerin olabileceđine inanmamalarına neden olmaktadır. Lider kendisi ile fazlasıyla meşgul olduğunda bu düşünce biçimi daha da köklenecek ve diđer insanları görememesine neden olacaktır. Farklı görüşlere, alternatif hareket yollarına ya da deđişim önerilerine açık olmayan bir lider, ben ülkesinde yaşıyor demektir. “Çok meşgulüm, onunla görüşmem” ya da “Zaman bulduğumda o konuya bakarım” gibi ifadeler kullanan liderler, farkında olmadan kendileriyle fazlasıyla meşgul oldukları ve başka insanları o kadar umursamadıkları mesajını iletirler. Liderin “ben ülkesinden” çıkmama tercihi genellikle izleyicilerinin girişimciliđini ve yaratıcılıđını da sınırlamaktadır. Lider eđer etkili olmak istiyor ise, ben ülkesinden çıkmalı ve başkaları ile de ilgilenmelidir (Geisler, 2003:16).

Özetle; izleyiciler liderlerinin kendilerini umursadığını bildiklerinde onun söylediklerine kulak vereceklerdir.

3.1.3.7. Sosyal Güç ve Çevre Gücü

Sosyal olarak her insan, kendini özdeşleştirdiği referans gruplarının beğenisine duyarlıdır. Ancak aşırı içe dönük, bağınaz ya da aşırı aykırı kişi, çevresinin görüşlerini dikkate almaz gibi davranabilecektir. Ciddiye aldığı bir grup, bir lider/yöneticinin düşünce, tutum ve davranışlarına çok büyük ölçüde etki edebilecektir (Doğan, 2001:22).

Çevre edinmek ve çevresi olmak her zaman güçlü olmak demektir. Her organizasyonda ve organizasyon dışında güçlü, etkili, önemli kilit insanlar vardır. İçeride ve dışarıda bu tanıdık kişiler, yöneticiyi başarıya iten, yükselten, destekleyen ve gücünü oluşturan çevresidir. Hayatta da zaten güçlü kişiler, daima güçlü çevreleri ile bir bütündür ve çevreleri ile güçlüdür (Aytürk, 1999:124-125). Liderlerin sosyal güce sahip olması, izleyicilerin lidere olan güven ve bağlılıklarının artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla liderin izleyicilerini etkileme gücü artacaktır.

3.1.4. Gücün Lider Üzerindeki Etkisi

Lider/yöneticiler, çeşitli kaynaklardan elde ettikleri güç ile organizasyon içindeki çalışanların (astlar, meslektaşlar ve üstler) davranışlarını etkilemeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla yöneticiler güç ile ilgili olarak kendilerine daima şu soruları sormalıdırlar (Koçel, 2003:570):

- Sahip olduğum güç kaynakları nelerdir?
- Sahip olabileceğim başka güç kaynakları var mıdır?
- Varsa bu kaynakları nasıl elde edebilirim?
- Sahip olduğum kaynakların muhatabı kimlerdir?
- Sahip olduğum kaynakları kullanmamı engelleyecek olan unsurlar nelerdir?

Liderliğin gücü; entelektüel birikiminden, iletişim becerilerinden ve ekibini eğitmek için yarattığı fırsatlardan gelmektedir. Başarılı bir ekip oluşturmanın sırrı, insanları yönetmek değil; yönlendirmek, onlara liderlik yapmaktan geçmektedir. Büyük mücadelelere girişmek ya da en üst düzeyde performans göstermek için, insanların

kendi başlarına hareket edebilmelerini sağlayacak şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir (Daniels, 2003:13).

İnsanlara zorla bir şey yaptırmanın bir bedeli vardır. İnsanlara kaybettiklerini hissettirecek kararları uygulamak çok zordur ve bir bedeli vardır. Çünkü insanlar işletmenin politikasını ve kurallarını kabul edemediklerinde, pasif direnme, yalan söyleme, unutmama, hatta kayıtlarda sahtekârlık yapma gibi farklı kaçış yolları bulacaklardır. Güç kullanan liderler, daima tetikte olmak zorundadırlar. Kuralları zorla kabul ettirmeye çalışmaktadırlar; otoritelerini küçümseyecek insanlara karşı sürekli şüphe duymaktadırlar; kendilerinden daha güçlü kişilerden uzak durmaları gerektiğini düşünmektedirler. İnsanlar gücü elinde tutan kişilere karşı tam olarak dürüst olamayacakları için, liderlerin başkalarına karşı güveni giderek azalabilecektir. Tüm bunlar, liderler için birer stres kaynağıdır ve güç kullanan liderlerin ödemek zorunda kalabilecekleri ağır bir bedeldir. Oysa, güç kullanan liderlerin izleyicilerinin üzerinde azalan bir etkisi vardır (Doğan, 2001:23-24).

Yönetici rolünü oynayan liderler, sahip oldukları güç ve bunun kaynakları hakkında bilinçlenmelidirler. Belirli kademelerde ve işlerde ne tür bir güç kaynağının etkin olduğunu araştırmak, başarılı liderlerin hangi güç kaynaklarını nasıl kullandıklarını belirlemek, güç artırmaya yönelik çeşitli davranışların organizasyonun etkinliğini nasıl etkilediğini görmek ve gücün bazı yöneticiler tarafından nasıl ve kötüye kullanıldığının anlaşılması gerekmektedir (Koçel, 2003:575).

Özetle, liderler her zaman güçlerini kullanarak izleyicilerini etkileyemezler, üstelik onlar üzerindeki etkileri azalabilir ve kendilerini baskı altında ve stres içinde hissedebilirler. Dolayısıyla, bu güçlerin yerinde ve zamanında, yeterli düzeyde ve en uygun şekilde kullanılmasına özen göstermek çok önemlidir. Tersine durumda, bu güçlerin kullanımından hem izleyiciler hem de lider zarar görebilecektir (Doğan, 2001:24).

3.1.5. Etkili Liderlik

Etkili bir lider, kendisini, diğer insanların kendilerine özgü gerçekliklerinin içine koyarak onları anlayacak ve kabul edecektir. Bunun için başkalarına da yer ayırması, böylece onların gereksinimleri ve istekleri ile bağlantı kurabilmesi, onlarla

özdeşleşebilmesi gerekmektedir. Diğer insanlara olumlu bakan bir lider, onların, kendilerine özgü gerçekliklerini yargılamaksızın içten bir ilgi gösterecektir. Liderin kendi iç dünyası, bir başkasının iç dünyasına ilişkin düşüncelerini etkilemeyecektir. Etkili liderler diğer insanları ve kendilerini oldukları gibi görürler; bir yandan kendi yaşamlarını ve işlerini zenginleştirmeye çaba gösterirken öte yandan diğer insanlara da yardımcı olmaya çalışırlar. Etkili liderler diğer insanların kendilerine özgü gerçekliklerini yargılamaksızın anlar ve kabul ederken; onları hissederek, onlara dokunarak ve onları harekete geçirerek hem onların hem de kendilerinin varlıklarını zenginleştirme yolunda karşılıklı yarar sağlayacak davranışları benimserler (Geisler, 2003:16).

Boeing Askerî Uçak ve Füze Sistemleri'nin başkanı ve Murahhas Yöneticisi (CEO-Chief Executive Officer) olan Jerry Daniels, liderlerin girişimlerde başarılı olabilmesi, verimliliği artırabilmesi ve izleyicilerini yönlendirebilmesi için yedi alışkanlığa sahip olmaları gerektiğinin önemini vurgulamaktadır (Daniels, 2003:13):

- Liderin görevi ne olursa olsun onu olağanüstü iyi bir şekilde yürütmesi gerekir. Bu ilerlemek açısından bir numaralı kuraldır, çünkü liderlik basamaklarına çıkana değin bulunulan her basamak, hem deneyimleri hem de iş yapma biçimini etkilemektedir.
- Lider, sistemi değil, süreci sorgulamalıdır. Hedefinin ne olduğunu bilmeli ve istenen sonucun gerçekleştirilmesine yönelik daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz bir yol bulmaya çalışmalıdır. Denemekten, risk almaktan korkmamalı ancak bulunduğu organizasyonun, her şeyi bir anda değiştirmek isteyen, bu işe baş koymuş bir devrimci için uygun bir yer olmadığını da unutmamalıdır. Değişimi gerçekleştirmeye çalışırken sabırlı ve azimli olmalı, övünmekten ve alaycılıktan kaçınmalıdır.
- Çok iyi bir iletişimci olmalı, aşağıya, yukarıya ve yanlara doğru iletişime önem vermelidir. Farklı geçmişleri olan, değişik görüşlere sahip insanlarla iletişimde bulunmayı öğrenmelidir. Farklı yapı ve nitelikteki insanlarla birlikte olmayı öğrendiğinde, çalışanlar tarafından algılanması daha da kolay olacaktır.
- Görevinin diğer herkesinki ile nasıl uyduğunu görmeli, başka insanları incitecek düşüncesizce girişimlerin liderliğine soyunmamalı ve organizasyon için en iyisini aramalıdır.

- Soyut bir vizyonun değil, ortak bir amacın peşinden gitmelidir. Geleceğe yönelik stratejiler düşünmeli ve diğer insanların desteğini alabileceği bir kültürel ortam geliştirmelidir. Çünkü somut hedefler, soyut düşüncelerden kaynaklanır.
- Diğer insanları harekete geçirmelidir. Liderlerin vizyon ve stratejiyi belirlemeleri, değerleri tanımlamaları ve genelde insanları da seçmeleri gerekir. Bunun da ötesinde liderlerin görevi diğer insanların harekete geçmelerini sağlamak, önemli engelleri ortadan kaldırmak ve performans düşüklüğünü giderecek önemleri almaktır.
- Odak noktası değil, dayanak noktası olmalıdır. Odak noktası, çevresindeki herkesin enerjisini ve zekâsını emip yok eden bir kara delik iken dayanak noktası var olan gücün çoğalmasını sağlayacaktır.

Yönetim ve liderlik alanının en saygın isimlerinden biri olan Peter Drucker, Forbes Dergisi'nde yayınlanan bir makalede, başarılı ve etkili olmak isteyen bir liderin özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır (Özçelik, 2004; Karlgaard, 2004):

- Lider ele aldığı projeye “Benim neye ihtiyacım var?” diye değil, “Ne yapılması gerekiyor?” diye sorarak başlar.
- Daha sonra lider şu soruyu sorar: “Gerçek bir katkıda bulunabilmek için ne yapmam gerekir?”. Bu soruya bulduğu cevap ise hem liderin gücünü, hem de projenin gereklerini ortaya koyar.
- Lider, kendine sürekli “Kuruluşumun amaçları ve hedefleri nelerdir?” ve “Bunlara göre, aynı zamanda çıtayı da yükseltebilecek kabul edilebilir performans düzeyi nedir?” sorularını sorar.
- Lider birlikte çalıştığı insanların, kendisinin birer kopyası olmalarını istemez. Birlikte çalıştığı her insan için kendine “Onu seviyor muyum, sevmiyor muyum?” diye sormaz ama düşük performansla hoşgörü de göstermez.
- Lider, kendinde bulunmayan güçlere sahip çalışanları hakkında “Onunla çalışırsam benim yerime alternatif yaratır mıyım?” diye sormaz, onun farklı performansını ekibin gücüne katar ve katma değeri yükseltir.

Etkili bir liderin önemli özelliklerinden birisi de, çalışmaya başladığı ilk andan itibaren kendisinin yerine geçebilecek aday veya adayları yetiştirmesidir. Etkili bir lider, öğrenmeyi ve öğretmeyi işinin en önemli parçası olarak saymaktadır (Özçelik, 2004).

Yukarıda belirtilen görüşlere ek olarak farklı yazarlar tarafından etkili liderlerin özellikleri şu şekilde açıklanmaktadır (Romig, 2003:20; Yuspeh, 2003:14):

- Yeni hedef ve stratejiler üzerinde anlaşma sağlamak amacıyla farklılıkları uzlaştırırlar.
- Etkili bir lider, iyi tanımlanmış ve uygun ilkelerin yeniden düzenlenmesini, sağlam kararlar alınmasını ve diğer insanlarla olumlu bir etkileşim içinde bulunulmasını sağlar.
- Liderliğin özünde karar vermek bulunur ve etkili liderler de kararlıdır. Çünkü etkili liderliğin bir parçası, liderde liderlik yapma isteğinin bulunmasıdır.
- Etkili liderler çok sayıda görüşü dinler ve daha sonra bunları çeşitli fikirlerin en iyi yönlerini ortaya koyacak şekilde bir araya getirerek gidilecek yolu çizerler.
- Etkili liderliğin bir parçası da değerler, misyon ve hedefler için diğer insanların desteğini almaktır. Bireyleri karar alma sürecine ne kadar çok katarsanız, onlar da sizi o ölçüde etkili, etkili bir lider olarak görecektirler.
- Etkili liderler daha fazla iş yapmanın tek yolunun ekip olarak çalışmaktan geçtiğini bilirler. İzleyicileri arasında bir birlik ve işbirliği duygusu yaratırlar. Ekibin değerini, bölümler arasındaki karşılıklı bağlantıları ve bütünün başarısının anlamını bilirler.

Özetle, etkili liderler, izleyicilerini ve kendilerini oldukları gibi görmekte, bir yandan organizasyonu geliştirmeye çalışırken diğer yandan izleyicilerine yardımcı olmaya çalışmaktadırlar. Güçlü empati yetenekleri olan etkili liderler, izleyicilerinin duygu ve isteklerini çok iyi anlayabilmekte ve izleyicilerini harekete geçirmede çok başarılı olabilmektedirler.

3.2. LİDERLİK YAKLAŞIMLARI

Liderlik kavramı bilim adamları tarafından yıllardır incelenmekte olan ve tarihin her döneminde göze çarpan bir kavramdır. İnsanoğlunun doğuşundan ve toplum hâlinde yaşamaya başlamasından beri liderler her toplumda mutlaka olmuş ve olacaktır. Değişen sadece liderlik kavramının içeriği ve algılanma biçimidir. Tarihî süreç incelendiğinde her dönemde, zamana, yere, duruma ve şartlara göre değişik türde liderlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Çünkü toplumlar sürekli değişme ve gelişme

içinde olduğundan, insanlar ve çevre koşulları da değişmekte ve daha önce geçerli olan liderlik tarzı ve davranışları da geçerliliğini kaybetmektedir. Buna bağlı olarak yeni liderlik yaklaşımları ve dolayısıyla yeni lider tipleri ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın bu kısmında öncelikle geleneksel liderlik yaklaşımlarının kavramsal bir analizi yapılacak, ardından yeni liderlik yaklaşımlarına değinilecektir.

3.2.1. Geleneksel Liderlik Yaklaşımları

Bu çalışmada geleneksel liderlik yaklaşımları başlığı altında sırasıyla; özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşım ve liderlikte durumsallık (koşul bağımlılık) yaklaşımı incelenmektedir.

3.2.1.1. Özellikler Yaklaşımı (Traits Approach)

Liderlik literatüründe, “özellik yaklaşımları” ile ilgili ilk çalışmaların 18’inci yüzyılda, Thomas Carlyle (1795-1881) ile başladığı kabul edilmektedir. Bu çalışmalar daha sonra, Stogdill, Mann, Kenny, Zaccaro, Lord, Vader ve Alliger gibi araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Günümüzde de özellikle “cinsiyet” konusunda çalışmalar yoğunlaşmıştır (Doğu, 2003:29) .

Liderlik konusundaki ilk çalışmalar ve liderin ortaya çıkışı konusundaki geleneksel incelemeler, özellikle liderlik özelliklerinin araştırılmasıyla başlamıştır (Güney, 2000:156). Bu yaklaşım liderlik denkleminde bulunan lider değişkenine önem vermektedir. Hatırlanacak olursa liderlik denklemi “lider, izleyiciler ve koşullar”dan oluşmaktadır.

$$\text{Liderlik} = f(\text{Lider, İzleyiciler, Koşullar})$$

Liderin sahip olduğu nitelikler, liderlik sürecinin etkinliğini belirleyen en önemli etken olarak kabul edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, kişinin lider olarak ortaya çıkmasının ve grubu yönetmesinin en önemli nedeni, taşımakta olduğu özellikleridir. Liderin bu özellikleri dolayısıyla diğer grup üyelerinden farklı bir kişi olduğu varsayılmaktadır (Koçel, 2003:587-588).

Özellikler yaklaşımı, bazı kişiler için etkin bir lider konumuna gelirken, diğer kişilerin bundan mahrum olduklarını kişisellikten kaynaklanan farklılıklarla açıklamak fikrine dayanmaktadır. Çalışmalar yaş, boy, zekâ düzeyi, akademik başarı, yargılama yeteneği

gibi liderlik faktörlerini sınamıştır, aynı zamanda bu faktörlerin tümü başarılı liderleri önceden tahmin etmeye çalışmada temel oluşturmuştur (Keçeci, 2003:29-30). Lider özelliklerinin neler olması gerektiği konusunda başta Stogdill, Gilmer ve Bedelan olmak üzere birçok araştırmacı tarafından araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda, aşağıda örnek olarak gösterebileceğimiz lider özellikleri belirlenmiştir.

Tablo 3.5: Liderlik Özellikleri

• Yaş	• Boy	• Cinsiyet
• Irk	• Yakışıklılık	• Başkalarına güven verme
• Duygusal olgunluk	• Zekâ	• Bilgi
• Güzel konuşma yeteneği	• İnisiyatif sahibi olma yeteneği	• Dürüstlük
• Kişiler arasında ilişki kurma yeteneği	• Doğruluk	• Açık sözlülük
• Kendine güven duyma	• Kararlılık	• İş başarıma yeteneği
		• İçtenlik

Kaynak: Koçel, 2003:588; Güney, 2000:156-159.

Lider yukarıda sıralanan özelliklere, izleyicilerden daha çok sahiptir. Eğer grup üyeleri arasında bu özelliklere sahip olanlar belirlenebilirse, grupları yönetecek liderleri önceden belirleme olanağı doğacaktır. Liderlik sürecini, yalnızca “lider” değişkenini ele alarak inceleyen bu yaklaşım eleştirilere maruz kalmıştır. Yapılan araştırmalarda kimi zaman etkin liderlerin aynı nitelikleri taşımadıkları belirlenmiş; kimi zaman izleyiciler arasında liderin özelliklerinden daha fazlasına sahip olanlar bulunduğu halde bunların lider olarak ortaya çıkmadıkları gözlenmiştir. Bu durum özellikler yaklaşımına terstir. Bu sonuçlar, liderlik sürecinin tam olarak anlaşılabilmesi için başka değişkenlere de bakılmasını zorunlu kılmıştır. Diğer bir ifadeyle, başarılı liderleri başarısızlardan ayırmak ve liderlerin performanslarının nedenini açıklayabilmek için, yalnızca lider değişkenini kullanmanın pek fazla işe yaramadığı sonucuna varılmıştır. Özellikler yaklaşımının liderlik sürecini açıklamakta yetersiz kalması üzerine, araştırmacılar dikkatlerini liderliğe konu olan grupların yapısına ve işleyişine çevirmişlerdir. Liderin sahip olduğu özellikler yerine izleyicilerin özelliklerine, liderin nasıl davrandığına bakmaya başlamışlardır. Böylece, Davranışsal Liderlik Yaklaşımı ortaya çıkmıştır (Koçel, 2003:589).

3.2.1.2. Davranışsal Yaklaşım

Liderlerin belirgin olarak aynı özellikleri göstermediğinin anlaşılması üzerine, 1940’ların ortalarından itibaren dikkatler liderlerin davranışlarındaki niteliklere çevrilmiştir. Liderlikteki davranışsal yaklaşım, özellikler yaklaşımının çok verimli ve

etkin olmaması nedeniyle geliştirilen bir perspektiftir. Davranışsal yaklaşımının amacı, davranışların etkin liderlikle nasıl bütünleştirileceğini belirlemek ve “bir lider, etkin bir lider olabilmek için ne yapmalıdır?” sorusuna cevap aramaktır. Bu yaklaşımın ana fikri, liderleri başarılı ve etkin yapan hususun, liderin özelliklerinden çok, liderin liderlik yaparken gösterdiği davranışlar olduğudur (Koçel, 2003:589; Keçeci, 2003:157; insankaynaklari.com, 2003).

Liderin astlarına yetki veriş şekilleri, haberleşme stilleri, planlama ve kontrol şekli, amaçları belirlemede izlediği yol gibi davranışları, liderin etkinliğini belirleyen faktörlerdir (Koçel, 2003:589). Bu yaklaşıma göre davranışlar gözlemlenebilir ve öğrenilebilir, yani Özellikler Yaklaşımı’nda belirtildiği gibi “Lider olarak doğulur, bu sonradan öğrenilebilecek bir olgu değildir” görüşü doğru değildir (insankaynaklari.com, 2003).

Davranışsal yaklaşımlarda araştırmacılar temel olarak iki liderlik biçimi üzerinde durmuşlardır. Bunlar; göreve dönük liderlik tarzı ve insana dönük liderlik tarzıdır (insankaynaklari.com, 2003). Yapılan çalışmalarda insana dönük liderliğin daha başarılı olduğu hipotezi doğrulanmış, buna rağmen net bir sonuca ulaşılmamıştır. Bu yaklaşıma göre liderliği, “belirli ortamlarda grup üyelerini belirli amaçlara doğru birleştiren ve harekete geçiren rol davranışı sonucu oluşan bir süreçtir” olarak tanımlamak mümkündür (Güney, 2000:162).

Bu yaklaşımların başında, Douglas McGregor’un X ve Y Teorisi, Iowa Üniversitesi Çalışmaları, Ohio Eyalet Üniversitesi Modeli, Tannenbaum ve Schmidt’in Michigan Üniversitesi Liderlik Modeli, Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi ve Likert’in Sistem-4 Modeli gelmektedir (Koçel, 2003:590-595; Tabak, 2001:3-4; Keçecioğlu, 2003:157-169; Şimşek, 2005:5-8; insankaynaklari.com, 2003).

3.2.1.2.1. Douglas McGregor’un X ve Y Yaklaşımı

Liderin davranışları üzerine odaklanan çalışmaların başında Douglas McGregor’un X ve Y Yaklaşımı gelmektedir. Bu yaklaşıma göre, yöneticilerin davranışlarını belirleyen en önemli faktörlerden biri, onların insan davranışları hakkındaki varsayımlarıdır. X yaklaşımına göre; liderler otoriterdir, astlarına onlardan ne beklediklerini söylerler, yol gösterirler ve patronun kim olduğunun bilinmesini isterler. Y yaklaşımına göre ise,

liderler katılımcı-demokratik tarzdadırlar, astlarına danışır, fikir alışverişinde bulunur ve kararlara katılmaları konusunda onları cesaretlendirirler (Koçel, 2003:594-595; insankaynaklari.com, 2003).

Douglas McGregor'ın "Girişimciliğin İnsanî Yönü" adlı kitabına göre (insankaynaklari.com, 2000b); yöneticilerin davranışlarını belirleyen en önemli unsurlardan biri onların insan davranışları hakkındaki varsayımlarıdır. İlk defa 1957'de yayınlanan bu yaklaşımın varsayımları, Tablo 3.6'dan da görüleceği üzere birbirine zıt görüşleri içeren iki grupta toplanmaktadır.

Tablo 3.6: X ve Y Yaklaşımı

X Yaklaşımı	Y Yaklaşımı
<ul style="list-style-type: none">•Ortalama bir insan çalışmayı sevmez ve işten mümkün olduğunca kaçmaya çalışır.•Ortalama bir insan sorumluluk yüklenmek istemez, fazla istekli değildir ve güvenceyi her şeye tercih eder.•Bundan ötürü insanları çalıştırmak için onları zorlamalı, yakından kontrol etmeli ve amaçları gerçekleştirmeleri için cezalandırmalıdır.	<ul style="list-style-type: none">•Kişi için iş, oyun ve dinlenme kadar doğaldır.•Kişi doğuştan tembel değildir, onu bu hale getiren tecrübeleridir.•Kişi belirlediği amaç doğrultusunda kendi kendini kontrol ederek çalışır.•Her insanın potansiyeli vardır. Uygun şartlar altında kişi bunları geliştirir ve daha fazla sorumluluk yüklenmeyi öğrenir.•Dolayısıyla, yöneticinin yapması gereken, uygun bir ortam yaratarak çalışanın kendini geliştirmesini sağlamaktır.

Kaynak: www.insankaynaklari.com, 2000b.

Y yaklaşımının felsefesi, organizasyonun amaçları ile çalışanların kendi hedeflerini bütünleştirmeyi gerçekleştirerek kişisel gelişimi sağlamaktır.

3.2.1.2.2. Ohio Eyalet Üniversitesi Liderlik Çalışmaları

Ohio Eyalet Üniversitesi çalışmaları, Davranışsal Modelin diğer bir önemli adımıdır. Araştırmalar sonucunda yaklaşık 1800 lider davranış biçimi belirlenmiş ve istatistikî analizler sonucunda liderlik davranışını belirleyen iki tane değişken tanımlanmıştır. Birincisi: Kişiyi dikkate alma faktörü (kişiyi önem verme); lider, izleyicilerinin ihtiyaç ve arzularına yakın ilgi gösterir. Diğer ise: İnisiyatif (ya da işe ağırlık verme); bu

faktör, liderin davranışlarında işe ve işin tanımlanmasına verdiği ağırlığı ifade etmektedir (insankaynaklari.com, 2003; Koçel, 2003:590-591).

Kişiyi dikkate alan tarz, bir liderin izleyicilerine gösterdiği ilgi ve yoğunlukla orantılıdır. İşe ağırlık veren tarz ise, bir liderin grup tarafından konmuş hedeflere ulaşılması için kaynakları ve insan gücünü etkili bir şekilde kullanmasıyla bağlantılıdır. Her iki tarz da birbirinden bağımsızdır. Yani, bir liderin işe ağırlık veren tarzının yüksek olması kişiyi dikkate alan tarzın da yüksek olacağı anlamına gelmemektedir. Araştırmalar sonucunda kişiyi dikkate alan tarzı tercih eden liderlerle çalışan astların, organizasyonda daha uzun süre kaldıkları tespit edilmiş, ancak performans açısından hem kişiyi dikkate alan hem de işe ağırlık veren tarzı uygulayabilen liderlerin daha yüksek performansı garantiledikleri görülmüştür (insankaynaklari.com, 2000b).

Tablo 3.7: Ohio Eyalet Üniversitesi Çalışması Sonuçları

Kişiyi Dikkate Alan Tarz	İşe Ağırlık Veren Tarz
• Dostça Davranma	• Planlama
• Astlara Danışma	• Koordine Etme
• Astlara İtibar Etme	• Yönetme
• Astlarla İletişim Kurma	• Problem Çözme
• Destek Verme	• Astların Rollerini Belirleme
• Astların İsteklerini Temsil Etme	• Yetersiz İşi Eleştirme
	• Astlara Baskı Uygulama

Kaynak: www.insankaynaklari.com, 2000b.

Tablo 3.7’de görüleceği üzere, Ohio Eyalet Üniversitesi çalışmalarının temel bulguları şunlardır (a.g.e):

- Liderin kişiyi dikkate alan davranışları arttıkça, personel devir hızı ve devamsızlık azalmaktadır.
- Liderin işe ağırlık veren davranışları arttıkça, çalışanların performansları artmaktadır.

3.2.1.2.3. Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları

Bu çalışmaların amacı da grup üyelerinin tatminine ve grubun verimliliğine katkıda bulunan faktörleri belirlemektir (insankaynaklari.com, 2003). Ohio State

Üniversitesi'ndeki arařtırmalara benzer sonuçlar elde edilen alıřmada (Koel, 2003:592) arařtırmacılar etkin olmayan bir üstten, etkin bir üstün nasıl ayrılacađını belirleyen ast davranıř bilgilerini toplamıř ve analiz etmiřlerdir. Yapılan alıřmalar sonucunda lider davranıřlarının grev merkezli ve alıřan merkezli olmak üzere iki kısım ierisinde deđerlendirilebileceđini nermiřlerdir (Keeci, 2003:161).

řekil 3.4: Michigan alıřmalarındaki Liderlik Davranıř Yaklařımları

Kaynak: Keeciođlu, 2003:162.

Grev ve retim merkezli liderlikte, st birincil olarak yksek retim seviyesine ulařmanın yolları zerinde dururken, bunu sađlamak iin de genellikle yksek baskı kullanmaktadır. Liderlerin ana ilgisi grevin etkin olarak tamamlanması zerinedir. Bunun iin de btn dikkat, alıřanların iř yntemleri ve grevleri zerinde toplanmıřtır. alıřan merkezli liderlikte st karřılıklı olarak dođruluk ve saygı atmosferinin yaratılmasına kalkıřılmakta ve astların hisleri zerine yođunlařılmaktadır. alıřan merkezli lider davranıřlarıyla iliřkili bazı liderler alıřma gruplarının birlikteliđini geliřtirmeye kalkıřmakta, alıřanların temel olarak iřleriyle tatmin olmalarını sađlamaktadırlar. Liderlerin temel dřncesi astlarının refahıdır, grup yelerinin sosyal ve duygusal ihtiyalarının karřılanması da amalanmaktadır (Keeci, 2003:162).

Yapılan bu arařtırmaların sonucunda, kiřiye ynelik liderlik davranıřının daha etkin olduđu belirlenmiřtir.

3.2.1.2.4. Ynetim Tarzı Matrisi (Managerial Grid) Yaklařımı

Michigan niversitesi liderlik arařtırmalarının sonuları, Blake ve Mouton tarafından Ynetim Tarzı Matrisi haline getirilmiř, beř tip liderlik tarzı tanımlanmıř ve liderlerin davranıřlarını ‘insana ynelik olma’ ve ‘retime ynelik olma’ olarak ikiye ayırmıřlardır. Oluřturulan bu modele gre ‘takım tipi’, her ikisine de en st dzeyde ilgi gsterilmiř ve en etkin liderlik tarzı olarak belirlenmiřtir. Ancak bazı arařtırmalar sonucunda, iř zenginleřtirmesi, verimlilik ve iře devam konularında takım tipi liderliđin yeterince etkin olmadıđı ortaya ıkmıřtır (insankaynaklari.com, 2003).

Şekil 3.5: Yönetim Tarzı Matrisi

Kaynak: Koçel, 2003:593.

Şekil 3.5’te, çeşitli yönetici tipleri rahatlıkla belirlenebilmektedir. Örneğin; 9;1 tipi bir yönetici üretime ve işe son derece önem veren, ancak kişiye önem vermeyen bir tipi ifade etmektedir. Dolayısıyla, bu tür bir yönetici, bu doğrultuda davranacaktır. 1;9 tipi bir yöneticinin önem verdiği, duyarlı olduğu konu ise astlarının hisleri ve memnuniyetleridir. 5;5 tipi ise hem üretime hem kişilere ortalama ölçüde ağırlık veren bir yönetici tipini ifade etmektedir. Böyle bir modelin en önemli yararı, yönetici ve liderlere gösterdikleri davranışı kavramsallaştırma olanağı sunmasıdır (Koçel, 2003:593-594).

Liderlik ızgarası (ya da yönetsel ızgara) olarak 1991 yılında tekrar gündeme getirilen bu yaklaşım, yeni liderlik tarzlarının oluşmasına imkân sağlamıştır. Bu yeni düşünceye göre ızgaradaki liderlik türleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (Keçecioglu, 2003:167-168; Aytürk, 1999:24-29, Ribiere, 2001:37-39):

1;1 Tipi – Liberal Yönetim Biçimi (Verimsiz Yönetim): Bu yönetim biçiminde, göreve ve insana ilgi asgari düzeydedir. Bu yönetim biçiminin ana politikası, iş sorunlarına ve çalışanlara karışmamaktır. Çalışana bir kez ne yapacağı söylendikten sonra, işin nasıl yapılacağı çalışanın kendisine bırakılır. Çalışan işini dilediği gibi yapmakta, yönetici müdahale etmemektedir.

1;9 tipi – İnsancıl Yönetim Biçimi (Şehir Kulübü Yönetimi): İnsana ve insan ilişkilerine ağırlık veren bu yönetim biçiminde, göreve yani üretime yönelik ilgi asgari düzeyde, çalışana yönelik ilgisi ise, azami derecededir. Bu yönetim anlayışına göre; yönetici, çalışanlar üzerinde baskı ve kontrol uygulamaz ve onlara iyi davranırsa, o zaman çalışanlar daha verimli olabilecek ve işlerinde daha mutlu olabileceklerdir.

5;5 tipi – Ortayol Yönetim Biçimi: Bu yönetim biçiminde yönetici, çalışanların gerekli oranda hizmette bulunabilmeleri için çalışanlar üzerinde normal bir baskı ve kontrol sistemi uygulamakta, onları mutsuz edecek ve morallerinin bozulmasına yol açabilecek olumsuzluklarda kaçınmakta, yönetimde görev ve insan unsurlarına eşit düzeyde önem vermektedir. Bu yönetim biçimi aslında, insancıl (1;9) ve otoriter (9;1) yönetim biçimlerinin avantajlarından yararlanmakta ve demokratik (9;9) yönetim biçiminin küçültülmüş bir şeklini oluşturmaktadır.

9;1 tipi – Otoriter Yönetim Biçimi: Bu yönetim biçiminde, yöneticilerin asıl ilgisi üretim ve verimlilik üzerine odaklanmaktadır. Otoriter yönetici, insandan çok göreve önem vermektedir. Yöneticinin asıl beklentisi, çalışanın azami düzeyde üretim yapabilmesidir. Bu yaklaşımda yöneticiler, çalışanları Tablo 3.6’da da görüleceği üzere Douglas McGregor’un X Yaklaşımı’na göre değerlendirmekte, çalışanların doğuştan tembel ve güvenilmez olduğuna inanmaktadırlar. Dolayısıyla yöneticiler, çalışanların katı kural ve otorite ile verimli kılınabileceğini düşünmektedir.

9;9 tipi – Demokratik Yönetim Biçimi (Takım Yönetimi): Bu yönetim biçiminde, insana ve göreve verilen önem en yüksek düzeydedir. Bu yönetim biçimine göre, çalışana ve göreve yüksek ilgi gösterilmesi verimlilik artışı sağlamaktadır. Demokratik yönetim biçiminde, organizasyon içerisinde, karşılıklı güven ve işbirliği, ortak çaba ve yönetime katılma gerçekleşmektedir. Organizasyonel kararlar, genellikle çalışanların görüş ve önerileriyle, çalışanların destekleriyle, katılmalı olarak alınmakta ve tüm çalışanlar tarafından benimsenerek verimli bir şekilde uygulanmaktadır. Bu yönetim şeklinde, yönetici daha çok bir rehber ve koordinatör statüsündedir. Grubun ortasında yer almakta ve grup çabasını kontrol ve koordine etmektedir.

3.2.1.2.5. Likert'in Sistem-4 Modeli

Likert'in Michigan Üniversitesi çalışmalarının devamı olarak geliştirdiği bu modele göre, yöneticilerin davranışları dört grup altında toplanabilmektedir: Sistem 1 (İstismarcı ve Otokratik), Sistem 2 (Yardımsaver Otokratik), Sistem 3 (Katılımcı) ve Sistem 4 (Demokratik). Likert'in araştırmaları, verimliliği yüksek grupların Sistem 3 ve Sistem 4 tipi bir yönetim altında olduklarını; verimliliği düşük olanların ise Sistem 1 ve Sistem 2 tipi bir yönetim altında olduklarını göstermiştir (Koçel, 2003:595-596).

3.2.1.2.6. Iowa Üniversitesi Çalışmaları

Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa Üniversitesi'nde gerçekleşen bu çalışmalar, liderliği anlamada deneysel yöntemleri ön plana almıştır. Araştırılan liderlerin liderlik davranışları kendi doğal çevreleri içinde değil, kontrollü deneysel ortamlarda incelenmiştir. Bu deneylerde lider adaylarına birden fazla karar verme ortamı yaratılmış, karar verilmesi gereken bu ortamlarda lider adaylarının astlarıyla ilişki ve davranış örüntüleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu deneyler sonunda üç tür lider davranışına ulaşılmıştır: Otoriter, demokratik ve tam serbesti tanıyan (Şimşek, 2005:5).

Otoriter liderler emredicidirler ve astlarını karara katmamaktadırlar. Astlar, işlerini lider tarafından şekillendirilmiş sınırlar içinde yapmaktadırlar. Baştan sona tüm yetki ve sorumluluk liderdedir. Öte yandan, demokratik liderler grup tartışmalarına izin verirler ve grupla karar vermeyi özendirirler. Astlarını bilgilendirir ve astların kendi düşüncelerini lider ve grupla paylaşmalarını, önerilerde bulunmalarını özendirir. Tam serbesti tanıyan liderlik (laissez-faire) aslında etkisiz bir liderlik türüdür. Bu tür liderin yönettiği gruplarda başıbozukluğa giden bir özgürlük vardır. Astlar işlerini istedikleri tarzda yerine getirebilirler. Astlar kendi kararlarını kendileri verme konusunda tamamen özgürdürler. Gerçekte, bu tür liderler liderlik etmezler (Şimşek, 2005:5; Keçeci, 2003:158).

3.2.1.2.7. Otokratik, Demokratik-Katılımcı ve Tam Serbestlik Tanıyan Liderlik Davranışları Yaklaşımı

Liderlerin gösterdikleri davranışların sınıflandırması ile ilgili olarak buraya kadar anlatılanlar dışında farklı sınıflandırma da geliştirilmiştir. En çok bilinenleri, otokratik

lider, demokratik-katılımcı lider ve tam serbestlik tanıyan lider şeklindeki sınıflandırmadır.

3.2.1.2.7.1. Otokratik Liderlik Davranışı Yaklaşımı

Genellikle bürokratik, otoritenin hâkim olduğu organizasyonlarda görülmektedir. Otoriter liderler astlarını kesinlikle yönetimin dışında tutmaktadırlar. Amaçların, planların ve politikaların oluşturulmasında astların rolü yok denecek kadar azdır. Tüm karar mekanizmaları yöneticilerin sorumluluğunda olup, astlar sadece söyleneni yapmakla yükümlüdürler (Buluç, 1998:8). Otokratik liderler genellikle merkezî otoriteye sahiptirler ve kararları kendi başlarına vermektedirler. Çalışanlarını motive etmede yasal güçlerini, ödüllendirme ve zorlayıcı güçlerini kullanmaktadırlar (Doğan, 2001: 28). Otoriter, sert, gaddar, haşın, acımasız, korkutan liderlerdir. Otokratik liderin organizasyona vereceği hiçbir şey yoktur. Günümüzde pek geçerliliği kalmamış bir modeldir. İnsana ve insan sorunlarına ilgisiz kalan otoriter liderleri işgörenler genellikle sevmemekte ve onları şikâyet etmektedirler (Arıkanlı ve Ulubaş, 2004:72).

Otokratik liderler grup üyelerini yönetim dışında tutmaktadırlar. Yönetim yetkisi tamamıyla liderde bulunmaktadır. Amaçlar, politikalar ve planlar belirlenirken grup üyelerine söz hakkı vermemektedirler. Bu liderler, astlarını etkilemek için emir verme, hatalarını eleştirme gibi taktikler kullanmaktadırlar. Çünkü onların dış unsurlarla motive olduklarını düşünmektedirler (insankaynaklari.com, 2002a). Bu tür liderlik, çabuk karar vermeyi gerektiren durumlarda ya da eğitimsiz ve motivasyonsuz çalışanların kısa sürede özellikle baskı ve korku yoluyla harekete geçirmede bir an için faydalı olabilmektedir. Ayrıca, bu tür liderlikte karar süreci hızlanmakta ve zaman kayıpları asgariye inmektedir (Buluç, 1998:8).

Otokratik liderlik tarzının diğer yararları arasında; otokratik ve bürokratik toplumlardaki grup üyelerinin beklentilerine uygun bir tarz olması, lidere bağımsız hareket edebilme inanç ve güvenini vermesi, daha etkin ve daha hızlı karar verme imkânı sağlaması söylenebilir (insankaynaklari.com, 2002a).

Otokratik liderlik tarzının sakıncaları arasında ise; liderin aşırı bencil davranması, grup üyelerine söz hakkı vermeyerek onların iş yapma arzusunu kaybettirmesi ve tatminsizlik yaşatması, yaratıcılığı azaltması sayılabilir (insankaynaklari.com, 2002a). Ayrıca,

otokratik liderlik tarzı, liderin aşırı derecede bencil davranması, astların inanç ve duygularını yeterince dikkate almaması ve buna bağlı olarak personelde tatminsizlik duygusunun ortaya çıkması nedeniyle sakıncalıdır (Buluç, 1998:8).

3.2.1.2.7.2. Demokratik-Katılımcı Liderlik Davranışı Yaklaşımı

Bu yaklaşım daha çok, demokratik ve insanın merkeze alındığı organizasyonlarda görülmektedir. Demokratik organizasyonlarda kararların oluşturulması ve uygulanması sürecine, ilgili tüm çalışanlar katılmaktadır (Buluç, 1998:8). Demokratik-katılımcı liderlik davranışı yaklaşımında merkezî otorite söz konusu değildir. Lider ve grup sosyal bir birim olarak hareket etmektedir (Doğan, 2001:29). Demokratik-katılımcı liderler yönetim yetkisini grup üyeleriyle paylaşma eğilimi göstermektedirler. Liderler, amaçlar ve politikalar belirlenirken, iş bölümü yapılırken hep grup üyelerinin fikirlerini dikkate almaya çalışmaktadırlar. Bu tip liderler, kontrol etme taktiklerini daha az kullanmaktadırlar. Kişilerin iç unsurlar ile motive olduklarına inandıklarından başarılı işleri takdir etme davranışı gösterirler (insankaynaklari.com, 2002a).

Katılımcı liderler, karar verme yetkilerini dağıtmakta ve diğer çalışanlarla bölüşmektedirler. Organizasyonel kararların alınmasında tek yanlı davranmamakta ve çalışanların da katılımını sağlamaktadırlar. Uygulamalar danışılarak çalışanların katılımı ile oluşturulmaktadır. Yönetici ve grup sosyal bir birim olarak hareket eder. Çalışanlar görevlerini etkileyen koşullardan büyük ölçüde haberdardır ve bu onların fikirlerini ve önerilerini destekleyen bir durumdur. Çoğunlukla bu liderler grup içindeki güçlerden yararlanarak denetim görevini yerine getirmektedirler (Arıkanlı ve Ulubaş, 2004:65).

Hak, hukuk ve adalet ilkesini ön planda tutan, haksızlığa karşı mücadele eden, organizasyon kararlarını katılımcı bir tarzda alan, çalışanlarda verimlilik ile insan ilişkilerine önem veren liderlerdir. Demokratik yönetimde lider bir rehberdir. Grup ortasında yer alan, grup çalışmasını koordine eden ve denetleyen takım ruhunu geliştiren kişidir (Arıkanlı ve Ulubaş, 2004:72).

Demokratik liderlik tarzının hakim olduğu organizasyonlarda, lider ve astlar arasında tam bir uyum ve mükemmel bir iletişim vardır. Demokratik-katılımcı liderliğin yararları; grup üyelerinin de kararlara katılımı ile daha etkin ve sağlıklı kararlar alınması, fikirlerine değer verilen üyelerin işlerinden tatmin sağlamaları, böylece daha

etkin ve verimli çalışan bir grup elde edilmesidir. Bu liderlik yaklaşımının en önemli sakıncası, karar sisteminden kaynaklanan zaman kaybıdır. Acil durumlarda bu tarz liderler başarılı olamamaktadır (insankaynaklari.com, 2002a; Buluç, 1998:8).

3.2.1.2.7.3. Tam Serbesi Taniyan Liderlik Davranışı Yaklaşımı

Bu liderlik davranışına sahip olan liderler, yönetim yetkisini pek kullanmamaktadırlar. Grup üyelerini kendi hallerine bırakmakta, amaçları ve politikaları kendilerinin yapmalarına imkân tanımaktadırlar (insankaynaklari.com, 2002a).

Tam serbesti taniyan liderlik davranış tarzı, grup üyelerinin amaç, plan ve politikalarını kendilerinin belirlemesi, uygulama ile ilgili kararları kendilerinin alıp uygulaması, her üyenin bireysel eğilim ve aktivitesini harekete geçirmesi nedeniyle yararlıdır. Çalışanlar kendilerini yetiştirip problemlere en iyi çözüm şekli bulma konusunda güdülenmişlerdir. Gerekli gördüğü zaman isteyen kişi istediğiyle grup oluşturarak sorunları çözmekte, yeni iş fikirlerini test etmekte en uygun kararları almaktadır. Burada liderin görevi ise, malzeme ve kaynak sağlayarak, bunlarla ilgili sınırları çizmektir. Bu liderlik tarzı, meslekî uzmanlık hallerinde, bilim adamlarının çalışmalarında, organizasyonların araştırma-geliştirme bölümlerinde sorumluluk duygusuna sahip ve sorumluluktan kaçmayan kişilerin olduğu durumlarda uygulanabilmektedir. Aksine eğitim düzeyi düşük, iyi bir iş bölümünün ve sorumluluk duygusuna sahip olmayan kişilerin bulunduğu gruplarda ise, bu tür bir liderlik tarzının başarılı olamayacağı düşünülmektedir (Buluç, 1998:8-9).

Liderlik Davranışı altında sıralanan bu yaklaşımların temel özelliği, liderliği kuramsal olarak var olduğu sayılan, fakat gerçekte belki de var olmayan iki boyuta indirgeyerek açıklama girişimidir. Bu liderlik kalıpları “ideal” kalıplar olarak adlandırılmaktadır. Ancak, çevremizdeki gerçek başarılı liderlerin liderlik davranışını açıklamaya yetmeyebilir. Çünkü, liderlik karmaşık bir süreçtir, içinde pek çok olgu ve etkeni barındırmaktadır. Örneğin; bu yaklaşımların hiç birinde liderin ortaya çıktığı durumların analizi, astların liderlere atfettiği sembolik özellikler, astların psikolojik ve bilişsel düzeyleri gibi çoklu etkenler göz önüne alınmamıştır (Şimşek, 2005:8). Sürekli değişimin getirisi olan insanlar ve çevre koşullarındaki farklılaşma, her zaman her yerde geçerli olan bir liderlik biçimi ve davranışının belirlenmesini engellemektedir (insankaynaklari, 2003). Bu gerekçelerden yola çıkan sosyal bilimciler, liderliğe ilişkin

olarak literatürde “durumsal liderlik” olarak adlandırılan yeni bir yaklaşım geliştirmişlerdir.

3.2.1.3. Liderlikte Durumsallık (Koşul Bağımlılık) Yaklaşımı (Contingency Approach)

Durumsallık yaklaşımına göre, bir kişinin bir grup içinde lider olarak ortaya çıkması sadece onun özelliklerine ve yeteneklerine bağlı olmadığı gibi, grup üyeleri ile olumlu ilişkiler geliştirmesine de bağlı değildir. Belirli bir zaman diliminde liderin grup-iş ilişkisi açısından kurduğu denge, grubun yapısal özelliği ve liderin sahip olduğu organizasyonel otoritenin derecesine, onun liderlik özelliklerinin ortaya çıkmasına veya başarılı olmasına yol açabilecektir (Doğu, 2003:29).

Bu yaklaşıma göre etkili liderlik, belirli liderlik özellikleri ve davranışları ile belirli durumsal koşulların bir araya gelmesi ile ortaya çıkmaktadır (Şimşek, 2005:8). Bu yaklaşıma liderin etkinliğini belirleyen faktörler şunlardır (Koçel, 2003:598):

- Gerçekleştirilmek istenen amacın özelliği
- İzleyicilerin (grup üyelerinin) yetenekleri ve beklentileri
- Liderliğin cereyan ettiği organizasyonun özellikleri
- Liderin ve izleyicilerin geçmişteki deneyimleri

Durumsallık yaklaşımı en uygun liderlik davranışının koşullara ve durumlara göre değişeceğini ileri sürmektedir. Dolayısıyla, yönetimde tek ve en iyi yönetim tarzı bulunduğunu savunan davranışsal yaklaşımdan farklı bir görüşe sahiptir (Koçel, 2003:598). Durumsallık yaklaşımı ile ilgili başlıca modeller aşağıda belirtilmiştir (Doğu, 2003:30):

- Fiedler’in Durumsallık Yaklaşımı
- Liderliğin Yaşam Döngüsü Yaklaşımı (Olgunluk Modeli)
- Yol-Amaç Yaklaşımı
- Vroom-Yetton-Jago’nun Lider Katılım Yaklaşımı
- Tannenbaum ve Schmidt’in Liderlik Doğrusu (Şeridi) Yaklaşımı
- Reddin’in Üç Boyutlu Liderlik Yaklaşımı
- Lider-Üye Değişim Yaklaşımı

- Normatif Durumsallık Yaklaşımı

Bu modellerden önemli olarak kabul edilen bazıları aşağıda açıklanmaktadır.

3.2.1.3.1. Fiedler’ın Durumsallık Yaklaşımı

Durumsal liderlik konusunda en çok bilinen yaklaşım, Fred Fiedler ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen çalışmalardır. Fiedler’ın durumsal liderlik yaklaşımı, liderlik ve durumsal etkenler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Liderlik kategorisi altında, Fiedler klasik liderlik davranışlarını, yani “yapıyı kurma” ve “anlayış gösterme” olarak adlandırılan liderlik davranışlarını ele almaktadır. Durumsal etkenler başlığı altında ise üç alt unsura değinmektedir: Lider ile izleyiciler arasındaki ilişkiler, başarılabacak işin niteliği ve liderin mevkiye dayanan otoritesinin derecesidir (Koçel, 2003:598; Şimşek, 2005:8).

Yapılan araştırmalar sonucunda etkili liderliğin bu iki kategori altındaki etmenlerin değişik kombinasyonlarla bir araya gelmesinden oluşan karmaşık bir süreç olduğu vurgulanmaktadır. Örneğin; lider-izleyici ilişkilerinin iyi olduğu, görevin iyi yapılandırılmamış olduğu ve liderin makam gücünün yüksek olduğu ortamlarda “üretim odaklı” veya “yapıyı kurucu” liderler daha etkili iken, lider-izleyici ilişkilerinin iyi olduğu, görevin iyi yapılandırılmamış olduğu ve liderin makam gücünün zayıf olduğu durumlarda “insan odaklı” veya “anlayış gösteren liderler” daha başarılıdır. İkinci durumda liderler düşük makam gücünün yol açtığı olumsuzluğu izleyicileriyle kurdukları iyi ilişkiler yoluyla kapatmaktadırlar (Şimşek, 2005:8-9; Keçeci, 2003:171-172).

Bu yaklaşıma göre, “doğru durumda kullanıldığı zaman tüm liderlik tarzları etkilidir” sonucuna ulaşılabilmektedir (insankaynaklari.com, 2003).

3.2.1.3.2. Liderliğin Yaşam Döngüsü Yaklaşımı (Olgunluk Modeli)

Yaşam Döngüsü Yaklaşımı 1977 yılında Paul Hersey ve Kenneth Blanchard’ın çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır (Keçeci, 2003:205). Bu yaklaşıma göre, liderin otoriter ve destekleyici davranışlarının seviyesi, izleyicilerinin hazır olmalarına dayanmaktadır. Lider, otoriter ve destekleyici davranışlarının en iyi bileşimine karar vermek için izleyicilerin durumunu, olgunluğunu sürekli takip etmelidir. İzleyiciler

düşük görev olgunluğuna sahiplerse, yani az yetenekli, eğitim düzeyleri düşük ve kendilerine güvenleri zayıfsa, liderlerinden görmek istedikleri davranışlar; daha olgun olan astların görmek istedikleri davranışlardan farklı olacaktır. Dolayısıyla, liderlik tarzı uygun olduğunda, izleyicilerin gelişimi sağlanacaktır (insankaynaklari.com, 2003).

3.2.1.3.3. Yol-Amaç Yaklaşımı

Araç-Amaç Yaklaşımı olarak da bilinen Yol-Amaç Yaklaşımı, ilk kez 1970 yılında Robert House ve Martin Evans tarafından geliştirilmiş ve 1974 yılında House ve Mitchell tarafından katkı sağlanmıştır (Keçeci, 2003:183). Bu yaklaşım, lider etkililiğini açıklamaya yönelik olarak geliştirilen bir durumsal liderlik yaklaşımıdır ve liderliğin görev ve ilişki davranışını benimsemektedir. Yol-amaç yaklaşımı, liderin izleyicilerin gösterilen amaca ulaşabilmeleri için onları amaca yöneltmesini üçüncü boyut olarak eklemektedir. Bu yaklaşımda liderin izleyicileri nasıl etkilediği, iş ile ilgili amaçları nasıl algıladığı ve amaca erişme yollarının neler olduğu üzerinde durulmaktadır (Arıkanlı ve Ulubaş, 2004:78; Koçel, 2003:602).

Yol-amaç yaklaşımına göre, liderin izleyicilerini harekete geçirmesinden çok, izleyicilerin motivasyonu önemlidir. Bir liderin davranışının harekete geçirici etkisi, izleyicilerin görev amaçları ve kişisel amaçları yoluyla sağlanabilecektir. Lider davranışı üzerinde odaklanan bu yaklaşımda dört temel liderlik davranışı belirlenmiştir (Arıkanlı ve Ulubaş, 2004:78; insankaynaklari.com, 2003):

- Emredici (Yönlendirici) Liderlik: Bu liderlik davranışı izleyicilerin kural ve mevzuata ilişkin sorunlarını, beklentilerini, özel eğilimlerini açıklamaya çalışmaktadır.
- Başarı Yönelimli Liderlik: Lider davranışı, amaçlar önündeki engelleri ortadan kaldırarak, performans geliştirme, mükemmelliği vurgulama, izleyicilere güven verme ve izleyicilerin yüksek standartları kazanmalarına olanak sağlamaya çalışmaktadır.
- Destekleyici Liderlik: Bu liderlik davranışı, dostça bir çalışma iklimi oluşturma ve izleyiciler ileri düzeyde ilgilenme davranışlarını kapsamaktadır.
- Katılımcı Liderlik: Lider karar vermeden önce izleyicilerin düşüncelerini almakta ve onları karar verme sürecine katmaktadır.

3.2.1.3.4. Vroom-Yetton-Jago'nun Lider Katılım Yaklaşımı

Bu yaklaşım ilk önce, Yetton tarafından geliştirilmiş ve daha sonra Vroom ve Jago tarafından katkıda bulunulmuştur (Keçeci, 2003:191). Vroom, Yetton ve Jago liderin izleyicilerini karar verme sürecine katma durumuna göre uygun liderlik davranış biçimlerini geliştirmiştir. Bu liderlik yaklaşımı, her duruma uygun tek bir liderlik biçiminin olmadığını savunmaktadır. Bununla birlikte otokratik liderlikten demokratik liderliğe doğru geniş bir çerçevede içinde uygun liderlik davranışları oluşmaktadır. Vroom, Yetton ve Jago modelinde iki durumsallık değişkeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kararın kabulü ve kalitesidir. İkincisi ise liderlik biçimidir (Arıkanlı ve Ulubaş, 2004:79).

Kararların kabulü, astların kararların uygulanmasına etkili bir şekilde katılımıyla gerçekleşebilir. İzleyicilerin karar verme sürecinde hiçbir etki altında kalmadan kararın uygulanması konusunda yüksek düzeyde motive olmaları gerekmektedir. Kararların grup süreci üzerindeki etkisi iletişim ve normları olduğu kadar, kararın kalitesini de etkilemektedir (Arıkanlı ve Ulubaş, 2004:79).

Bu modele göre tanımlanmış beş karar verme tarzı bulunmaktadır (insankaynaklari.com, 2003):

- Lider, elindeki bilgilerle karar almaktadır.
- Lider, astlarından aldığı bilgilerin ışığında bir karar almaktadır.
- Lider, astların da fikirlerini almakta ve çözüm üretmektedir.
- Lider, astlarıyla grup ortamında fikir alışverişi yapıp, kararları kendisi almaktadır.
- Lider, astlarıyla grup ortamında tartışmakta ve karar grubun fikir birliğiyle alınmaktadır.

Durumsal liderlik yaklaşımlarının bütününde göze çarpan en temel özellik, her durum ve her koşula uygun bir liderlik davranışının bulunmayacağıdır. Sadece liderlik özellikleri ve davranışları, liderlerin başarısını sağlayamamakta, liderlerin başarısının ancak belirli durum ve koşulların bir araya gelmesi ile mümkün olabileceği ileri sürülmektedir.

3.2.2. Liderlikte Güncel Yaklaşımlar

Liderlik ile ilgili çalışmalar günümüzde tüm hızı ile devam etmektedir. Bu konuda yeni yaklaşımlar geliştirilmektedir. Liderlik ile ilgili yeni yaklaşımların başlıcaları arasında; işe dönük liderlik, dönüştürücü liderlik, karizmatik liderlik ve vizyoner liderlik yaklaşımları sayılabilmektedir. Konunun uzunluğu ve araştırmanın odak noktasının farklı olması nedeniyle bu başlık altında yalnızca işe dönük ve dönüştürücü liderlik yaklaşımları ayrıntılı olarak incelenecektir. Diğer güncel yaklaşımlar, başlıklar hâlinde kısaca özetlenecektir.

3.2.2.1. İşe Dönük ve Dönüştürücü Liderlik Yaklaşımları

Bu başlık altında temelleri James Mc Gregor Burns tarafından atılan “işe dönük” ve “dönüştürücü” liderlik tarzları incelenecektir. Burns ve Bass’ın liderlik yaklaşımları ayrı ayrı ele alınacak, Bass tarafından ortaya konulan Çok Faktörlü Liderlik Anketi (MLQ) konusuna değinilecek ve bu anketin boyutlarını oluşturan öğeler tek tek açıklanacaktır.

3.2.2.1.1. James Mc Gregor Burns’un Liderlik Yaklaşımı

James Mc Gregor Burns 1978 yılında yayınladığı kitabında, liderlik tarzlarına ilişkin olarak yeni bir sınıflandırmaya gitmiştir. Burns’e göre liderlik tarzları; işe dönük (etkileşimci-transactional) ve dönüştürücü (dönüşümcü, harekete geçirici-transformational) olarak ikiye ayrılmaktadır (Doğu, 2003:31).

Burns (1978)’e göre liderlik (Tabak, 2001:7), bireylerin ekonomik, politik veya farklı güç ve değerler kullanarak, bağımsız veya karşılıklı oluşturdukları hedeflere ulaşmak için izleyicilerini harekete geçirmek olarak tanımlamaktadır. Bu tanımda Burns’e göre, en önemli nokta hedefler olup, bu hedefler birbirinden bağımsız ancak birbiriyle ilişkilidir. İki kişi bağımsız bir hedefe ulaşabilmek için karşılıklı mal ve hizmet alışverişinde bulunabilir. Bu tarz bir ilişkide izleyicilerin ortak çıkarlarına ulaşmaları konusunda ortak bir çaba söz konusu değil, pazarlık söz konusudur ve bunun adı da işe dönük liderliktir. Sadece liderlik sürecini kullanarak liderler izleyicilerinin amaç ve değerlerini değiştirip şekillendirebilirler. Bunun adı da dönüştürücü liderliktir. Her iki liderlik biçimi de insanların faydası adına kullanılabilir. Eğer izleyici ve lider arasındaki davranışlar her birinin hedeflerini gerçekleştirmesini sağlıyorsa, işe dönük liderlik izleyicileri tatmin edecektir. İşe dönük liderin şekle ilişkin değerleri sorumluluk,

doğruluk, kararlılık olacaktır. Dönüştürücü lider ise; şekle ilişkin değerlerin üzerine inşa edeceği adalet, özgürlük ve eşitlik gibi temel değerlerle ilgilenmektedir (Tabak, 2001:7).

İşe dönük liderlik yaklaşımının karşısına üstün bir liderlik tarzı olarak kabul ettiği dönüştürücü liderliği koyan Burns'un görüşleri özetlenecek olursa (Doğu, 2003:31); dönüştürücü lider, izleyicilerin çıkarlarını genişletmekte ve iyileştirmektedir. Grubun amaçlarını ve misyonunu, bireylerin amaçları ve misyonu haline getirmekte, izleyicilerin dikkatini çekmekte ve bu haliyle kabul görmektedir. İzleyicilerin, grubun iyiliğini, kişisel çıkarlarının üzerinde görmelerini sağlamaktadır. Burns, dönüştürücü liderin, Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinin en son basamağı olan "kendini gerçekleştirme"nin de üzerine çıktığını ve kendisini izleyenleri de Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin daha üst basamaklarına taşıdığını ve belki de Maslow'un söyleminin daha ileriye götürülmesi gerekebileceğini ifade etmektedir

3.2.2.1.2. Bernard M. Bass ve Çalışmaları

Bass 1985'te yayınlanan çalışması ile Burns tarafından öne sürülen liderlik yaklaşımlarını daha da geliştirmiştir. Bass, Burns'un aksine, işe dönük ve dönüştürücü liderlik tarzlarının birbirini dışlamadığını ifade etmektedir. Bass'a göre liderlik dönüştürücü ve koşullu ödüllendirmeden ibarettir. Bass'a göre bir lider hem işe dönük, hem de dönüştürücü lider özellikleri gösterebilmektedir. Hangi tarz daha baskın ise, lider ona göre hareket edecektir. Bass, işe dönük liderin aslında etkili olabileceğini, ancak dönüştürücü liderlik tarzlarını uygulaması hâlinde etkililiğinin daha da artacağını ifade etmektedir (Doğu, 2003:31).

Burns'un yaptığı çalışmalar, işe dönük ve dönüştürücü liderlik ayrımının ötesine gitmemiş, ortaya anlaşılan bir yaklaşım ve ölçüm getirilememiştir. Burns'un bu yaklaşımının ölçülebilir ve anlaşılabilir noktaya taşınması, Bass'ın çalışmaları sonucunda gerçekleşmiştir. Bass, çalışmasında çok faktörlü liderlik anketi (MLQ) hazırlamıştır. Bu anket yardımıyla lider davranışları, derinlemesine incelenme olanağına kavuşmuştur. Anket, iki liderlik biçimini (işe dönük ve dönüştürücü) değişik kategorilerde açıklamaya yöneliktir (Tabak, 2001:8).

Bass'a göre dönüştürücü liderlik (Stone vd., 2004:350), işe dönük liderliğe göre büyük farklılıklara sahiptir. İşe dönük liderlik daha çok gelişim ve kalkınma ile ilgilidir. Oysa, dönüştürücü liderlik, işe dönük liderlerin izleyicileri üzerindeki etkilerinin geliştirilmesi ile ilgilidir. Dönüştürücü liderler, izleyicilerinin kişisel değerlerini organizasyon değerleri ile ilişkilendirebilmelerine olanak sağlayarak, organizasyonun vizyon ve hedeflerinin başarılması için, izleyicilerini harekete geçirmektedir. Organizasyonel hedefler ve vizyonun desteklenmesi için, vizyonların paylaşılmasını sağlayacak güvene dayalı bir iklim yaratmakta ve ilişkilerin şekillenmesi sağlayan bir çevre oluşturup bu çevrenin devamlılığını sağlamaktadırlar.

3.2.2.1.3. Çok Faktörlü Liderlik Anketi (Multi-Factor Leadership Questionnaire-MLQ)

Bugüne kadar işe dönük ve dönüştürücü liderlik ile ilgili olarak, elde edilen tüm deneye dayalı bulguların ve bilgilerin kaynağını Bass tarafından geliştirilen "Multifactor Leadership Questionnaire" (MLQ) oluşturmaktadır. (Doğu, 2003:32). MLQ, lider ve izleyicileri arasındaki etkileşimin farklı boyutlarını oluşturan yedi değişik liderlik faktörünü ölçmektedir. Bunlar (Ingram, 1997:416): Karizma, ilham, entelektüel uyarım, bireye önem verme, koşullu ödüllendirme, istisnalarla yönetim ve işlere müdahale etmemedir.

Anket üstü kapalı olarak, her liderin, hem işe dönük, hem de dönüştürücü liderlik özellikleri gösterdiğini kabul etmektedir. MLQ sonuçlarına göre, işe dönük faktörlerin frekansı daha yüksek çıkıyorsa, anket uygulanan lider, işe dönük, aksi durumda ise dönüştürücü lider olarak adlandırılmaktadır (Doğu, 2003:32).

MLQ ilk olarak 1980 yılında uygulanmıştır. Daha sonra zaman içerisinde içerik olarak evrime uğramıştır. MLQ, son halini 1995 yılında almıştır. Bu anket formunun son hali, "Form 5X" veya "MLQ 5X" olarak da adlandırılmaktadır. MLQ hem işe dönük, hem dönüştürücü liderlik özelliklerini dikkate alan 9 tane faktör içermektedir. Bu faktörlerden 5 tanesi dönüştürücü, 4 tanesi ise işe dönük liderlik özelliklerini ölçmektedir. MLQ'daki yapısal sorunlar nedeni ile, daha önce dönüştürücü lider özelliklerinden biri olarak kullanılan karizma, MLQ 5X de, idealleşen etki, "atfedilen" ve "davranış" olarak, iki alt faktöre ayrılmıştır. Böylece dönüştürücü lider özelliklerini

oluşturan faktör sayısı 4'ten, 5'e çıkmıştır. Söz konusu faktörler şunlardır (Ingram, 1997:416; Berson ve Avolio, 2004:632-633; Politis, 2002:189; Doğu, 2003:32):

İşe dönük liderlik için;

- Koşullu Ödüllendirme (Contingent Reward),
- İstisnai Yönetim-Aktif (Management by Exception-Active),
- İstisnai Yönetim-Pasif (Management by Exception-Passive),
- İşlere Müdahale Etmeme (Laissez-Faire)

Dönüştürücü liderlik için;

- Karizma (Charisma),
 - İdealleşen Etki-Atfedilen (Idealized Influence-Attributed),
 - İdealleşen Etki-Davranış (Idealized Influence-Behavior),
- İlham Verici Liderlik (Inspirational Leadership),
- Bireye Önem Verme (Individualized Consideration),
- Entelektüel Uyarım (Intellectual Stimulation).

MLQ anket formları, iki boyutlu olarak hazırlanan bir ankettir. Birinci boyut, lidere yönelik yapılacak anketi, ikinci boyut ise, izleyicilere yapılacak anketi temsil etmektedir. Tablo 3.8'de MLQ anket formunun çalışan kopyasına ait örnek sorular bulunmaktadır.

Tablo 3.8: Çok Faktörlü Liderlik Anketi Örnek Soruları (Çalışana Yönelik)

Liderlik Ölçeği	Örnek Sorular
İşe Dönük Liderlik	
Koşullu Ödüllendirme	Liderimiz, performans hedefleri belirlemekte ve başarıyı ödüllendirmektedir.
İstisnai Yönetim-Aktif	Lider, belirlenen standartların dışına çıkılmaması için, hata, istisna ve sapmaların oluşmasına izin vermemektedir.
İstisnai Yönetim-Pasif	Lider, sorunlar çok ciddi bir hal almadıkça müdahale etmemektedir.
İşlere Müdahale Etmeme	Önemli sorunlar ortaya çıktığında, lider sorunla uğraşmaktan kaçınmaktadır.
Dönüştürücü Liderlik	
Karizma	Liderimiz, saygı gösterilmesi gereken davranışlara sahiptir.
İdealleşen Etki-Atfedilen	Lider, aldığı kararların ahlaki ve etik sonuçlarını göz önünde bulundurmaktadır.
İdealleşen Etki-Davranış	Lider, başarılması gereken görevlerde bizlere coşku sağlamaktadır.
İlham Verici Liderlik	Lider, kritik durumlarda alınacak kararların uygunluğunu derinlemesine incelemektedir.
Bireye Önem Verme	Lider, diğer çalışanlardan farklı ihtiyaçlarım, yeteneklerim ve tutkularım olduğunu düşünmektedir.
Ortak Değerler	Ortak değerlerinizin ne kadarını lideriniz ile paylaşmaktasınız?

Kaynak: Gillespie ve Mann, 2000:30.

MLQ anket formunun örnek bir çalışan kopyasının gösterildiği Tablo 3.8'deki sorular, benzer şekilde değiştirilerek liderlere de yöneltilmektedir. Anketlerin analizinde, çalışanlara ve lidere ait formlar ayrı ayrı değerlendirilmekte ve analiz sonuçları karşılaştırılmaktadır. 9 farklı faktörün incelendiği MLQ anket formlarında, genellikle her faktör için 5 soru ve toplamda 45 soru bulunmaktadır. Anket formu içerisinde hangi sorunun hangi faktöre ait olacağı önceden belirlenmektedir. Cevaplayıcılara anket formundaki sorulara, önem derecesine katılıp katılmadıkları sorulmaktadır. MLQ'da ayrıca açık uçlu sorular da bulunmakta ve çıkan analiz sonuçlarının yorumlanmasına katkı sağlamaktadır.

3.2.2.1.3.1. İşe Dönük (Transaksyonel-Etkileşimci) Liderlik

İşe dönük liderlik, organizasyon içerisinde bürokratik ve yasal temel üzerine kuruludur. İşe dönük liderler çalışma standartları, görevler ve göreve yönelik hedefler üzerine yoğunlaşırlar. Ayrıca işe dönük liderler, görevin tamamlanmasına ve çalışanların itaat etmesine eğilimlidirler. Bu tür liderler, çalışanların performansını artırmada organizasyonel ödüllere ve cezalara aşırı derecede bağımlıdırlar (Tracey ve Hinkin, 1998:222).

İşe dönük liderler, hizmetler için ödüllerin değişimi/birbirinin yerini almasıyla izleyicilerini motive ederler. Lider izleyicilerinin işlerinden ne beklediklerini bilmektedir. İzleyicilerinin çabaları için ödüller önermekte ve ödüllerin birbirinin yerini almasını sağlamaktadır. İşe dönük liderlik, liderliğin durumsal belirleyiciliği üzerinde odaklanmaktadır. Bu tip liderler zorlayıcı güçlerine ve ödüllere güvenmektedirler (Keçecioglu, 2003:34).

İşe dönük liderlikte basit olarak, lider almak istediği bir şey için izleyicilerine istedikleri şeyleri vermektedir. Aralarındaki ilişki karşılıklı bağımlılığı içermektedir. İzleyicileri için liderlerinin isteklerini yerine getirmek çok önemlidir. Bunun yanında liderler de sık sık izleyicilerinin beklentilerini karşılamak durumundadır. İşe dönük liderlik, liderin izleyicilerinin değişen ihtiyaçlarını hangi ölçüde karşılayabildiğine bağlıdır. İşe dönük liderlikte değişilen değerler aynı ölçüde olmayabilir. Buna göre iki dereceli davranış tanımlanmıştır. Bunlar düşük kaliteli ve yüksek kaliteli değiş tokuştur. Düşük kaliteli davranış, mal ve haklara dayanırken, yüksek kaliteli davranış kişisel bağlara dayanmaktadır. İşe dönük liderlikte şekle ilişkin değerler olarak söz ettiği saygı, güven

gibi moral değerler mevcuttur. Düşük kaliteli davranışta ise liderin maaş artışı ve buna benzer ödülleri elde tutması gerekmektedir. Yüksek kaliteli ilişkilerde ise; liderin gücünü belirleyen şeyler ölçülemeyen bazı ödüllendirmelere dayanmaktadır (Kuhnert ve Lewis, 1987:649).

Bu tip liderlik tarzında izleyenler ve lider, ast ve üst, çalışanlar ve yöneticiler arasında bir iş (çıkart) ilişkisi vardır. Burada kurallar açık bir şekilde lider tarafından ortaya konmaktadır. Böylece hangi durumda ödüllendirme, hangi durumda cezalandırma olacağı izleyenler tarafından bilinmektedir. Süreç içerisinde periyodik olarak performans değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirmenin sonuçları izleyenler ile paylaşılmaktadır (Doğu, 2003:33).

İşe dönük liderler, işletmenin misyon, yapı ve insan kaynakları yönetiminde çok küçük düzenlemeler yapmaktadırlar. Organizasyonun sınırlamaları içinde çalışmayı tercih eden işe dönük liderler, aslında daha çok otokratik liderlik tarzını benimseyen, izleyicilerini organizasyonel kararlara çok az karıştıran tipik yönetici özellikleri göstermektedir (Doğan, 2001:33).

Bass tarafından geliştirilen MLQ, işe dönük liderlik tarzının ölçülmesinde 3 ayrı durum kullanmakta ve her bir durum için de 4 ayrı soru sormaktadır. Bu durumlar ve bunlara ilişkin olarak işe dönük liderlik özellikleri Tablo 3.9'da gösterilmektedir (Ingram, 1997:416; Berson ve Avolio, 2004:632-633; Politis, 2002:189; Doğu, 2003:33-34; Eraslan, 2002; Keçeci, 2003:36):

Tablo 3.9: İşe Dönük Liderlik Özellikleri

Liderlik Özellikleri	Özelliklere İlişkin Açıklamalar
<i>Koşullu Ödüllendirme</i>	İzleyicilerin ödüller, övgüler, tehdit ve disiplin ile motive edilmesini içerir.
<i>İstisnalarla Yönetim-Aktif</i>	Yönetmelik ve standartlardan sapmalar için gözlem ve araştırmalar yaparak düzeltici faaliyetleri içerir.
<i>İstisnalarla Yönetim-Pasif</i>	Standartları karşılamıyorsa yalnızca müdahale eder.
<i>İşlere Müdahale Etmeme</i>	Karar vermekten sakınır, sorumluluklardan kaçır.

Kaynak: Keçeci, 2003:36.

İşe dönük liderlik faktörleri ile ilgili genellikle, 20 soru hazırlanmakta ve hem lidere hem de çalışanlara ayrı ayrı uygulanmaktadır.

Aşağıda, işe dönük liderlik özelliklerine ilişkin daha ayrıntılı bilgilere yer verilecektir (Ingram, 1997:416; Berson ve Avolio, 2004:632-633; Politis, 2002:189; Doğu, 2003:33-34; Eraslan, 2002; Keçeci, 2003:36);

3.2.2.1.3.1.1. Koşullu Ödüllendirme

İzleyiciler, liderin vaatleri, övgüleri ve ödülleri veya negatif geri besleme, hata bulma, tehdit ve disiplin ile motive edilirler. Liderler ve izleyiciler arasında gizli veya açık bir anlaşma vardır. Liderler bu anlaşmaya uyulup, uyulmamasına göre tepki vermektedirler. Liderler izleyicilerinden bir işin yapılmasını isteyebilirler veya bir işin yapılması için karşılığında ne alınacağı konusunda açık veya gizli anlaşma yapabilirler.

3.2.2.1.3.1.2. İstisnalarla Yönetim-Aktif

Burada sistem lider tarafından sürekli olarak gözlem altında tutulmaktadır. Kurallardan sapma olduğunda veya süreç içerisinde başarısızlıklar gözlemlendiğinde, lider sürecin tamamlanmasını beklemeksizin hemen müdahale etmektedir. Bu aslında süreç içerisinde, koşullu desteğin doğal bir sonucudur.

3.2.2.1.3.1.3. İstisnalarla Yönetim-Pasif

Burada lider sistemi sürekli olarak gözetim altında tutmamaktadır. Lider, ancak başarısızlık veya standartlardan sapma gözle görülür ve dikkati çeker bir hale geldiğinde, lidere bu konuda bir bildirim (rapor) geldiğinde veya süreç başarısızlık ile sonuçlandığında müdahale etmektedir.

3.2.2.1.3.1.4. İşlere Müdahale Etmeme

Bu tip yönetim tarzında, yönetici karar vermekten ve danışmaktan kaçınmaktadır. Bu tip yönetici reaktif veya proaktif olmak yerine aktif olmamayı tercih etmektedir. Bass, bu tip liderlik tarzının, diğer liderlik tarzları ile korelasyonunun zayıf olduğunu belirlemiştir. Bass, laissez-faire liderlik tarzının astların performansını, gayretini ve davranışlarını olumsuz olarak etkilediğini savunmaktadır. Bu durum, laissez-faire liderlik tarzının istenmeyen bir liderlik tarzı olduğunu göstermektedir. Buradan liderin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadığı için liderlik yapmadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Buna karşılık yapılan bazı çalışmalarda, aktif liderlik tarzının da bazen iyi sonuçlar

vermeyebileceği, bazı astların, görevlerin veya organizasyon karakterinin liderlik rolünü zayıflatabileceği ve bunun yetkilendirmeye yol açabileceği ve bunun da aslında dönüştürücü liderlik tarzı için olumlu bir uygulama alanı yarattığı sonucuna ulaşmıştır.

3.2.2.1.3.2. Dönüştürücü (Transformasyonel) Liderlik

Burns, dönüştürücü liderliği, daha yüksek idealler ve etik değerler ile izleyicileri etkileyerek harekete geçirme süreci olarak tanımlamaktadır. Dönüştürücü liderler organizasyonları için açık ve anlaşılır bir vizyon belirleyebilmeli ve izleyiciler de liderin saygınlığını kabul etmelidirler (Tracey ve Hinkin, 1998:222).

İşe dönük liderlikte ilişkiler maddî öğelere dayanmaktadır. Ancak dönüştürücü liderlik, kişisel değerlere yönelik, adaleti ve düzeni sağlamak gibi kişisel değer sistemlerini temel almaktadır. Burns bunlara, son değerler adını vermektedir. Bunlar alınıp verilemez ve üzerinde pazarlık yapılamaz. Dönüştürücü liderler, sahip oldukları kapasite ile izleyicilerini birleştirebilmekte ve onları yeni amaçlara yöneltebilmektedirler (Kuhnert ve Lewis, 1987:649-650).

Bass ve Avolio'ya göre dönüştürücü liderlik dört boyuta sahiptir (4-I boyutu). Bunlar; Idealized Influence (İdealleşen Etki), Inspirational Leadership (İlham Verici Liderlik) Individualized Consideration, (Bireye Önem Verme) ve Intellectual Stimulation (Entellektüel Uyarım)'dan oluşmaktadır (Tracey ve Hinkin, 1998:222).

Bass ve Steidlmeier'a göre, dönüştürücü liderlik yukarıda bahsedilen boyutların dışında karizmayı da içermektedir. İdealleşen etki boyutunu karizma ile özdeş kabul eden yazarlar, bu boyutu atfedilen ve davranış olarak iki grup altında incelemektedirler. İzleyiciler karizmatik liderlerin vizyonu ile özdeşleşir ve liderlerine benzemeye çalışırlar. Eğer lider dönüştürücü liderlik özelliklerine sahip ise, liderin karizması veya idealleşen etkisi izleyiciler için vizyon sağlayıcı, güven verici ve liderle özdeşleştirici yüksek standartlara sahiptir. Liderin ilham verici motivasyonu, izleyicilerin güçlüklerle karşı meydan okumasını ve ortak hedefleri paylaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca, izleyicilere sorumluluk alma duygusu aşılacaktır. Liderin entelektüel uyarımı, izleyicilerin varsayımları sorgulamasına katkı sağlamakta ve izleyicilerin sorunlar için daha yaratıcı çözümler üretebilmesine yardımcı olmaktadır. Bireye önem verme sonucunda lider, her izleyicisine bir birey olarak davranmaktadır. Liderin bireye önem

vermesi, izleyicilerine hem koçluk hem de mentorluk yapmasını ve organizasyonel fırsatların artmasını sağlamaktadır (Bass ve Steidlmeier, 1998).

Dönüştürücü liderler, karizmatik liderler gibi izleyicilerine ilham kaynağı olurlar. Ancak bu durum, izleyicilerin sadece liderle özdeşleşmesi ile değil, aynı zamanda onları güçlendirme (empowerment) ve onlara gözetmenlik (coaching) yapma ile olmaktadır. Dönüştürücü liderlikte, izleyicilerin lidere yüksek seviyede bağlılıkları gerekmemektedir. Dönüştürücü liderler, izleyicilere ilham vermekte, inanç aşılama ve daha iyi çalışabilmeleri için onları isteklendirmektedirler. Böylece, orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadırlar (insankaynaklari.com, 2002b).

Keçeci (2003), dönüştürücü liderlik özelliklerini Tablo 3.10'da dört madde hâlinde sınıflandırmaktadır. Ancak, bu sınıflandırmada birçok yazar tarafından ele alınan, dönüştürücü liderliğin idealleştirilen etki boyutu göz ardı edilmiştir.

Tablo 3.10: Dönüştürücü Liderlik Özellikleri

Liderlik Özellikleri	Özelliklere İlişkin Açıklamalar
<i>Karizmatik</i>	Astlarının güvenini kazanır, yavaş yavaş öğretir, görevin anlamı ve vizyonunu sağlar.
<i>İlham verici</i>	Basit yollardan önemli amaçları ifade eder, çabalar üzerine odaklanan, sembollerden yararlanır, iletişim ile yüksek beklenti sağlar.
<i>Düşünsel teşvik</i>	Sorun çözmede dikkatli, akılcı ve düşünceli davranır.
<i>Bireye saygı</i>	Her bir çalışanı bireysel olarak eğitirken kişisel dikkat gösterir.

Kaynak: Keçeci, 2003:37.

Yukarıda Çok Faktörlü Liderlik Anketi başlığı altında anlatılan dönüştürücü liderlik boyutları, farklı yazarların görüşleri toplanarak aşağıda başlıklar hâlinde incelenmektedir (Doğu, 2003:35-36; Eraslan, 2002; Politis, 2002:189; Bass ve Steidlmeier, 1998; Tracey ve Hinkin, 1998:222-223; Keçeci, 2003:69-70):

3.2.2.1.3.2.1. Karizma

Literatürde karizma kavramının liderlik ile ilişkisi tartışmalıdır. Birtakım akademisyenler, karizmanın dönüştürücü liderliği kapsadığını ifade ederken, bir kısım akademisyenler bu iki kavramın birbirinden farklı olduğunu ve karıştırılmaması gerektiğini söylemektedirler. Ancak Bass, bir kısmı daha önce yukarıda anlatılan sebeplerden ötürü, karizmayı dönüştürücü lider için gerekli ancak yeterli bir unsur olarak değerlendirmemektedir. Bass'ın geliştirdiği çok yönlü liderlik anketi davranış

ölçeđi olduđuna göre, en önemli dönüřtürücü liderlik boyutunun da karizma olduđunu söylemek gerekecektir. Çünkü karizma, dönüřtürücü liderliđe sebep olmanın da ötesinde, sonucudur. Bass, karizmayı, vizyon ve misyon duygusu oluřturma, gurur duyma, saygı ve güven duyma süreci olarak tanımlamaktadır.

Dönüřtürücü liderlikte karizma, izleyicilerin yüksek derecede performans göstermesini ve hedeflere daha iyi bağlanmaları amacıyla kullanılmaktadır. Bazı arařtırmacılar, dönüřtürücü liderin başarısının odak noktasının karizma olduđunu belirtmektedirler. Karizmatik liderler yüksek bir güce ve etkiye sahiptirler. İzleyiciler, karizmatik liderin kişiliđiyle özdeşleşmekte ve lidere yüksek düzeyde güven duymaktadırlar. Karizmatik lider, izleyicilerin fikirlerini canlandırmakta ve onlara ilham vermektedir. Bu liderler, başarmak için büyük çaba göstermektedirler.

3.2.2.1.3.2.1.1. İdealleşen Etki - Atfedilen

İdealleşen etki, hem lidere, hem de izleyicilere göre tanımlanmaktadır. İdeal liderler, kendi ihtiyaçlarından önce başkalarının ihtiyaçlarını düşünmektedirler. Kişisel kazanç sağlamak için güç kullanımından kaçınmakta ve yüksek ahlakî standartlar sergilemektedirler. İzleyicilerinin önüne iddialı hedefler koymaktadırlar. İdealleşen etki, izleyicilerde hayranlık, saygı ve güven duygusu bırakan davranışlardır. İdealleşen etki, liderin risk almasını ve izleyicilerinin kişisel ihtiyaçları, etik ve ahlakî davranışlarını gözlemlemesini de içermektedir.

3.2.2.1.3.2.1.2. İdealleşen Etki-Davranış

İdeal davranışlar gösteren liderler, izleyicileri üzerinde olumlu bir etki bırakmaktadırlar. İzleyiciler, liderle özdeşleşmekte ve lidere bir takım yüksek değerler lidere atfedilmektedir.

3.2.2.1.3.2.1.3. İlham Verici Liderlik

Lider tarafından vizyonun izleyicilere etkili bir şekilde aktarılması ve izleyicilere ilham verilmesi söz konusudur. Burada bir takım semboller kullanılmak suretiyle, sarf edilen çabanın yoğunlaşması sağlanmaktadır. Liderin ilham verici etkisi, izleyicilerin güçlülere karşı meydan okumasını ve ortak hedefleri paylaşmasını sağlamakta, ayrıca izleyicilere sorumluluk alma duygusu aşılacaktır.

3.2.2.1.3.2.1.4. Entelektüel Uyarım

Entelektüel uyarım süreci, eski düşünce ve inanışları sorgulayan, yepyeni ve iddialı fikirlerin astlara iletilmesinden ibarettir. Bu süreç sorunların farkına varılmasına, liderin kendi düşünce ve hayal gücünün izleyicilere geçmesine ve izleyiciler tarafından liderin inanç ve değerlerinin paylaşılmasına yol açmaktadır. Liderin entelektüel uyarımı, izleyicilerin varsayımları sorgulamasına katkı sağlamakta ve izleyicilerin sorunlar için daha yaratıcı çözümler üretebilmesine yardımcı olmaktadır. Entelektüel uyarımın var olup olmadığı, astların karşı karşıya kaldıkları sorunu kavramsallaştırmasından, analizinden ve yarattıkları çözümlerden anlaşılabilir. Entelektüel uyarımın var olup olmadığı, astların karşı karşıya kaldıkları sorunu kavramsallaştırmasından, analizinden ve yarattıkları çözümlerden anlaşılabilir.

3.2.2.1.3.2.1.5. Bireye Önem Verme

Bireye önem verme bir bakıma bireye sahip çıkma, ona öğüt verme ve yönlendirme. Burada sürekli bir geri bildirim ve bireysel ihtiyaçların organizasyonun misyonu ile ilişkilendirilmesi söz konusudur. Bireye önem verme sonucunda lider, her izleyicisine bir birey olarak davranmaktadır. Liderin, izleyicilerine hem koçluk (coaching) hem de rehberlik (mentoring) yapmasını ve organizasyonel fırsatların artmasını sağlamaktadır. Yapılan bazı araştırmalar sonucunda bireye önem veren liderlerle çalışan izleyicilerin, organizasyonda daha uzun süre kaldıkları tespit edilmiştir.

12 CEO ile yapılan bir çalışmada dönüştürücü liderlerde şu özelliklerin bulunduğu saptanmıştır (insankaynaklari.com, 2002b):

- Kendilerini değişimin temsilcileri olarak görürler
- İnsanların ihtiyaçlarına duyarlıdırlar
- Esnek ve öğrenmeye açıktırlar
- Analitik becerileri iyidir
- Risk almadan önce iyice düşünürler

Dönüştürücü liderlik çağımızda her sektörün ihtiyaç duyduğu bir liderlik yaklaşımıdır. Çünkü değişimin ve yapısal dönüşümlerin yaşandığı günümüzde, bu süreçleri yönetecek ve yönlendirecek özellikte liderlere gereksinim duyulmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen özellikler olmadığı gerçeğinin bilimsel yöntemlerle ispatlanmasından bu yana, liderlik davranışları öğrenilebilir davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, zor

ve karmaşık görülen dönüştürücü liderlik davranışları da öğretilbilir davranışlardır (Eraslan, 2002). Buradan hareketle dönüştürücü bir lider olmak yolunda hareket eden yöneticilerin önem vermesi gereken noktalar ve yapması gereken eylemler şu şekilde belirtilebilir (insankaynaklari.com, 2002b):

Lider,

- Açık ve belirgin bir vizyon geliştirmeli
- Bu vizyona erişmek için bir strateji belirlemeli
- Vizyonunu ilerletmeli
- Güvenli ve iyimser bir şekilde davranmalı
- İzleyicilere bu güveni göstermeli
- Güven yaratmak için daha önce elde edilen başarıları kullanmalı
- Başarıyı takdir etmeli
- Dramatik ve sembolik tavırlarla önemli değerleri vurgulamalı
- Örnekler kullanmalıdır.

Parçalanmış bir imparatorluktan, her şeyi ile yeni bir devlet kurarak, toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşamda köklü bir dönüşüm süreci gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, dönüştürücü liderlik için en karakteristik örnek olarak gösterilebilir.

3.2.2.1.3.3. İşe Dönük ve Dönüştürücü Liderlik Arasındaki Temel Farklar

Buraya kadar anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere işe dönük lider kurallara, standartlara, düzenlemelere sıkı sıkıya bağlıdır. Kuralların doğru olduğu varsayımını yapmaktadır. Bazen izleyicilerin bunlara uyup uymadığını aktif olarak, bazen de pasif olarak takip etmektedir. İzleyicilere geri bildirim yapmaktadır. Belirlenen standartların altında performans gösteren izleyiciler cezalandırılmakta ve yaptırım uygulanmaktadır. İyi performans gösterenler ödüllendirilmekte ve övgü almaktadır. Dönüştürücü lider, kuralları, standartları, düzenlemeleri sürekli olarak sorgulamaktadır. Yapılan bir işin ne için yapıldığını ve daha iyi yapılabileceğini araştırmaktadır. Organizasyonu genel olarak daha yüksek bir performans düzeyine taşımaya çalışmaktadır. Nihai hedefe giden yolda, küçük başarıları ödüllendirmekte ve izleyicileri motive etmektedir.

Dönüştürücü lider, sürekli olarak izleyiciler ile birlikte olduğundan, geri bildirim periyodik değil karşılıklı ve sürekli olarak gerçekleştirilmektedir (Doğu, 2003:36).

İşe dönük liderler daha çok resmî otoritelerini kullanmaktadırlar. Ödülleri izleyicilerin gayretlerine göre vermektedirler. Tam tersine dönüştürücü liderler, izleyicilerine bir misyon ve vizyon göstererek buna katılmaya onları teşvik etmektedirler. Dolayısıyla, dönüştürücü liderler izleyicilerini kendilerine güvenmeye ve yeteneklerini sonuna kadar kullanmaya motive etmektedirler. İşe dönük liderler, işletmenin misyon, yapı ve insan kaynakları yönetiminde çok küçük düzenlemeler yaparken, dönüştürücü liderler bu üç alanda büyük değişiklikler yapmanın yanı sıra organizasyonun politik ve kültürel sisteminde de değişiklikler yapmaktadırlar. İşe dönük liderler organizasyon sınırları içerisinde çalışırken, dönüştürücü liderler organizasyon sınırlarının dışına çıkmak ve onları değiştirmek için çalışırlar (Doğan, 2001:37). Bu bilgiler çerçevesinde dönüştürücü lider ile işe dönük lider tarzları arasındaki temel farklılar, Tablo 3.11’de belirtilmektedir.

Tablo 3.11: İşe Dönük Lider ve Dönüştürücü Lider Arasındaki Farklar

Değişken	İşe Dönük Lider	Dönüştürücü Lider
Gücün Kaynağı	Yasal, Biçimsel, Uzmanlık, Eğitim	Doğuştan, Beğeniye Dayalı, Karizma, Uzmanlık, Eğitim, Kendisi ile Barışık
İzleyenler	Kurallara, Düzenlemelere, Standartlara Uyum	Özdeşleştirme, Duygusal Bağlanma, İnanma
Durumsal Faktörler	Durağan, Homojen	Değişken, Heterojen, Kompleks
Kontrol	Kurallardan, Standartlardan Sapma	Bireye Önem Verme
Motivasyon	Ödül, Övgü, Cezalandırma, Tehdit, Dürüstlük-Bağlılık	Ödül, Övgü, Kendini Gerçekleştirme, Eşitlik-Adalet
Hedef	Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık Programlara Uyma, İşleri Bitirme	Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler, Amaçlar, Plan ve Programlar,
İşlevi	Yönetici	Lider, Değişim Ajanı

Kaynak: Doğu, 2003:37.

İşe dönük liderlikte gücün kaynağı daha çok yasal ve biçimseldir. İşe dönük liderin ödüllendirme, cezalandırma ve zorlayıcı gücü bulunmaktadır. Uzmanlık gücünün olması da çoğu zaman gerekmebilir. Ancak bu, işe dönük liderin, uzmanlık gücünün olmayacağı anlamına da gelmez. Buna karşılık dönüştürücü liderde, beğeni gücü veya karizmatik güç vardır. Bu güç kaynağı, doğrudan liderin kişiliği ile ilgilidir. Liderin kişiliğinin astlarına ilham verebilmesi, onların istek ve ümitlerini dile getirebilmesi bu kaynağın temelini teşkil etmektedir. Ancak bu güç dönüştürücü lider için gerekli, ancak tek başına yeterli değildir. Dönüştürücü liderin, izleyicilerinin gelişimine katkıda

bulunması, entelektüel uyarım sağlayabilmesi, kısaca önemli düzeyde uzmanlık gücünün de bulunması gerektiği ifade edilmektedir (Doğu, 2003:36-37).

Bass'a göre (Akbaba, 2003:11), işe dönük liderlik bir değiş-tokuştur. Lider, izleyicisi ile aralarında yapmış oldukları anlaşma üzerine, izleyicinin sergilediği rolden dolayı onu ödüllendirmektedir. Burns'e göre (a.g.e), işe dönük liderler izleyicilerin isteklerini yerine getirerek onlardan destek beklemektedirler. İzleyicilerin desteğine karşılık, izleyicilere istediklerini vermektedirler. Ancak, dönüştürücü liderler çıktının önemine dikkat çekerek izleyicileri bilinçlendirmektedirler. Bu çıktılarını izleyicilerin bireysel çıkarlarının ötesinde neler getireceğini izleyicilere açıklamaktadırlar.

Tracey ve Hinkin'e göre (1998:221-222), işe dönük liderlik, organizasyon içindeki yasal ve bürokratik otoriteye dayanır. İşe dönük liderler iş standartlarını, görevleri ve hedefe yönelik amaçları vurgulamaktadırlar. Bunun yanı sıra, işe dönük lider, görevin tamamlanmasına ve organizasyonel ödüllere önem vermektedir. Tersine, Burns (Akbaba, 2003:11), dönüştürücü liderliği, izleyicilerin üst düzeydeki ideallerini ve ahlaki değerlerini çekici kılarak, izleyicileri motive etme süreci olarak tanımlamaktadır. Dönüştürücü liderler, organizasyon için vizyonları tanımlamalı ve bunu dile getirmelidirler.

3.2.2.1.3.4. İşe Dönük ve Dönüştürücü Liderlik Tarzları ile Organizasyonel Başarı Arasındaki İlişkiler

İşe dönük liderlik tarzı, yöneticilerin çalışanlarını açık bir şekilde belirlenmiş görev tanımlamaları ile motive ettiği ve çalışanların amaçları başarmadaki gayretlerine göre ödüllendirdiği bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın odak noktası, günlük organizasyonel performans üzerine yoğunlaşmaktadır. Birçok araştırmacı tarafından bu liderlik tarzının tek başına, karmaşık ve sürekli değişen bir çevredeki zorluklarla mücadele etmede organizasyona yetmeyeceği savunulmaktadır (Doğan, 2001:33).

Dönüştürücü liderler, izleyicilerinin gizli güçlerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarıcı olanaklar sağlamaktadır. Dönüştürücü bir bakış açısına sahip bir organizasyonda, izleyiciler, zihinsel güçlerinin ve becerilerinin farkında olarak yaratıcılıklarını geliştirici bir ortamla iç içedirler. Dönüştürücü lider, izleyicilerinin bu özelliklerini kullanmalarının dönüşümü kolaylaştıracağı ve kalıcılaştıracağı bilincindedir. Bu

sürecin oluşunda dönüştürücü liderler belirli bir risk ile karşı karşıya kalırlar. Dönüştürücü liderler, risk alırlar, riskler dikkatli analizlere bağlı olarak izleyiciler ile birlikte alınırlar. Bu riskler organizasyonu geliştirmek için alınırlar. Dönüştürücü liderler, ellerindeki ürünü, hizmeti ya da kendilerini geliştirmek için sürekli yeni yollar arayan ve izleyicilerini bu şekilde yönlendiren kişilerdir. Yeni bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıracak her türlü deneyime açıktır. Kendi iş tanımlarının ötesine geçerek kuralları ve yapıları sorgulayarak, yeni yollar geliştirmeye çalışırlar (Eraslan, 2002).

Şekil 3.6: Dönüştürücü ve İşe Dönük Liderlik Tarzları ile Organizasyonel Başarı Arasındaki İlişkiler

Kaynak: Doğan, 2001:39.

Dönüştürücü liderler, günümüz yöneticileri arasında “O gerçek bir lider!” olarak anılan insanlardır (Yavuz, 2002). Dönüştürücü liderler, yöneticilik özelliklerinden çok liderlik vasıflarıyla anılmaktadırlar. Çünkü, dönüştürücü liderler, mevcut sistemlerin/metotların dışına çıkılmasını isteyen ve bunu teşvik eden kişilerdir. Liderlik teorileri ile ilgili yukarıda bahsedilen özellikler incelendiğinde, dönüştürücü liderlerin işe dönük liderlerden daha başarılı olacağı düşünülebilir. Oysa, ideal bir yönetici hem işe dönük hem de dönüştürücü liderlik özelliklerini taşıyan kişidir. Günümüz liderlerinin, günlük işlerin beklenen kalitede, müşteri memnuniyetini sağlayarak tamamlanmasında işe dönük liderlik özelliklerine; yarının dünyasını düşleyerek bugünün dünyasına şekil vermede ise dönüştürücü liderlik özelliklerine ihtiyaçları vardır.

3.2.2.2. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Liderliği

TKY felsefesinde tepe yöneticisinin lider olması ve bunun için de vizyon geliştirmesi gerekmektedir. Lider formasyonuna sahip yönetici rutin işlerle zaman kaybetmemekte, vizyon geliştirme ve geliştirilen vizyonun uygulamaya taşınması ile ilgilenmektedir. Toplam kalite yönetimini uygulayan organizasyonlarda, liderin amir değil, bir antrenör olması gerekmektedir. Lider, çalışanların sorunlarını çözmeye onlara yardımcı olmakta ve önerilerde bulunmaktadır. TKY liderlerinin empatik iletişim becerilerine sahip olmaları, açık ve yalın iletişim düzeni içinde çift yönlü iletişim kurma gayreti içinde olmaları gerekmektedir (Doğan, 2001:43-44).

3.2.2.3. Simbiyotik Liderlik

Simbiyotik (symbiotic) ilişki, benzer olmayanların ve farklı olanların birlikte yaşaması, ellerinde olanları olmayanlarla paylaşması ve bu durumun sürekli olması hâlinde her iki tarafın da yaşamını devam ettirebilmesidir. Toplumsal düzeyde insanların yaşamlarını sürdürebilme gayreti içinde ortaya koydukları davranışlar bağı, simbiyotik ilişkiye benzetilebilir. İnsanlar arasındaki simbiyotik olaylar, insanları ekonomik ve endüstriyel ilişkiler içinde bir arada tutar. Dolayısıyla, simbiyotik liderlik organizasyon anlayışında esaslı bir değişimi temsil etmektedir. Simbiyotik liderlik, organizasyon üyelerinin tümünün işletmeye olan katkılarını artırmalarını teşvik ederek, organizasyonel performansı artırmaktır. Güven, simbiyotik liderliğin anahtarıdır. Liderler ve izleyicileri birbirlerine bağlı ortaklardır ve birbirlerinin kariyer ve başarılarının devamını sağlarlar. Bu tür bir ilişki hem iki tarafa katkıda bulunmakta, hem de organizasyonun başarısını sağlamaktadır (Doğan, 2001:44).

3.2.2.4. Karizmatik Liderlik

Karizma kavramı ilk kez ünlü sosyolog Max Weber tarafından kullanılmıştır. Weber, bu kavramı izleyicilerin, liderlerinin kalite ve özelliklerine olan inanç ve güvenlerinden dolayı onu bir mecburiyet ve ihtiyaç sonucu izledikleri anlamında kullanmıştır. Weber'e göre (Gül, 2003), karizmatik liderlerin hareketleri ilham verici, heyecanlandırıcı ve olağanüstü coşkulu olduğu için topluluk duyguları ve dostluk etme inancının gelişmesini tetiklemektedir. Dolayısıyla Weber'e göre (a.g.e), karizma terimi bir kişinin

olağanüstü özelliklerinden ve doğaüstü güçlerinden kaynaklanmaktadır. Karizmatik ve karizmatik olmayan liderlerin davranışsal özellikleri Tablo 3.12’de gösterilmektedir.

Tablo 3.12: Karizmatik ve Karizmatik Olmayan Liderlerin Davranışsal Özellikleri

Değişken	Karizmatik Olmayan Lider	Karizmatik Lider
Statükoyla ilişki	Statükoya uyum sağlar ve devam ettirir	Statükoya karşıdır ve değiştirmeye çalışır
Amaç	Statükodan çok farklı değildir	Statükodan oldukça farklı idealize edilmiş vizyon
Sevilirliği	Paylaşılmış bakış açısı onu sevinebilir yapar	Paylaşılmış vizyon onu, kendisiyle özdeşleşmeye ve taklide değer kahraman yapar
Uzmanlık	Mevcut düzen içerisinde amaçlara ulaşmada mevcut araçları kullanma	Mevcut düzeni aşan geleneksel olmayan araçlar kullanmada uzman
Davranış	Mevcut normlara uyar, gelenekseldir	Geleneksel değil veya yeni normlar belirleyici
Çevreye karşı duyarlılık	Statükoyu devam ettirmede az gerek duyulur	Statükoyu değiştirmek için fazlaca gerek duyulur
İfade etme	Amaçları ifade etme ve liderlikte motivasyon eksikliği	Vizyonu ifade etme ve güdüleme arzusu
Gücün kaynağı	Pozisyon gücü	Kişilik gücü (uzmanlık, saygı, övgüyü dayalı)
Lider-izleyen ilişkisi	Uyum arayıcı ve yönlendiricidir. Görüşlerini paylaşmaları için emreder.	Girişimci ve örnektir Savunulan radikal değişiklikleri paylaştırarak insanları dönüştürür

Kaynak: Çırpan, 1999:3.

Burns’e göre (Gül, 2003), karizmatik liderler önceden cesareti kırılmış olan izleyicilere, amaçların altında duyguları aşılıyarak ve onları yüksek düzeyde motive ederek, pasif durumdan aktif izleyiciler şekline dönüştürmekte ve onları heyecanlandırmaktadır.

Doğan, (2001:40-41)’a göre; karizmatik liderler olayları basitleştirici, tartışmaları ve çekişmeleri giderici ve çözüm geliştiricidirler. Bu tarz liderler sahip oldukları gücü nasıl kullanacaklarını bilmektedirler. İzleyicilerin üzerinde oldukça önemli bir duygusal güce sahiptirler; özellikle kriz zamanlarında, güçlü emirler vermenin gerekli olduğu durumlarda izleyicilerini bir araya getiren kişilerdir ve bu ilişki yüksek düzeyde duygusallık içermektedir. Karizmatik lider, bu gücün izleyicilerinin davranışlarını etkilediğine inanmaktadır. Karizmatik liderler, enerjileri, kendilerine olan güvenleri, zekâları, konuşma yetenekleri ve güçlü bir kendini beğenme duygusuna sahiptirler. Çalışanlarına yüksek çaba sarf ederek, büyük başarılar imza atacaklarını telkin etmekte ve onları heyecanlandırmaktadırlar.

3.2.2.5. Süperliderlik (Kendi Kendine Liderlik)

Günümüzde çalışanlar, işyerlerinden çok mesleklerine bağımlıdırlar. Çalışanların beklentileri eskiye göre çok farklıdır ve daha fazlasını beklemektedirler. Bu nedenle, emir verme şeklinde olan eski liderlik ve yönetim biçimleri bu çalışanlara uygun düşmemektedir. Bu yeni çalışanlara uygun olabilecek bir liderlik tarzı üzerinde 1980'lerin başından itibaren araştırmalarını yoğunlaştıran Manz ve Sims, farklı bir liderlik yaklaşımı olan süperliderliği (super-leadership) ya da diğer bir deyişle kendi kendine liderliği (self-leadership) geliştirmişlerdir (Çırpan, 2004). Manz ve Sims'e göre (Doğan, 2001:45), bu liderlik tarzının vurgulamak istediği esas konu, liderin her insan içinde varolan kendine liderlik etme enerjisini ortaya çıkarmasını kolaylaştırmaktır.

Süperliderlikte, insanlar kendilerinin lideri olma kabiliyetine sahiptirler. Süperliderlik, katılım ve personel güçlendirmenin de ötesinde bir kavramdır. Süperliderlik, varolan standartları ve amaçları yerine getirmek için bireysel düzeyde davranışları içerdiği gibi, yeni standartlar belirlemeyi, düzenlemeyi ve değiştirmeyi de kapsamaktadır. Süperlider, nasıl yapmalı sorusuna ek olarak, neler yapılmalı ve neden yapılmalı sorularına yanıt aramaktadır. Süperliderlik, bireysel motivasyon, bireysel yönetim ve bireyin kendisine özel farklı liderlik yetenekleri geliştirmesini içermektedir. Bu yetenekler, bireysel gözlem, bireysel hedefler koyma, kendi kendini ödüllendirme, kendini deneme, bireysel iş planı oluşturma, bireyin kendisiyle konuşması ve hayal kurabilmedir (Pearce ve Manz, 2004:6).

Süperliderlik, kendi kendini etkilemede kullanılacak davranışlar ve düşünceler üzerinde yoğunlaşan kapsamlı stratejiler bütünüdür. Süperliderlik, aynı zamanda insanların kendi kendilerini yönlendirmek için yaptıkları her şeydir. İzleyiciler açısından ele alındığında, izleyicilerin, kendi yaşamlarını kontrol etmeleri için fırsat verildiğinde, bu fırsata karşı sorumlu bir şekilde karşılık vermeleri için ne yapmaları gerektiği Süperliderlik olarak ele alınabilir. Süperliderliğin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, çalışanların da lidere bağımlı durumdan bağımsız duruma geçtikleri gözlenmektedir (Çırpan, 2004). Yani çalışanlar dışsal yönetime bağımlı olmaktan çıkmakta ve kendi kendilerini yönetmeye başlamaktadırlar.

Keçeci'ye göre (2003:79), süperliderler, kendilerine liderlik yaparken diğerlerine de liderlik yapar, böylece izleyiciler liderliğin kendiliğinden oluşmasıyla hareketlenirler.

Bu özellik dönüştürücü liderlik yaklaşımıyla örtüşmektedir. Süperliderlik, diğer kişilerin liderlik kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamakta, böylece bu kişilerin yeteneklerini ve güdülenmelerini harekete geçirmede biçimsel liderlere olan bağımlılık ortadan kalkmaktadır.

Süperliderlik yaklaşımında dikkatler daha çok izleyicilere odaklanmıştır. Bu liderlik tarzında, liderler ancak izleyicilerinin kendilerini serbest hissetmelerine yardımcı olarak iyi bir lider olabilirler. Bu liderlik yaklaşımının odak noktası kendi kendinin lideri olabilen izleyicilere dönüktür. Güç, lider ve izleyicileri arasında daha çok eşit olarak paylaştırılmıştır. Liderin görevi, daha çok izleyicilerinin iş için gerekli yetenekler geliştirmelerine yardımcı olmak, özellikle de kendi kendilerinin lideri olabilmelerine yardımcı olarak, işletmeye daha fazla katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Böylece liderler, izleyicileri ile birlikte akıl ve yetkinin kaynağını oluşturmaktadır. Süperliderlik, tıpkı Y yaklaşımında olduğu gibi çalışanlarla ilgili olumlu ve güzel inançlara sahip olmakla başlamaktadır (Doğan, 2001: 47-48).

Özetle, süperliderlik, başkalarını yönetmekten sorumlu insanlar için geçerlidir. Süperlider, başkalarını kendi kendilerine liderlik yapmaları için yönlendiren kişidir. Süperlider, işgörenlerin kendi kendilerine lider olmalarına imkân sağlayacak bir biçimde sistemi kurabilir ve uygulayabilir. Günümüzde çalışanların potansiyellerinden yeterince yararlanılamamaktadır. Çalışanlara kendi kendilerini yönetme fırsatı verilirse, çalışanlar kapasitelerinin tamamını hem kendi faydalarına hem de organizasyonun yararına kullanabileceklerdir.

3.2.2.6. Vizyona Dayalı (Vizyoner) Liderlik

Vizyon geleceğin resmînin çizilmesi olarak ifade edilebilir. Daha etkili bir ifade ile gelecekte bulunulması arzu edilen konumdan bugüne bakabilmektir.

Vizyoner lider, vizyoner tarzda davranan kişidir. Etkili olmak için belirsiz verileri başarılı bir şekilde analiz edebilme ve özümlemelerine olanak veren düşünme gücüne sahip ve problemleri yenerek fırsatları artırabilecek düşünceler yaratabilen kişilerdir. Vizyoner liderler, vizyonları ile insanları peşlerinden sürüklerler. Vizyoner liderin üç temel davranış boyutu vardır. Bunlar, “yolu görmek”, “yolda yürümek” ve “yol

almak”tır. Bunun için de, geleceğe yönelik politika ve hedefler açık olarak ortaya konulmalıdır (Doğan, 2001:48).

3.2.2.7. Öğrenen Liderlik

Liderlik yetenekten daha fazlasını gerektirmektedir, satın alınmamaktadır ve vizyonu gerçekleştirme kararlılığından kaynaklanan bir pratik akıl gerektirmektedir. W. Edwards Deming’in bir zamanlar söylediği gibi (Quigley, 2003:4), “Yöneticinizi seçebilirsiniz ancak liderinizi seçemezsiniz”. Liderler davranışları ile çevrelerinin güvenini kazanır ve öğrenme yolu ile yenilikleri harekete geçirirler. Yeniliklerin yapılabilmesi için, organizasyonlarda, öğretme sevgisi ve bilginin geliştirilmesini bir sermaye yatırımı olarak gören liderler bulunmalıdır. Aslında, öğrenme süreci, bilgisizliğin kabul edilmesi ile başlamaktadır. Bir güven kültüründe, kişilerin bilgisizliklerini dile getirmeleri kabul gören bir davranıştır. Durumun tüm açıklığı ile anlaşılması ve yeni bir gerçeğe geçilmesi ancak bu durumda söz konusu olabilmektedir (a.g.e).

Çağdaş liderlik rolleri, öğrenme ve kendini geliştirme üzerinde odaklanmaktadır. Bu yeni rol beklentisi, yöneticilerin liderlik rollerini temelden etkilemiştir. Bilgi toplumunun temel değerlerinin kabul gördüğü günümüzde, yöneticilerden daha çok öğrenen lider rolü beklenmektedir. Öğrenen lider, organizasyonel ve toplumsal değerlere hâkim, bilgi toplumunun yapısına uygun stratejiler geliştirebilen ve birinci derecede çalışanın öğrenmesinden sorumlu olan liderdir (Doğan, 2001:43).

3.2.2.8. Bilgi Toplumu Liderliği (Entelektüel Liderlik)

Günümüz bilgi çağında liderler için bilgiyi yönetebilmek en önemli liderlik ölçütü durumuna gelmiştir. Bilgiden en verimli bir şekilde yararlanabilme ve en yüksek geri dönüşümü sağlayabilme bilginin iyi yönetilebilmesine bağlı olacaktır. Bu anlamda liderlerin, entelektüel sermayenin organizasyonların en önemli üretim faktörü olduğunun bilincine varmaları gerekmektedir (Gül, 2003).

Entelektüel liderler, yönetim kavramı ve süreçleri konusunda analitik düşünebilen, bilginin performansını sağlayarak değer yaratmaya odaklanabilen ve sorumluluklarını çalışanlarıyla paylaşan liderlerdir. Entelektüel liderler, çalışanların kendilerini motive edebileceği bir ortam yaratarak, kendi kendilerine liderlik etmelerini sağlayan, kritik ve

stratejik durumlarda çalışanların kendi kendilerine karar verebilmelerine etki edebilen liderlerdir. Entelektüel liderlik, geçmişin kalıplaşmış uygulamalarına, alışkanlıklarına ve tembelliğe karşı yoğun bir savaş veren, garanti ve güvenlik kültürlerini yıkan, değerler dizisi geliştirme performansı yüksek, yaratıcılık ve esneklik süreçlerinde başarı ölçütlerinin sınırlarını zorlayan bir liderlik modelidir. Değişime, teknolojiye, insan ilişkilerine, sonuçlara ve topluma duyarlı, sıra dışı, sürekli sorgulayan, gerektiğinde kârlı alanları ve uygulamaları bile terk edebilecek bir liderlik modelidir (Yılmaz, 2004).

Organizasyonlar bilgi tabanlı, yönetimler insan merkezli, liderlik daha fazla katılımcı ve bilgiyi yönlendirecek şekilde yeniden düzenlenmektedir. Bugün organizasyonlar çağdaş ihtiyaçlar doğrultusunda yapılarını, iletişim biçimlerini, ast-üst ilişkilerini, karar mekanizmalarını ve iş süreçlerini yeniden düzenlemek zorundadırlar. Organizasyonel etkinliğin sağlanabilmesi için liderlerin bilgiyi yönetebilmeleri, çalışanlar arasında bilgi paylaşımını teşvik etmeleri ve organizasyonlarını öğrenen organizasyon haline dönüştürebilmeleri gerekmektedir. Bilgi toplumu liderleri, öğrenmeyi ve öğrenilen bilgilerin uygulanmasını destekleyen bir organizasyon kültürüne sahiptirler. Bu bağlamda bilgi toplumu liderleri, dinamik karakterli olmalı, hem kendilerinin hem de başkalarının gelişmelerine katkıda bulunan insan grubuna girmektedirler (Gül, 2003).

Geleneksel liderlik uygulamalarının ortaya koyduğu tepkisiz ve pasif anlayışın bilgi toplumu liderliğinde yeri ve önemi yoktur. Geleneksel liderlikte organizasyonel amaçların gerçekleştirilmesi için izleyicileri organizasyon fonksiyonlarını yerine getirmeye yönlendirmek esastır. Liderlik literatüründe bu tür geçmişe ve geleneklere bağlılığı ifade etmek üzere “işe dönük liderlik” kavramı kullanılmaktadır. İşe dönük liderliğin tek bir lider egemenliğine dayanması nedeniyle, katılımcılığın ve sorumluluğun paylaşılmasının esas olduğu bilgi toplumu liderliğinde önemini kaybetmesi muhtemel görünmektedir (a.g.e).

Entelektüel liderlik daha çok, dönüştürücü liderlik tarzına benzemektedir. Dönüştürücü liderlik, organizasyonlarda gerçekleştirilmek istenilen değişim çabalarına liderlik edilmesini içermektedir. Entelektüel liderler, orijinal düşünebilme, yapıcı mutsuzluk oluşturarak pozitif bakış açısı, geleneksel düşüncelerle baş edebilme, organizasyonel buzdağının görünmeyen kısımlarına yönelerek sorunları çözebilme, yaratıcı paradigmaları ortaya koyabilme ve organizasyon mimarisini hızla yeni şekillere

odaklayabilme gibi nitelikleriyle günümüze kadar bilinen liderlik modellerine meydan okuyan liderlerdir. Yine entelektüel liderler, toplumsal süreç ve dinamikleri kavrayarak, olası sosyoekonomik trendleri izleyerek ve dünya çapında gelecek öngörüsü yaratarak hem dünyaya hem de bulunduğu yere sosyal duyarlılık yaklaşımıyla değer katmaya çalışan liderler olmaktadır (Yılmaz, 2004).

3.3. BİLGİ YÖNETİMİNDE LİDERLİĞİN KAVRAMSAL VE YAPISAL ANALİZİ

Hızla küreselleşen dünya, iletişim teknolojileri ile birlikte birçok sosyal ve ekonomik kavram ile uygulamaları da literatüre sokmuştur. Yöneticiler hem bilgilerinin değerini, hem de bu bilgilerden en yüksek geri dönüşü alabilmek için bilgiyi nasıl yönetmeleri gerektiğini bilmenin artık bir varlık-yokluk sorunu olduğunun farkına varmışlardır.

3.3.1. Bilgi Yönetiminde Liderlik Kavramı

Skyrme (1997)'ye göre, bilgi yöneticisi, organizasyonların en önemli varlığı olan bilgi aracılığıyla elde ettiği değeri en üst düzeye çıkarma sorumluluğunu taşıyan lider kişidir (Barutçugil, 2002:145). Benzer bir tanıma göre ise, bilgi yöneticisi (Chief Knowledge Officer-CKO), bir organizasyonun bilgi yönetimi girişiminin öncülüğünü ve liderliğini yapan kişi olarak tanımlanmaktadır (Bonner, 2000:36).

Daha açık bir tanımla, bilgi lideri/yöneticisi, organizasyon içinde bilgi paylaşım kültürünün oluşmasını sağlayan, bilginin transferini ve depolanmasını kolaylaştıracak bir alt yapıyı oluşturan ve organizasyon içinde bireylerin karşılıklı öğrenmelerini sağlayacak sistemleri kuran ve destekleyen kişidir. Organizasyonun müşterilerine daha etkin yanıt verebilmesini ve daha verimli olabilmesini sağlayacak önlemleri almak için çalışanların yeteneklerini artırmayı hedefleyen ve en önemlisi de organizasyonun bilgiyi elde etme, organizasyonel öğrenme ve bilginin dağıtımını konusundaki politika ve stratejilerini belirleyen kişidir (Dfouni ve Croteau, 2003:1).

Bilgi yönetimi kavramının henüz yeni olması dolayısıyla literatürde bilgi yöneticisi/lideri konusunda farklı birçok görev tanımlamaları yapılmaktadır. Bunlar arasında, bilgi yöneticisi (Chief Knowledge Office-CKO), bilgi lideri (Knowledge Leader-KL), öğrenmeden sorumlu yönetici (Chief Learning Officer-CLO), enformasyon yöneticisi (Chief Information Officer-CIO), bilgi müdürü (Knowledge Manager), bilgi

destekleyicisi (Knowledge Facilitator), bilgi çözümleyicisi (Knowledge Analyst), bilgi hizmetleri sağlayıcısı (Knowledge Steward) sayılabilir (Dfouni ve Croteau, 2003:1; Faget, 2004; Capshaw ve Koulopoulos, 1999). Bu çalışmada, kavram kargaşasına yol açmamak için ve bilgi yöneticisinin bilgi yönetimi girişiminin uygulanmasında liderlik yapması dolayısıyla görev tanımlamalarının hepsi, ortak bir kavram olan bilgi lideri olarak anılacaktır.

Şekil 3.7: Bilgi Yönetiminde Liderliğin Temel Boyutları

Kaynak: Viitala, 2004:537.

Viitala (2004:537-538)'e göre, bilgi yönetiminde liderliğin boyutlarına ilişkin olarak dört tür bilgi liderinden söz edilebilir. Bunlar, kaptan, pilot, yetiştirici ve meslektaş olarak sınıflandırılabilir.

Bu liderlerden ilki, öğrenme yarışında yol bulucucu ve bayrak taşıyıcılığı yapmaktadır ve **kaptan** olarak da anılmaktadır. Çünkü bu liderler, geminin doğru yönde ilerlemesini sağlayan ve az da olsa mürettebatın çalışma iklimini ayarlayabilen kişilerdir. Üstelik bu liderler, izleyiciler tarafından örnek olarak alınmaktadır.

İkinci grup liderler, **pilot** olarak anılmaktadır. Bu tür liderler, yol bulma ve yol görmede etkin davranışlar gösterirken öğrenme iklimi yaratma ve öğrenme sürecinin desteklenmesinde zayıf kalmaktadırlar. Bu liderler, esas görev olarak gemi rotasının belirlenmesine odaklanmışlardır.

Üçüncü gruptaki liderlerin davranışları ve hareketleri takım **koçluğuna** daha çok benzemektedir ve **yetiştiricilik** rolünü üstlenmişlerdir. Bu liderlerin, öğrenme sürecinde

yol göstermede, öğrenme iklimi oluşturmada ve çalışma sürecinde gösterdikleri davranışları çok iyi düzeydedir. Liderlik rollerinin her boyutunda diğer lider türlerine göre daha aktif rol almaktadırlar.

Dördüncü gruptaki liderler, liderlik rollerinin hiçbir boyutuyla tam olarak uyuşmamaktadırlar. Bu tür liderler *meslektaş* olarak tanımlanmaktadırlar. Hem kendi davranışlarında hem de liderliğin gereği olan rollerde çok zayıftırlar. Lider olarak rollerini yerine getirmede pasif kalmaktadırlar. Bu tür liderler daha çok, organizasyondaki diğer çalışanlar gibi aynı yönde olmayı ve çalışmayı tercih etmektedirler.

3.3.2. Bilgi Yönetiminde Liderliğin Önemi

Hızla küreselleşen dünya, iletişim teknolojileri ile birlikte birçok sosyal ve ekonomik kavram ile uygulamaları da literatüre katmıştır. Yöneticiler hem bilgilerinin değerini, hem de bu bilgilerden en yüksek geri dönüşü alabilmek için bilgiyi nasıl yönetmeleri gerektiğini bilmenin artık bir varlık-yokluk sorunu olduğunun farkına varmışlardır. Modern çağın özü olan bilginin kaybolmaması, boşa harcanmaması, doğru yönlendirilmesi ve üretken kılınabilmesi için “bilgi yönetimi” kavramı ortaya atılmıştır. Bilgi yönetimi, organizasyon varlıklarının değerleri üzerindeki etkisinden dolayı önemlidir (Yeniçeri, 2002).

Günümüzde en iyi uygulamaları gerçekleştiren organizasyonlar sürekli yenilik yaratarak ve küresel anlamda kaliteli iş süreçleri geliştirip müşterilerini tatmin ederek rakiplerine fark atmaktadırlar. Yeni ekonomide, organizasyonel bilginin elde tutulmasını sağlamak için en iyi uygulamaları bulmak, geliştirmek ve bunları işletme bünyesinde uygulamak bu hedefleri gerçekleştirmek için en doğru yoldur. Deneyimli liderlere göre, bilgi ve birikimlerin paylaşılması, ürünlerin ve servislerin dağıtılması kadar önemlidir. Çünkü paylaşılan bilgi, bir işletmeyi başarıya ulaştıracak organizasyonel gücü yaratmaktadır. Organizasyonel bilginin elde tutulmasında en iyi uygulamaları gerçekleştirerek organizasyonlar bu süreci kapsayan organizasyonel, kültürel ve teknolojik konulara gereken önemi vermektedirler (insankaynaklari.com, 2001).

Organizasyon içerisinde bilgi paylaşımı sürecinde çalışanlara liderlik edip heyecan uyandıracak grup veya bireylere ihtiyaç vardır. Aynı şekilde bilgi paylaşımını

destekleyici çabalar organizasyonun bütçe ve stratejisine de yansıtılmalıdır. Organizasyon içindeki çalışanlar, kendilerini yakından ilgilendiren konuları diğer çalışanlar ile rahatlıkla paylaşabileceğini bilmeli ve buna inanmalı, ayrıca organizasyon içinde bunu destekleyici bir ortam yaratılmalıdır. Çünkü bu aynı zamanda, organizasyon içindeki kültürel değişime de işaret etmektedir. Eskiden “bilgi güçtür” ifadesi bireyi ön plana çıkarmaktaydı. Artık bilgi paylaşımını sağlayan bir organizasyonda bu ifade bireysel değil, organizasyonel bir boyut kazanmaktadır. Üst düzeyde performans gösteren organizasyonların temel özelliği haline gelen bu bilgi alış-verişinde, çalışanların katılımı için uygun ödüller verildiğinde, organizasyonel bilgi ciddi bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır (insankaynaklari.com, 2001).

Her iş sürecinde, çok farklı yerlerden sağlanan bilgi kaynaklarının koordinasyonu için bilginin elde tutulması, yönetilmesi ve bunların organizasyon içerisinde geliştirilmesi gerekmektedir. Teknoloji, çalışanların dijital ortamda birbiri ile olan iletişiminin sağlanmasında ve bilginin hızlı bir şekilde paylaşılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Ancak teknoloji işletmeler için tam bir çözüm değildir ve en iyi uygulamaları gerçekleştiren işletmeler, bilgi ve düşüncelerin paylaşımında teknolojinin kişiler arası etkileşimin yerini hiç bir zaman dolduramayacağını farkındadırlar. Bu nedenle, organizasyonlar bireysel etkileşimi destekleyici yapısal ve yapısal olmayan düzenlemeler üzerinde önemle durmaktadırlar (a.g.e).

3.3.3. Bilgi Yönetiminde Liderliğin Rolü

Bilgi yönetimi sürecinde liderlik, grup amaçlarını ya da organizasyonel hedefleri başarmak için gereksinim duyulan öğrenme süreçlerinde, bireysel olarak diğer grup üyelerinin desteklendiği bir süreç olarak tanımlanabilmektedir. Bundan yaklaşık on yıl öncesinde, başarılı organizasyonların belirleyicileri arasında, kendini yenileyebilme yeteneği, öğrenme ve yenilik yapabilme yeteneği ve organizasyonel yaratıcılık kavramları tartışılmaktaydı. Bu tartışmalar dört evre içinde incelenebilir (Viitala, 2004:528-529):

- Birinci evrede araştırmalar, öğrenen organizasyonların özellikleri üzerine odaklanılmaktaydı. Bu evrede organizasyonların gelişmesi için yöneticilerin en önemli hedefi bir öğrenen organizasyon olabilmektir.

- İkinci evrede, organizasyonel öğrenme süreci ve yeni bilginin yaratılması kavramları tartışılmaya başlandı. Organizasyonel öğrenme ve bilgi yaratımı ile ilgili olarak hâlen geçerliliğini koruyan ve kullanılan çeşitli süreçler ortaya konulmuştur.
- Üçüncü evrede, araştırmacılar organizasyonel becerilerin ve entelektüel sermayenin geliştirilmesinin önemi vurguladılar. Bu aşamada, organizasyonlar, rekabet üstünlüğü elde edebilmek için özel yönetsel görevler belirlediler.
- Son evrede, tartışmaların gündemine sırasıyla organizasyonel hafıza ve bilgi yönetimi girmiştir.

Bunlara ek olarak, tartışmalara enformasyon teknolojisi ve bu çerçevedeki diğer kavramlar da dâhil olmuştur. Özellikle enformasyon teknolojisi enformasyon sürecinde hem araç hem de bir yönetim fonksiyonu olarak görülmeye başlanmıştır (Viitala, 2004:529). Tüm bu tartışmaların ulaştığı genel sonuç aslında liderliğin ne kadar önemli olduğudur. Çünkü, tüm bu süreçlerin başarılabilmesi etkin bir liderlik gerekmektedir.

Birtakım araştırmacılar enformasyon teknolojisi ve liderlik arasındaki ilişkiye dikkat çekerken, bazıları da bilgi yönetimi ve dönüştürücü liderlik ilişkisine dikkat çekmektedirler. Klenke (1994)'e göre enformasyon teknolojisi ve liderlerin eylemleri yeni organizasyon şekillerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Enformasyon teknolojilerinin boyutu ve fonksiyonel liderlik davranışlarının çeşitliliği dolayısıyla yenilik ve liderlik arasındaki ilişkiyi ifade etmek oldukça güçtür. Teknoloji ve liderlik birbirlerini karşılıklı olarak etkilemektedir; birinde bir değişiklik olması diğerinde de değişikliği gerektirmektedir. Brown (1994)'e göre, bilgi ve teknoloji toplumuna doğru dönüşümde dönüştürücü liderlik gerekli hale gelmiştir. Toplum olarak, kontrollü değişimden neredeyse kontrolümüz dışında çok hızlı bir değişim süreci içerisine girdik. Bu yüzden dönüştürücü liderler, gittikçe özgürleşen ekonomi içerisinde piyasa taleplerini eskisinden çok daha hızlı bir şekilde karşılamak zorundadır (Crawford, 2005:8-9).

Guns'a göre (1998:315-316), bilgi liderinin öncelikli görevi, organizasyonun bilgi varlıklarını harekete geçirerek bilgiden yarar sağlayabilmektir. Bu rolün gerçekleştirilmesinde liderin kullanacağı iki boyut vardır: Birincisi, öğrenen bir organizasyon olabilmek, ikincisi ise, bir bilgi altyapısı geliştirebilmektir. Birinci boyut

daha çok, organizasyondaki bireylerin tutum ve hareketleri ile ilgiliyken, ikincisi daha çok teknoloji ile ilişkilidir. Bilgi yönetiminin başarısı için her iki boyutun da dengeli bir şekilde ayarlanması gereklidir. Liderin stratejik düzeydeki temel sorumluluğu organizasyonel bilgiyi dönüştürerek bilgidan yarar sağlayabilen bir süreç geliştirmektir. Bu sürecin gerçekleştirilmesinde liderlere düşen sorumluluklar ve roller şunlardır (a.g.e):

- Yeni beceriler geliştirebilmek,
- Çalışanların kabiliyetlerini ve yeteneklerini geliştirebilmek için öğrenme programları oluşturmak,
- Organizasyonun tedarikçileri ve müşterileri için bilgiyi en iyi şekilde kullanmak,
- İnternet, intranet, web siteleri, veri tabanları ve diğer teknoloji türlerinin doğru şekilde kullanımı sağlamak,
- Yeterli düzeyde kullanılmayan organizasyonel bilgi varlıklarını harekete geçirmek ve hâlen kullanılmakta olan organizasyonel bilgi varlıklarına da değer katarak etkin şekilde yönetimini sağlamak,
- Enformasyon ve bilgiyi depolayarak bilgi kütüphaneleri oluşturmak,
- Enformasyon teknolojileri, iletişim sistemleri ve bilgi yönetimi sayesinde çalışanları birbirlerine bağlamak,
- Organizasyon içindeki değerli bilgiyi, beceriyi ve uzmanlıkları belirlemek,
- En iyi uygulamaları toplamak,
- Bilgi yönetimi sisteminin sürdürülmesi için tüm çalışanların desteğini sağlamak.

Bilginin harekete geçirilmesindeki liderlik rolleri ve liderlerin bunu başarabilmek için gereksinim duyacakları yetenekleri şunlardır (Oxbrow vd., 1999:5):

- Bilgi yönetimi kavramını ve bilgi yönetimi düşüncesinin işletme stratejisi ve işletme hedefleri ile nasıl ilişkilendirileceğini anlamak,
- Düşünce ve uygulama arasındaki açığın giderilmesi için yaratıcı davranmak ve yaratıcılığı özendirme,
- Çalışanlara örnek olacak davranışlarda bulunmak ve çalışanların katılımını sağlamak,

- Liderler, strateji uzmanları ve diğer yetenekli çalışanlar arasındaki sözlü etkileşimi teşvik etmek,
- Yaratıcılık ve organizasyonel öğrenmeyi sağlayacak bir iklim oluşturmak ve bilgi varlıkları yaratmak,
- Öğrenme ile kazanılan çalışma bilgisinin satılmasına katkı sağlamak,
- Bilginin ortaya çıktığı kaynağı ve yaratıldığı yeri belirlemek,
- İşletme öncelikleri ile ilgili zorunlu bilgi varlıklarına öncelik tanımak,
- Bilgiyi paylaşanları ödüllendirmek ve desteklemek,
- Bilgi paylaşımını destekleyen teknoloji ve araçlara yatırım yapmak,
- Risk alabilmek için, yatırımlarda oluşabilecek başarısızlıkları önceden tahmin etmektir.

Birtakım araştırmacılara göre bilgi yönetiminde liderlerin rollerine ilişkin olarak şu özellikler belirlenmiştir (Dfouni, 2002:107-115; Dfouni ve Croteau, 2003:10; Andre, 2003; Chase, 1997:44; Barutçugil, 2002:146; Viitala, 2004:533-538; Faget, 2004; Bonner, 2000:38-39):

- Çalışanların eğitime ve organizasyonel öğrenmeye her zaman destek sağlamak,
- Organizasyon içinde bilgi paylaşma kültürünün oluşmasını teşvik etmek,
- Organizasyon içinde bilgi paylaşımı olaylarını ve toplantılarını desteklemek,
- Bilgiyi paylaşarak çalışanlara örnek olmak,
- Çalışanların arasındaki bilgi paylaşımına yardımcı olmak,
- Organizasyonun bilgi yönetimi stratejisini geliştirmek,
- Bilgi yönetiminin yararlarını ölçmek için inisiyatif göstermek,
- Organizasyona katılan yeni katılan çalışanların görevlerine ayrıca bilgi yönetimi ile görevlerini eklemek,
- Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma araçlarının sağlanmasını ve kullanımını teşvik etmek,
- Bilgi yönetiminden faydalanmak için organizasyonun tamamını teşvik etmek,
- Bilgi yönetiminin sağlayacağı yarar ve kazançlara bütün çalışanları inandırmak.
- Organizasyonun bilgi kaynaklarını geliştirmek,

- Bilgi yönetiminin organizasyona ne gibi yararlar sağladığını anlamak için rakip organizasyonlarla karşılaştırma yapmak,
- Bilgi yönetimi uygulanmasını geliştirmek için adil bir ödüllendirme sistemi geliştirmek,
- Değişim yönetimini uygulamak,
- Organizasyon içerisinde bilgi yönetimi uygulamalarına katkıda bulunan teknolojilerin seçimine destek sağlamak,
- Organizasyonel süreçlerde bilgi yönetimi uygulamalarının yerleşmesini sağlamaktır.

Şekil 3.8: Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Uygulamasında Liderliğin Rolü

Kaynak: Faget, 2006.

Yukarıda sayılan liderlik rolleri birçok yazar tarafından incelenmiştir. Bütün görüşlerde ortaya çıkan en temel özellikler, bilgi paylaşımının desteklenmesi, organizasyonel öğrenme kültürünün yerleştirilmesi, bilgi yönetimi stratejisi ve vizyonunun belirlenmesi, organizasyon içerisinde bir güven ve saygı ortamı yaratılması, bilgi yönetimi faaliyetlerinin desteklenmesi, çalışanların bilgiyi paylaşması, sorgulayıcı olması, deneyimlerden öğrenmek gibi hususlarda teşvik edilmesi ve bilgi yönetiminin uygulanmasında ödüllendirme sisteminin yerleştirilmesi sayılabilir.

Aşağıda, bilgi yönetiminde liderliğin rolüne ilişkin olarak araştırmacıların farklı görüşlerine yer verilecektir (Faget, 2004; Barutçugil, 2002:146-147; Dfouni, 2002:107-115; Dfouni ve Croteau, 2003:10; Andre, 2003; Chase, 1997:44; Legnick-Hall ve Legnick-Hall, 2004:98-101; Stonehouse ve Pemberton, 1999; insankaynaklari.com, 2001; Guns, 1998:316-317, Viitala, 2004:533-538; Bonner, 2000:38-39).

3.3.3.1. Organizasyonel Kültür ve Liderlik

Organizasyonel kültür, değerler, tutumlar ve inançlardan oluşmaktadır; bireylerin hareketleri ve davranışları organizasyonun şekillenmesini sağlamaktadır. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için, organizasyon kültürünün öğrenmenin ve bilginin yüksek değerde tutulduğu bir iklimi sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, bireylerin var olan uygulamaları sürekli olarak sorgulamaya motive edilmesi gerekir. Böylece, organizasyon becerileri gelişecek ve güçlenecektir. Aynı yönde, bireylerin güçlendirilmesi de büyük bir önem arz etmektedir. Güçlendirme, çalışanların bilgi ve yeteneklerinin gelişmesine yol açmakta ve yeni çalışma yaklaşımları ortaya koymalarında onları cesaretlendirmektedir. Liderlik, bir öğrenme kültürü oluşturmada ve bu kültürü sürdürmede önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Liderler böyle bir ortamda Senge'nin ifadesiyle (Stonehouse ve Pemberton, 1999), "tasarımcı, öğretmen ve hizmetçi" statüsündedirler. Organizasyon içinde bilgi paylaşımının teşvik edilmesi ve güvene dayalı bir ortamın yaratılması sonucu, ileri uzmanlık bilgisine sahip olan çalışanlar ve uzmanlar arasındaki örtülü bilgi ve açık bilgi paylaşılacaktır. Deneyimsiz çalışanların uzmanlaştırılmasında çoğu zaman organizasyon içindeki bir uzmanın örtülü bilgisinden yararlanılmaktadır (a.g.e).

3.3.3.2. Bilgi Paylaşım Kültürü Oluşturmak ve Sürdürmek

Bilginin organizasyon içinde paylaşımının sağlanabilmesi için yüksek güven ortamı gereklidir. İletişim kanallarını açmak, bilgiyi tek kişinin kontrolünden kurtarmak ve bu tür faaliyetleri destekleyen teknolojilere yatırım yapmak yönetim süreçlerinde yeni yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Organizasyon genelindeki değişimler için bilinen en etkili katalizör, deneyimli yöneticilerin bilgi paylaşımı zorunluluğu ile ortaya çıkan bu yeni yaklaşımın yapısal olarak organizasyon içerisinde oluşturulması ve bunun finansal olarak desteklenmesidir. Lider organizasyonlar, heyecanın tek başına fazla bir değer ifade etmediğini bilirler. Heyecanın organizasyonun kültürü ve iş yapma şekillerine uygun bir yönetim stratejisi ile desteklenmesinin gerektiğinin farkındadırlar. Doğru bir strateji üzerinde hareket ettiklerini garantilemek için, bu organizasyonlar bilgi paylaşımı faaliyetlerinin, organizasyonun hedeflerine en iyi nasıl hizmet edebileceğini belirlemek için tüm işletme stratejilerini gözden geçirmektedirler. Ayrıca, bu faaliyetlerin gelir getirme kapasitesini de incelemektedirler. İşletmeler, iyi organize edilmiş organizasyon içi bilgi kaynaklarına sahip oldukları zaman, iş fırsatlarının avantajlarından yararlanma konusunda çok daha iyi konuma sahip olmaktadırlar (insankaynaklari.com, 2001).

Lider, bilgili ve yetenekli çalışanlarını belirlemekte ve bu çalışanların kariyerlerinde ve işlerindeki yeteneklerini daha çok geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Değer üreten bu çalışanlara rehberlik ederken aynı zamanda onları cesaretlendirmektedir (Andre, 2003).

Organizasyonların bilgi liderlerine neden ihtiyaç duydukları konusunda bazen sorular ile karşılaşmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, bilgi liderleri, organizasyon içinde bilgi paylaşımının önündeki engelleri aşmak için köprü vazifesi görmektedirler. Bu yüzden bilgi liderleri, bilgi yönetiminin özünü oluşturmaktadır. Liderlik, organizasyon içinde bilgi paylaşımını özendirmek ve bilgi paylaşımını uygulamaya geçirmek için bir iklim oluşturmada gereklidir (Capshaw ve Koulopoulos, 1999).

Lider, tek başına organizasyonun kültürünü değiştiremez ancak liderin, bilgi paylaşımı için gerekli olan kültürel değişimin öncülüğünü yapması gerekmektedir. Dolayısıyla, lider, bir bilgi paylaşım kültürü yaratmak için çalışanlar arasında etkileşim ortamı oluşmasına katkı sağlamakta ve eş zamanlı olarak çalışanlar arasındaki bilgi transferini

sağlayacak olan sistemleri ve çevreyi dizayn etmektedir (Dfouni, 2002:108; Dfouni ve Croteau, 2003:10).

3.3.3.3. Bilgi Paylaşımının Önündeki Engelleri Ortadan Kaldırmak ve Bilgi Paylaşımını Kolaylaştırmak

Bilgi paylaşımı için ortak hedefi yakalama aşamasında bir organizasyon hangi büyüklükte ve yaşta olursa olsun, kendini bu amaca ulaşmayı zorlaştıran çalışma süreçleri, organizasyonel yapılar ve yönetim sistemleri içerisinde hapsedilmiş olarak bulabilir. Ancak organizasyon bu engellerden kendini arındırabildiğinde, yenilik yaratma, müşterisi ile yakın ilişkiler kurma gibi operasyonel avantajları geliştirebilmesi mümkün olmaktadır (insankaynaklari.com, 2001).

Bilgi paylaşımının önündeki engellerin ortadan kaldırılması konusunda birçok araştırmacı tarafından liderlere farklı öneriler yapılmaktadır. Bu öneriler arasında, etkili bir bilgi paylaşımı ortamının oluşmasına engel olan organizasyonel kısıtları öncelikle tespit etmek, çalışanlar arasında biçimsel olmayan sosyal etkileşimleri teşvik etmek, ortak uygulama toplulukları oluşturmak ve bunlara ek olarak, organizasyon içerisinde eğitim birimleri ve laboratuvarları hazırlamak sayılabilir. Ayrıca, liderler çalışanlar arasında bilginin karşılıklı değişiminin geliştirilmesine katkı sağlayan bilgi iletişim protokolleri belirleyebilirler. Bu protokoller organizasyon el kitapları olabileceği gibi intranet üzerinde çalışan organizasyon bilgi tabanları da olabilmektedir. Bu protokollerin hepsi liderin etkili bir bilgi paylaşım kültürü oluşturmak hedefinin gerçekleştirilmesi için organizasyonel öğrenmeyi destekleyici ve çalışanların öğrenmelerine yardımcı bir rol üstlenmektedirler (Bonner, 2000:38; Dfouni, 2002:108-109).

Yeni ekonomide rekabet avantajının yakalanması için bilginin hızlı, güvenli ve rahat bir şekilde aktarılması önemlidir. En iyi uygulama yaklaşımına sahip organizasyonlar, elektronik ortamda geliştirdikleri bilgi bankaları aracılığıyla, iş süreçleri ve projeler hakkında çalışanların güncel birikimlerini aktarabilmeleri ve işletme bünyesinde tekrar kullanabilmeleri için zemin hazırlamaktadırlar. Zengin içeriği olan bilgileri araştırıp güncel olanı depolar ve önemini kaybetmiş bilgileri de atmaktadırlar. Bilgi bankasındaki güncel bilgileri ve yeni fikirleri kullanarak pratikte uygulanabilir bilgiye ulaşmaya çalışmaktadırlar (insankaynaklari.com, 2001).

3.3.3.4. Organizasyonel Öğrenme Kültürü Oluşturmak ve Çalışanların Eğitimine Destek Sağlamak

Bilgi yönetiminin uygulandığı organizasyonlarda liderler, ilk ve öncelikli olarak hem bireysel hem de organizasyonel düzeyde öğrenme işinden sorumludurlar. Liderler, başarılması neredeyse imkânsız bir görevi üstlenmişlerdir ve henüz piyasada bulunmayan şeylerin önceden farkına varmak ve fırsatları görmek zorundadırlar. Liderler, organizasyon içinde öğrenme kültürünün oluşturulmasında ve sürdürülmesinde hayati derecede önem taşıyan bir role sahiptirler. Liderler bilgiye çok değer vermeli, personel güçlendirmeyi uygulayarak organizasyon içinde sorgulama yapma ve deneyimlerin geliştirilmesi yönünden çalışanlarını cesaretlendirmelidir, güvene dayalı bir ortam oluşturmalı ve örtülü bilginin deneysel öğrenme vasıtasıyla açığa çıkarılmasını kolaylaştırmalıdır (Crawford, 2005:9).

Organizasyon içinde öğrenen bir kültür yaratmak için aşağıdaki unsurların var olması gerekmektedir (Stonehouse ve Pemberton, 1999):

- Bilgiyi çok değerli bir varlık olarak görmek,
- Çalışanları güçlendirerek sorgulama yapmalarını ve deneyim kazanmalarını teşvik etmek,
- Bilginin paylaşılması için güven ortamı yaratmak,
- Örtülü bilginin deneysel olarak öğrenilmesini sağlamak.

3.3.3.5. Bilgi Yönetimi Stratejisi ve Bilgi Vizyonu Geliştirmek

Bilgi yönetiminin başarısı için cesur ve paylaşılan bir vizyonun belirlenmesi çok önemlidir. Paylaşılan bir vizyonun varlığı, çalışanların bilgi paylaşımına odaklanmasını sağlamakta ve onları bilgi paylaşımı için isteklendirmektedir. Vizyon, organizasyonun gelecekteki resmîni görebilmek için insanları harekete geçirmekte, güçlendirmekte ve çalışan herkese önem ve değer verilmesini sağlamaktadır (Pan ve Scarbrough, 1999:369) .

Bir bilgi yönetimi stratejisi, organizasyon stratejisi ile uyumlu olmalı ve onu tamamlamalıdır. Bilgi yönetimi stratejisinin başarılabilmesi için, aşağıdaki belirtilen üç

temel stratejik unsurun, organizasyonel sinerji yaratacak şekilde dengelenmesi gerekmektedir. Bu unsurlar şu şekilde açıklanabilir (Cook, 2005):

- **Kültür, liderlik ve değerler:** Organizasyonun yaşamını ve nefes almasını sağlayan temel öğelerdir. Kültür, liderlik biçimi, liderlik rolleri ve organizasyonca benimsenmiş değerlerden oluşmaktadır.
- **Organizasyonel yapı:** Biçimsel ve biçimsel olmayan organizasyonel yapılar ve sistemlerden oluşmaktadır. Sistemler ise ödüllendirme, takdir ve kariyeri içermektedir.
- **Bilgi, yetenek ve kaynaklar:** Organizasyonel kaynaklar, bilgi ve yeteneklerin çekici hale getirilmesi, geliştirilmesi ve depolanmasını içermektedir. Bunun için enformasyon, finansman desteği ve uygun bir iklim sağlanması gerekmektedir.

Şekil 3.9: Bilgi Yönetimi Stratejisinin Unsurları

Kaynak: Cook, 2005.

Özetle, Şekil 3.9'da üç ayaklı bir tabureye benzetilen bilgi yönetimi stratejisi birbirlerini etkileyen üç boyutlu bir sistemden oluşmaktadır. Bir ayakta meydana gelen bir gelişme, dengeli olarak diğerlerini de etkilemelidir. Organizasyon, bütün ayaklarını dengeli bir şekilde tutabildiği sürece, strateji başarılı olacak, aksi durumda ise, başarısızlık söz konusu olacaktır (Cook, 2005). Guns (1998:315)'in ifadesiyle liderin stratejik düzeydeki temel sorumluluğu, organizasyonel bilgiyi dönüştürerek bilgidan yarar sağlayabilen bir süreç geliştirmektir. Bu sürecin gerçekleştirilmesinde liderin yapmış olduğu eylemler taburenin diğer ayaklarıyla dengeli bir şekilde yürütülürse organizasyon başarıya ulaşacaktır.

Bilgi yönetimi stratejisi, işletme stratejisini desteklemelidir ve hatta işletme stratejisinden daha üstün olmalıdır. Çünkü bilgi yönetimi stratejisi, piyasadaki değişimlere ve müşteri beklentilerine karşı işletme stratejisinin çabuk yanıt vermesini ve esneklik kazanmasını kolaylaştıracaktır. Bilgi yönetimi stratejisi, doğrudan işletme stratejisine bağlanırsa, yeni iş fırsatları için bilgi yaratılması engellenebilecektir. Bilgi yönetimi stratejisi, işletme stratejisini yönlendirebiliyorsa, liderlerin bilgi stratejisine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca liderlerin, organizasyonel bilginin yaratılabilmesi için çalışanlara ilham vermesi, onları teşvik etmesi ve yaratıcı fikirlere sahip olması gerekmektedir. Etkili bir bilgi yönetimi stratejisinin anahtarlarından biri de şüphesiz ilham veren yaratıcı liderler tarafından geliştiriliyor olmasıdır. Bilgi yönetimi stratejisi, bilgi yönetimi uygulamalarını, işletmenin tüm uygulamalarına, çalışma süreçlerine ve çalışma takımlarına yerleştirmeyi hedeflemelidir. İşletmenin bütün projelerinde, bilgi ve bilgi yönetimi vurgulanmalı, ancak hiçbiri bilgi projesi olmamalıdır (Oxbrow, 2000:3).

Liderler, bilgi yönetimi stratejisini geliştirirken kendilerine şu soruları sormalıdır: “Ne tür müşterilere hitap etmeyi arzuluyoruz?”, “Ne tür ilişkilere sahip olmayı arzuluyoruz?”, “Ürettiğimiz bilginin değeri nedir?”, “Stratejiyi başarabilmek için neye ihtiyacımız var?”. O halde, bilgi yönetimi stratejisi ile ilgili olarak şunlar söylenebilir (a.g.e):

- Farklı bilgi türleri için farklı bilgi stratejileri gerekmektedir,
- Organizasyon kültürünü geliştirmeyi hedefleyen temel bir bilgi stratejisi gerekmektedir,
- Bilgi yönetimi stratejisi, başlangıçta müşteri ilişkilerine odaklanmalıdır,
- Oluşturulacak bilgi stratejisinin değeri hayal edilmelidir,
- Rekabetçi üstünlük; hız, bilgi ve vizyonun bileşimidir (Rekabetçi üstünlük = hız + bilgi + vizyon),
- Bilgi; enformasyon, deneyim, yetenekler ve tutumların bileşimidir (Bilgi = Enformasyon + Deneyim, Yetenekler ve Tutumlar).

3.3.3.6. Bilginin ve Bilgi Paylaşımının Desteklenmesi

Yeni fikirlerin yaratılmasını ve bilgi paylaşımını temel alan bir organizasyon olmak için atılacak olan somut adım bilgi paylaşımını pekiştiren uygun ödüllendirme ve takdir

etme sistemleri kullanmaktır. Organizasyonlar, bilgi paylaşımı faaliyetlerine en fazla katkıda bulunan istekli çalışanlarını takdir etmek amacıyla konferanslar, yayımlar, özel programlar vs. düzenleyebilirler. Ayrıca, bilgiyi en aktif şekilde paylaşanlar özel olarak ödüllendirebilirler. Bu şekilde takdir edilen bir kişi olmak çalışanlar için güçlü bir motivasyon kaynağı olacaktır. Ayrıca terfiler ve ücret artışlarını kullanarak bilgi paylaşımını desteklemek güçlü bir motivasyon aracıdır (insankaynaklari.com, 2001). Organizasyon içinde bir bilgi paylaşım kültürü oluşturmak ve bunu sürdürmek için, bilgi liderleri, bilgi paylaşımını herkese benimsetmeli ve bilgi paylaşımını ödüllendirmelidirler (Flash, 2001).

Örneğin; kimya sektöründe hizmet veren uluslar arası bir işletme olan Buckman Labs, çalışanların organizasyonun veri bankasındaki mevcut bilgiyi kullanma ve katkıda bulunma oranlarını bir performans değerlendirme ölçütü olarak kullanmaktadır. Eğer kayıtlar çalışanın bu sistemi yeterli ölçüde kullanmadığını gösterirse, bu bir sonraki performans değerlendirme sistemi için belirlenen hedeflerden biri olarak alınmaktadır. Ancak, gerçek anlamda bilgi paylaşımının organizasyonun kurumsal kimliği ile bütünleşmesi için, çalışanların bilgi paylaşımı için gösterdikleri katkıların, organizasyonel hedeflerin gerçekleştirmesinde ne kadar etkili olduğu hakkında geribildirim almaları gerekmektedir. Bu sayede, katılımcılar süreç içerisinde yer almaya devam edecekler ve işletme yöneticilerinin aktif katılımı bilgi paylaşımını özendirilecektir. Çalışanların, yöneticileri veya onların yöneticilerinin yöneticileri ile elektronik ortamda bir forumda karşılaşmak, çalışanların katılımını sağlayan en güçlü etken olacaktır (insankaynaklari.com, 2001).

Bilgi paylaşım kültürü yaratmadaki en etkili ve en çabuk yöntem, bilgi ve uzmanlığını diğer çalışanlarla paylaşan yaratıcı ve yenilikçi çalışanları desteklemek ve ödüllendirmektir. Ancak adil bir ödüllendirme sistemi kurulmadıkça bu yöntem etkin bir şekilde işlemeyebilir. Bilgi paylaşımında ödüllendirme uygulaması için Liebowitz ve Beckman (1998)'in liderlere önerdiği çalışanlarda aranması gereken ölçütler şunlardır (Dfonui, 2002:109-110):

- Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek,
- Yüksek performans gösterebilmek,
- Bireysel bilgi ve uzmanlığa sahip olmak,

- Takım çalışmasına uygun olmak, bilgi ve uzmanlığı paylaşmak,
- Mevcut bilgi ve uzmanlıkları geliştirebilmek ve yeni bilgi yaratmak,
- Organizasyonel bilgi tabanı içerisindeki bilgi ve uzmanlıkları kullanmak ve gerekli görülen işlerde uygulayabilmek,
- Problemleri önleyebilmek ve problemleri önleyici çözümler geliştirmek.

Liderlerin ödüllendirmemesi gereken (ve hatta cezalandırması gereken) ölçütler ise şunlardır (a.g.e):

- Sorumluluk almaktan kaçınmak,
- Üst yönetime karşı sadık olmamak,
- Diğer çalışanlara boyun eğmek ya da diğer çalışanlardan itaat beklemek,
- Diğer çalışanları rakip görerek bilgiyi paylaşmamak (İçsel rekabete girmek),
- Bürokratik ve denetleyici davranışlar göstermek,
- Gücü elinde tutarak diğer çalışanlarla uzmanlık kavgası yapmak.

3.3.3.7. Bilgi Yönetiminin Yararlarını Ölçmek ve Bilgiyi Ortaya Çıkaracak Bir Süreç Geliştirmek

Bilgi yönetimi stratejisinin yararlarını belirleyebilmek için, onun işletmeye katmış olduğu değeri ölçmek gerekmektedir. Liderin bilgi yönetimi stratejisinin başarısını ölçebilmesi için, stratejiyi bir süreç olarak ele alması ve sonuçlara açık bir gözle odaklanması gerekmektedir. Bilgi yönetiminin işletmeye sağlayacağı yararlar çok açık bir şekilde ifade edilmelidir. Böylece çalışanlar, bilgi yönetiminin kendilerine sağlayacaklarının farkında olabilir (Oxbrow, 2002:7).

Bilginin değerini doğru bir şekilde ölçülebilmek için, maddî olmayan varlıkların organizasyona etkilerinin bütün çalışanlarca anlaşılması gerekmektedir. Öncelikle, maddî olmayan varlıkların yaratılabilmesi için organizasyon içinde derin bir anlayışın yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Çıktıdan (miktardan) çok, değeri ölçmek önemlidir; çünkü çok çaba sarf edilerek düşük düzeyde sonuç alınabilmektedir. Bilginin miktarı ve kullanımını ölçmek için birçok yöntem vardır. Organizasyonel bilgi tabanına toplam giriş sayısı, toplam kullanıcı sayısı, giriş ve çıkış zamanları vb. gibi, ancak hiç kimse,

organizasyonun finansal deęerini ve üretim miktarını etkileyecek bir model ya da ürün ortaya çıkarmaya yarayacak bir fikir üretemeyebilir. Bilgi, yaşadığı çevreden ayrılamaz. Bilginin deęerini görebilmek için, bireyler arasında ve organizasyon süreçlerinde bilgi yönetiminin karşılıklı etkileşimini görmek gerekir. Deęer, organizasyon çevresinin tamamını etkilemektedir ve bütün çevre ile ilişkilidir, ancak bunu ölçmek ve sayabilmek oldukça güçtür. Lider, maddî olmayan varlıklar için bir deęer faktörü belirlediği zaman, gerçek deęer ortaya konulabilecektir (Oxbrow, 2000:10).

Organizasyonel bilgiye sahip çıkma konusunda başarılı ve süreklilięi olan girişimler, aslında iyi fikirler bulmak, paylaşmak ve uygulamak için sağlıklı bir biçimde geliştirilmiş kurumsal yöntemlere dayanmaktadır. Organizasyonel bilginin ortaya çıkmasını sağlayabilecek en iyi uygulama süreci, çalışan ve müşteri memnuniyeti anketlerinin kullanılmasına, sonuçların kıyaslanmasına ve bilgi-fikirlerin paylaşılmasına olanak verilmesiyle başlayacaktır. Aynı şekilde, çalışma biçimini etkileyen dış etkenlerin güncel ve doğru bir şekilde anlaşılması için mevcut fikirlerin toplanmasını sağlayan bir sistemin geliştirilmesi gereklidir (insankaynaklari.com, 2001).

Özetle; bilgi yönetiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için liderlere önemli görevler düşmektedir. Bilgi yönetimi uygulamasının temel unsurunu oluşturan lider, diğer organizasyonel unsurların da yönlendiricisi konumdadır. Bilgi yönetimi uygulamasının başarılı olabilmesi için, organizasyonel kültür, çalışanlar ve üst yönetim tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Liderler, bilgiye deęer veren bir organizasyonel kültürün oluşturulmasında, çalışanların bilgi yaratmaya ve bilgiyi paylaşmaya özendirilmesinde, organizasyonun bilgi yönetimi stratejisi ve vizyonunun belirlenmesinde anahtar rol oynayacaklardır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BİLGİ YÖNETİMİNDE LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bilgi yönetiminde liderliğin rolü üzerine bir araştırma başlığını taşıyan bu bölümde öncelikle, araştırmanın önemi ve amacı, modeli ve değişkenleri, araştırmanın dayandığı hipotezler, araştırmanın kapsam ve sınırları, araştırmada kullanılan örneklem yöntemi ve araştırma sonunda elde edilecek verilerin değerlendirilmesine yer verilecektir.

4.1. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI

Bu araştırmanın konusu, ülkemizde faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmelerde (KOBİ'lerde) bilgi yönetimi uygulamaları ile liderlik rolleri arasında ne yönde bir ilişki olduğunu ortaya koymaktır.

Bu araştırmanın temel amacı, bilgi yönetiminin KOBİ'lerde uygulanmasıyla elde edilebilecek yararlar ve liderlik rolleri arasında bir ilişki olup olmadığını test etmektir. KOBİ'lerde bilgi yönetimi uygulamalarında lider/yöneticilerin* rollerini ortaya koyarak ve liderlerin bilginin elde edilmesi, bilginin kullanılması ve bilginin paylaşılması aşamalarında yani bilgi yönetimi sürecinde organizasyona sağladıkları katkıların önemini ortaya çıkarmaktır. Araştırma kısmen keşfedici, kısmen de tanımlayıcıdır.

Bu nedenle, konunun teorik içeriği ile uygulanması arasındaki bağlantının kurulmasına yönelik, işletmelerde bir anket çalışması yapılarak, mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmış ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

4.2. ARAŞTIRMANIN MODELİ VE DEĞİŞKENLERİ

Araştırmanın modeli ve değişkenleri başlığını taşıyan bu kısımda araştırmanın modeli, araştırma modelinde bulunan değişkenler ve değişkenlerin ölçümlerine yer verilecektir.

* Çalışmada, işletme yöneticilerinin aynı zamanda liderlik özelliklerine de sahip oldukları düşünülerek lider/yönetici kavramı kullanılacaktır.

4.2.1. Araştırmanın Modeli

Viitala'ya göre (2004:528-529), bilgi yönetimi sürecinde liderlik, grup amaçlarını ya da organizasyonel hedefleri başarmak için gereksinim duyulan öğrenme süreçlerinde, bireysel olarak diğer grup üyelerinin desteklendiği bir süreç olarak tanımlanabilmektedir.

Guns'a göre (1998:315-316), liderin öncelikli görevi, organizasyonun bilgi varlıklarını harekete geçirerek bilgidен yarar sağlayabilmektir. Bu rolün gerçekleştirilmesinde liderin kullanacağı iki boyut vardır: Birincisi, öğrenen bir organizasyon olabilmek, ikincisi ise, bir bilgi altyapısı geliştirebilmektir. Birinci boyut daha çok, organizasyondaki bireylerin tutum ve hareketleri ile ilgiliyken, ikincisi daha çok teknoloji ile ilişkilidir. Bilgi yönetiminin başarısı için her iki boyutun da dengeli bir şekilde ayarlanması gereklidir. Liderin stratejik düzeydeki temel sorumluluğu organizasyonel bilgiyi dönüştürerek bilgidен yarar sağlayabilen bir süreç geliştirmektir.

Bilgi yönetiminde liderliğin rolü ile ilgili olarak farklı araştırmacıların da çalışmaları bulunmaktadır. Araştırmacıların bilgi yönetiminde liderlik rollerine ilişkin düşünceleri genellikle birbirleriyle örtüşmektedir (Dfouni, 2002:107-115; Dfouni ve Croteau, 2003:10; Andre, 2003; Chase, 1997:44; Barutçugil, 2002:146; Faget, 2004; Bonner, 2000:38-39).

Bilgi yönetiminde liderlik rollerinin, liderlik türü, liderlik yetenekleri ve liderlerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterebileceği ve liderlik rollerini etkileyebileceği farklı araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir (Guns, 1998:317-319, Politis, 2002:187-188; Dfonui, 2002:12; Williams, 2003:12-28; Bonner, 2000:36-40).

Bu bilgilerden hareketle, Şekil 4.1'de görülen araştırma modeli geliştirilmiştir. Modelde görülen liderlik rolleri ve bilgi yönetimi performansı Dfouni'nin modelinden diğer değişkenler ise, değişkenler ise yukarıdaki çalışmalardan hareketle modele alınmıştır.

Şekil 4.1: Araştırma Modeli

Araştırma esas itibariyle keşfedici niteliktedir. Şekil 4.1’de görüleceği üzere, araştırma modeli beş ana değişkenden oluşmaktadır. Liderlik türleri, liderlik yetenekleri ve demografik özellikler, liderlik rollerini etkilemekte, liderlik rolleri de bilgi yönetimi performansını etkilemektedir.

4.2.2. Araştırma Modelinde Bulunan Değişkenler ve Ölçümleri

Araştırma modelinde yer alan değişkenler literatür taraması ve odak grup görüşmesi sonucu elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerdeki değişkenlerin hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar ise Tablo 4.1’de gösterilmektedir.

Tablo 4.1: Ölçeklerin Hazırlanmasında Kullanılan Değişkenler, Değişken Sayıları ve Kaynaklar

Değişkenler	Değişken Sayısı	Yararlanılan Kaynaklar
Yöneticilerin Sosyo-Demografik Özellikleri	7	Dfonui, 2002; Guns, 1998.
Liderlik Türleri	3	Bass ve Steidlmeier, 1998; Ingram, 1997; Berson ve Avolio, 2004; Politis, 2002; Tracey ve Hinkin, 1998; Kuhnert ve Lewis, 1987, Williams, 2003; Stone vd., 2004; Crawford, 2005.
Liderlik Yetenekleri	20	Bonner, 2000; Flash, 2001; Guns, 1998; Dfonui, 2002; Lee ve Yang, 2000; Williams, 2003.
Bilgi Yönetiminde Liderlik Roller	16	Bonner, 2000; Flash, 2001; Guns, 1998; Dfonui, 2002, Faget, 2006; Oxbrow vd, 1999; Ribiere, 2001.
Bilgi Yönetiminin Yararları	25	Chase, 1997; Ribiere, 2001; Dfonui, 2002; Bollinger ve Smith, 2001; Viitala 2004; Bonner, 2000.

4.2.2.1. Yöneticilerin Sosyo-Demografik Özellikleri

Araştırmada yöneticilerin sosyo-demografik özelliklerine bağlı olarak, konuyla ilgili olarak belirtecekleri görüş ve düşünceleri farklı olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle yöneticilerin sosyo-demografik özellikleri çoktan seçmeli sorular aracılığı ile tespit edilmiştir.

4.2.2.2. Liderlik Türleri

Araştırmada yöneticilerin hangi liderlik türüne daha yakın olduğunu ortaya koyabilmek için, işe dönük, dönüştürücü ve tam serbesti tanıyan liderlik sınıflandırmaları araştırmaya dahil edilmiştir. Genellikle liderlik araştırmalarında işe dönük ve dönüştürücü liderlik ayrımını ortaya koymada, Çok Faktörlü Liderlik Anketi (MLQ) kullanılmaktadır (Berson ve Avolio, 2004:632-633; Politis, 2001:189; Crawford, 2005:11; Tracey ve Hinkin, 1998:222). Zaman ve maliyet tasarrufu açısından MLQ uygulamak yerine literatür araştırılarak, işe dönük, dönüştürücü ve tam serbesti tanıyan liderlerin en önemli ayırt edici özellikleri belirlenmiş ve ankette yöneticilerden hangi özelliklere daha yakın olduklarının belirtilmesi istenmiştir (Bkz. EK-1).

4.2.2.3. Liderlik Yetenekleri

Bilgi yönetiminde liderlik rollerini doğrudan etkileyebileceği düşünülen liderlik yeteneklerini tespit etmek oldukça önemlidir.

Tablo 4.2: Liderlik Yetenekleri İle İlgili Değişkenler ve Kaynaklar

Değişkenler	Yararlanılan Kaynaklar
<ul style="list-style-type: none">• Takım oluşturma yeteneğiniz• Proje yönetim yetenekleriniz• Teknolojik yetenekleriniz• Kişilerarası ilişki yetenekleriniz• Değişim yeteneğiniz	Dfouni, 2002
<ul style="list-style-type: none">• İnsanları harekete geçirme yetenekleriniz• Sonuca yönelik düşünebilme yeteneğiniz• Sözlü ifade yetenekleriniz• İş ile ilgi yetenekleriniz• Yaratıcılık yeteneğiniz• Vizyon yeteneğiniz	Guns, 1998
<ul style="list-style-type: none">• Kavramları pazarlama yetenekleriniz• Engelleri aşma yetenekleriniz• Kendinize güven duyma yeteneğiniz• İnisiyatif sahibi olma yeteneğiniz• Başkalarına güven verme yeteneğiniz• Çalışanlarla ortak bir amaç oluşturabilme yeteneğiniz• İyi çalışanları ödüllendirme yetenekleriniz• Güçlü ve zayıf yanlarınızı bilme yeteneğiniz• Empati yeteneğiniz	Bonner, 2000; Flash, 2001; Lee ve Yang, 2000; Williams, 2003.

Tablo 4.2’de görüleceği üzere, yöneticilerin liderlik yeteneklerini tespit etmeye yönelik yirmi değişken belirlenerek, 5’li likert ölçeği (1-Çok kötü, 2- Kötü, 3- Ne İyi Ne Kötü, 4- İyi, 5- Çok İyi) ile yöneticilerin anketi değerlendirmeleri sağlanmıştır. Bu değişkenlerin beş tanesi Dfouni (2002)’nin çalışmasından, altı tanesi Guns’ın (1998) çalışmasından ve diğer dokuz değişken literatür taraması yapılarak araştırmacıların görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir.

4.2.2.4. Bilgi Yönetimi Uygulamasındaki Liderlik Rollerini

Araştırmanın liderlik rollerine ilişkin değişkenlerinin belirlenmesinde Bonner (2000)’in çalışmasında kullandığı değişkenler temel alınmıştır. Farklı araştırmacılar tarafından ileri sürülen liderlik rolleri ile Bonner’in araştırmasında belirlediği liderlik rolleri karşılaştırılmış ve ortak liderlik rolleri ortaya konulmuştur.

Tablo 4.3: Bilgi Yönetimi Uygulamasında Liderlik Rollerine İlişkin Değişkenler ve Kaynaklar

Değişkenler	Yararlanılan Kaynaklar
• İşletmemizde bilgi paylaşma kültürünün oluşmasını teşvik ederim	KPMG, 2000
• İşletmemizde bilgi yönetimi stratejisini geliştiririm	
• İşletmemizde bilgi paylaşımı olaylarını ve toplantılarını desteklerim	
• İşletmemizde bilgi yönetiminin yararlarını ölçmek için inisiyatif gösteririm	
• İşletmeye yeni katılan personelin iş tanımlamalarına bilgi yönetimi görevlerini de eklerim	Bonner, 2000
• Bilgi yönetiminden faydalanmak için işletmemizin tamamını teşvik ederim	Flash, 2001
• İşletmemizin bilgi kaynaklarını geliştiririm	
• Bilgiyi yöneterek işletmemizin neler kazanabileceğine bütün çalışanların inanmasını sağlarım	Guns, 1998
• Bilgiyi paylaşarak çalışanlara örnek olurum	Dfonui, 2002
• Bilgi yönetiminin işletmemize ne gibi yararlar sağladığını anlamak için rakip işletmeler ile karşılaştırma yaparım	
• Çalışanların bilgi paylaşımına yardımcı olurum	Ribiere, 2001
• Bilgi yönetimi uygulanmasını geliştirmek için adil bir ödüllendirme sistemi geliştiririm	
• Değişim yönetimini uygulayım	Faget, 2006
• İşletmemizde bilgi yönetimi uygulamalarına katkıda bulunan teknolojilerin seçimine destek sağlarım	
• İç süreçlerde bilgi yönetimini yerleştiririm	
• Çalışanların eğitimine her zaman destek sağlarım	

Bilgi yönetimi uygulamasındaki liderlik rollerini tespit etmeye yönelik 16 değişken belirlenmiş ve 5'li likert ölçeği ile (1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Tamamen Katılıyorum) ölçülmüştür.

4.2.2.5. Bilgi Yönetimi Uygulamasının İşletmeye Sağladığı Yararlar

Araştırmanın bilgi yönetimi uygulamasının işletmeye sağladığı yararlar ile ilgili değişkenlerinin belirlenmesinde farklı kaynaklardan yararlanılmıştır.

Tablo 4.4: Bilgi Yönetimi Uygulamasının İşletmeye Sağladığı Yararlar İlişkin Değişkenler ve Kaynaklar

Değişkenler	Yararlanılan Kaynaklar
• İşletmemizde daha etkin kararların alınmasına katkı sağlanmıştır	KPMG, 2000; Dfonui, 2002; Viitala 2004; Ribiere, 2001
• Müşterilerle birebir ilişki kurma ve geliştirmeye katkı sağlanmıştır	KPMG, 2000; Dfonui, 2002; Bollinger ve Smith, 2001
• Çalışanların yeteneklerinde olumlu gelişmeler sağlanmıştır	KPMG, 2000
• Üretim/hizmet verimliliği artmıştır	KPMG, 2000; Dfonui, 2002; Ribiere, 2001
• İşletmenin karlılığı artmıştır	KPMG, 2000; Dfonui, 2002; Ribiere, 2001; Bollinger ve Smith, 2001
• İşletme içinde deneyimlerin daha çok paylaşılmasına katkı sağlanmıştır	KPMG, 2000; Ribiere, 2001
• Maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanmıştır	KPMG, 2000; Dfonui, 2002; Bollinger ve Smith, 2001
• Yeni müşterilerin kazanılmasına katkı sağlanmıştır	KPMG, 2000; Bollinger ve Smith, 2001
• Pazar payının artmasına katkı sağlanmıştır	KPMG, 2000; Dfonui, 2002
• İşletmemizin faaliyet alanının çeşitlendirilmesine katkı sağlanmıştır	KPMG, 2000; Viitala 2004; Bollinger ve Smith, 2001
• Yeni ürün ve hizmetlerin meydana getirilmesinde artış sağlanmıştır	KPMG, 2000; Ribiere, 2001
• Yetenekli çalışanlar işletmeden ayrılrsa bile o çalışanlardan elde edilen bilgi/deneyimlerin kalıcılığı sağlanmıştır	KPMG, 2000; Dfonui, 2002; Ribiere, 2001
• Çalışanlar arasında işbirliği artmıştır	KPMG, 2000; Dfonui, 2002; Ribiere, 2001
• İşletme sorunlarına daha çabuk çözümler bulunmasına katkı sağlanmıştır	KPMG, 2000; Dfonui, 2002;
• Çalışanların işletme kararlarına tam katılımı sağlanmıştır	Ribiere, 2001; Dfonui, 2002; Bonner, 2000
• Çalışanların iş tatmininin artışı sağlanmıştır	Ribiere, 2001; Dfonui, 2002
• Eğitim-Öğrenme süresinin kısalması sağlanmıştır	Ribiere, 2001; Bollinger ve Smith, 2001 Chase, 1997
• İşletme içi bilgi paylaşımının artışı sağlanmıştır	Dfonui, 2002; Ribiere, 2001; Chase, 1997
• İşletme dışı bilgi paylaşımının artışı sağlanmıştır	Ribiere, 2001; Dfonui, 2002; Chase, 1997
• İşgücü verimliliğinde artış sağlanmıştır	Dfonui, 2002; Bollinger ve Smith, 2001; Ribiere, 2001
• Rekabet üstünlüğü elde etmeye ve sürdürmeye katkı sağlanmıştır	Dfonui, 2002; Ribiere, 2001
• Çalışanların işletmenin ürün ve hizmet kalitesini geliştirmesine katkı sağlanmıştır	Bonner, 2000; Dfonui, 2002; Ribiere, 2001; Chase, 1997
• Çalışanların yeni teknolojileri kullanmasına katkı sağlanmıştır	Dfonui, 2002; Ribiere, 2001
• Bilgi kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı sağlanmıştır	Bonner, 2000; Ribiere, 2001; Bollinger ve Smith, 2001; Chase, 1997

Değişkenlerin belirlenmesinde KPMG (2000)'in araştırması temel alınmış ve diğer değişkenler literatür taraması sonucu eklenmiştir. Tablo 4.4'te görüleceği üzere, tespit edilen 25 değişken, 5'li likert ölçeği ile (1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Tamamen Katılıyorum) ölçülmüştür.

4.3. ARAŞTIRMANIN DAYANDIĞI HİPOTEZLER

Araştırmanın amaç ve kapsamı doğrultusunda bilgi yönetiminde liderliğin rolü hakkında ayrıntılı bilgi ve bulgulara ulaşabilmek için dört adet temel hipotez geliştirilmiştir.

H₁: Liderlik rolleri ile liderlik yetenekleri arasında $\alpha=0,05$ anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H₂: Liderlerin sosyo-demografik özellikleri ile liderlik rolleri arasında $\alpha=0,05$ anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H₃: Liderin bilginin kullanılması ve paylaşılması ile ilgili rolleri ve liderin bilgi yönetiminin sürdürülmesi ve desteklenmesi ile ilgili rolleri, liderlik türüne göre $\alpha=0,05$ anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak farklılık göstermektedir.

H₄: Liderlik rolleri ile bilgi yönetiminin yararları arasında $\alpha=0,01$ anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak anlamlı bir ilişki vardır.

4.4. ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLARI

Bu araştırmanın ana kütesini Kapadokya Bölgesi olarak bilinen Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri illerinde faaliyet göstermekte olan KOSGEB veritabanına bağlı işletmelerin yönetici düzeyinde görev yapan çalışanları oluşturmaktadır.

Kapadokya Bölgesinde KOSGEB'e bağlı olan işletme sayısı 1773'tür (www.kosgeb.gov.tr). Araştırma kapsamına bu bölgenin dâhil edilmesinde, yatırım öncelikleri dolayısıyla birçok yeni işletmenin kurulması, tarih boyunca ipek yolunun bir geçiş noktasını oluşturması nedeniyle bölgenin ticaret ve üretime olan ilgisi etkili olmuştur. Diğer bölge ve illere göre bu bölgenin seçilmesinde, bölgedeki işletmelerin dinamizmi, karlarının yüksekliği, geçiş bölgesi olması dolayısıyla tedarik ve pazarlama bakımından avantajlı olmaları ve ayrıca hükümet ve diğer sivil toplum kuruluşlarından yatırım önceliği dolayısıyla aldıkları yoğun destekler etkili olmuştur.

Zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri illeriyle sınırlı tutulan bu araştırmadan elde edilecek bulguların, Türkiye'de faaliyet gösteren bütün işletmelere genellenmesi doğru olmayabilir. Çünkü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerde bilgi yönetimi ve liderliğin ele alınışı,

yönetici ve çalışanların demografik özellikleri, işletmelerde kullanılan bilgi yönetimi araçları ve teknolojileri farklılık gösterebileceği düşünülmektedir.

4.5. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Araştırma yöntemi başlığını taşıyan bu kısımda, araştırmanın anakütlesi ve örneklem seçimi, araştırmada kullanılacak verilerin toplanması, anketin geliştirilmesi, anketin uygulanması ve elde edilecek verilerin analiz yöntemine yer verilecektir.

4.5.1. Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklem Seçimi

Bu çalışmada \pm %5 güvenilirlik düzeyinde ve araştırma kapsamına dahil edilen işletmelerin sayısı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü tespit edilmiştir. Bölgedeki işletme sayısı 1773 (216 Nevşehir, 191 Aksaray, 107 Niğde ve 1259 Kayseri)'tür.

Örnek büyüklüğü hesaplanırken, anakütle standart sapma veya varyanslarının bilinmesi çoğu kez olanaksız olduğundan bunların tahmin edilmesi gerekmektedir. Böyle bir tahmini, oranlar üzerinden yapmak çok daha kolay olmaktadır. Bu oranlar hakkında hiçbir bilgi olmasa dahi, π (1- π)'nin en yüksek olduğu (0,5 * 0,5 = 0,25) değeri esas alınabilmektedir (Kurtuluş, 2004: 191). Örneklem yapılacak anakütle önceden biliniyorsa, aşağıdaki formül yardımıyla gerekli örnek sayısı hesaplanabilecektir (Tönük, 2006).

Formülde,

- N ana kütledeki eleman sayısını
- z, istenen güven derecesine karşılık gelen standart normal dağılım değerini (%95 güven seviyesi için z = 1.96)
- C, varyasyon katsayısını (standart sapma/aritmetik ortalama)
- d, araştırmada kabul edilen hata payını (% \pm 5)
- n ise gerekli örnek sayısını ifade etmektedir.

Araştırmanın anakütlesini temsil edebilecek en düşük örnek büyüklüğü $C=0,25$ düzeyine göre;

$$n = \frac{N(zC)^2}{Nd^2 + (zC)^2}$$
$$n = \frac{1773(1,96 \times 0,25)^2}{1773 \times 0,05^2 + (1,96 \times 0,25)^2}$$

$n = 92$ olacaktır.

Anakütle incelenecek konu veya konuyu etkileyecek nitelikler açısından homojen olmaktan uzaksa, bu durumda anakütleyi bu nitelikleri esas alınarak kümelere veya gruplara ayırarak incelemek örneğin güvenilirliğini arttıracaktır (Kurtuluş, 2004: 193). İllere göre işletmeler arasında farklılık olabileceği düşüncesiyle, anakütle homojen olarak kabul edilmemiş ve örnek sayısı artırılarak, toplam 400 anket formu Kapadokya Bölgesi'nde KOSGEB veritabanına kayıtlı işletmeler esas alınarak oransal olmayan zümrelere göre örnekleme yöntemine göre uygulanmıştır.

4.5.2. Verilerin Toplanması

Araştırmada veri ve bilgilerin toplanmasında mektup ve anketörler kullanılmıştır. Anket formu hazırlanmadan önce konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca, çeşitli işletme yöneticileriyle belirli aralıklarla görüşmeler yapılarak bilgi yönetimindeki rolleri tespit edilmeye çalışılmış ve bilgi yönetimi kavramı tartışılmıştır. Literatür taraması ve görüşmeler sonucunda elde edilen temel değişkenlere, “Araştırma Modelinde Bulunan Değişkenler ve Ölçümler” kısmında yer verilmiştir.

4.5.3. Anketin Geliştirilmesi

Anket soruların anlaşılabilirliğini ve cevap verme süresini test edebilmek için, anket uygulaması öncesinde hedef örnek kitle ile benzer özelliklere sahip cevaplayıcılara ön anket uygulanması gerekmektedir (Baş, 2001:87). Bu nedenle anket formunu uygulamadan önce Aksaray ve Niğde'de faaliyet gösteren işletme yöneticilerinden oluşan 35 kişiye ön anket uygulanmıştır. Ön anket sonucunda, anket formunda gerekli düzeltme ve sadeleştirmeler yapıldıktan sonra anket uygulanabilir bir aşamaya getirilmiştir.

4.5.4. Anketin Uygulanması

Araştırma örneği, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri’de faaliyet göstermekte olan işletmeler olarak dört gruba ayrılmıştır. Toplam 400 anket formunun, 100 adedi Aksaray’da, 100 adedi Nevşehir’de, 100 adedi Niğde’de ve diğer 100 adedi ise Kayseri’de faaliyet gösteren işletmelere uygulanmıştır.

Ankete katılan 400 işletme yöneticisinden yalnızca 180 tanesinin anket formu geri dönmüş ve bunlardan 130 tanesi analize değer görülmüştür. Diğer 50 ankette eksik bilgiler bulunduğu için analize dahil edilmemiştir.

4.5.5. Verilerin Analiz Yöntemi

Araştırmada yöneticilerin liderlik türünü tespit etmeye yönelik değişkenler, yöneticilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik değişkenler, yöneticilerin liderlik yeteneklerinin ölçümüne yönelik değişkenler, yöneticilerin liderlik rollerinin ölçümüne yönelik değişkenler ve bilgi yönetiminin yararlarını ölçmeye yönelik değişkenler olmak üzere 5 grup değişken bulunmaktadır. Araştırma kapsamında 71 adet değişken kullanılmıştır.

Anket formları aracılığıyla elde edilen veriler, araştırmanın amaç ve kapsamı doğrultusunda analizlere tabi tutulmuştur. Herhangi birçok değişkenli istatistik analize başlamadan önce verilerin güvenilirlik ve geçerlilik açısından değerlendirilmesi gerekmektedir (Albayrak, 2003: 202). Elde edilen verilerin iç tutarlılığının değerlendirilmesi için güvenilirlik analizi (Cronbach Alpha) uygulanmıştır. Genellikle Alfa katsayısının alt limiti olarak 0,70 kabul edilmektedir. Ancak, keşfedici araştırmalarda Alfa katsayısının 0,60’ın üstünde kabul edilebilmektedir. Değişken sayısı arttıkça bu değişkenlerin aralarındaki ilişim katsayısı da artacağından, ölçeğin güvenilirliği de artacaktır (Hair, Anderson, Tatham ve Black 1998: 118). Güvenilirlik analizi sonucunda, elde edilen verilerin güvenilirliğini arttırmak için yedi değişken analiz kapsamından çıkarılmıştır.

Araştırmada elde edilen verilere güvenilirlik analizi uygulandıktan sonra geçerlilik analizi aşamasına geçilmiştir. Geçerlilik analizi sadece bilgi yönetiminde liderlik rolleri ve bilgi yönetiminin yararları değişkenlerine uygulanmıştır. Bu araştırmada faktör ağırlıkları dikkate alınarak ölçeklerin geçerlilik analizleri yapılmıştır.

Güvenilirlik ve geçerlilik analizlerinden sonra, araştırmanın birinci, ikinci ve üçüncü hipotezini test etmek amacıyla Korelasyon Analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi, iki metrik değişken arasındaki birlikteliği ve yönü belirlemek için en sık kullanılan istatistik yöntemidir. Doğrusal ilişkileri ortaya çıkaran bu analiz, doğrusal olmayan bir ilişkide anlamlı çıkmayabilir. Korelasyon katsayısı, bir değişkendeki değişimin, diğer bir değişkendeki değişimin ne kadarını açıkladığını göstermektedir. Karşılıklı ilişkiyi gösteren korelasyon, sebep sonuç ilişkisi göstermediği için, bir bağımlı ve bir bağımsız değişken arasında aranabildiği gibi, iki bağımlı ya da iki bağımsız değişken arasında da aranabilmektedir (Nakip, 2003:321)

Araştırmanın üçüncü hipotezini test etmek amacıyla, Oneway Anova testi uygulanmıştır. Anova testi, varyans analizi olarak da bilinen, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında en çok kullanılan test yöntemidir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:186). Anova testinin ön koşullarından birisi, her bir grup, normal dağılım sergileyen bir ana kitleden rasgele seçilmiş örneklerden oluşmalıdır. Ayrıca her bir grubun eşit varyansa sahip olması da ön koşuldur. Bu bağlamda, anova testi sadece karşılaştırma yapılan gruplar arasında herhangi bir farklılığın olup olmadığını ortaya koymakta ve hangi grup diğerinden farklıdır sorusuna cevap verememektedir (a.g.e).

Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 13 For Windows (Statistical Package for Social Science) ve Microsoft Excel 2003 programlarından yararlanılmıştır.

4.6. ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi başlığını taşıyan bu kısımda, araştırma sonunda elde edilen veriler değerlendirilerek, tanımlayıcı ve keşfedici bilgiler ortaya konulacak ve araştırmanın dayandığı hipotezler test edilecektir.

4.6.1. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Sosyo-Demografik Özellikleri

Araştırmanın bu aşamasında, araştırma örneğinin sosyo-demografik özellikleri hakkında verilecek bilgilerin, yapılan analizlerin daha sağlıklı yorumlanmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Araştırmaya dahil olan yöneticilerin sosyo-demografik durumlarına ilişkin bilgiler tablolar aracılığıyla verilerek araştırma örneği tanımlanmaya çalışılmıştır.

Tablo 4.5: Yöneticilerin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı

Cinsiyet	Frekans	Yüzde (%)	Geçerli Yüzde	Birikimli Yüzde
Kadın	26	18,5	18,5	18,5
Erkek	104	81,5	81,5	100,0
Toplam	130	100	100,0	

Yöneticilerin cinsiyet itibariyle % 18,5'i kadınlardan, % 81,5'i ise erkeklerden oluşmaktadır.

Tablo 4.6: Yöneticilerin Yaşları İtibariyle Dağılımı

Yaş	Frekans	Yüzde (%)	Geçerli Yüzde	Birikimli Yüzde
25'ten az	15	11,5	11,5	11,5
25-34	54	41,5	41,5	53,1
35-44	48	36,9	36,9	90,0
45-54	12	9,2	9,2	99,2
54'ten yukarı	1	,8	,8	100,0
Toplam	130	100,0	100,0	

Araştırmaya dahil olan yöneticilerin %41,5'lik bir oranla, 25-34 yaş arasında olduğu görülmektedir. Bu grubu sırasıyla, 35-44 yaş arası %36,9'luk bir oranla, 25 yaştan az olanlar %11,5'lik bir oranla, 45-54 yaş arası %9,2'lik bir oranla takip etmektedir. 54 yaşından büyük yöneticilerin oranının ise 0,8 olduğu görülmektedir.

Tablo 4.7: Yöneticilerin Eğitim Durumları İtibariyle Dağılımı

Eğitim Durumu	Frekans	Yüzde (%)	Geçerli Yüzde	Birikimli Yüzde
İlk ve Orta	22	16,9	16,9	16,9
Lise ve Dengi Okul	30	23,1	23,1	40,0
2 Yıllık Yüksekokul	24	18,5	18,5	58,5
4 Yıllık Yüksekokul	15	11,5	11,5	70,0
Fakülte	35	26,9	26,9	96,9
Yüksek Lisans	4	3,1	3,1	100,0
Toplam	130	100,0	100,0	

Araştırmaya dahil olan yöneticilerin eğitim durumlarına bakıldığında, %26,9'luk bir oranla en büyük grubu fakülte mezunlarının oluşturduğu, ikinci olarak %23,1'lik bir oranla lise ve dengi okul mezunlarının fakülte mezunlarını takip ettiği görülmektedir. Araştırma örneğindeki yöneticilerin, %18,5'i 2 yıllık yüksekokul, %16,9'u ilk ve ortaokul mezunu, %11,5'i 4 yıllık yüksekokul mezunu ve %3,1'inin de yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir. 2 yıllık yüksekokul mezunu ve üstü eğitim almış yöneticiler grup olarak düşünüldüğünde, %60'lık bir oranla yöneticilerin genel eğitim düzeyinin yüksek olduğu ifade edilebilir.

Tablo 4.8: Yöneticilerin Yüksek Öğrenim Gördükleri Alan İtibariyle Dağılımı

Yüksek Öğrenim Görülen Eğitim Alanı	Frekans	Yüzde (%)	Geçerli Yüzde	Birikimli Yüzde
Yok	52	40,0	40,0	40,0
İşletme-İktisat	40	30,8	30,8	70,8
Mühendislik	18	13,8	13,8	84,6
Diğer	11	8,5	8,5	93,1
Turizm-Otelcilik	5	3,8	3,8	96,9
Hukuk	2	1,5	1,5	98,5
Eğitim	2	1,5	1,5	100,0
Toplam	130	100,0	100,0	

Araştırma kapsamındaki yöneticilerin %40'ı yüksek öğrenim görmemiştir. Yüksek öğrenim gören yöneticilerin öğrenim gördükleri alanlar sırasıyla, %30,8'lik bir oranla işletme ve iktisat, % 13,8'lik bir oranla mühendislik, %3,8'lik bir oranla turizm ve otelcilik, %1,5'lik bir oranla hukuk, %1,5'lik bir oranla eğitim ve %, 8,5'lik bir oranla diğer yüksek öğrenim alanlarından oluşmaktadır.

Tablo 4.9: Yöneticilerin İşyerindeki Unvanlarına Göre Dağılımı

İşyerindeki Unvan	Frekans	Yüzde (%)	Geçerli Yüzde	Birikimli Yüzde
Genel Müdür	36	27,7	27,7	27,7
Genel Müdür Yardımcısı	13	10,0	10,0	37,7
Bölüm Müdürü	43	33,1	33,1	70,8
Şef	18	13,8	13,8	84,6
Diğer	20	15,4	15,4	100,0
Toplam	130	100,0	100,0	

Araştırmaya katılan yöneticilerin, %33,1'lik kısmı bölüm müdürlerinden oluşmaktadır. Bunu sırasıyla, %27,7'lik bir oranla genel müdür, %13,8'lik bir oranla şef, %10'luk bir oranla genel müdür yardımcısı kadroları izlemektedir. Diğer yönetici kadroları ise %15,4'lük bir orana sahiptir.

Tablo 4.10: Yöneticilerin Yöneticilik Tecrübesine Göre Dağılımı

Yöneticilik Tecrübesi	Frekans	Yüzde (%)	Geçerli Yüzde	Birikimli Yüzde
3 yıldan az	31	23,8	23,8	23,8
3-6 yıl	41	31,5	31,5	55,4
7-10 yıl	22	16,9	16,9	72,3
11-14 yıl	17	13,1	13,1	85,4
14 yıldan fazla	19	14,6	14,6	100,0
Toplam	130	100,0	100,0	

Araştırmaya katılan yöneticilerin, yöneticilik tecrübelerine bakıldığında, %31,5'inin 3-6 yıllık bir tecrübeye sahip olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla, %23,8'lik bir oranla 3 yıldan az tecrübeye sahip yöneticiler, %16,9'luk bir oranla 7-10'yıllık, %14,6'lık bir

oranla 14 yıl ve üzeri tecrübeye sahip yöneticiler ve %13,1'lik bir oranla 11-14 yıllık tecrübeye sahip yöneticiler takip etmektedir.

Tablo 4.11: Yöneticilerin Yabancı Dil Bilgisine Göre Dağılımı

Yabancı Dil	Frekans	Yüzde (%)	Geçerli Yüzde	Birikimli Yüzde
Hayır	84	64,6	64,6	64,6
Evet	46	35,4	35,4	100,0
Toplam	130	100,0	100,0	

Araştırmaya dahil olan yöneticilerin %35,4'ü çok iyi derecede bir yabancı dil bilmektedir. Yabancı dil bilmeyen yöneticilerin oranı ise %64,6'dır.

Tablo 4.12: Yöneticilerin Görev Yaptığı İşletmelerin Faaliyet Gösterdiği Sektörlere Göre Dağılımı

Faaliyet Gösterilen Sektör	Frekans	Yüzde (%)	Geçerli Yüzde	Birikimli Yüzde
Metal-Makine	28	21,5	21,5	21,5
Maden	15	11,5	11,5	33,1
Mobilya	10	7,7	7,7	40,8
Gıda	10	7,7	7,7	48,5
Tekstil	15	11,5	11,5	60,0
Otomotiv	18	13,8	13,8	73,8
Diğer	34	26,2	26,2	100,0
Toplam	130	100,0	100,0	

Araştırmaya katılan yöneticilerin bağlı buldukları işletmelerin faaliyet alanlarına bakıldığında, %21,5'lik bir oran ile metal ve makine en büyük paya sahiptir. Bunu sırasıyla; %13,8'lik bir oranla otomotiv, %11,5'lik bir oranla maden, %11,5'lik bir oranla tekstil, %7,7'lik bir oranla mobilya ve %7,7'lik bir oranla gıda sektörü takip etmektedir. Diğer sektörlerin oranı ise %26,9'dur. Diğer sektör altında yer alan işletmelerin geneli ise, plastik, kimya, inşaat, boya, kâğıt, yem, cam, elektronik, baskı ve ambalaj sanayi alanlarında faaliyet göstermektedirler.

Tablo 4.13: Yöneticilerin Görev Yaptığı İşletmelerin Hukuki Yapılarına Göre Dağılımı

İşletmenin Hukuki Yapısı	Frekans	Yüzde (%)	Geçerli Yüzde	Birikimli Yüzde
A.Ş.	43	33,1	33,1	33,1
Limitet Şirket	60	46,2	46,2	79,2
Şahıs İşletmesi	27	20,8	20,8	100,0
Toplam	130	100,0	100,0	

Araştırma kapsamındaki yöneticilerin görev yaptığı işletmelerin hukuki yapılarına bakıldığında, %79'unun sermaye şirketlerinden oluştuğu görülmektedir. Limitet şirketler %46,2'lik bir oranla en büyük paya sahipken, anonim şirketler %33,1'lik bir oranla ikinci sırada ve şahıs işletmeleri ise %20,8'lik bir oranla üçüncü sırada yer almaktadırlar.

Tablo 4.14: Yöneticilerin Görev Yaptığı İşletmelerin Toplam Faaliyet Süresine Göre Dağılımı

İşletmenin Toplam Faaliyet Süresi	Frekans	Yüzde (%)	Geçerli Yüzde	Birikimli Yüzde
5 yıldan az	15	11,5	11,5	11,5
5-9 yıl	35	26,9	26,9	38,5
10-14 yıl	34	26,2	26,2	64,6
15-20 yıl	28	21,5	21,5	86,2
20'den fazla	18	13,8	13,8	100,0
Toplam	130	100,0	100,0	

Araştırmaya dahil olan yöneticilerin görev yaptığı işletmelerin faaliyet sürelerinin gösterildiği Tablo 4.14 incelendiğinde, 5-9 yıllık faaliyet süresine sahip işletmelerin oranının %26,9 ve 10-14 yıllık faaliyet süresine sahip işletmelerin ise, %26,2 olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla, %21,5'lik bir oranla 15-20 yıllık işletmeler, %13,8'lik bir oranla 20 yıldan fazla ve %11,5'lik bir oranla 5 yıldan az faaliyet gösteren işletmeler izlemektedir.

Tablo 4.15: Yöneticilerin Görev Yaptığı İşletmelerin Çalışan Sayısına Göre Dağılımı

İşletmedeki Çalışan Sayısı	Frekans	Yüzde (%)	Geçerli Yüzde	Birikimli Yüzde
1-20	61	46,9	46,9	46,9
21-40	22	16,9	16,9	63,8
41-60	13	10,0	10,0	73,8
61-80	4	3,1	3,1	76,9
101-120	2	1,5	1,5	78,5
121-140	2	1,5	1,5	80,0
140'tan fazla	26	20,0	20,0	100,0
Toplam	130	100,0	100,0	

Araştırmaya katılan yöneticilerin görev yaptığı işletmelerdeki çalışan sayılarına bakıldığında, %46,9'luk bir oranla 1-20 çalışana sahip işletmelerin başta geldiği görülmektedir. %20'lik bir orana sahip işletmelerin oranı ise, %20'dir. Bunu sırasıyla, %16,9'luk bir oranla 21-40, %10'luk bir oranla 41-60, %3,1'lik bir oranla 61-80, %1,5'lik oranlarla 101-120 ve 121-140 çalışana sahip işletmeler takip etmektedir.

4.6.2. Araştırma Kapsamındaki Yöneticilerin Sınıflandırılması

Yöneticilerin liderlik davranışları tarzlarının, bilgi yönetimindeki rollerini de etkileyebileceği düşüncesiyle yapılan liderlik sınıflandırması ölçeği ile elde edilen veriler Tablo 4.16'da gösterilmektedir.

Tablo 4.16: Liderlik Sınıflandırması

Liderlik Türü	Frekans	Yüzde
Dönüştürücü	93	71,5
İşe Dönük	31	23,8
Tam Serbesti Tanıyan	6	4,6
Toplam	130	100,0

Araştırmanın kapsamında yer alan işletme yöneticilerinin liderlik sınıflandırmasına ilişkin verdikleri cevaplara göre, %71,5'i dönüştürücü, %23,8'i işe dönük ve %6'sı tam serbesti tanıyan liderlik özelliklerine sahip olduklarını belirtmişlerdir.

Şekil 4.2: Liderlik Sınıflandırması Grafikselleştirme

Şekil 4.2'deki pasta grafikte işletme yöneticilerinin benimsedikleri liderlik türleri daha açık bir şekilde gösterilmektedir.

4.6.3. Araştırma Kapsamındaki Yöneticilerin Yeteneklerine İlişkin Dağılım

Tablo 4.17’de araştırma kapsamındaki yöneticilerin yeteneklerine ilişkin dağılım, ortalama ve standart sapmalar gösterilmektedir.

Tablo 4.17: İşletme Yöneticilerinin Liderlik Yeteneklerine İlişkin Dağılım

Yetenekler	Çok Kötü		Kötü		Ne İyi Ne Kötü		İyi		Çok İyi		Ort.	St. Sapma
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%		
Empati yeteneği	-	-	7	5,4	30	23,1	59	45,4	34	26,2	4,32	,707
Güçlü ve zayıf yanlarını bilme	-	-	3	2,3	22	16,9	64	49,2	41	31,5	4,23	,617
İyi çalışanları ödüllendirme	1	,8	4	3,1	26	20,0	71	54,6	28	21,5	4,22	,797
Sonuca yönelik düşünebilme	-	-	1	,8	13	10,0	78	60,0	38	29,2	4,18	,628
Vizyon yeteneği	-	-	2	1,5	29	22,3	69	53,1	30	23,1	4,13	,627
Çalışanlarla ortak amaç oluşturabilme	-	-	2	1,5	18	13,8	76	58,5	34	26,2	4,13	,663
Başkalarına güven verme	-	-	1	,8	10	7,7	77	59,2	42	32,3	4,11	,750
Kendine güven duyma	-	-	2	1,5	12	9,2	58	44,6	58	44,6	4,10	,796
İnisiyatif sahibi olma	1	,8	3	2,3	15	11,5	73	56,2	38	29,2	4,10	,756
Değişim yeteneği	1	,8	1	,8	25	19,2	71	54,6	32	24,6	4,09	,676
Engelleri aşma yeteneği	-	-	1	,8	16	12,3	85	65,4	28	21,5	4,08	,605
Kavramları pazarlama yeteneği	-	-	5	3,8	41	31,5	58	44,6	26	20,0	4,05	,735
İnsanları harekete geçirme yeteneği	-	-	1	,8	15	11,5	80	61,5	34	26,2	4,02	,736
Kişilerarası ilişki yeteneği	-	-	4	3,1	18	13,8	54	41,5	54	41,5	3,98	,720
Yaratıcılık yeteneği	-	-	2	1,5	26	20,0	66	50,8	36	27,7	3,93	,779
Proje yönetim yetenekleri	1	,8	1	,8	36	27,7	66	50,8	26	20,0	3,92	,841
Sözlü ifade yeteneği	-	-	1	,8	32	24,6	50	38,5	47	36,2	3,88	,754
Teknolojik yetenekler	4	3,1	5	3,8	41	31,5	48	36,9	32	24,6	3,85	,798
İş ile ilgi yetenekler	-	-	3	2,3	12	9,2	80	61,5	35	26,9	3,81	,798
Takım oluşturma yeteneği	2	1,5	5	3,8	25	19,2	76	58,5	22	16,9	3,76	,971

Yöneticilerin liderlik yeteneklerine ilişkin olarak verdikleri cevapların ortalamalarına bakıldığında, %4,32’lik bir oranla empati yeteneği en önde gelmektedir. “Liderlik Yeteneklerine İlişkin Değişkenlerin Ölçümü” kısmında belirtildiği üzere, yeteneklerin önemi 1-5 arasında değişmektedir. Literatürde genellikle 4,50 ve üzeri çok iyi, 3,5 ve 4,49 arası iyi, 2,5 ve 3,49 arası ne iyi ne kötü, 1,5 ve 2,49 arası kötü ve 1,49 ve aşağısı çok kötü olarak değerlendirilmektedir. Liderlerin en düşük önem sahip yetenekleri olan takım oluşturma yeteneğinin 3,76 olduğu görülmektedir ve bu oran da iyi olarak sınıflandırabileceğimiz aralığa girmektedir. Dolayısıyla, araştırma kapsamında yöneticilerin, liderlik yeteneklerin genelde iyi olduğu düşünülebilir.

4.6.4. İşletme Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Uygulamasındaki Liderlik Rollerine İlişkin Dağılım

İşletme yöneticilerinin bilgi yönetimi uygulamasındaki liderlik rollerine ilişkin dağılımın, ortalamaların ve standart sapmaların gösterildiği Tablo 4.18’e göre, araştırma

kapsamındaki yöneticilerin verdikleri cevapların ortalamalarına bakıldığında, bilgi paylaşma kültürünün oluşmasını teşvik etme ve bilgi yönetimi stratejisi geliştirme rolleri ön plana çıkmaktadır.

Tablo 4.18: İşletme Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Uygulamasındaki Liderlik Rollerine İlişkin Dağılım

Liderlik Rollerini	1		2		3		4		5		Ort.	St. Sapma
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%		
Bilgi paylaşma kültürünün oluşmasını teşvik etme	3	2,3	9	6,9	12	9,2	65	50,0	41	31,5	4,23	,773
Bilgi yönetimi stratejisi geliştirme	2	1,5	10	7,7	22	16,9	68	52,3	28	21,5	4,15	,808
Bilgi paylaşımı olaylarını ve toplantılarını destekleme	1	,8	5	3,8	13	10,0	71	54,6	40	30,8	4,12	,832
Bilgi yönetiminin yararlarını ölçmek için inisiyatif gösterme	1	,8	9	6,9	17	13,1	70	53,8	33	25,4	4,11	,790
İşletmeye yeni katılan personelin iş tanımlamalarına bilgi yönetimi görevlerini de ekleme	-	-	4	3,1	30	23,1	62	47,7	34	26,2	4,10	,796
Bilgi yönetiminden faydalanmak için işletmenin tamamını teşvik etme	-	-	9	6,9	13	10,0	69	53,1	39	30,0	4,09	,772
İşletmenin bilgi kaynaklarını geliştirme	1	,8	7	5,4	11	8,5	68	52,3	43	33,1	4,09	,802
Bilgiyi yöneterek işletmenin neler kazanabileceğine bütün çalışanların inanmasını sağlama	2	1,5	6	4,6	13	10,0	73	56,2	36	27,7	4,06	,824
Bilgiyi paylaşarak çalışanlara örnek olma	1	,8	5	3,8	13	10,0	66	50,8	45	34,6	4,04	,839
Bilgi yönetiminin işletmeye ne gibi yararlar sağladığını anlamak için rakip işletmeler ile karşılaştırma yapma	-	-	5	3,8	18	13,8	67	51,5	40	30,8	4,02	,948
Çalışanların bilgi paylaşımına yardımcı olma	1	,8	6	4,6	11	8,5	73	56,2	39	30,0	3,97	,940
Bilgi yönetimi uygulanmasını geliştirmek için adil bir ödüllendirme sistemi geliştirme	1	,8	11	8,5	20	15,4	57	43,8	41	31,5	3,97	,787
Değişim yönetimini uygulama	-	-	11	8,5	27	20,8	62	47,7	30	23,1	3,96	,791
Bilgi yönetimi uygulamalarına katkıda bulunan teknolojilerin seçimine destek sağlama	-	-	8	6,2	12	9,2	70	53,8	40	30,8	3,96	,857
İç süreçlerde bilgi yönetimini yerleştirme	1	,8	6	4,6	19	14,6	75	57,7	29	22,3	3,85	,873
Çalışanların eğitimine destek sağlama	-	-	6	4,6	9	6,9	64	49,2	51	39,2	3,85	,902

Araştırma kapsamındaki yöneticilerin bilgi yönetimi uygulamasındaki rollerine ilişkin değerlendirmelerinin ortalamalarına bakıldığında, çalışanların eğitimine destek sağlama rolünün 3,85 ile en düşük öneme ve bilgi paylaşma kültürünün oluşmasını teşvik etme rolünün ise 4,23 ile en yüksek öneme sahip olduğu görülmektedir. Literatürde genellikle 4,50 ve üzeri çok iyi, 3,5 ve 4,49 arası iyi, 2,5 ve 3,49 arası ne iyi ne kötü, 1,5 ve 2,49 arası kötü ve 1,49 ve aşağısı çok kötü olarak değerlendirilmektedir. Buna göre, yöneticilerin liderlik rolleri ile ilgili verdikleri cevapların ortalama değerleri 3,5 ve 4,49 arasında toplanmaktadır. Dolayısıyla, yöneticilerin bilgi yönetimi ile ilgili liderlik rollerini genel olarak iyi düzeyde uyguladıkları düşünülebilir.

4.6.5. Bilgi Yönetimi Uygulamasının İşletmelere Sağladığı Yararlara İlişkin Dağılım

Araştırma kapsamındaki yöneticilerin, bilgi yönetimi uygulamasının işletmelerine sağladığı yararlara ilişkin değerlendirmelerinin gösterildiği Tablo 4.19'da, bu değerlendirmelerin dağılımı, ortalamaları ve standart sapmaları gösterilmektedir.

Tablo 4.19: Bilgi Yönetimi Uygulamasının İşletmeye Sağladığı Yararlara İlişkin Dağılım

Yararlar (Bilgi Yönetimi Performansı)	1		2		3		4		5		Ort.	Sta. Sap.
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%		
Nitelikli işgücünün elde edilmesine katkı sağlanmıştır	2	1,5	5	3,8	5	3,8	81	62,3	37	28,5	4,12	,778
İşletme içinde deneyimlerin daha çok paylaşılmasına katkı sağlanmıştır	3	2,3	3	2,3	10	7,7	80	61,5	34	26,2	4,07	,799
Yeni müşterilerin kazanılmasına katkı sağlanmıştır	3	2,3	5	3,8	13	10,0	71	54,6	38	29,2	4,05	,870
Ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır	2	1,5	6	4,6	15	11,5	72	55,4	35	26,9	4,02	,844
Çalışanlar arasında işbirliği artmıştır	-	-	7	5,4	18	13,8	71	54,6	34	26,2	4,02	,787
İşletmemizde daha etkin kararların alınmasına katkı sağlanmıştır	-	-	9	6,9	10	7,7	83	63,8	28	21,5	4,00	,757
Bilgi kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı sağlanmıştır	-	-	7	5,4	14	10,8	83	63,8	26	20,0	3,98	,726
Üretim/hizmet verimliliği artmıştır	3	2,3	3	2,3	16	12,3	81	62,3	27	20,8	3,97	,797
İşgücü verimliliğinde artış sağlanmıştır	2	1,5	10	7,7	11	8,5	76	58,5	31	23,8	3,95	,879
Müşterilerle birebir ilişki kurma ve geliştirmeye katkı sağlanmıştır	3	2,3	3	2,3	23	17,7	69	53,1	32	24,6	3,95	,852
İşletmemizde yeni teknolojilerin kullanılmasına katkı sağlanmıştır	2	1,5	7	5,4	15	11,5	78	60,0	28	21,5	3,95	,829
Çalışanların yeteneklerinde olumlu gelişmeler sağlanmıştır	2	1,5	7	5,4	16	12,3	77	59,2	28	21,5	3,94	,833
İşletmenin karlılığı artmıştır	3	2,3	5	3,8	21	16,2	72	55,4	29	22,3	3,92	,863
Maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlanmıştır	2	1,5	6	4,6	17	13,1	82	63,1	23	17,7	3,91	,792
Yetenekli çalışanlar işletmeden ayrılrsa bile o çalışanlardan elde edilen bilgi/deneyimlerin kalıcılığı sağlanmıştır	2	1,5	7	5,4	20	15,4	74	56,9	27	20,8	3,90	,843
İşletme sorunlarına daha çabuk çözümler bulunmasına katkı sağlanmıştır	2	1,5	9	6,9	15	11,5	78	60,0	26	20,0	3,90	,852
Pazar payının artmasına katkı sağlanmıştır	3	2,3	8	6,2	18	13,8	73	56,2	28	21,5	3,88	,895
Yeni ürün ve hizmetlerin meydana getirilmesinde artış sağlanmıştır	1	,8	12	9,2	22	16,9	64	49,2	31	23,8	3,86	,913
Rekabet üstünlüğü elde etmeye ve sürdürmeye katkı sağlanmıştır	3	2,3	9	6,9	21	16,2	69	53,1	28	21,5	3,85	,919
İşletmemizin faaliyet alanının çeşitlendirilmesine katkısı sağlanmıştır	1	,8	15	11,5	23	17,7	61	46,9	30	23,1	3,80	,952
İşletme içi bilgi paylaşımının artışı sağlanmıştır	3	2,3	15	11,5	18	13,8	75	57,7	19	14,6	3,71	,935
İşletme dışı bilgi paylaşımının artışı sağlanmıştır	3	2,3	12	9,2	28	21,5	70	53,8	17	13,1	3,66	,903
Eğitim-Öğrenme süresinin kısalması sağlanmıştır	2	1,5	16	12,3	38	29,2	56	43,1	18	13,8	3,55	,932
Çalışanların iş tatmininin artışı sağlanmıştır	1	,8	24	18,5	33	25,4	57	43,8	15	11,5	3,47	,950
Çalışanların işletme kararlarına tam katılımı sağlanmıştır	5	3,8	40	30,8	17	13,1	52	40,0	16	12,3	3,26	1,138

Tablo 4.19'dan yöneticilerin bilgi yönetiminin işletmelerine sağladığı yararlara ilişkin olarak verdikleri cevapların ortalama değerlerine bakıldığında, nitelikli işgücünün elde edilmesine katkı sağlanmıştır cevabının ortalamasının 4,12'lik bir orana sahip olduğu görülmektedir. Sırasıyla, işletme içinde deneyimlerin daha çok paylaşılmasına katkı sağlanmıştır cevabının 4,07'lik bir orana ve yeni müşterilerin kazanılmasına katkı sağlanmıştır cevabının ise, 4,05'lik bir orana sahip olduğu görülmektedir.

Çalışanların işletme kararlarına tam katılımı sağlanmıştır cevabının, 3,26'lık bir oranla en düşük ortalama sahip cevap olduğu görülmektedir. Genellikle 4,50 ve üzeri çok iyi, 3,5 ve 4,49 arası iyi, 2,5 ve 3,49 arası ne iyi ne kötü, 1,5 ve 2,49 arası kötü ve 1,49 ve aşağısı çok kötü olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla yöneticilerin bilgi yönetiminin işletmelerine sağladığı yararlara ilişkin değerlendirmeleri, "ne iyi ne kötü"

ve “iyi” arasında değişmektedir. Dolayısıyla, yöneticilerin bilgi yönetiminin işletmelerine sağladığı yararları kısmen de olsa kabul ettikleri düşünülebilir.

4.6.6. Ölçeklere İlişkin Güvenirlilik Analizleri

Tablo 4-20’de araştırmada kullanılacak ölçeklerin güvenirlilik analizlerinin özet sunumu gösterilmektedir.

Tablo 4.20: Ölçeklere İlişkin Güvenirlilik Analizlerinin Özet Sunumu

Kullanılan Ölçekler	Ölçeğin Değişken Sayısı	Ölçeğin Alfa Katsayısı	Değişken Silindiğinde Ölçeğin Alfa Katsayısı	Silinen Değişkenler
Liderlik Yetenekleri	20	,874	-	-
Bilgi Yönetiminin Yararları	25	,734	,953	1. Üretim ve hizmet verimliliği artmıştır, 2. İşletmenin karlılığı artmıştır, 3. Maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlanmıştır, 4. Pazar payının artmasına katkı sağlanmıştır.
Liderlik Roller	16	,766	,929	1. Bilgiyi paylaşarak çalışanlara örnek olurum, 2. Bilgi yönetiminin işletmeye sağladığı yararları anlamak için rakip işletmelerle karşılaştırma yaparım ve 3. Çalışanların bilgi paylaşımına yardımcı olurum.

Araştırmada yer alan 3 adet ölçeğe uygulanan güvenirlilik analizi sonuçları, tüm ölçekler için güvenirliliğin alt sınırı kabul edilen Cronbach Alpha katsayısı, 0,70 değerinin üzerinde çıkmıştır. Güvenirlilik derecesini mümkün olduğu ölçüde yüksek tutarak, güvenirliliği artırmak için yedi değişken ilgili ölçeklerden çıkarılmıştır. Çıkarılan bu değişkenler araştırmanın bu aşamasından sonra hiçbir analizde kullanılmamıştır.

4.6.7. Araştırmada Yer Alan Ölçeklerin Geçerlilik Analizleri

Faktör analizi özellikle verilerin daha anlamlı ve özet biçimde sunulmasına imkân vereceğinden çok yararlı sonuçlar verebilecek bir analizdir. Bu nedenle bu analizin gerek tek başına gerekse diğer çok değişkenli analizlerle birlikte kullanılması özellikle davranışsal faktörlerin ağır bastığı pazarlama sorunlarına önemli katkılarda bulunabilir (Kurtuluş, 2004: 406).

Faktör yükü, değişken ile faktör arasındaki korelasyon olduğu için, faktör yükünün karesi, değişkenin o faktör tarafından açıklanan toplam varyansdır. Yani 0,30 değerindeki bir faktör yükü % 10 açıklama gücüne sahiptir. Varyansın % 50’sinin

açıklanabilmesi için faktör yükünün 0,70'i geçmesi gerekir (Hair, Anderson, Tatham ve Black 1998: 111). Bu araştırmada da faktör ağırlıkları dikkate alınarak ölçeklerin geçerlilik analizleri yapılmıştır. Faktör yükü düşük olan değişkenler çıkarıldığında, açıklanan varyanslar artmakta, yapılan analizler için ölçeklerin geçerliliğini artırılmış olmaktadır. Yapılan analizlerin sonuçları tablolar aracılığıyla sunulmuştur.

4.6.7.1. Bilgi Yönetimi Uygulamasındaki Liderlik Rollerine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları

Aşağıdaki tabloda araştırma kapsamına alınan işletmelerde Bilgi Yönetimi Uygulamasındaki Liderlik Rollerine İlişkin Faktör Analizi Sonuçlarını ortaya koymak için hazırlanan ölçeklerde yer alan değişkenlere ilişkin değişken numaraları, faktör yükleri, özdeğerleri (eigenvalue), açıklanan varyansları, güvenilirlik katsayıları (Croanbach Alpha), örneklem yeterlilik test sonuçları ve Barlett Testi sonuçları yer almaktadır.

Bilgi yönetimi uygulamasındaki liderlik rolleri ölçeğinde, “bilgiyi paylaşarak çalışanlara örnek olurum”, bilgi yönetiminin işletmeye sağladığı yararları anlamak için rakip işletmelerle karşılaştırma yaparım” ve “çalışanların bilgi paylaşımına yardımcı olurum” ifadeleri faktör yükleri yeterli olmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. Bu dört değişken dışında, bilgi yönetiminin yararları ölçeğine uyguladığımız faktör analizinde KMO Testi %85,8 olarak bulunmuştur. Bu sonuç faktör analizinin yapılmasına uygun bir veri setinin olduğunu ve faktör analizi sonucu anlamlı gruplar oluşacağını göstermektedir.

Tablo 4.21: BY Uygulamasındaki Liderlik Rollerine İlişkin Geçerlilik Analizi

Faktör ve Değişkenler		Faktör Yükleri	Açık. Varyans	Cronbach Alpha
Faktör 1: Bilginin Kullanımı ve Paylaşımı İle İlgili Roller <ul style="list-style-type: none">• İşletmemizde bilgi paylaşma kültürünün oluşmasını teşvik ederim• İşletmemizde bilgi yönetimi stratejisini geliştiririm• İşletmemizde bilgi paylaşımı olaylarını ve toplantılarını desteklerim• İşletmemizde bilgi yönetiminin yararlarını ölçmek için inisiyatif gösteririm• Yeni katılan personelin iş tanımlamalarına bilgi yönetimi görevlerini de eklerim• Bilgi yönetiminden faydalanmak için işletmemizin tamamını teşvik ederim• İşletmemizin bilgi kaynaklarını geliştiririm		,778 ,778 ,694 ,744 ,615 ,774 ,606	33,120	,892
Faktör 2: Bilgi Yönetiminin Sürdürülmesi ve Desteklenmesi ile İlgili Roller <ul style="list-style-type: none">• Bilgiyi yöneterek neler kazanabileceğimize çalışanların inanmasını sağlarım• Bilgi yönetimi uygulanmasını geliştirmek için ödüllendirme sistemi geliştiririm• Değişim yönetimini uygulayım• Bilgi yönetimi uygulamalarına katkıda bulunan teknolojilere destek sağlarım• İç süreçlerde bilgi yönetimini yerleştiririm• Çalışanların eğitimine her zaman destek sağlarım		,602 ,719 ,845 ,748 ,662 ,586	28,301	,861
Özdeğerler		6,791	1,194	
Toplam Varyans			61,421	
KMO: ,858	Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1008,388	
		df	78	
		Sig.	,000	

Faktör analizi sonucu oluşan iki bileşeni “Bilginin Kullanımı ve Paylaşımı İle İlgili Roller” ve “Bilgi Yönetiminin Sürdürülmesi ve Desteklenmesi ile İlgili Roller” olarak adlandırmak mümkündür ve bu bileşenler toplam varyansın %61,421’ini açıklamaktadır. Genel olarak ilgili soruların ait olduğu faktör altında toplandığı görülmektedir.

4.6.7.2. Bilgi Yönetiminin İşletmelere Sağladığı Yararlar

Bilgi yönetiminin işletmelere sağladığı yararlarla ilişkin değişkenlere faktör analizi uygulanmış ve araştırma beklentileri de doğrultusunda üç faktör ortaya çıkmıştır. Değişkenler, faktörler, faktör yükleri, özdeğerler (Eigenvalue), açıklanan varyanslar, güvenilirlik katsayıları (Cronbach Alpha), örneklem yeterlilik test sonuçları ve Bartlett Testi sonuçları aşağıdaki Tablo 4.22’de gösterilmektedir.

4.6.8. Arařtırma Dayandıđı Hipotezlerin Test Edilmesi

Arařtırmanın dayandıđı hipotezlerin test edilmesi bařlıđını tařıyan bu kısımda, arařtırmanın amaç ve kapsamı dođrultusunda, bilgi yönetiminde liderliđin rolü hakkında ayrıntılı bilgi ve bulgulara ulařabilmek için geliřtirilen dört temel hipotez test edilecektir.

4.6.8.1. Liderlik Yetenekleri ve Liderlik Rollerini Arasındaki İliřkinin Test Edilmesi

Arařtırma hipotezi;

H₁: Liderlik rollerini ile liderlik yetenekleri arasında $\alpha=0,05$ anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak anlamlı bir iliřki vardır.

Liderlik yetenekleri ve liderlik rollerini arasındaki iliřkinin test edilmesine yönelik olarak yapılan korelasyon analiz sonuçları Tablo 4.23'te gösterilmektedir.

Tablo 4.23: Liderlik Yetenekleri ve Liderlik Rollerindeki İlişki

Değişkenler		Bilginin Kullanımı ve Paylaşımı ile İlgili Roller	Bilgi Yönetiminin Sürdürülmesi ve Desteklenmesi ile İlgili Roller	H ₁ hipotezi Kabul/Red
Takım oluşturma yeteneğiniz	r	,353(**)	,203(*)	Kabul
	p	,000	,020	
İş ile ilgi yetenekleriniz	r	,065	,002	Kabul
	p	,465	,986	
Teknolojik yetenekleriniz	r	,242(**)	,195(*)	Kabul
	p	,006	,026	
Sözlü ifade yetenekleriniz	r	,157	,086	Kabul
	P	,074	,331	
Proje yönetim yetenekleriniz	r	,313(**)	,182(*)	Kabul
	p	,000	,039	
Yaratıcılık yeteneğiniz	r	,258(**)	,227(**)	Kabul
	p	,003	,009	
Kişilerarası ilişki yetenekleriniz	r	,335(**)	,317(**)	Kabul
	p	,000	,000	
İnsanları harekete geçirme yetenekleriniz	r	,167	,254(**)	Kabul
	p	,058	,003	
Kavramları pazarlama yetenekleriniz	r	,232(**)	,303(**)	Kabul
	p	,008	,000	
Engelleri aşma yetenekleriniz	r	,210(*)	,254(**)	Kabul
	p	,016	,004	
Değişim yeteneğiniz	r	,288(**)	,266(**)	Kabul
	p	,001	,002	
Kendinize güven duyma yeteneğiniz	r	,233(**)	,190(*)	Kabul
	p	,008	,030	
İnisiyatif sahibi olma yeteneğiniz	r	,330(**)	,252(**)	Kabul
	p	,000	,004	
Başkalarına güven verme yeteneğiniz	r	,235(**)	,145	Kabul
	p	,007	,099	
Vizyon yeteneğiniz	r	,191(*)	,205(*)	Kabul
	p	,030	,020	
Çalışanlarla ortak bir amaç oluşturabilme yeteneğiniz	r	,252(**)	,342(**)	Kabul
	p	,004	,000	
Sonuca yönelik düşünebilme yeteneğiniz	r	,296(**)	,267(**)	Kabul
	p	,001	,002	
İyi çalışanları ödüllendirme yetenekleriniz	r	,280(**)	,343(**)	Kabul
	p	,001	,000	
Güçlü ve zayıf yanlarınızı bilme yeteneğiniz	r	,232(**)	,122	Kabul
	p	,008	,165	
Empati yeteneğiniz	r	,329(**)	,223(*)	Kabul
	p	,000	,011	

*Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. **Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır.

Yapılan korelasyon analizine göre, liderlik yetenekleri ve liderlik rolleri ile ilgili bütün değişkenler arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı görülmektedir. Teste tabi tutulan bütün değişkenler pozitif yöndedir ve H₁ hipotezini desteklemektedir. Dolayısıyla liderlik yetenekleri ve liderlik rolleri arasında olumlu bir ilişkinin olduğu söylenebilir.

4.6.8.2. Liderlerin Sosyo-Demografik Özellikleri İle Liderlik Rollerini Arasındaki İlişki

Araştırma hipotezi;

H₂: Liderlerin sosyo-demografik özellikleri ile liderlik rolleri arasında $\alpha=0,05$ anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Tablo 4.24: Liderlerin Sosyo-Demografik Özellikleri Liderlik Rollerini Arasındaki İlişkilere Yönelik Korelasyon Analiz Sonuçları

Değişkenler		Bilginin Kullanımı ve Paylaşımı ile İlgili Roller	Bilgi Yönetiminin Sürdürülmesi ve Desteklenmesi ile İlgili Roller	H ₂ hipotezi Kabul/Red	
Cinsiyet	r	-,045	-,070	Red	Red
	p	,550	,355		
Yaş	r	-,030	-,047	Red	Red
	p	,668	,504		
Eğitim Durumu	r	,078	,142(*)	Red	Kabul
	p	,245	,035		
Yüksek Öğrenim Görülen Alan	r	,076	,092	Red	Red
	p	,271	,185		
İşyerindeki Unvan	r	,077	,022	Red	Red
	p	,255	,750		
Yöneticilik Tecrübesi	r	-,147(*)	-,123(**)	Kabul	Kabul
	p	,030	,070		
Yabancı Dil Bilgisi	r	,021	,071	Red	Red
	p	,778	,345		

*Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır.

**Korelasyon 0,1 düzeyinde anlamlıdır.

Tablo 4.24'e göre, yöneticinin eğitim durumu değişkeni ile liderlik rolleri arasında ,05 düzeyinde istatistikî olarak anlamlı olumlu bir ilişkinin varlığı görülmektedir. Yöneticilerin yüksek öğrenim görmeleri ile liderlik rolleri arasında istatistikî olarak olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Yine tablodan kısmi olarak yönetici yaşı ve yöneticilik tecrübesi ile liderlik rolleri arasında ,1 düzeyinde negatif yönde bir ilişkinin varlığı görülmektedir. İlişkilerin düzeyi konusunda fikir belirtmek doğru olmayabilir ancak kısmen de olsa, H₂ hipotezi istatistikî olarak anlamlı bulunduğu için kısmen kabul edilebilir.

4.6.8.3. Liderlik Türlerine Göre Liderlik Rollerini Farklılıkları

Araştırma hipotezi;

H₃: Liderin bilginin kullanılması ve paylaşılması ile ilgili rolleri, liderlik türüne göre $\alpha=0,05$ anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak farklılık göstermektedir.

Tablo 4.25: Varyansların Homojenliği Testi

Levene İstatistiği	df1	df2	Önem Düzeyi (sig.)
,625	2	127	,537

Tablo 4.25 incelendiğinde varyansların homojenliği ile ilgili test sonuçları görülmektedir. Levene istatistiği, ,625 ve önem düzeyi ise, ,537 olarak verilmiştir. ,537 değeri ,05 anlamlılık düzeyinden büyük bir değer olduğundan grupların varyansları arasında anlamlı bir farkın olmadığı yani grupların varyanslarının eşit olduğu sonucuna varılabilir.

Tablo 4.26: Anova Testi Analiz Sonuçları

	Karelerin Toplamı	df	Ortalama Kare	F	Sig.	Grup Ortalamaları (n=130)		
						Lider A	Lider B	Lider C
Gruplar Arasında	1,559	2	,779	4,180	,017			
Gruplar İçinde	23,684	127	,186			3,8485	4,0795	3,7857
Toplam	25,243	129						

Gruplar: Lider A işe dönük lider, Lider B dönüştürücü lider, Lider C tam serbesti tanıyan lider.

Tablo 4.26'da anova testi analiz sonuçları yer almaktadır. Tabloda gruplara ait f değeri, sig. değeri incelendiğinde sig. değeri olan ,017 değeri 0,05 değerinden daha küçük olduğundan karşılaştırılan gruplar arasında istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu farklılık gruplara ait ortalama değerlerden de anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki Tablo 4.27'de yöneticinin bilginin kullanımı ve paylaşımı ile ilgili rollerinin liderlik türüne göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koyan one-way anova testi analiz sonuçları görülmektedir. Bu analiz sonuçları, çoklu karşılaştırma testlerini içermektedir. Scheffe testi dikkate alınarak analiz yapılmıştır.

Tablo 4.27: One Way Anova Testi Analiz Sonuçları

Liderlik Sınıflandırması (A-B-C)	Liderlik Sınıflandırması (A-B-C)	Ortalama Farkı	Standart Hata	P Değeri
İşe Dönük Liderlik (Lider A)	Lider B	-,23095(*)	,08956	,039
	Lider C	,06281	,19261	,948
Dönüştürücü Liderlik (Lider B)	Lider A	,23095(*)	,08956	,039
	Lider C	,29376	,18190	,275
Tam Serbesti Taniyan Liderlik (Lider C)	Lider A	-,06281	,19261	,948
	Lider B	-,29376	,18190	,275

*Ortalama farkı ,05 düzeyinde anlamlıdır.

,05 anlamlılık düzeyinde işe dönük liderlik (Lider A) ve dönüştürücü liderlik (Lider B) davranışı gösteren liderlerin, bilginin kullanılması ve paylaşılması ile ilgili rolleri istatistikî olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Liderlerin bilginin kullanılması ve paylaşılması ile ilgili rolleri; işe dönük liderler ile tam serbesti taniyan liderler ve dönüştürücü liderler ile tam serbesti taniyan liderler arasında farklılık göstermemektedir. Dolayısıyla, H₃ hipotezi kısmi olarak kabul edilebilir.

4.6.8.4. Liderlik Rollerini ile Bilgi Yönetiminin Yararları Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi

Araştırma hipotezi;

H₄: Liderlik rolleri ile bilgi yönetiminin yararları arasında $\alpha=0,01$ anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Tablo 4.28: Liderlik Rollerini ile Bilgi Yönetiminin Yararları Arasındaki İlişki

Faktörler	(1)	(2)	(3)	(4)
(1) Liderin Bilginin Kullanımı ve Paylaşımı ile İlgili Rollerini	r 1			
(2) Liderin Bilgi Yönetiminin Sürdürülmesi ve Desteklenmesi ile İlgili Rollerini	r ,484(*)	1		
(3) Bilgi Yönetiminin Çalışan Performansı ile İlgili Yararları	r ,234(*)	,153(**)	1	
(4) Bilgi Yönetimin İşletme Performansı ile İlgili Yararları	r ,248(*)	,162(**)	,799(*)	1
(5) Bilgi Paylaşımı ve Öğrenme ile İlgili Yararları	r ,311(*)	,396(*)	,422(*)	,444(*)
	p ,000	,000	,000	,000

*Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. **Korelasyon 0,1 düzeyinde anlamlıdır.

Liderlik rolleri ile bilgi yönetiminin yararları arasında yapılan korelasyon analizinin gösterildiği Tablo 4.28 incelendiğinde, araştırmada kullanılan bütün değişkenler arasında istatistikî olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğu görülmektedir. Tablo 4.28'e göre;

- Liderin bilginin kullanımı ve paylaşımı ile ilgili rolleri ve bilgi yönetiminin çalışan performansı ile ilgili yararları arasında ,234 düzeyinde bir ilişki vardır.
- Liderin bilginin kullanımı ve paylaşımı ile ilgili rolleri ve bilgi yönetimin işletme performansı ile ilgili yararları arasında ,248 düzeyinde bir ilişki vardır.
- Liderin bilginin kullanımı ve paylaşımı ile ilgili rolleri ve bilgi paylaşımı ve öğrenme ile ilgili yararları ,311 düzeyinde bir ilişki vardır.
- Liderin bilgi yönetiminin sürdürülmesi ve desteklenmesi ile ilgili rolleri ve bilgi yönetiminin çalışan performansı ile ilgili yararları arasında ,153 düzeyinde bir ilişki vardır.
- Liderin bilgi yönetiminin sürdürülmesi ve desteklenmesi ile ilgili rolleri ve bilgi yönetimin işletme performansı ile ilgili yararları arasında ,162 düzeyinde bir ilişki vardır.
- Liderin bilgi yönetiminin sürdürülmesi ve desteklenmesi ile ilgili rolleri ve bilgi paylaşımı ve öğrenme ile ilgili yararları arasında ,396 düzeyinde bir ilişki vardır.

Liderlik rolleri ile ilgili değişkenler ve bilgi yönetiminin yararları ile ilgili değişkenlerin tümü arasında olumlu bir ilişki olması nedeniyle H₄ hipotezi kabul edilebilir.

4.6.9. Araştırmanın Dayandığı Hipotezlerin Test Sonuçları

Araştırmanın dayandığı hipotezlerin test edilmesi ile ilgili sonuçlar, Tablo 4.29'da gösterilmektedir.

Tablo 4.29: Araştırmanın Dayandığı Hipotezlerin Test Edilmesine İlişkin Sonuçlar

Araştırmanın Hipotezleri	Sonuçlar
H ₁ : Liderlik rolleri ile liderlik yetenekleri arasında $\alpha=0,05$ anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak anlamlı bir ilişki vardır.	Desteklenmektedir
H ₂ : Liderlerin sosyo-demografik özellikleri ile liderlik rolleri arasında $\alpha=0,05$ anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak anlamlı bir ilişki vardır.	Kısmen Desteklenmektedir
H ₃ : Liderin bilginin kullanılması ve paylaşılması ile ilgili rolleri ve liderin bilgi yönetiminin sürdürülmesi ve desteklenmesi ile ilgili rolleri, liderlik türüne göre $\alpha=0,05$ anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak farklılık göstermektedir.	Kısmen Desteklenmektedir
H ₄ : Liderlik rolleri ile bilgi yönetiminin yararları arasında $\alpha=0,01$ anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak anlamlı bir ilişki vardır.	Desteklenmektedir

Tablo 4.29'a göre, araştırmanın dört temel hipotezi, kısmen de olsa genel olarak kabul edilmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bilgi fayda yaratan özelliği dolayısıyla bir çeşit üretim faktörü; iletişim ve ulaşım sektörüne kazandırdığı ivme nedeniyle de bir tür ürün hâlini almıştır. Bilginin soyut, kırılabilir olması ve doğrudan doğruya insana bağlı olması yönetimini zorunlu kılan etkenlerin başında gelmektedir. Bilgi insana bağlıdır ve etkinliği de organizasyonun insanla olan ilişkisi tarafından belirlenmektedir. Hızla büyüyüp gelişen bilgi teknolojisi, organizasyonların önüne bir yandan yeni fırsat ve riskler çıkarırken diğer yandan da sosyal ve ekonomik yapıda büyük dönüşümlere neden olmaktadır. Bu nedenle bilgi çağında, araştırmaların odak noktasını daha çok “bilgi” işgal etmektedir. Yeni yüzyılı, düşünürler “bilgi çağı”, “sanayi ötesi toplum”, “küresel bilgi toplumu”, “bilgi toplumu”, “öğrenen toplum”, “üçüncü dalga toplumu”, “hizmetler sınıfı toplum”, “kapitalist ötesi toplum” olarak adlandırmaktadırlar. Bilgi çağında insan sosyal ve ekonomik yapının odağında bulunmaktadır. Bilgiyi üreten, dağıtan, kullanan ve yöneten insandır. İnsan üzerine temellendirilmiş olan bilgi toplumlarında, bilgili bireye vazgeçilmez bir değer verilmekte, organizasyonlar bilgi tabanlı, yönetimler de insan merkezli olacak şekilde düzenlenmektedir.

Hızla küreselleşen dünya, iletişim teknolojileri ile birlikte birçok sosyal ve ekonomik kavram ile uygulamaları da literatüre sokmuştur. Yöneticiler hem bilgilerinin değerini, hem de bu bilgilerden en yüksek geri dönüşü alabilmek için bilgiyi nasıl yönetmeleri gerektiğini bilmenin artık bir varlık-yokluk sorunu olduğunun farkına varmışlardır. Modern çağın özü olan bilginin kaybolmaması, boşa harcanmaması, doğru yönlendirilmesi ve üretken kılınabilmesi için “bilgi yönetimi” kavramı ortaya atılmıştır.

Günümüzde insanlar iki grupta ele alınmaktadır: birincisi durağan karakter grubunda yer alanlar; ikincisi ise, dinamik gelişen karakterler grubunda yer alanlardır. Gelişen karakterler başkalarına bir şeyler öğreten ve öğrenen bireylerdir. Çünkü öğretme eylemi, hem bireyin bilgilerini geliştirmekte, hem de kararlılığını güçlendirmektedir. Örneğin; öğrencilerin öğrendiğinden çok daha fazlasını öğretmenler öğrenmektedir. Bu noktada bilgi paylaşımının önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Organizasyon içinde bilgi paylaşıldıkça, hem bilgisini paylaşan birey gelişecek hem de bilgiyi alan bireyin kazanımları yükselecektir.

Bilgi, bireyler tarafından oluşturulmaktadır. Bilgi, bireyin belirli bir zaman süreci içindeki çalışma, araştırma, gözlem ve deneyimleri aracılığıyla elde ettiği anlayış ve algılamalar olarak kabul edilmektedir. Bireyler bir organizasyona katıldıklarında bilgilerini, yeteneklerini, deneyimlerini ve geçmişteki eğitimlerini de beraberinde getirmektedirler. Bilgilerini iletirmek ve yeteneklerini geliştirebilmek için organizasyon içerisinde diğer bireylerle etkileşimde bulunmakta, böylece hem kendi insan sermayelerini geliştirmekte hem de organizasyona değer katmaktadırlar.

Organizasyon içindeki bilgiler yalnız çalışanlar tarafından değil, aynı zamanda çalışanlar arasındaki karşılıklı etkileşim sonucu da yaratılmaktadır. Diğer bireyler ile paylaşılmayan bireysel bilgiler organizasyonel bilgi tabanının genişlemesine çok küçük bir etki yapmaktadır. Bu nedenle, liderin en önemli görevlerinden biri çalışanlar arasındaki etkileşim sürecini kolaylaştırmak, onları çevresel etkenlere duyarlı hale getirmek, organizasyonel bilgi tabanına katkıda bulunmaları için çalışanlarının bilgilerini artırmak ve içselleştirmektir.

Öğrenme, çeşitli soru ve sorunlarla, gerilim ve sınırlandırmalarla mücadele etmeyi gerektirmektedir. Bu anlamda lider, bağırp, çağırmayan, sakin, içeriksiz sloganlar atmayan, geleceğe ilişkin net bir vizyonu olan, izleyicileri ile bu vizyonu paylaşan, izleyicileri ile görüş alışverişinde bulunan, katılımı sağlayan, yönetenden çok yönlendiren ve motive eden bir lider olmalıdır.

Bilgi yönetimi sürecinde liderlik, grup amaçlarını ya da organizasyonel hedefleri başarmak için gereksinim duyulan öğrenme süreçlerinde, bireysel olarak diğer grup üyelerinin desteklendiği bir süreç olarak tanımlanabilmektedir. Bu süreç içerisinde liderin öncelikli görevi, organizasyonun bilgi varlıklarını harekete geçirerek bilgiden yarar sağlayabilmektir. Bu rolün gerçekleştirilmesinde liderin kullanacağı iki tür boyut vardır. Birincisi öğrenen bir organizasyon olabilmek, ikincisi ise, bir bilgi altyapısı geliştirmektir. Birinci boyut daha çok organizasyondaki bireylerin tutum ve hareketleri ile ilgiliyken, ikincisi daha çok teknoloji ile ilişkilidir. Bilgi yönetiminin başarısı için her iki boyutu dengeli bir şekilde ayarlamak gereklidir.

Bilgi yönetimi ve liderlik ilişkisine yönelik olarak, bu çalışmada oluşturulan teorik çerçeve ile bu çalışmanın araştırma ve analiz kısmını oluşturan **“Bilgi Yönetiminde Liderliğin Rolü Üzerine Bir Araştırma”** adlı dördüncü bölümünden elde edilen

bulgular ve yapılan deęerlendirmeler ışığında ulařılan sonuçlar, tespit ve öneriler ařaęıdaki řekilde ifade edilebilir:

1) Arařtırma sonuçlarına göre; yöneticilerin cinsiyet itibariyle % 18,5'i kadınlardan, %81,5'i ise erkeklerden oluřmaktadır. Arařtırmaya dahil olan yöneticilerin %41,5'lik bir oranla, 25-34 yař arasında olduęu görölmektedir. Bu grubu sırasıyla, 35-44 yař arası %36,9'luk bir oranla, 25 yařtan az olanlar %11,5'lik bir oranla, 45-54 yař arası %9,2'lik bir oranla takip etmektedir. 54 yařından büyük yöneticilerin oranının ise 0,8 olduęu görölmektedir.

2) Arařtırmaya dahil olan yöneticilerin eęitim durumlarına bakıldıęında, %26,9'luk bir oranla en büyük grubu fakülte mezunlarının oluřturduęu, ikinci olarak %23,1'lik bir oranla lise ve dengi okul mezunlarının fakülte mezunlarını takip ettięi görölmektedir. Arařtırma örneęindeki yöneticilerin, %18,5'i 2 yıllık yüksekokul, %16,9'u ilk ve ortaokul mezunu, %11,5'i 4 yıllık yüksekokul mezunu ve %3,1'inin de yüksek lisans mezunu olduęu görölmektedir. 2 yıllık yüksekokul mezunu ve üstü eęitim almıř yöneticiler grup olarak düşünöldüęünde, %60'lık bir oranla yöneticilerin genel eęitim düzeyinin yüksek olduęu ifade edilebilir.

3) Arařtırma kapsamındaki yöneticilerin %40'ı yüksek öęrenim görmemiřtir. Yüksek öęrenim gören yöneticilerin öęrenim gördükleri alanlar sırasıyla, %30,8'lik bir oranla iřletme ve iktisat, % 13,8'lik bir oranla mühendislik, %3,8'lik bir oranla turizm ve otelcilik, %1,5'lik bir oranla hukuk, %1,5'lik bir oranla eęitim ve %, 8,5'lik bir oranla dięer yüksek öęrenim alanlarından oluřmaktadır.

4) Arařtırmaya katılan yöneticilerin, %33,1'lik kısmı bölüm müdürlerinden oluřmaktadır. Bunu sırasıyla, %27,7'lik bir oranla genel müdür, %13,8'lik bir oranla řef, %10'luk bir oranla genel müdür yardımcısı kadroları izlemektedir. Dięer yönetici kadroları ise %15,4'lük bir orana sahiptir.

5) Arařtırmaya katılan yöneticilerin, yöneticilik tecrübelerine bakıldıęında, %31,5'inin 3-6 yıllık bir tecrübeye sahip olduęu görölmektedir. Bunu sırasıyla, %23,8'lik bir oranla 3 yıldan az tecrübeye sahip yöneticiler, %16,9'luk bir oranla 7-10'yıllık, %14,6'lık bir oranla 14 yıl ve üzeri tecrübeye sahip yöneticiler ve %13,1'lik bir oranla 11-14 yıllık tecrübeye sahip yöneticiler takip etmektedir.

6) Araştırmaya dahil olan yöneticilerin %35,4'ü çok iyi derecede bir yabancı dil bilmektedir. Yabancı dil bilmeyen yöneticilerin oranı ise %64,6'dır.

7) Araştırmaya katılan yöneticilerin bağlı buldukları işletmelerin faaliyet alanlarına bakıldığında, %21,5'lik bir oran ile metal ve makine en büyük paya sahiptir. Bunu sırasıyla; %13,8'lik bir oranla otomotiv, %11,5'lik bir oranla maden, %11,5'lik bir oranla tekstil, %7,7'lik bir oranla mobilya ve %7,72lik bir oranla gıda sektörü takip etmektedir. Diğer sektörlerin oranı ise %26,9'dur. Diğer sektör altında yer alan işletmelerin geneli ise, plastik, kimya, inşaat, boya, kâğıt, yem, cam, elektronik, baskı ve ambalaj sanayi alanlarında faaliyet göstermektedirler.

8) Araştırma kapsamındaki yöneticilerin görev yaptığı işletmelerin hukuki yapılarına bakıldığında, %79'unun sermaye şirketlerinden oluştuğu görülmektedir. Limitet şirketler %46,2'lik bir oranla en büyük paya sahipken, anonim şirketler %33,1'lik bir oranla ikinci sırada ve şahıs işletmeleri ise %20,8'lik bir oranla üçüncü sırada yer almaktadırlar.

9) Araştırmaya dahil olan yöneticilerin görev yaptığı işletmelerin faaliyet süreleri incelendiğinde, 5-9 yıllık faaliyet süresine sahip işletmelerin oranının %26,9 ve 10-14 yıllık faaliyet süresine sahip işletmelerin ise, %26,2 olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla, %21,5'lik bir oranla 15-20 yıllık işletmeler, %13,8'lik bir oranla 20 yıldan fazla ve %11,5'lik bir oranla 5 yıldan az faaliyet gösteren işletmeler izlemektedir.

10) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kayıtlarına göre, ülkemizde faaliyet göstermekte olan KOBİ'lerin çalışan sayıları 150'den az ve genel olarak 1-20 arasında değişmektedir. Araştırmada sonuçlarına göre, işletmelerin çalışan sayıları KOSGEB kayıtları ile benzerlik göstermektedir. Araştırmaya katılan yöneticilerin görev yaptığı işletmelerdeki çalışan sayılarına bakıldığında, %46,9'luk bir oranla 1-20 çalışana sahip işletmelerin başta geldiği görülmektedir. %20'lik bir orana sahip işletmelerin oranı ise, %20'dir. Bunu sırasıyla, %16,9'luk bir oranla 21-40, %10'luk bir oranla 41-60, %3,1'lik bir oranla 61-80, %1,5'lik oranlarla 101-120 ve 121-140 çalışana sahip işletmeler takip etmektedir.

11) Araştırmanın kapsamında yer alan işletme yöneticilerinin liderlik sınıflandırmasına bakıldığında, yöneticilerin %71,5'i dönüştürücü, %23,8'i işe dönük ve %6'sı tam

serbesti tanıyan liderlik özelliklerine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bilgi yönetiminin bir işletme stratejisi ve uygulaması olarak başarıya ulaşabilmesi için dönüştürücü liderlik özelliklerinin gerekliliği birçok araştırmacı tarafından kabul edilmektedir. Ayrıca, farklı bilim adamlarınca sadece dönüştürücü liderlik özelliklerinin bilgi yönetiminin başarısı için yeterli olmadığı ve işe dönük liderlik özelliklerinin de gerekli olabileceği savunulmaktadır. Yöneticilerin verdikleri cevaplara göre, bilgi yönetiminin başarısı için mevcut liderlik özelliklerinin uygun olduğu söylenebilir.

12) Araştırma kapsamındaki yöneticilerin yetenekleri ile ilgili elde edilen bulgulara göre, yöneticilerin empati yeteneklerinin en yüksek (4,32) olduğu söylenebilir. Sırasıyla; güçlü ve zayıf yanlarını bilme (4,23), iyi çalışanları ödüllendirme (4,22) ve sonuca yönelik düşünebilme (4,18) liderlerin en çok güven duydukları ve inandıklarını yeteneklerini teşkil etmektedir. Literatürde genellikle 4,50 ve üzeri çok iyi, 3,5 ve 4,49 arası iyi, 2,5 ve 3,49 arası ne iyi ne kötü, 1,5 ve 2,49 arası kötü ve 1,49 ve aşağısı çok kötü olarak değerlendirilmektedir. Liderlerin en düşük önem sahip yetenekleri olan takım oluşturma yeteneğinin 3,76 olduğu görülmektedir ve bu oran da iyi olarak sınıflandırabileceğimiz aralığa girmektedir. Dolayısıyla, araştırma kapsamında yöneticilerin, liderlik yeteneklerin genelde iyi olduğu düşünülebilir.

13) Liderlerin eğitim durumları ve liderlik rolleri arasındaki ilişkiye bakıldığında genel olarak olumlu bir ilişkinin varlığından söz edebilir. Liderlerin eğitim durumları arttıkça, bilgi yönetiminin uygulanmasındaki rolleri de artmakta ve bilgi yönetiminin başarısında etkin olarak rol almaktadırlar. Tersine eğitim durumu azaldıkça liderler, bilgi yönetiminin başarısı için çaba harcamamakta ve bilgi yönetimi uygulaması için etkin bir liderlik rolü üstlenmemektedirler.

14) Liderlerin yöneticilik tecrübesi ile liderlik rolleri arasındaki ilişki incelendiğinde, aralarında negatif yönde bir ilişki gözlemlenmiştir. Liderlerin yöneticilik tecrübesi arttıkça, bilgi yönetimi uygulamasındaki rolleri azalmakta ve adeta bilgi yönetimi uygulamasını engellemektedirler. Bu durum, tecrübeli yöneticilerin değişime kapalı olduklarını ve gelenekçi davrandıklarını göstermektedir. Tersine, genç yöneticilerin bilgi yönetimine daha duyarlı olduklarını ve bilgi yönetiminin işletme içinde uygulanmasının işletmelerini başarıya taşıyacağını bilincinde olduklarını ortaya koymaktadır.

15) Arařtırma sonuçlarına göre; yöneticilerin işyerlerindeki unvanları ile bilginin kullanımı ve paylaşımı ile ilgili rolleri arasında bir ilişki gözlemlenmemiştir. Bu durum, bütün kademelerdeki yöneticilerin bilgi yönetimi görevlerini ve rollerini etkin bir şekilde uygulayabileceğini göstermektedir.

16) Arařtırma sonuçlarına göre; bilgi yönetimi uygulamasında liderler organizasyon içinde bilginin kullanımını ve paylaşımını kolaylaştırıp destekledikleri sürece çalışanların performansında ve işletme performansında bir artış olmaktadır. Ayrıca, bilgi yönetimi uygulamasında liderler bilginin kullanımı ve paylaşımını sağladıkları sürece organizasyon içinde bilgi paylaşımı ve öğrenme kültürünün oluştuđu sonucuna varılmıştır. Bilim adamları arasındaki yaygın görüş de bu yöndedir.

17) Elde edilen veriler sonucunda; liderlerin, organizasyon içinde bilgi yönetimini benimseyip, uyguladıkları ve bu kültürün devamını sağladıkları sürece çalışanların performanslarında ve işletme performansında bir iyileşme ve artış sağlanmaktadır; ayrıca, organizasyon içinde bilginin kullanımı ve paylaşımı da artmaktadır.

18) Arařtırma sonucunda, liderlerin bilgi yönetiminin sürdürülmesi ve desteklenmesi ile ilgili rolleri ve bilginin kullanımı ve paylaşımı ile ilgili rolleri arasında olumlu bir ilişkinin olduđu gözlenmiştir. Bu sonuç liderlerin bilgi yönetiminin başarısı için yapmış oldukları çabaların birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğunu göstermektedir. Kısaca, lider, organizasyon içinde bilgi yönetiminin uygulanmasını ve sürdürülmesini desteklerken aynı zamanda organizasyon içerisinde bilgi paylaşım ortamının oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Bilgi yönetiminin başarısı için normalde olması gereken budur. Lider organizasyon içinde bir bilgi paylaşım kültürü yaratmalı, bu kültürü organizasyon kültürü ile uyumlaştırmalı ve bu kültürün devamını sağlamalıdır.

19) Elde edilen veriler sonucunda; işletme performansı ve çalışan performansı arasında bir ilişki olduđu ortaya çıkmıştır. Bilgi yönetimi uygulamasının bir sonucu olarak işletme performansındaki artış çalışanları da etkilemekte ve çalışan performansında da bir artış sağlanmaktadır.

20) Arařtırma sonuçlarına göre; bilgi yönetimi uygulamasının bir sonucu olarak, organizasyon içinde bilgi paylaşımı ve öğrenme kültürünün oluşması ile çalışanların performansı arasında bir ilişki olduđu anlaşılmaktadır. Organizasyon içerisinde bilgi

paylaşıldıkça çalışanların bireysel bilgileri ve yetenekleri de artacaktır. Çalışanların yeteneklerindeki artış ise çalışanların performansına katkı sağlayacaktır.

21) Analiz sonuçlarına göre; bilgi yönetimi uygulamasının bir sonucu olarak organizasyon içerisinde bilgi paylaşımının sağlanması ve öğrenme kültürünün oluşturulması ile işletme performansı arasında olumlu bir ilişkinin varlığı gözlemlenmiştir. Organizasyon içerisinde bilginin paylaşılması ve bir öğrenme kültürünün oluşması, çalışanların bilgilerini ve yeteneklerini artıracaktır. Çalışanların bilgi ve yetenekleri ise organizasyonel bilgiyi oluşturmaktadır. Organizasyonel bilgideki artış ise işletmenin entelektüel sermayesini artırmakta ve işletmeyi öğrenen bir organizasyon olma sürecine sokmaktadır.

Araştırmanın sonucu ile ilgili olarak, Türk KOBİ'lerinde bilgi yönetiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve uygulamanın başarısı için bazı öneriler şu şekilde sıralanabilir:

1) Bir bilgi yönetimi stratejisinin uygulanmasında organizasyonun bu süreci geliştirmek ve sürdürmek için bir liderlik rolünü yaratmaya ihtiyacı vardır. Büyük işletmelerin birçoğu bilgi yönetimi ile ilgili sorumluluğu bilgi lideri veya yöneticisi (CKO) gibi mevcut ya da yeni oluşturulan pozisyonlara devretmişlerdir. Bilgi liderinin veya yöneticisinin temel sorumluluğu bilgiyi yönetmektir. Yani, bir bilgi yönetimi programının geliştirilmesi ve uygulamasından sorumludur. Buradan hareketle Türkiye'deki KOBİ'lerde bilgi yönetiminden sorumlu bilgi lideri gibi bir yönetici pozisyonu yaratılmalıdır. Çünkü araştırma sonuçlarına göre, eski yöneticilerin bilgi yönetimi için çaba sarf etmediği ve hatta bilgi yönetimini tam olarak bilmedikleri anlaşılmaktadır. Türk KOBİ'lerinin bilgi yönetiminden faydalanması için mevcut yöneticilerinin bu konuda eğitilmesi ya da bir bilgi yöneticisi pozisyonu yaratılması gerekmektedir.

2) KOBİ'lerin bilgi yönetimini başarılı bir şekilde uygulayabilmesi için bilgi yönetimi araçlarından yararlanma düzeylerini yükseltmeleri gerekmektedir. Web siteleri işletmelerin reklam ve tanıtım maliyetlerinin azaltılmasına, ürettikleri ürün ya da hizmetlerin tüm dünyaya duyurulmasına katkı sağlayabilir. Web sitesi ile birlikte e-ticaret uygulamalarının kullanımı ise, KOBİ'lerin hem ihracat yapabilme olanaklarının

artırılmasını, hem de ürün ve hizmetlerinin uluslar arası piyasalarda tanıtımının yapılmasını sağlayabilir.

3) İşletmelerde e-posta kullanımı, intranet (iç ağ), video konferans ve ses konferans uygulamaları neticesinde, çalışanlar arasında bilgi paylaşımı kolaylaştırılabilir. Yöneticilerin bilgi yönetimi araçlarının çalışanlar arasında kullanımının artırılması için özendirici faaliyetlerde bulunması, bu araçların işletme içinde temini için kaynak ayırması ve çalışanlarını bilgi yönetimi araçlarını kullanma düzeylerine göre ödüllendirilebilir. Video konferans ve ses konferans sistemleri işletmelerin maliyetlerini azaltıcı yönde etki yaratabilir. Yöneticiler, fazla bir kaynak ayırmaksızın günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan Messenger ya da Skype gibi yazılımlar vasıtasıyla, bu sistemlerin işletme içinde kullanımını sağlayabilirler. Bu sistemlerin kullanımı ile çalışanlar arasındaki bilgi paylaşımı artırılabilir.

4) Yöneticiler, organizasyonel bilgiyi geliştirilerek rekabet üstünlüğü elde edebilmek için, bilginin yaratılması ve elde edilmesi süreçlerinde aktif olarak rol almalıdır. Bu rollerini organizasyon içerisinde bir güven ortamı yaratıp çalışanlar arasındaki bilgi paylaşımını kolaylaştırarak ve bilginin önemi vurgulayıp onun değerli bir varlık olduğuna tüm çalışanların inanmasını sağlayarak gerçekleştirebilir. Çalışanlar bilgiyi değerli bir varlık olarak kabul ettiklerinde, bilgiye ulaşabilmek ve bilgiyi elde edebilmek için çaba gösterecek, bilgi ve yeteneklerini zenginleştirebilmek için diğer çalışanlardan yardım isteyecektir. Bu yardımlaşma süreci içerisinde bilgi paylaşımı gerçekleşecek ve dolayısıyla organizasyonel bilgi tabanı da zenginleşecektir.

5) Liderin bu noktada önem vermesi gereken unsurların başında, organizasyonel bilgiyi depolayabilmek için uygun teknolojilerin seçilmesine karar verip, organizasyon içerisinde bu teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Organizasyonel bilginin depolanması, oluşabilecek sorunlar karşısında çözüm yollarını gösteren bilgi ve enformasyonlara ulaşmayı kolaylaştırarak, organizasyonel süreçlerin devamlılığını sağlayabilir. Bilgi yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için, organizasyonel bilgi depolarının oluşturulması gerekmektedir. KOBİ'ler, KOSGEB ve KOBİNET gibi kurumların sağlamış olduğu teknoloji desteklerinden yararlanarak düşük bir maliyet ile bunu başarabilirler. Organizasyonel bilgi depoları (bilgi bankası, hafıza), işletmenin iş süreçleri ve çalışanları vasıtasıyla elde ettiği, yarattığı ve topladığı

bilgiler, yetenekler ve deneyimlerin saklanabilmesine olanak sađlayan sistemlerdir. Bir alıřan iřten ayrılrsa bile o alıřana ait bilgi ve yeteneklerin kaybolmaması ve organizasyonel bilginin surekliliđi bu řekilde sađlanabilir. Mřteri veritabanları, tedariki veri tabanları ve arřiv sistemleri de organizasyonel bilgi deposunun unsurlarındandır. Bunlara ek olarak, iřletmedeki gnlek e-postaların, zel toplantıların da kayıt altında tutulması organizasyonel bilginin artmasına ve ihtiya duyulduđu anda, bir bařvuru kaynađı olarak bunların tekrar kullanılmasına imkn sađlayabilir.

Kısaca, liderler, bilgi ynetiminin zn oluřturmaktadır. Liderlik, organizasyon iinde bilgi paylařımını zendirmek ve bilgi paylařımını uygulamaya geirmek iin bir iklim oluřturmada gereklidir. Lider, tek bařına organizasyonun kltrn deđiřtiremez ancak liderin, bilgi paylařımı iin gerekli olan kltrel deđiřimin nclđn yapması gerekir. Dolayısıyla, liderlerin bir bilgi paylařım kltr yaratmak iin alıřanlar arasında etkileřim ortamı oluřmasına katkı sađlaması ve eř zamanlı olarak alıřanlar arasındaki bilgi transferini sađlayacak olan sistemleri ve evreyi dizayn etmesi gereklidir.

KAYNAKLAR

KİTAPLAR

- AKGÜL** Aziz ve **ÇEVİK** Osman (2003), **İstatistiksel Analiz Teknikleri - SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları**, Emek Ofset, Ankara.
- ARIKANLI**, Ahmet ve **ULUBAŞ**, Bekir (2004), **Yönetim: Yönetim Fonksiyonları ve Yönetici Davranışları**, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayını, Ankara.
<http://www.tarimpersonel.gov.tr/genelmudurkitabi.doc> (16.11.2005).
- AYTÜRK**, Nihat (1999), **Yönetim Sanatı – Başarılı Yönetim ve Yöneticilik Teknikleri**, Yargı Yayınları, Yargı Matbaası, 3. Baskı, Ankara.
- BARUTÇUGİL**, İsmet (2002), **Bilgi Yönetimi**, Kariyer Yayınları, Yayın No:24, 2. Baskı, İstanbul.
- BAŞ**, Türker (2001), **Anket/Anket Nasıl Hazırlanır-Anket Nasıl Uygulanır-Anket Nasıl Değerlendirilir?**, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- CLEARY**, Thomas (1993), **Zen Dersleri – Liderlik Sanatı**, (Çev: Şen Süer KAYA), Anahtar Kitaplar Yayınevi, Özener Matbaası, İstanbul.
- DOĞAN**, Selen (2001), **Vizyona Dayalı Liderlik**, Philip & Richard’s İnsan ve İş Kaynakları Danışmanlığı Yayını, Seçil Ofset, İstanbul.
- DOĞAN**, Selen (2005), **Çalışan İlişkileri Yönetimi – ERM**, Kare Yayınları, Barış Matbaası, İstanbul.
- DRUCKER**, Peter F. (1993a), **Gelecek İçin Yönetim**, (Çev: Fikret ÜÇCAN), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yay. No: 327, Ankara.
- DRUCKER**, Peter F. (1993b), **Yeni Gerçekler**, (Çev: Birtane KARANAKÇI), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yay. No: 315, Ankara.
- DRUCKER**, Peter F. (1995), **Değişim Çağının Yönetimi**, (Çev: Zülfü DİCLELİ), Türk Henkel Dergisi Yayınları 4, Övünel Matbaacılık, İstanbul.

- EDVINSSON**, Leif ve **MALONE**, Michael S. (1997), **Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brain Power**, New York: Harper Business.
- ERDOĞAN**, İlhan (1997), **İşletmelerde Davranış**, 2. Baskı, Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, Aralık.
- ERGEZER**, Bahattin (1992), **Liderlik ve Özellikleri**, Ocak Yayınları, Ankara.
- GÜNEY**, Salih, (2000), **Yönetim ve Organizasyon El Kitabı**, Nobel Yayın Dağıtım, Yayın No:207, Ankara.
- HEIM**, Pat ve **CHAPMAN**, Elwood N. (1997), **Liderliği Öğrenmek**, (Çev: Tülay SAVAŞER), Rota Yayınları, Etkin Yönetim Dizisi:01, İstanbul.
- ICHIJO**, Kazuo, **KROGH**, Georg Von ve **NONAKA**, Ikujiro (2002), **Bilginin Üretimi**, (Çev: Günhan GÜNAY), Rota Yayınları, İstanbul.
- KEÇECİOĞLU**, Tamer (2003), **Lider ve Liderlik**, Okumuş Adam Yayınları, Yay. No:19, Liderlik Dizisi:12, İstanbul.
- KOÇEL**, Tamer (2003), **İşletme Yöneticiliği**, Beta Yayınları, Yay. No: 1382, 9. Baskı, İstanbul.
- KURTULUŞ**, Kemal (2004), **Pazarlama Araştırmaları**, Genişletilmiş 7. Basım, İstanbul.
- LEGNICK-HALL**, Mark ve **LEGNICK-HALL**, Cynthia A. (2004), **Bilgi Ekonomisinde İnsan Kaynakları Yönetimi**, (Çev: Günhan GÜNAY), Dışbank Yayınları, Dışbank Kitapları-7, Kelebek Matbaası.
- MARAKAS**, George M. (1999), **Decision Support Systems in the Twenty-first Century**, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- MAXWELL**, John C. (2004), **Liderlik Yasaları: Reddedilemez 21 Liderlik Yasası**, (Çev: İbrahim ŞENER), Beyaz Yayınları, Yay. No:72, 2. Baskı, İstanbul.

NAKİP, Mahir (2003), **Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar**, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

OSMAY, Nüvit (2003), **İnsan Mühendisliği**, Alfa Yayınları No:1076, Dizi:22, 10.Baskı, İstanbul.

ÖĞÜT, Adem (2003), **Bilgi Çağında Yönetim**, Nobel Yayınları, Yayın No: 321, 2. Baskı, Ankara.

SARIHAN, Halime İnceler (1998), **Rekabette Başarının Yolu: Teknoloji Yönetimi**, Desnet Yay., İstanbul.

ŞAMİLOĞLU, Famil (2002), **Entelektüel Sermaye**, Gazi Kitabevi, Ankara.

TATLIDİL, Hüseyin (1996), **Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz**, Cem Web Ofset, Ankara.

TÜRK, Murat (2003), **Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Bilgi Yönetimi**, Türkmen Kitabevi, Yayın No: 235, İstanbul.

YALÇIN, İbrahim (2003), **Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yeniden Yapılanma Stratejileri**, Nobel Yayın No:539, Eylül, Ankara.

YAZICIOĞLU, Yahşi ve **ERDOĞAN** Samiye (2004), **SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri**, Detay Yayıncılık, Ankara.

MAKALE VE BİLDİRİLER

AKBABA, Sadegül Altun (2003), “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Dönüşümcü Liderliğe Verdikleri Önem ve Uygulama Düzeyleri”, **İlköğretim Online**, 2(1):10-17, <http://ilkogretim-online.org.tr/vol2say1/v02s01b.pdf> (13.01.2006).

AKGÜN, Ali E. ve **KESKİN**, Halit (2003), “Sosyal Bir Etkileşim Süreci Olarak Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetimi Süreci”, **Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi**, 5(1):175-188.

- AKTAN**, Coşkun Can ve **VURAL**, İ. Yaşar (2005), “Bilgi Çağında Bilginin Yönetimi”, **Bilgi Çağı, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri**, [http:// www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-yonetimi/cizgi-kitap.htm](http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-yonetimi/cizgi-kitap.htm) (16.10.2005).
- ALBAYRAK**, Ali Sait (2003), “Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle İncelenmesi”, **İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü**, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
- ALLEE**, Verna (1997), “Knowledge and Self-Organization”, **Executive Excellence**, January, <http://www.pegasuscom.com/levpoints /knowself.html> (10.11.2005).
- ANDRE**, John (2003), “Chief Knowledge Officer”, **Knowledge Management Working Group-KM.GOV**, <http://www.km.gov/QuickPlace/km/PageLibrary85256C6B005EDD06.nsf/7A67D139B238F48C85256C7E006AA3AF/AA565305CD6E4A9385256D5000521948/?OpenDocument> (18.02.2006).
- ARPACI**, Cem (2002), “Liderlik-Yöneticilik”, **İnsan Kaynakları Web Sitesi**, <http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=82> (02.11.2004).
- BAJARIA**, H. J. (2000), “Knowledge Creation and Management: Inseparable Twins”, **Total Quality Management**, Abingdon: July, 11(4-6):562-573.
- BARCA**, Mehmet (2002), “Yeni Ekonomide Bilgi Yönetiminin Stratejik Önemi, 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, Hereke, Kocaeli, Türkiye, 10-11 Mayıs:517-528.
- BASS**, Bernard M. ve **STEIDLMEIER**, Paul (1998), “Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership”, **Binghamton University, School of Management Center for Leadership Studies**, <http://cls.binghamton.edu/BassSteid.html> (17.11.2005).
- BEIJERSE**, Roelof P. Uit (1999), “Questions in Knowledge Management: Defining and Conceptualizing a Phenomenon”, **Journal of Knowledge Management**, 3(2):94-109.

- BEIJERSE**, Roelof P. Uit (2000), “Knowledge Management in Small and Medium Sized Companies: Knowledge Management for Entrepreneurs”, **Journal of Knowledge Management**, 4(2):162-179.
- BERSON**, Yair ve **AVOLIO**, Bruce J. (2004), “Transformational Leadership and the Dissemination of Organizational Goals: A Case Study of a Telecommunication Firm”, **The Leadership Quarterly**, 15:625-646.
- BEVEREN**, John Van (2002), “A Model of Knowledge Acquisition That Refocuses Knowledge Management”, **Journal of Knowledge Management**, 6(1):18-22.
- BHATT**, Ganesh D. (2000), “Organizing Knowledge in the Knowledge Development Cycle”, **Journal of Knowledge Management**, 4(1):15-26.
- BHATT**, Ganesh D. (2001), “Knowledge Management in Organizations: Examining the Interaction between Technologies, Techniques, and People”, **Journal of Knowledge Management**, 5(1):68-75.
- BHATT**, Ganesh D. (2002), “Management Strategies for Individual Knowledge and Organizational Knowledge”, **Journal of Knowledge Management**, 6(1):31-39.
- BOGDANOWICZ**, M.S. ve **BAILEY**, E.K. (2002), “The Value of Knowledge and the Values of the New Knowledge Worker: Generation X in the New Economy”, **Journal of European Industrial Training**, 26(2-4):125-129.
- BOLLINGER**, Audrey S. ve **SMITH** R. D. (2001), “Managing Organizational Knowledge as a Strategic Asset”, **Journal of Knowledge Management**, 5(1):8-18.
- BONNER**, Dede (2000), “Enter the Chief Knowledge Officer”, **Training and Development**, 54(2):36-40.
- BULUÇ**, Bekir (1998), “Bilgi Çağı ve Örgütsel Liderlik (Organizational Leadership and Information Era)”, **Yeni Türkiye Dergisi**, 4(20):1205-1213.
- CADDY**, Ian (2001), “Orphan Knowledge: The New Challenge for Knowledge Management”, **Journal of Intellectual Capital**, 2(3):236-245.

- CAPSHAW**, Stacie ve **KOULOPOULOS**, Thomas M. (1999), “Knowledge Leadership”, **DM Review**, May, http://www.dmreview.com/article_sub.cfm?articleId=20 (11.03.2006).
- CHASE**, Rory L. (1997), “The Knowledge-Based Organization: An International Survey”, **Journal of Knowledge Management**, 1(1):38-49.
- COOK**, Peter (2005), “I Heard It through the Grapevine: Making Knowledge Management Work by Learning to Share Knowledge, Skills and Experience”, **Creativity Unleashed Web Sitesi**, <http://www.cul.co.uk/creative/grapevine.htm>, (17.11.2005).
- CRAWFORD**, Chris B. (2005), “Effects of Transformational Leadership and Organizational Position on Knowledge Management”, **Journal of Knowledge Management**, 9(6):6-16.
- ÇIRPAN**, Hüseyin (1999), “Lider mi, Yönetici mi?”, **Active Bankacılık ve Finans Dergisi**, Haziran-Temmuz, 7:1-5, http://www.eflatun.com.tr/makaleler/lider_yonetici.pdf (10.02.2006).
- ÇIRPAN**, Hüseyin (2004), “Kendi Kendine Liderlik”, **Eflatun Eğitim ve Danışmanlık**, http://www.eflatun.com.tr/makaleler/kendi_kendine_liderlik_h_cirpan.pdf (10.02.2006).
- ÇİVİ**, Emin (2000), “Knowledge Management as a Competitive Asset: a Review”, **Marketing Intelligence & Planning**, Bradford, 18(4), <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=115923576&sid=2&Fmt=3&clientId=29974&RQT=309&VName=PQD> (14.10.2005).
- DANIELS**, Jerry (2003), “Kolay Liderlik”, **Executive Excellence**, Liderlik Sayısı, Ocak, 70:13-14.
- DAVENPORT**, Thomas H. ve **PRUSAK**, Laurance (2001), **İş Dünyasında Bilgi Yönetimi**, Rota Yayınları, İstanbul.

- DEMİREL**, Yavuz (2005), “Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Bilgi Paylaşımının Rolü Üzerine Bir Araştırma”, **Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü**, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- DESPRES**, Charles ve **CHAUVEL**, Daniele (1999), “Knowledge Management(s)”, **Journal of Knowledge Management**, 3(2):110-120.
- DFOUNI**, Mark (2002), “Knowledge Leader’s Critical Issues: An International Delphi Study”, **Concordia University**, Aralık, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- DFOUNI**, Mark ve **CROTEAU**, Anne-Marie (2003), “Knowledge Management Technological Issues, Roles and Obstacles: An International Web-Based Delphi Study”, **The Concordia University Department of Decision Sciences and MIS**, John Molson School of Business, Quebec, Canada.
- DOĞU**, Murat (2003), “Yeni Liderlik Yaklaşımları: İşe Dönük (Transactional) Liderlik ve Dönüştürücü (Transformational) Liderlik”, **Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personeli Derneği Bülteni**, Ocak-Şubat, Sayı 5:27-40.
- DRUCKER**, Peter F. (1991), “The New Productivity Challenge”, **Harvard Business Review**, November-December, 69(6):69-79.
- DZINKOWSKI**, Ramona (2000), “The Value of Intellectual Capital”, **The Journal of Business Strategy**, 21(4):3-5.
- ERASLAN**, Levent (2002), “Liderlikte Post-Modern Bir Paradigma: Dönüşümcü Liderlik”, **Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi**, Yıl:2002-2004, 1(1). http://www.insanbilimleri.com/makaleler/sosyoloji/liderlikte_post_modern.htm (17.10.2005).
- ERASLAN**, Levent (2004), “Liderlik Olgusunun Tarihsel Evrimi, Temel Kavramlar Ve Yeni Liderlik Paradigmasının Analizi”, **Milli Eğitim Dergisi**, Sayı:162, Bahar, <http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/162/eraslan.htm> (02.11.2004).
- EVCİMEN**, Tunç Tekin (2006), “Bilgi Yönetiminin Ortaya Çıkışı”, **Evcimen Homepage**, <http://www.evcimen.com/wht003.htm> (28.01.2006).

- FAGET**, Nancy (2004), “Knowledge Management and the Role of the Chief Knowledge Officer”, **Knowledge Management Working Group-KM.GOV**, [http://www.km.gov/quickplace/km/PageLibrary85256C6B005EDD06.nsf/\\$defaultview/0A1E068F9ACF5C2F85256E1B004AF9BC/\\$FILE/cko.htm?OpenElement](http://www.km.gov/quickplace/km/PageLibrary85256C6B005EDD06.nsf/$defaultview/0A1E068F9ACF5C2F85256E1B004AF9BC/$FILE/cko.htm?OpenElement) (18.02.2006).
- FINERTY**, Terry (1998), “Bilgi Yönetimi”, **Y.T.Ü. Kalite ve Verimlilik Dergisi**, <http://www.ytukvk.org.tr/arsiv/makaletop.php?makale=bilgiyon1> (09.04.2004).
- FISHER**, James R. (2003), “Gerçek Liderler Enron’u Kurtarabilirdi”, **Executive Excellence**, Ocak, 70:11-13.
- FLASH**, Cynthia (2001), “Who is the CKO?” **Knowledge Management Magazine**, <http://www.destinationkm.com/print/default.asp?ArticleID=232> (08.02.2006).
- FORCADELL**, Francisco J. ve **GUADAMILLAS**, Fatima (2002), “A Case Study on the Implementation of a Knowledge Management Strategy Oriented to Innovation”, **Knowledge and Process Management**, 9(3):162-171.
- GAZZE**, Patricia (2003), “Nerede O Zamane Liderleri?”, **İnsan Kaynakları Web Sitesi**, <http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=1902> (02.11.2004).
- GEISLER**, David (2003), “Lider ve Diğerleri”, **Executive Excellence**, Liderlik Sayısı, Ocak, 70:16-17.
- GILLESPIE**, Nicole A. ve **MANN**, Leon (2000), “Building Blocks: The Role of Transformational Leadership and Shared Values in Predicting Team Members’ Trust in Their Leaders”, **Academy of Management Conference**, <http://www.mbs.edu/download.cfm?DownloadFile=951E327C-123F-A0D428D1018C2> (13.06.2006).
- GODBOUT**, Alain J. ve **GODBOUT**, Martin Godbout & Associates (1999), “Filtering Knowledge: Changing Information into Knowledge Assets”, **Journal of Systemic Knowledge Management**, January. The Leadership Alliance Inc. Web Sitesi, <http://www.tlainc.com/articl11.htm> (26.10.2005).

- GRAYSON**, C. Jackson ve **O'DELL**, Carla S. (1998), "Mining Your Hidden Resources", **Across the Board**, 35(4), Html Full Text, <http://web10.epnet.com> (12.06.2006).
- GROVER**, Varun ve **DAVENPORT**, Thomas H. (2001), "General Perspectives on Knowledge Management: Fostering a Research Agenda", **Journal of Management Information Systems**, 18(1):5-21.
- GUNS**, Bob (1998), "The Chief Knowledge Officer's Role: Challenges and Competencies", **Journal of Knowledge Management**, 1(4):315-319.
- GÜL**, Hasan (2003), "Bilgi Toplumu Karizmatik Liderliğin Sonu Olur mu?", **Bilgi Yönetimi Web Sitesi**, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=223 (02.11.2004).
- HAIR**, Jr. Joseph, **ANDERSON** E. R, **TATHAM** L. R. ve **BLACK** C. W. (1998), **Multivariate Data Analysis**, Fifth Edition, Prentice-Hall International Inc.
- HUSSAIN**, Fareed, **LUCAS**, C. ve **ALI**, M.A. (2004), "Managing Knowledge Effectively", **Journal of Knowledge Management Practice**, May. The Leadership Alliance Inc. Web Sitesi, <http://www.tlainc.com/articl66.htm> (26.10.2005).
- INGRAM**, Patreese D. (1997), "Leadership Behaviours of Principals in Inclusive Educational Settings", **Journal of Educational Administration**, 35(5):411-427.
- İPÇİOĞLU**, İsa ve **ERDOĞAN**, B. Zafer (2004), "İşletmelerde Liderlik ve Bilgi Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama", **3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi**, 25-26 Kasım, Eskişehir:633-643.
- KAKABADSE**, Nada K., **KAKABADSE**, A. ve **KOUZMIN**, A. (2003), "Reviewing the Knowledge Management Literature: Towards a Taxonomy", **Journal of Knowledge Management**, 7(4):75-91.
- KALKAN**, Veli Denizhan (2004), "Organizasyonel Öğrenme Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Organizasyonel Zekâ ve Bilgi Üretimi", **3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi**, 25 – 26 Kasım, Eskişehir:401-407.

- KARAKAŞ**, Bülent ve **YARALI**, Aysun (2004), “Kamu Yönetiminden Bilgi Yönetimine”, **3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi**, 25 – 26 Kasım, Eskişehir:547-555.
- KARAKAYA**, Abdullah (2002), “İşletme Yönetiminde Stratejik Bilgi Kullanım Yönetimi Üzerine Bir Araştırma - KalDemir A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklar”, **10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi**, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F., 23-25 Mayıs/Antalya:303-320.
- KARLGAARD**, Rich (2004), “Peter Drucker On Leadership”, **Forbes.Com**, http://www.forbes.com/2004/11/19/cz_rk_1119_drucker_print.html (18.01.2006).
- KESKİN**, Halit ve **KALKAN**, Veli Denizhan (2002), “İşletmelerde Bilgi Yönetiminin Tanımlanması ve Kavramsallaştırılması: Kobi’lerde Bilgi Yönetimi Araçlarının Kullanımına İlişkin Bir Araştırma”, **1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi**, 10-11 Mayıs, Kocaeli.
- KIM**, Seonghee (2000), “The Roles of Knowledge Professionals for Knowledge Management”, **INSPEL-International Journal of Special Libraries**, 34(1):1-8, <http://www.ifla.org/VII/d2/inspel/00-1kise.pdf> (10.11.2005).
- KNOWLEDGE BOARD** (2002), “Knowledge Management Models: A State Of The Art”, **Knowledge Board Web Sitesi**, http://www.providersedge.com/docs/km_articles/KM_Models_A_State_of_the_Art.pdf, (15.06.2006).
- KPMG** (2000), “Knowledge Management Research Report 2000”, **KPMG Consulting (kpmg.co.uk)**, London:1-24, http://www.providersedge.com/docs/km_articles/KPMG_KM_Research_Report_2000.pdf (18.01.2006).
- KUHNERT**, Karl W. ve **LEWIS**, Philip (1987), “Transactional and Transformational Leadership: A Constructive, Developmental Analysis”, **Academy of Management. The Academy of Management Review**, ABI/INFORM Global, 12(4):648-657.
- LEE**, Ching Chyi ve **YANG**, Jie (2000), “Knowledge Value Chain”, **The Journal of Management Development**, 19(9):783-793.

- MAHESH**, Kavi ve **SURESH**, J. K. (2004), “What is the K in KM Technology”, **The Electronic Journal of Knowledge Management**, 2(2):11-22.
- MALHOTRA**, Yogesh (2000), “Knowledge Management for E-Business Performance: Advancing Information Strategy to Internet Time”, **Information Strategy, the Executive's Journal**, 16(4):5-16.
- MARCHAND**, Donald A. (1998), “Competing with Intellectual Capital” (Der.), **Knowing in Firms: Understanding, Managing and Measuring Knowledge in Organizations**, (Ed:G.von KROGH, J. ROOS ve D. KLEINE), SAGE Publications, London.
- MÅRTENSSON**, Maria (2000), “A Critical Review of Knowledge Management as a Management Tool”, **Journal of Knowledge Management**, 4(3):204-216.
- MCINERNEY**, Claire (2002), “Hot Topics: Knowledge Management-A Practice Still Defining Itself”, **Bulletin of the American Society for Information Science and Technology**, February/March, 28(3):14-15, http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3991/is_200202/ai_n9019831 (11.09.2005).
- MYERS**, Mark (2001), “Knowledge Management: How Do You Know What You Know?”, **Computer Technology Review**, Los Angeles, April, 21(4), http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0BRZ/is_4_21/ai_77058294 (11.09.2005).
- NICKOLS**, Fred (2000), “The Knowledge in Knowledge Management”, **The Distance Consulting Company**, New Jersey, http://home.att.net/~nickols/Knowledge_in_KM.htm (22.11.2005).
- NONAKA**, Ikujiro (1991), “The Knowledge-Creating Company”, **Harvard Business Review**, November-December:96-104.
- NONAKA**, Ikujiro (1994), “A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation”, **Organization Science**, 5(1):14-37.
- NONAKA**, Ikujiro ve **KONNO**, Noboru (1998), “The Concept Of “Ba”: Building a Foundation for Knowledge Creation”, **California Management Review**, 40(3):40-54.

NONAKA, Ikujiro, **UMEMOTO**, K. ve **SASAKI**, K. (2000), “Three Tales of Knowledge Creating Companies” (Der.), **Knowing in Firms: Understanding, Managing and Measuring Knowledge in Organizations**, (Ed:G.von KROGH, J. ROOS ve D. KLEINE), SAGE Publications, London.

OXBROW, Nigel (2000), “Knowledge Strategies in Action”, **TFPL’s Third International CKO Summit Executive Report**, October, Luttrellstown Castle, Dublin, Ireland:1-18, <http://www.tfpl.com> (09.12.2005)

OXBROW, Nigel (2002), “Knowledge Management in the Public Sector”, **TFPL’s First CKO Summit for the Public Sector Executive Report**, April, Bath Priory, Bath, UK:1-16, <http://www.tfpl.com> (09.12.2005).

OXBROW, Nigel, **ABELL**, Angela ve **WARD**, Sandra (1999), “KM in Practice 50 Years of Experience”, **The Second International CKO Summit Executive Report**, March, Luttrellstown, Castle Dublin, Ireland:1-9. <http://www.tfpl.com> (09.12.2005).

ÖZÇELİK, Murat Ali (2004), “Başarılı Liderlerin Temel Özellikleri”, **İnsan Kaynakları Web Sitesi**, <http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=2134> (02.11.2004).

ÖZDEMİR, Servet ve **SEZGİN**, Feridun (2002), “Etkili Okullar ve Öğretim Liderliği”, **Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi**, 3:266-282, <http://www.manas.kg/pdf/sbd-3-16.pdf> (19.01.2006).

ÖZER, Pınar Süral, **ÖZMEN**, Ömür ve **SAATÇIOĞLU**, Ömür (2002), “Bilgi Yönetimi Modelleri: Bileşenlerin İncelenmesine İlişkin Kavramsal Bir Çerçeve”, **1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı**, Hereke, Kocaeli, Türkiye, 10-11 Mayıs:469-482.

ÖZER, Pınar Süral, **ÖZMEN**, Ömür ve **SAATÇIOĞLU**, Ömür (2004), “Bilgi Yönetiminin Etkililiğinde Kilit Bir Faktör Olarak Bilgi İşçileri ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Farklılaşan Özellikleri”, **Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, 6(1):254-275.

- ÖZEVREN**, Mina ve **GÜRSU**, Mehmet (2004), “Organizasyonlarda Bilginin Yaratılma Süreci ve Bu Süreçte Liderliğin Önemi”, **3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi**, 25-26 Kasım, Eskişehir:645-655.
- ÖZGENER**, Şevki (2002), “Global Ölçekte Değer Yaratan Bilgi Yönetimi Stratejileri”, **1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi**, Hereke, Kocaeli, Türkiye, 10-11 Mayıs:483-496.
- ÖZSALMANLI**, Ayşe Yıldız (2005), “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Liderlik ve Lider Yöneticilik”, **Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi**, K.T.M.Ü. Yayınları:66, Süreli Yayınlar Dizisi:18, 13:137-146, <http://www.manas.kg/pdf/sbdpdf13/Makaleler/13.pdf> (19.01.2006).
- PAN**, Shan L. ve **SCARBROUGH**, Harry (1999), “Knowledge Management in Practice: An Exploratory Case Study”, **Technology Analysis and Strategic Management**, 11(3):359-374.
- PEARCE**, Craig L. ve **MANZ**, Charles C. (2004), “Shared Leadership”, **Executive Excellence**, July, 21(7):6-6.
- PLATTS**, M. J. ve **YEUNG**, M. B. (2000), “Managing Learning and Tacit Knowledge”, **Strategic Change**, Sep/Oct, 9(6):347-355.
- PLUNKETT**, P. T. (2001), “Managing Knowledge at Work: An Overview of Knowledge Management”, **Knowledge Management Working Group of the Federal Chief Information Officers Council**, August, http://www.km.gov/quickplace/km/PageLibrary85256C6B005EDD06.nsf/h_3C317625DAE5E49085256D5100442B31/FF9354868CE93FF885256D51005697CC/?OpenDocument (16.10.2005).
- POLITIS**, John D. (2002), “Transformational and Transactional Leadership Enabling (Disabling) Knowledge Acquisition of Self Managed Teams: The Consequences for Performance”, **Leadership & Organization Development Journal**, 23(4):186-197.

- PRUSAK**, Laurance (2001), “Where Did Knowledge Management Come From?”, **IBM Systems Journal**, 40(4):1002-1007.
- QUIGLEY**, Michael E. (2003), “Öğrenen Liderler”, **Executive Excellence**, Liderlik Sayısı, Ocak, 70:4-5.
- RIBIERE**, Vincent Michel (2001), “Assessing Knowledge Management Initiative Success as A Function of Organizational Culture”, **The School of Engineering and Applied Science of The George Washington University**, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mayıs.
- ROMIG**, Dennis (2003), “Eş Liderlik”, **Executive Excellence**, Liderlik Sayısı, Ocak, 70:20-21.
- ROWLEY**, Jennifer (1999), “What is Knowledge Management?”, **Library Management**, Bradford, 20(8), <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=116356909&sid=2&Fmt=3&clientId=29974&RQT=309&VName=PQD> (16.10.2005).
- SAĞSAN**, Mustafa (2003), “Bilgi Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü”, **ÜNAK’03: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu**, 25-26 Eylül, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=442 (16.10.2005).
- SALUSBURY**, Mark (2001), “An Example of Managing the Knowledge Creation Process for a Small Work Group”, **Management Learning**, 32(3):305–319.
- SAMPLE**, Steven B. (2003), “Romantizmden Uzak Liderlik”, **Executive Excellence**, Liderlik Sayısı, Ocak, 70:19-20.
- STONE**, A. Gregory, **RUSSELL**, Robert F. ve **PATTERSON**, Kathleen (2004), “Transformational Versus Servant Leadership: A Difference in Leader Focus”, **The Leadership & Organization Development Journal**, 25(4):349-361.
- STONEHOUSE**, George H. ve **PEMBERTON**, Jonathan D. (1999), “Learning and Knowledge Management in the Intelligent Organization”, **Participation and**

Empowerment, 7(5), <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=82396051&sid=1&Fmt=3&clientId=29974&RQT=309&VName=PQD> (08.04.2005).

SWAN, Jacky ve **SCARBROUGH**, Harry (2001), “Knowledge, Purpose and Process: Linking Knowledge Management and Innovation”, **Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences**, <http://csdl.computer.org/comp/proceedings/hicss/2001/0981/04/09814021.pdf> (11.06.2006).

ŞAHİN, Ali, **TEMİZEL**, Handan ve **ÖRSELLİ**, Erhan (2004), “Bankacılık Sektöründe Çalışan Yöneticilerin Kendi Liderlik Tarzlarını Algılayış Biçimleri İle Çalışanların Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarını Algılayış Biçimlerine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma”, **3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi**, 25-26 Kasım, Eskişehir:657-665.

ŞİMŞEK, Hasan (2005), “Örgütler, Yönetim ve Liderlik: Liderliğe Çoklu Bakış”, **KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Semineri**, 5-9 Eylül, <http://www.mebnet.net/duyurular/seminer/hasansimsek.htm> (22.12.2005).

TABAK, Akif (2001), “Tarihsel Gelişimi İçerisinde Liderlik Tanımları ve Liderlik Kavramının Günümüzdeki Yeri”, **Kara Harp Okulu Bilim Dergisi**, 2001-2, 6(2), www.kho.edu.tr/yayinlar/bilimdergisi/doc/2001-2/1-bilder.doc (11.10.2005).

TIRPAK, Thomas M. (2005), “Five Steps to Effective Knowledge Management”, **Managers at Work**, May-June:15-16.

TÖNÜK, Gülseven Ubay (2006), “Örnek Büyüklüğü”, **Gülseven Homepage**, <http://w3.gazi.edu.tr/~gulseven/ORNEKBUYUKLUGU.doc> (17.03.2006).

TRACEY, J. Bruce ve **HINKIN**, Timothy R. (1998), “Transformational Leadership or Effective Managerial Practices?”, **Group and Organization Studies (1986-1998)**, September, *ABI/INFORM Global*, 23(3):220-236.

TUOMI, Ilkka (2000), “Data is More than Knowledge: Implications of the Reversed Knowledge Hierarchy for Knowledge Management and Organizational Memory”, **Journal of Management Information Systems**, Armonk: Winter 1999/2000, 16(3):103-118.

- ULAŞ**, Sema (2002), “Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Rolü: Liderlik Üzerine Bir Uygulama”, **Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü**, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Aralık, Ankara.
- VIITALA**, Riitta (2004), “Towards Knowledge Leadership”, **Leadership and Organization Development Journal**, 25(6):528-544.
- WIIG**, Karl M. (1997), “Knowledge Management: An Introduction and Perspective”, **The Journal of Knowledge Management**, September, 1(1):6-14.
- WIIG**, Karl M. (1999a), “Knowledge Management: An Emerging Discipline Rooted in a Long History”, **Knowledge Research Institute**, http://www.krii.com/downloads/km_emerg_discipl.pdf (25.11.2005).
- WIIG**, Karl M. (1999b), “The Intelligent Enterprise and Knowledge Management”, **Knowledge Research Institute**, http://www.krii.com/downloads/intellig_enterprise%20&%20km.pdf (25.11.2005).
- WILLIAMS**, Paul Michael (2003), “Knowledge Management: An Evolving Professional Discipline”, **Fordham University Graduate School of Education**, Yayınlanmamış Doktora Tezi, New York,
- YAHYA**, Salleh and **WEE-KEAT**, Goh (2002), “Managing Human Resources Toward Achieving Knowledge Management”, **Journal of Knowledge Management**, 6(5):457-468.
- YAVUZ**, Cansel A. (2002), “Liderlikte Güncel Yaklaşımlar”, **İnsan Kaynakları Web Sitesi**, Nisan, <http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=67> (02.11.2004).
- YENİÇERİ**, Özcan (2002), “Örgütleri Etkinleştirme Aracı Olarak Bilgi ve Bilgi Yönetimi”, **2023 Dergisi**, Sayı 20, Aralık.
- YENİÇERİ**, Özcan (2004), “Geleceği İnşa Edebilecek İki Soyut Stratejik Kaynak: Öksüz Sermaye ve Suskun Yaratıcılık”, **Standard Dergisi**, 47(507):36-45.

YILMAZ, Hüseyin (2004), “Bilgi Çağı Sonrası Liderlik Modeli Olarak Entelektüel Liderlik”, **Koniks.Com Business Think-Tank**, http://www.koniks.com/topic.asp?TOPIC_ID=762 (10.02.2006).

YIM, N.H., **KIM**, S.H., **KIM**, H.W. and **KWAHK**, K.Y. (2004) “Knowledge Based Decision Making On Higher Level Strategic Concerns: System Dynamics Approach”, **Expert Systems With Applications**, 27(1):143-158.

YUSPEH, Alan (2003), “İlkeli Liderlik”, **Executive Excellence**, Liderlik Sayısı, Ocak, 70:14-16.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

www.eylem.com (2002a), “Liderlik Karakteristikleri”, **Eylem.com Web Sitesi - Etkin Yönetim Liderlik Eğitim Merkezi**, Mayıs, <http://www.eylem.com/lider/lideroz00.htm> (10.03.2005).

www.eylem.com (2002b), “EYLEM Modeli Lider Yönetici”, **Eylem.com Web Sitesi - Etkin Yönetim Liderlik Eğitim Merkezi**, Mayıs, <http://www.eylem.com/lider/wlideryon.htm> (10.03.2005).

www.insankaynaklari.com (2000a), “Liderlik ve Güç”, **İnsan Kaynakları Web Sitesi**, Ağustos, <http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentPrint.asp?BodyID=90> (02.11.2004).

www.insankaynaklari.com (2000b), “Liderlik Teorileri”, **İnsan Kaynakları Web Sitesi**, Ağustos, <http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=84> (02.11.2004).

www.insankaynaklari.com (2001), “Organizasyonel Bilgiye Sahip Çıkmak”, **İnsan Kaynakları Web Sitesi**, Nisan, <http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentPrint.asp?BodyID=305> (02.11.2004).

www.insankaynaklari.com (2002a), “Liderlik ve Yöneticilik”, **İnsan Kaynakları Web Sitesi**, Nisan, <http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=75> (02.11.2004).

www.insankaynaklari.com (2002b), “Liderlikte Yeni Bir Yaklaşım: Transformasyonel Liderlik”, **İnsan Kaynakları Web Sitesi**, Nisan, <http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=86> (02.11.2004).

www.insankaynaklari.com (2003), “Geçmişten Günümüze Liderlikte Teorik Yaklaşımlar”, **İnsan Kaynakları Web Sitesi**, Nisan, <http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=1148> (02.11.2004).

www.ytukvk.org.tr (2001), “Organizasyonel Bilgiye Sahip Çıkmak”, **Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Dergisi**, <http://www.ytukvk.org.tr/arsiv/makaletop.php?makale=organizasyonelbilgi1> (09.04.2004).

EKLER

EK - 1

ANKET FORMU

Sayın Yönetici;

Bilgi yönetimi ve liderlik ilişkisine yönelik olarak, “Bilgi Yönetiminde Liderliğin Rolü Üzerine Bir Araştırma” isimli bir yüksek lisans çalışması yapmaktayız. Çalışmamıza katkıda bulunmanız amacıyla düzenlenen bu anket çalışması, sizlerin değerli görüşlerine sunulmuştur. Direkt olarak uygulamanın içerisinde bulunan siz değerli lider/yöneticilerimizin katkılarının, çalışmamıza oldukça faydalı olacağı görüşünderiz. İşletmenizin yöneticisi/lideri olarak ankete vereceğiniz bilgiler, birbiriyle ilişkilendirilerek yeni bilgiler elde edilecektir.

Gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere şimdiden teşekkür ediyoruz. Bu anket, bilimsel araştırma dışında başka bir amaçla kullanılmayacağından, cevaplarınız kesinlikle gizli tutulacaktır.

Doç. Dr. Selen DOĞAN

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
51243 NIĞDE
Elmek: sdogan01@hotmail.com
Messenger: sdogan01@hotmail.com
Telefon: 0388 225 2044 -- Faks: 0388 225
2014

Arş. Gör. Selçuk KILIÇ

Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
68100 AKSARAY
Elmek: selcuk@nigde.edu.tr ; swordsel@gmail.com
Messenger: swordsel@hotmail.com -- SkypeMe: swordsel
Telefon: 0505 650 9939 -- Faks: 0382 215 6691

I. Cevaplayıcı ve İşletme Profili

Adınız ve Soyadınız:

- 1.Cinsiyetiniz: 1() Kadın 2() Erkek
2.Yaşınız: 1() 25'ten az 2() 25-34 3() 35-44 4() 45-54 5() 54'ten yukarı
3.Eğitim durumunuz: 1() İlk ve Orta (Lütfen 5. soruya geçiniz) 2() Lise ve dengi okul
(Lütfen 5. soruya geçiniz)
3() 2 Yıllık Yüksekokul 4() 4 Yıllık Yüksekokul
5() Fakülte 6() Yüksek Lisans
7() Doktora
4.Yükseköğrenim gördüğünüz eğitim alanı: 1() İşletme-İktisat 2() Turizm-Otelcilik
3() Mühendislik 4() Hukuk 5() Eğitim 6() Diğer (Lütfen belirtiniz.....)
5.İşyerindeki unvanınız: 1() Genel Müdür 2() Genel Müdür Yardımcısı
3() Bölüm Müdürü (Muhasebe, Pazarlama, vb.) 4() Şef 5() Diğer (Lütfen belirtiniz.....)
6.Toplam yöneticilik tecrübeniz: 1() 3 yıldan az 2() 3-6 3() 7-10
4() 11-14 5() 14'ten fazla
7.Çok iyi düzeyde bir yabancı dil biliyor musunuz? 1() Hayır 2() Evet
8.Faaliyet gösterdiğiniz sektör:
1() Metal-Makine 3() Maden 3() Mobilya 4() Otelcilik 5() Gıda 6() Tekstil
7() Otomotiv 8() Diğer (Lütfen belirtiniz.....)
9.İşletmenizin hukuki yapısı: 1() A.Ş. 2() Limitet Şirket 3() Şahıs İşletmesi
10.İşletmenizin toplam faaliyet süresi:
1() 5 yıldan az 2() 5-9 3() 10-14 4() 15-20 5() 20'den fazla
11.İşletmenizdeki çalışan sayısı:
1() 1-20 2() 21-40 3() 41-60 4() 61-80 5() 81-100 6() 101-120 7() 121-140
8() 140'tan fazla

Hatırlatma: Bildiğiniz üzere, bilgi yönetimi, kayıtlı ya da kayıtsız işletme verilerini ve kişisel bilgi ve tecrübeye dayalı birikimleri toplayıp, düzenleyip, kayıt altına alıp yararlı bilgi hale getirir. Bu bilgilere doğru zamanlarda, doğru kimselerin, istenilen her yerden ulaşılabilmesini sağlayıp, işletmenin bilgi varlıklarını arttırmak, tekrarlanan işlemlerin tamamının teknolojik araçlarla yapılmasını sağlamak ve bunun sonucunda olumlu iş neticeleri elde etmek amacıyla yapılan bir dizi teknolojik ve kültürel işlemlerdir.

II-Aşağıda özellikleri belirtilen hangi lidere kendinizi daha yakın olarak görüyorsunuz lütfen belirtiniz.

Lider A () ₁	Lider B () ₂	Lider C () ₃
<ul style="list-style-type: none"> • İş standartlarını, görevleri ve göreve yönelik amaçları vurgularım. • İşletmemizde kural ve bürokratik otorite temelini esas alırım. • Çalışanlarım ile karşılıklılığı esas alırım (Bunları gerçekleştirirsen ben de sana bunları sağlarım tarzını benimserim). • Öncelikle görevlerin tamamlanmasını ister ve çalışanlarımdan itaat beklerim. • Çalışanlarımın performansına etki üzerinde ceza ve ödüle oldukça fazla bel bağlarım. • Prosedürleri ve standartları aktif olarak izler ve olumsuzluk halinde ya da oluşma olasılığı halinde müdahale ederim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hayat boyu öğrenmeyi ve kendimi sürekli geliştirmeyi hedeflerim. • Çalışanlarımı cesaretlendirir ve çalışanlarıma inanırım. • Belirsizlik, şüphe ve karışıklıkların üstesinden gelebilme yeteneğim vardır. • Kendimi değişim unsuru olarak görürüm. • İşletmenin gelecekte bulunmasını arzu ettiğim konumunu tasarlar ve bunu başarmak için çalışırım. • Çalışanlarım bana hayranlık ve güven duyarlar. 	<ul style="list-style-type: none"> • İşlere karışmaktan kaçınırım. • Çalışanlarımın bana ihtiyaç duymadan işlerini başarabileceklerine inanırım. • Çalışanlarımla hedefe yönelik bir dayatmam ve etkileşimim yoktur. • İşletme ile ilgili kararları sıkça ertelerim. • Çalışanlarımı oldukça fazla özgür bırakırım. • İşletmede geri bildirim, ödüller, isteklendirme ve ihtiyaçların tatmini gibi konuları pek düşünmem.

III. Aşağıda belirtilen liderlik yeteneklerini ilgili düzeylere göre kendi açınızdan değerlendiriniz

		1	2	3	4	5
1	Takım oluşturma yeteneğiniz	()	()	()	()	()
2	İş ile ilgi yetenekleriniz	()	()	()	()	()
3	Teknolojik yetenekleriniz	()	()	()	()	()
4	Sözlü ifade yetenekleriniz	()	()	()	()	()
5	Proje yönetim yetenekleriniz	()	()	()	()	()
6	Yaratıcılık yeteneğiniz	()	()	()	()	()
7	Kişilerarası ilişki yetenekleriniz	()	()	()	()	()
8	İnsanları harekete geçirme yetenekleriniz	()	()	()	()	()
9	Kavramları pazarlama yetenekleriniz	()	()	()	()	()
10	Engelleri aşma yetenekleriniz	()	()	()	()	()
11	Değişim yeteneğiniz	()	()	()	()	()
12	Kendinize güven duyma yeteneğiniz	()	()	()	()	()
13	İnisiyatif sahibi olma yeteneğiniz	()	()	()	()	()
14	Başkalarına güven verme yeteneğiniz	()	()	()	()	()
15	Vizyon yeteneğiniz	()	()	()	()	()
16	Çalışanlarla ortak bir amaç oluşturabilme yeteneğiniz	()	()	()	()	()
17	Sonuca yönelik düşünebilme yeteneğiniz	()	()	()	()	()
18	İyi çalışanları ödüllendirme yetenekleriniz	()	()	()	()	()
19	Güçlü ve zayıf yanlarınızı bilme yeteneğiniz	()	()	()	()	()
20	Empati yeteneğiniz	()	()	()	()	()

IV. İşletmemizde bilgi yönetimi uygulamasındaki liderlik rollerinize ilişkin aşağıdaki ifadeleri değerlendiriniz.						
1- Kesinlikle Katılmıyorum 2- Katılmıyorum 3- Fikrim Yok 4- Katılıyorum 5- Kesinlikle Katılıyorum						
		1	2	3	4	5
1	İşletmemizde bilgi paylaşma kültürünün oluşmasını teşvik ederim.	()	()	()	()	()
2	İşletmemizde bilgi yönetimi stratejisini geliştiririm.	()	()	()	()	()
3	İşletmemizde bilgi paylaşımı olaylarını ve toplantılarını desteklerim.	()	()	()	()	()
4	İşletmemizde bilgi yönetiminin yararlarını ölçmek için inisiyatif gösteririm.	()	()	()	()	()
5	Yeni katılan personelin iş tanımlamalarına bilgi yönetimi görevlerini de eklerim.	()	()	()	()	()
6	Bilgi yönetiminden faydalanmak için işletmemizin tamamını teşvik ederim.	()	()	()	()	()
7	İşletmemizin bilgi kaynaklarını geliştiririm.	()	()	()	()	()
8	Bilgiyi yöneterek neler kazanabileceğimize bütün çalışanların inanmasını sağlarım.	()	()	()	()	()
9	Bilgiyi paylaşarak çalışanlara örnek olurum.	()	()	()	()	()
10	Bilgi yönetiminin işletmemize ne gibi yararlar sağladığını anlamak için rakip işletmeler ile karşılaştırma yaparım.	()	()	()	()	()
11	Çalışanların bilgi paylaşımına yardımcı olurum.	()	()	()	()	()
12	Bilgi yönetimi uygulanmasını geliştirmek için adil bir ödüllendirme sistemi geliştiririm.	()	()	()	()	()
13	Değişim yönetimini uygularım.	()	()	()	()	()
14	İşletmemizde bilgi yönetimi uygulamalarına katkıda bulunan teknolojilerin seçimine destek sağlarım.	()	()	()	()	()
15	İç süreçlerde bilgi yönetimini yerleştiririm.	()	()	()	()	()
16	Çalışanların eğitimine her zaman destek sağlarım.	()	()	()	()	()

V. Bilgi yönetimi uygulamasının işletmenize sağladığı yararlar ile ilgili aşağıdaki ifadeleri değerlendiriniz.					
	1- Kesinlikle Katılmıyorum	2- Katılmıyorum	3- Fikrim Yok	4- Katılıyorum	5- Kesinlikle Katılıyorum
1	Çalışanların işletme kararlarına tam katılımı sağlanmıştır.	()	()	()	()
2	Çalışanların iş tatmininin artışı sağlanmıştır.	()	()	()	()
3	Eğitim-Öğrenme süresinin kısalması sağlanmıştır.	()	()	()	()
4	İşletme içi bilgi paylaşımının artışı sağlanmıştır.	()	()	()	()
5	İşletme dışı bilgi paylaşımının artışı sağlanmıştır.	()	()	()	()
6	Yeni ürün ve hizmetlerin meydana getirilmesinde artış sağlanmıştır.	()	()	()	()
7	Yetenekli çalışanlar işletmeden ayrılrsa bile onlardan elde edilen bilgi ve deneyimlerin kalıcılığı sağlanmıştır.	()	()	()	()
8	İşgücü verimliliğinde artış sağlanmıştır.	()	()	()	()
9	Rekabet üstünlüğü elde etmeye ve sürdürmeye katkı sağlanmıştır.	()	()	()	()
10	Müşterilerle birebir ilişki kurma ve geliştirmeye katkı sağlanmıştır.	()	()	()	()
11	İşletmemizin faaliyet alanının çeşitlendirilmesine katkısı sağlanmıştır.	()	()	()	()
12	Ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.	()	()	()	()
13	İşletmemizde yeni teknolojilerin kullanılmasına katkı sağlanmıştır.	()	()	()	()
14	Bilgi kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı sağlanmıştır.	()	()	()	()
15	Çalışanlar arasında işbirliği artmıştır.	()	()	()	()
16	İşletmemizde daha etkin kararların alınmasına katkı sağlanmıştır.	()	()	()	()
17	Yeni müşterilerin kazanılmasına katkı sağlanmıştır.	()	()	()	()
18	İşletme sorunlarına daha çabuk çözümler bulunmasına katkı sağlanmıştır.	()	()	()	()
19	Çalışanların yeteneklerinde olumlu gelişmeler sağlanmıştır.	()	()	()	()
20	Üretim/hizmet verimliliği artmıştır.	()	()	()	()
21	İşletmenin karlılığı artmıştır.	()	()	()	()
22	İşletme içinde deneyimlerin daha çok paylaşılmasına katkı sağlanmıştır.	()	()	()	()
23	Maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlanmıştır.	()	()	()	()
24	Pazar payının artmasına katkı sağlanmıştır.	()	()	()	()
25	Nitelikli işgücünün elde edilmesine katkı sağlanmıştır.	()	()	()	()

Değerli zamanınızı ayırıp anketimize yanıt verdiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Yorumlarınız bizim için değerlidir. Ekleme istediklerinizi lütfen aşağıda belirtiniz.

Araştırma sonucunun gönderilmesini istiyorsanız lütfen bir e-posta adresi belirtiniz@.....

ÖZGEÇMİŞ

Selçuk KILIÇ, 19 Mayıs 1976 tarihinde Viranşehir’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimi Sivas’ta tamamladı. 1997 yılında Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2000–2003 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi’nde çeşitli birimlerde görev yaptı.

2003 yılından beri Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Kılıç, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.

İLGİ ALANLARI

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, Bilgi Yönetimi, Liderlik, Yönetim Bilgi Sistemleri, İleri Düzey Bilgi Teknolojisi Kullanım Teknikleri, Web Programlama, Web Tasarım.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

KILIÇ, Selçuk ve KARADAL, Himmet (2006), “Çalışma Sosyolojisi ve Çalışma Psikolojisi”, (Der.), **Tek Kitap Alan Bilgisi 2**, (Ed: Cemal BALTAÇI), Gökçe Kitabevi Yayınları, Yay. No: 52, Ankara.